

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #21 (tomo 3) Jul. 2017

LAGARES RUPESTRES DO CONCELHO DE TRANCOSO

O Naufrágio Quinhentista
de Belinho, Esposende

Cerâmica Fina
da Idade Moderna

A Importância das Circunscrições
para a Arqueologia Industrial

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

arqueohoje

findi ng our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

GESTÃO CULTURAL

PUBLICAÇÕES

www.arqueohoje.com

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda

Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses - 3500-682 Viseu * Telef.: 232 416 030

Capa | Jorge Raposo

Imagem do lagar rupestre de São João I com o castelo de Moreira de Rei em pano de fundo, captada em trabalho de campo para a Carta Arqueológica do Município de Trancoso.

Foto © João Carlos Lobão, Maria do Céu Ferreira e Rui Parente de Figueiredo.

II Série, n.º 21, tomo 3, Julho 2017

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade,
2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais, Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de Almada (sede): Vanessa Dias, Ana Luísa Duarte, Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português), Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Fernanda Lourenço

Colaboram neste número |

Alexandre Monteiro, Ana Almeida, Guilherme Cardoso, António Rafael

Carvalho, Tânia Manuel Casimiro, Filipe Castro, Cláudia Costa, Cleia Detry, José d'Encarnação, Marta Estante, Maria do Céu Ferreira, Sara Ferro, João Figueiredo, Rui Parente de Figueiredo, Bruno R. Bairaço de Freitas, Luís Gomes, Sofia de Melo Gomes, Eliana Goufa, Marco Liberato, João Carlos Lobão, Ivone Magalhães, Franklin Pereira, Jorge

Manuel Resende, J. A. Severino Rodrigues, Helena Santos, João Luís Sequeira, Maria João Valente e Chia-Chin Wu

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

O inventário, descrição e valoração do Património cultural imóvel preservado nos diferentes municípios portugueses é uma obrigação legal que, felizmente, tem tradução crescente em levantamentos que actualizam, sistematizam e enriquecem o conhecimento local e regional. Aqui e ali ainda realizados a contragosto, apenas para satisfazer essas obrigações e garantir a aprovação de planos directores e outros instrumentos sujeitos à tutela da administração central, a verdade é que muitos deles aspiram transformar-se no essencial: poderosas ferramentas de integração plena dos recursos patrimoniais na gestão do território e nas políticas e estratégias que não menosprezam a importância da Cultura, da História e do Património para dar sustentabilidade e qualidade de vida às comunidades do presente e às gerações futuras.

Este tomo da *Al-Madan Online* é particularmente rico de exemplos e reúne projectos desse tipo nos municípios de Trancoso, Penamacor e Cinfaes, que passam a dispor de informação também indispensável para, conhecendo o existente, minimizar o impacto de pequenas e grandes obras públicas e privadas. A Arqueologia preventiva em ambiente urbano está também presente através de intervenções nas cidades de Óbidos e de Portalegre, e no balanço do que a investigação arqueológica vem acrescentando à interpretação da transformação histórica de Leiria.

Noutro plano, as páginas da *Al-Madan Online* apresentam o que dados preliminares apontam ser um dos mais importantes sítios arqueológicos submersos até agora localizados em Portugal, no caso junto à praia de Belinho, a Norte de Esposende. Podem ainda ler-se abordagens metodológicas ao estudo da cerâmica fina da Idade Moderna, à análise de pastas cerâmicas por recozedura e à reavaliação das centurições romanas propostas para o território de *Conimbriga*, bem como a proposta de aplicação de um modelo estatístico preditivo para localização de povoados pré-históricos da Beira interior.

Outros trabalhos compõem um conjunto de grande diversidade. Um deles aborda a temática da espiritualidade islâmica que marcou os séculos X a XII na região costeira entre a serra da Arrábida e Sines, intensificada e conjugada com as medidas defensivas impostas pelas incursões vikings. Outro relata um curioso incidente na tentativa de inspecção técnica a duas locomóveis a vapor, em 1931, na zona de Linda-a-Pastora (Oeiras), e realça o papel da análise documental na Arqueologia industrial. Por fim, um último artigo fala-nos de etnografia e erudição nos artefactos de couro, num testemunho pessoal que interage com a obra de Gil Vicente e histórias de vida de vários artesãos, até ao Museu dos Samarreiros, em Vila Verde (Seia). A terminar, faz-se balanço de encontros de Zooarqueologia e Arqueomalacologia recentes e listam-se vários outros eventos em agenda para datas próximas ou de médio prazo.

E não esqueça que, na mesma data deste tomo digital, iniciou a sua distribuição o N.º 21 da *Al-Madan* impressa, com um dossiê especial dedicado ao Património Cultural Subaquático de Época Contemporânea e vários outros motivos de interesse.

Na Internet ou nas páginas impressas, votos de boa leitura.

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

A Arqueologia e o Rigor | José d'Encarnação...8 ▶

Arqueologia em Leiria: análise do seu contributo para a compreensão da evolução histórica da cidade | Luís Gomes...65 ▶

ARQUEOLOGIA

Lagares Rupestres do Concelho de Trancoso. 1. Inventário | João Carlos Lobão, Maria do Céu Ferreira e Rui Parente de Figueiredo...9 ▶

Forno Cerâmico de Época Moderna em Santo André (Portalegre) | Sofia de Melo Gomes...72 ▶

Contribuição para a Carta Arqueológica de Penamacor: sítios inéditos | Sara Ferro...28 ▶

ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA

O Projeto IAC (Inventário Arqueológico de Cinfães): um sistema de informação arqueológica municipal | Jorge Manuel Resende...46 ▶

Quatro Intervenções de Arqueologia Preventiva em Óbidos | Marco Liberato, Helena Santos e Eliana Goufa...54 ▶

O Naufrágio Quinhentista de Belinho, Esposende: resultados preliminares | Ana Almeida, Filipe Castro, Alexandre Monteiro e Ivone Magalhães...80 ▶

ESTUDOS

Cerâmica Fina da Idade Moderna: proposta de um novo conceito | J. A. Severino Rodrigues...96 ▶

Análise de Pastas de Cerâmica Através de Recozedura | Guilherme Cardoso...108 ▶

Reavaliação das Centurições Propostas para o Território de *Conimbriga*: uma abordagem arqueogeográfica | Bruno Ricardo Bairráo de Freitas...115 ▶

PATRIMÓNIO

O Despertar da Espiritualidade Islâmica no Sâhil de al-Qaṣr / Alcácer [do Sal] entre o emirato andalusi e o califado almóada | António Rafael Carvalho e Chia-Chin Wu...128 ▶

OPINIÃO

Modelos Preditivos em Arqueologia: uma aplicação aos povoados proto-históricos da Beira Interior | Marta Estanqueiro...122 ▶

“Retire-se Que Isto Não Acaba Bem”: o caso do processo n.º 3062 da 3.ª Circunscrição Industrial e a importância das Circunscrições Industriais para a Arqueologia Industrial | João Luís Sequeira, Tânia Manuel Casimiro e João Figueiredo...145 ▶

De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro | Franklin Pereira...157 ▶

EVENTOS

Zooarqueologia e Arqueomalacologia da Península Ibérica | Cleia Detry, Cláudia Costa e Maria João Valente...179 ▶

Agenda...182 ▶

A Arqueologia e o Rigor

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A miúde se sublinha quanto o verdadeiro estudante de Arqueologia se apercebe da importância do rigor, mormente na observação. Um tijolo é diferente de uma telha, ainda que, por vezes, seja tão diminuto o fragmento encontrado que se torna difícil optar; cá está, porém, um dos casos em que o rigor assume importância maior, dado que a telha implica cobertura de um edifício, enquanto o tijolo se prende com a construção de uma parede ou, até, poderá ter exercido mera função de ladrilho, a pavimentar um espaço. E, concomitantemente, se assinala a necessidade da prática, como, aliás, acontece com a maioria das ciências: num dia de escavação, o futuro arqueólogo aprende mais e mais facilmente do que em muitas sessões teóricas, onde, por exemplo, nem sequer tenha acesso aos materiais concretos de que se está a falar. É, de facto, curioso verificar como – por mais deficiências que, porventura, tenham surgido – nisso se nota a diferença entre o estudante de História e o de Arqueologia. Numa maior atenção ao pormenor. Se a moeda foi encontrada num estrato claramente remexido, não pode ser usada, sem mais nem menos, como indicador cronológico seguro... O contexto assume, em Arqueologia, um papel determinante, mais do que em qualquer outra ciência.

Há, pois, necessidade de uma educação para o rigor, que deve ser cada vez mais incentivada, sobretudo agora que os meios tecnológicos colocados ao nosso dispor se revelam susceptíveis de nos facilitar a vida, diminuindo em muito o tempo de que nos era necessário dispor, aqui há duas décadas atrás, para levar a cabo com êxito e perfeição a tarefa que nos propusemos fazer.

“Há, pois, necessidade de uma educação para o rigor, que deve ser cada vez mais incentivada, sobretudo agora que os meios tecnológicos colocados ao nosso dispor se revelam susceptíveis de nos facilitar a vida, diminuindo em muito o tempo necessário, aqui há duas décadas atrás, para levar a cabo com êxito e perfeição a tarefa que nos propusemos fazer.”

ILUSTRAÇÃO: José Luís Madeira.

UM PERIGO A EVITAR

Essa facilitação propiciadora de maior tempo livre deve ser encarada como tal; ou seja, eu tenho esta tarefa para cumprir; vou conseguir fazê-la em muito menos tempo do que fazia outrora; conclusão: posso dedicar-lhe muito mais atenção, que não sairei daí prejudicado.

Ora, reside aí o perigo e a tentação: custa-me menos, faço mais depressa, não preciso de lhe dedicar tanta reflexão! E era precisamente o inverso que deveria suceder: tenho mais tempo livre, vou reflectir mais, vou analisar melhor, vou estudar todos os aspectos que se me afigurarem de interesse; mesmo que as não saiba resolver, vou levantar as questões que ora me surgem.

Ainda que uma citação de teor religioso possa ser considerada intrusa aqui, não resisto a transcrever o que Jesus Cristo terá dito aos Seus discípulos, na sequência do Sermão da Montanha: *“Ninguém acende uma candéia e a coloca em lugar onde fique escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no velador, para que assim alumie todos os que estão em casa”* (Mateus, 5, 15).

Na verdade, as nossas reflexões as não guardamos para nós: difundimo-las, publicamo-las, a fim de que essa partilha redunde em eficaz progresso científico. Não há que ter vergonha nem receio de vir a ser refutado. Desde que haja boas razões assim se progride, no respeito pela opinião de cada um. E mau será se, vistas essas boas razões contrárias às nossas, não tivermos a humildade de aceitar. Podemos, por vezes, ser mal interpretados e, nesse caso, há duas opções: ou nos explicamos melhor ou deixamos que o assunto *de per se* se esclareça. Recordo que um oficial do mesmo ofício houve por bem publicar na *Al-Madan* violenta diatriba contra mim, resultante de má interpretação de um dos meus textos; essa diatriba é uma das primeiras referências que aparece sob o meu nome quando se abre o *Google*; optei por não alimentar a discussão, que porventura algum dia se esclarecerá por si. É, porém, sobre o modo de publicação que hoje gostaria de reflectir, na sequência do tal rigor que, por norma, caracteriza o arqueólogo. Há sintomas – penso eu, mas posso estar errado – de que poderia haver ainda maior reflexão. Exemplifico:

1. DESENHOS E FOTOGRAFIAS

Falava eu neste assunto com um colega e, de imediato, me alertou, precisamente no que à Arqueologia diz respeito, para a falta de rigor que observa tanto em desenho de campo como nas fotografias que acompanham os relatórios dos trabalhos arqueológicos: *“A mim assusta-me também a falta de rigor com que, por vezes, se fazem desenhos de campo. Depois de passados a papel*

ou a digital podem ficar muito bonitos, mas não são desenhos técnicos fiáveis, no sentido de reproduzirem fielmente estruturas e outros contextos identificados no terreno. Não há noção do erro e das suas consequências.

E assusta-me também a perda de qualidade das técnicas de registo fotográfico, agora substituídas por múltiplos disparos de máquinas digitais (ou de smartphones), na esperança de que algum fique bom. Há gente a trabalhar muito bem nestes domínios e a tirar bom partido das novas tecnologias. Mas vejo coisas que me deixam perplexo e que parecem não afligir quem assim procede”...

2. O “ASSUNTO” DAS MENSAGENS

Todos nós usamos o correio electrónico e, sabiamente, o inventor dessa modalidade de comunicação criou um campo que tem toda a razão de ser: o “assunto”. Vale a pena darmos uma olhadela à nossa caixa de correio para verificar quanta vez a falta de rigor aí existe. Recebes uma mensagem do teu amigo, mas queres aproveitar a circunstância para tratar com ele doutra questão; pensa, pois, em mudar o “assunto”, caso se trate, de facto, de um assunto diferente. Fico perplexo quando recebo uma mensagem de França e vem no assunto *“aucun”*, “nenhum”!

Ora, se a mensagem não tem assunto para que é que se enviou? Corre-se, por outro lado, o risco de o nosso interlocutor pensar que se trata da mesma polémica que já anda no ar há vários dias (e que vem no “assunto”) e apaga a mensagem mesmo sem a ler; sucede, por vezes, que, afinal, apenas se aproveitara a “deixa” e se partira noutra direcção completamente diferente.

3. OS ANEXOS

São outro quebra-cabeças. Primeiro, porque não se repara na (muitas vezes, estranha) identificação com que nos foram transmitidos; depois, porque não se tem em atenção o seu tamanho, o que dificulta o acesso; e em terceiro lugar, para que se há-de partilhar um cartaz com mais de um metro de altura, quando os seus dizeres já vêm no programa, que também vai em anexo? Dou apenas um exemplo: recebi, a 2016-10-28, uma mensagem que trazia anexo assim identificado: FEIRANOJARDIM_FolhetoFinalA5-MAIO2016. Era... um folheto relativo a uma feira a realizar-se... a 5 de Novembro de 2016!...

4. AS CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Já tive ensejo, noutra crónica ¹, de vituperar contra a enxurrada de regras que os editores de revistas impõem aos autores, que nos levam um tempão a cumprir. Não volto ao assunto, porque – ao que parece – é chover no molhado e cada editor se preza de engendrar os maiores preciosismos para, se calhar, ser diferente. Hoje, que, a um simples clique no *Google*, tudo sabemos num ápice acerca de uma publicação (editor, lugar de edição, data de edição... tudo!), faz-me confusão obrigarem-nos a fornecer pormenores facilmente dispensáveis. E, confesso, continuo – e sei que muitos confrades meus na Academias das Ciências de Lisboa me acompanham nesta reivindicação – a pedir, por favor, que não se submetam aos senhores que vivem em mundos diferentes dos nossos: **não ponham em mera sigla o primeiro nome do autor!** T. pode ser Teresa, Torquato, Tito, Tânia!... Isso justifica-se em países como a França, em que a mulher, quando casa, deixa de ter nome próprio e passa a ser a Sra. Michoux! Nós, em Portugal, só na tropa ou na polícia é que nos designam pelo apelido! Sempre pugnámos por ser tratados como pessoas, como indivíduos – e este é um passo importante dessa luta pela igualdade do género!

¹ “O Quebra-Cabeças dos Investigadores”. *Al-Madan Online*. 21 (1). Julho de 2016, pp. 9-10. Acessível também em: <http://hdl.handle.net/10316/31681> (consultado em 2017-06-11).

Já estou por tudo, como sói dizer-se; mas permita-se-me um derradeiro desabafo: tal qual nas ciências ditas exactas, em que todos os membros de um laboratório assinam o artigo de uma descoberta porque, em teoria, todos – sejam cinco ou dez ou mais – contribuíram para ela e têm o direito de assinar o artigo em que a revelam, também agora há a moda de que todos os participantes de uma escavação, quando se apresentam os resultados obtidos, tenham direito a ver o seu nome consignado como autores. O artigo pode ter dez páginas e serem dez os participantes na campanha; não há problema, é como se cada um assinasse uma página! Não, não quero voltar ao tempo em que o estudante fazia o trabalho e era o professor que assinava; acho, porém, que também aqui se manifesta incrível falta de rigor. Pode haver quem estudou as cerâmicas, quem tratou dos vidros, quem leu as inscrições... Tudo bem. Nesse caso, explicitem-se as autorias. E, como mandam as regras, quando há mais de três autores, indicam-se os três primeiros e os demais citam-se com a expressão latina *et alii*, “e outros”, que no corpo do artigo se verá. Agora, o que me causou perplexidade foi um editor pedir que essa expressão (que, insisto, deveria vir escrita assim, por extenso e em itálico) viesse escrita *ET AL*, em versaletes, em itálico, em abreviatura sem ponto e tudo em maiúsculas – quase como se fosse o nome de uma revista de país árabe ou equivalente!... Mais estranho creio que será difícil de se ver!... Termino, pois, como comecei: é nas pequenas coisas, e devidamente justificadas, que o rigor – apanágio maior do arqueólogo – se deve manifestar! 🐉

José d'Encarnação,
8 de Março de 2017

ILUSTRAÇÃO: José Luís Madeira.

Lagares Rupestres do Concelho de Trancoso

1. Inventário

João Carlos Lobão^I, Maria do Céu Ferreira^{II}
e Rui Parente de Figueiredo^{III}

NOTA INTRODUTÓRIA

A região interior do Centro e Norte de Portugal é um dos espaços peninsulares com maior concentração de lagares escavados na rocha (PEÑA CERVANTES, 2010: 90-91; ALMEIDA, 2011-2012: 489 e 492-493). No entanto, tendo em consideração os dados publicados, o Concelho de Trancoso contrastava com esta realidade, já que, para o seu território, eram escassas as estruturas deste tipo mencionadas na bibliografia.

Assim, e ainda que, por oposição, a existência de lagares rupestres nesta área administrativa seja há muito localmente reconhecida¹, o número exponencial de exemplares identificados no decurso das prospecções para actualização da Carta Arqueológica concelhia não deixa de ser, de certo modo, surpreendente, tendo-se procedido, até ao momento, ao registo de 135 estruturas, distribuídas por 123 locais².

¹ Na globalidade, os lagares rupestres são os vestígios arqueológicos mais facilmente reconhecíveis e dos que mais curiosidade despertam entre a comunidade local, motivando a sua divulgação, fortemente incrementada, nos últimos anos, com o surgimento das redes sociais. Infelizmente, o crescente interesse popular por estes sinais do passado, sendo uma condição essencial para a preservação dos mesmos, revela-se também prejudicial, pois a remoção de estruturas à vista é uma prática que se tem vulgarizado e que, em vários casos, poderá conduzir (e ter já conduzido) a uma irreversível perda de informação científica.

² O seu número ascenderá, seguramente, à centena e meia de exemplares. De facto, a par dos cinco lagares referenciados para a freguesia de Valdujo que não foram identificados (COSTA, 2011: 100), existem, pelo menos, mais dez por localizar: um na freguesia de Aldeia Nova, quatro na freguesia de Moreira de Rei (no aro das aldeias de Moreirinhas, Casas, Zabro e Goflar), dois na freguesia de Rio de Mel, um nas imediações de Benvende (Palhais), um na Quinta do Salgado (Tamanhos), e um em Monte Zebro (União das Freguesias de Freches e Torres).

RESUMO

Apresenta-se o inventário dos 135 lagares escavados na rocha identificados em Trancoso, no decurso dos trabalhos de prospecção realizados para actualizar a Carta Arqueológica desse município. O catálogo localiza todos os sítios com lagares (123) e integra a descrição sumária das estruturas observadas em cada um deles.

PALAVRAS CHAVE: Carta arqueológica; Lagares rupestres.

ABSTRACT

Presentation of the inventory of 135 olive oil presses excavated in the rocks which were identified in Trancoso during the survey carried out to update the Municipal Archaeological Map. The catalogue lists all oil press sites (123) and includes a brief description of the structures they contain.

KEY WORDS: Archaeological map; Rupestral oil presses.

RÉSUMÉ

On présente l'inventaire des 135 pressoirs creusés dans la roche identifié à Trancoso, tout au long des travaux de recherche réalisés pour actualiser le Plan Archéologique de cette municipalité. Le catalogue localise tous les sites avec pressoirs (123) et intègre la description sommaire des structures observées dans chacun d'eux.

MOTS CLÉS: Plan archéologique; Pressoirs rupestres.

^I Arqueólogo (*jclobao@yahoo.co.uk*).

^{II} Arqueóloga, Câmara Municipal de Trancoso (*maria.ferreira@cm-trancoso.pt*).

^{III} Câmara Municipal de Trancoso.

Na sequência do já efectuado para os restantes sítios arqueológicos do concelho (LOBÃO e FERREIRA, 2016), concluída a elaboração da *Carta de Património Cultural do Plano Director Municipal* (PDM), que se encontra em fase de revisão, apresenta-se, neste artigo, o inventário dos sítios correspondentes a lagares escavados na rocha ³.

As descrições constantes do catálogo procedem única e exclusivamente da observação dos vestígios, pois o trabalho desenvolvido, em função dos objectivos e metodologia delineados, não preconizava a limpeza e levantamento gráfico dos lagares, nem a desmatação do seu local de implantação ⁴. Deste modo, para além de ser susceptível de incorrecções e, sobretudo, omissões, a caracterização dos lagares está longe de ser pormenorizada, o que inviabiliza a realização de um estudo detalhado e abrangente sobre os mesmos. Pela sua natureza, os trabalhos de prospecção também não possibilitaram a recolha de informações significativas para um conhecimento mais fundamentado e aprofundado desta temática e das principais questões que a mesma encerra – algo que só poderá ser conseguido com a promoção de escavações arqueológicas, quer em lagares que possam preservar contextos estratigráficos primários, quer na envolvente imediata destes vestígios.

Apesar das limitações supra-evidenciadas, tendo por base os dados coligidos neste inventário e os estudos existentes acerca desta temática, encontra-se em ultimção um estudo preliminar sobre os lagares rupestres do Concelho de Trancoso (a publicar posteriormente nesta mesma revista), no qual se procede ao estabelecimento de um quadro tipológico para os exemplares identificados, bem como à realização de breves considerações sobre algumas das problemáticas que envolvem este tipo de estruturas, nomeadamente sobre o seu modo de funcionamento, implantação e cronologia.

³ Dezanove dos sítios catalogados foram registados na base de dados do Gabinete de Arqueologia Municipal depois de terminada a *Carta de Património Cultural* do PDM, pelo que, por enquanto, não constam desse documento.

⁴ Sobre o âmbito, objectivos e metodologia das prospecções que estão na origem do presente inventário, veja-se LOBÃO e FERREIRA, 2016: 11-12.

CATÁLOGO DE SÍTIOS

O catálogo encontra-se organizado por ordem alfabética de freguesias e, em cada uma delas, por ordem geográfica, segundo um sentido geral Norte-Sul e Oeste-Este. Por sua vez, a identificação e caracterização dos sítios com lagares rupestres é feita de acordo com o seguinte esquema:

N.º de inventário.

Designação / topónimo

(outras designações) ⁵;

Folha CMP: número da folha da

Carta Militar de Portugal

(CMP) à escala 1/25.000 do

Instituto Geográfico do

Exército (IGoE);

Coordenadas ETRS89 ⁶;

Altitude média;

Contextualização geomorfológica e hidrográfica;

Descrição sumária do(s) lagar(es);

Observações complementares;

Referências bibliográficas ⁷.

⁵ Sempre que numa freguesia exista mais de um sítio com a mesma designação, a esta acrescenta-se um número, em algarismos romanos, atribuído por ordem geográfica ou de descoberta; no caso de se desconhecer a sua designação, o sítio é denominado pelo acrónimo da freguesia e por um número de ordem; perante as dificuldades e incongruências verificadas na identificação dos topónimos de alguns locais, este campo deve ser encarado como meramente indicativo, prevalecendo, sobre ele, a informação geográfica.

⁶ Respeitantes ao ponto central, no Sistema de Referência Europeu 1989 (*European Terrestrial Reference System*), com base na projecção Transversa de Mercator ajustada ao território continental português desde 2006 – PT-TM06/ETRS89.

⁷ Sempre que este campo esteja ausente, o sítio é considerado inédito.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Carlos A. Brochado (2011-2012) – “Estruturas Vinárias da Lusitânia e Gallacia Meridional”. In *De Vino et Oleo Hispaniae. Áreas de Producción y Procesos Tecnológicos del Vino y el Aceite en la Hispania Romana*. Murcia: Universidad, pp. 485-494 (*AnMurcia, Anales de Prehistoria y Arqueología*, 27-28, actas de colóquio internacional, Museo Arqueológico de Murcia, 5-7 Maio 2010).

COSTA, Santos (1999) – *Breve Monografia de Trancoso*. Trancoso: Almanaque Bandarra.

COSTA, Santos (2011) – *Valdujo: três povoados, um povo*. Trancoso: ed. do autor.

FERREIRA, Maria do Céu (2000) – “Contributos para a Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso”. In *Beira Interior: História e Património*. Guarda: ARA / Câmara Municipal da Guarda, pp. 361-373 (*Actas das I Jornadas de Património da Beira Interior*, Guarda, 1998).

GORJÃO, Sérgio (2009) – *Cogula. Apontamentos para a monografia de uma freguesia de Trancoso*. Trancoso: Junta de Freguesia de Cogula.

LOBÃO, João Carlos e FERREIRA, Maria do Céu (2016) – “Pontos no Mapa: notícia preliminar sobre a Carta Arqueológica do Concelho de Trancoso”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (1): 11-33. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_1.

PEÑA CERVANTES, Yolanda (2010) – *Torcularia. La Producción de Vino y aceite en Hispania*. Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (*Documenta*, 14).

TEIXEIRA, Irene Avilez (1982) – *Trancoso: terra de sonho e maravilha*. Trancoso: ed. da autora.

Lagares Rupestres do Concelho de Trancoso

I. INVENTÁRIO

J. C. Lobão, M. C. Ferreira e R. P. Figueiredo

ALDEIA NOVA

1. FEIJÃ I (Quinta dos Parentes)

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 57767.914, 117160.231

Altitude: 510 m

Contextualização: pequena elevação com vários afloramentos graníticos, na base de uma encosta de declive moderado e sobranceira a uma ribeira.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa ovalado, com bica de escoamento, a meio da qual ligam dois canais curvos que contornam a parede frontal do tanque; o segundo (parcialmente destruído) composto por um tanque de pisa tendencialmente quadrangular, com orifício de escoamento.

2. FEIJÃ II

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 57389.117, 117091.163

Altitude: 560 m

Contextualização: encosta de declive acentuado, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular alongado, com orifício/canal de escoamento, ao qual liga um canal proveniente de uma cavidade quadrangular pouco profunda adossada à lateral esquerda do tanque.

3. QUINTA DAS ÁGUAS-BOAS

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 57561.539, 117036.068

Altitude: 506 m

Contextualização: cabeço rochoso, em encosta de declive moderado e sobranceiro a uma ribeira.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular alongado, com bica de escoamento, e por um prato ou base de prensa circular e pouco profundo, com longo canal de escoamento, os quais se dispõem lado-a-lado e comunicam com um pio ovalado.

Observações: junto ao prato, encontra-se gravada uma cruz.

4. CASEIRO DE BAIXO

Folha CMP: 180

Coordenadas ETRS89: 57484.808, 116885.518

Altitude: 542 m

Contextualização: encosta de declive moderado com vários afloramentos graníticos, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa semicircular, com canal de escoamento e com a rocha afeiçoada na zona frontal a este.

CASTANHEIRA

5. DA FAGUEIRO

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 64194.095, 131687.330

Altitude: 840 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em encosta suave e sobranceira ao ribeiro do Boco.

Descrição: lagar rupestre de que se conservam somente parte do tanque de pisa, tendencialmente quadrangular, e uma estrutura rectangular pouco profunda adossada à lateral direita deste.

COGULA

6. CG-I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 73388.189, 127836.229

Altitude: 533 m

3. Lagar com tanque de pisa alongado, prato e pio.

Contextualização: encosta suave com blocos graníticos dispersos, modelada por socalcos e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem pentagonal, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício de escoamento.

Bibliografia: GORJÃO, 2009: 7.

7. VINHA DAMA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72330.893, 127556.068

Altitude: 544 m

Contextualização: elevação pouco pronunciada, em área de relevo ondulado suave, junto a um ribeiro e sobranceira à ribeira das Moitas.

Descrição: lagar rupestre (parcialmente destruído) constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular invertido, com orifício de escoamento e com um buraco na lateral esquerda para fixação da prensa, também com orifício de escoamento.

8. VINHA NOVA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71286.861, 126729.499

Altitude: 625 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, sem parede frontal, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular irregular, também sem parede frontal.

FIÃES

9. RUA DA CARREIRA VELHA

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 64190.021, 118384.634

Altitude: 773 m

Contextualização: afloramento granítico destacado, em área aplanada e sobranceira a uma ribeira (interior da povoação).

Descrição: lagar rupestre constituído por uma plataforma de prensagem (aplanada e de superfície regular), definida por um sulco de perímetro ovalado, que se interliga com uma cova natural de formato circular irregular e pouco profunda, a partir da qual se desenvolve um longo canal de escoamento de remate trapezoidal.

FREGUESIAS DE CASTANHEIRA, GUILHEIRO,
PALHAIS, REBOLEIRO, RIO DE MEL E
TORRE DO TERRENHO / SEBDELHE DA SERRA / TERRENHO

FIG. 1 – Lagares rupestres do
Concelho de Trancoso.

MOREIRA DE REI

10. ESPARTAÇÕES I (Perlacões)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71354.130, 132823.742

Altitude: 688 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular, com orifício/canal de escoamento.

11. ESPARTAÇÕES II (Perlacões)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71087.951, 132691.046

Altitude: 704 m

Contextualização: Ver n.º 10.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com orifício de escoamento e com outro tanque – rectangular e sem parede frontal (destruída?) – no flanco oposto, que, deste modo, não comunica com o compartimento de pisa/prensagem; o segundo correspondente a uma estrutura inacabada, notando-se somente um sulco profundo a definir a lateral esquerda do tanque de pisa e um rasgo a delimitar as paredes laterais e posterior do pio.

Observações: situa-se entre os núcleos de sepulturas rupestres de Espartações III e Espartações IV (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 16, n.º 25-26).

12. MARIANAS

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68070.404, 131620.951

Altitude: 801 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos e irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, e com dois canais de escoamento junto aos cantos da parede frontal, comunicando o da direita com um pio descentrado, de formato rectangular.

13. MR-I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 70081.593, 131651.920

Altitude: 720 m

Contextualização: encosta em área de relevo ondulada suave, com vários afloramentos graníticos e irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito, de formato rectangular), com orifício de escoamento e com duas cavidades circulares no alçado da parede frontal, a ladear o orifício.

FIG. 2 – Lagares rupestres do Concelho de Trancoso.

14. MR-2

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89:

70118.665, 131443.630

Altitude: 723 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em encosta de declive moderado e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro correspondente a uma estrutura inacabada, que ostenta um tanque quase totalmente delineado com uma linha picotada, estando já numa fase de rebaixamento quer dos limites da superfície interna, ao longo de uma faixa com largura e profundidade variáveis, quer da zona central, onde são visíveis duas linhas de desbaste da rocha; o segundo constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício de escoamento, que comunica com um pio semicircular.

14. Vista geral, com o lagar 1, inacabado, em primeiro plano.

15. FONTE SECA I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68207.434, 130797.606

Altitude: 823 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, no sopé de uma imponente elevação rochosa e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular invertido e bastante profundo, com orifício/canal de

escoamento, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas (o direito possui ainda um canal direccionado para o exterior da rocha), e com quatro cavidades nos cantos do tanque (rectangulares no flanco direito e circulares no esquerdo) talvez para instalação de uma cobertura ou outra estrutura complementar.

16. Lagar com tanque de pisa/prensagem, apoios laterais para a prensa e pio.

16. MR-5

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 69254.164, 130738.032

Altitude: 771 m

Contextualização: pequena elevação,

em encosta de relevo irregular e junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, com três fossetes/entalhes na lateral direita e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio semicircular.

FREGUESIAS DE ALDEIA NOVA, FIÃES
E FRECHES / TORRES

FIG. 3 – Lagares rupestres do Concelho de Trancoso.

17. FONTE SECA II

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68407.496, 130610.364

Altitude: 800 m

Contextualização: planalto com ligeiras elevações e alguns afloramentos graníticos, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com três buracos rectangulares para fixação da prensa, dois nas laterais e um na parede frontal, com canal de escoamento no canto esquerdo e com a rocha afeiçoada na zona frontal a este.

18. ESPORÕES II

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 69566.285, 130487.198

Altitude: 739 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois entalhes laterais rectangulares para fixação da prensa, com dois orifícios de escoamento, um dos quais aberto no entalhe lateral esquerdo, com três fossetes no rebordo da parede frontal e com pequenas cavidades circulares nos afloramentos adjacentes às faces posterior e lateral direita do tanque.

19. FONTE SECA IV

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68573.985, 130418.375

Altitude: 815 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado com diversos afloramentos e blocos graníticos dispersos.

Descrição: lagar rupestre sem tanque de pisa/prensagem, sendo constituído por dois buracos rectangulares para fixação da prensa e por um canal de escoamento; a área de prensagem encontra-se ligeiramente desbastada na zona posterior.

20. FONTE SECA III

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68257.437, 130405.991

Altitude: 810 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, os quais possuem canais direccionados para o exterior da rocha, com um entalhe bastante profundo junto ao buraco lateral esquerdo, com orifício de escoamento e com dois rasgos no alçado da parede frontal, um em cada lado do orifício.

21. ESPORÕES I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 69559.347, 130316.027

Altitude: 736 m

Contextualização: encosta suave, na base de um imponente cabeço rochoso e junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre (bastante destruído) constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com bica de escoamento.

Observações: perto do lagar, localiza-se outra estrutura rupestre, também muito destruída e, aparentemente, de formato ovalado.

22. TAPADA DO FILIPE

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 67697.853, 130159.282

Altitude: 843 m

Contextualização: pequeno aglomerado de afloramentos e blocos graníticos, em área planáltica de relevo ligeiramente ondulado, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio igualmente rectangular.

23. SORTES I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 68470.652, 130030.556

Altitude: 820 m

Contextualização: planalto de relevo ligeiramente ondulado, com diversos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa (o esquerdo possui um canal direccionado para o exterior da rocha) e com orifício de escoamento, que comunica com um pio semicircular, ao qual liga ainda um canal, alongado e curvo, que tem início junto ao buraco lateral esquerdo.

FIG. 4 – Lagares rupestres do Concelho de Trancoso.

24. SORTES II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68420.753, 129802.320

Altitude: 822 m

Contextualização: ver n.º 23.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem moldurado e tendencialmente quadrangular, com um buraco rectangular na lateral esquerda para fixação da prensa, e com orifício de escoamento que comunica com um pio semicircular.

25. PILRAL

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69274.088, 129805.288

Altitude: 749 m

Contextualização: encosta suave com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo irregular e sobranceira a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente subquadrangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular) e com orifício de escoamento junto ao canto direito, que comunica com um pio descentrado de configuração em “L”.

26. FREIXINHOS DE BAIXO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67524.410, 129759.736

Altitude: 859 m

Contextualização: planalto com ligeiras elevações e alguns afloramentos graníticos destacados.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com entalhes laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito, de formato rectangular), com orifício de escoamento e com a rocha afeiçoada na zona frontal a este.

27. TAPADA GRANDE I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68021.529, 129713.955

Altitude: 822 m

Contextualização: vertente suave de um pequeno vale, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre de que se conservam somente – e de forma parcial – o tanque de pisa/prensagem rectangular, o buraco lateral esquerdo, de formato rectangular, para fixação da prensa, e o canal de escoamento.

28. TAPADA GRANDE II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68116.049, 129675.527

Altitude: 824 m

Contextualização: vertente moderada de uma elevação rochosa, sobranceira a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício de escoamento, que comunica com um pio igualmente rectangular.

29. VALE (Chães de Moreira)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68383.271, 129529.351

Altitude: 810 m

Contextualização: encosta de declive acentuado com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa tendencialmente quadrangular e com orifício de escoamento, que comunica com um pio rectangular na base e semicircular no topo.

30. LUCAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69409.894, 129486.321

Altitude: 707 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos graníticos, em área de relevo irregular e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, sem parede frontal, mas com entalhes nas laterais para encaixe de um barrote/tábua que rematasse o tanque, com um conjunto de dois/três buracos rectangulares em cada uma das laterais para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular; o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento.

Observações: junto ao primeiro lagar, encontrava-se um peso subparalelepípedo em granito, com cavidade circular central nas faces anterior e posterior e com dois entalhes nas laterais (actualmente à guarda da Junta de Freguesia).

31. MR-3

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67540.413, 129458.511

Altitude: 860 m

Contextualização: pequena elevação em encosta de relevo ondulado suave com muitos afloramentos graníticos, sobranceira a uma linha de água.

FIG. 5 – Lagares rupestres do Concelho de Trancoso.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subquadrangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito, de formato rectangular), com orifício de escoamento e com a rocha afeiçoada na zona frontal a este.

32. MR-4

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67254.960, 129298.904

Altitude: 870 m

Contextualização: encosta em área de relevo ondulado com vários afloramentos e blocos graníticos dispersos, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente subquadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, com duas pequenas cavidades circulares junto ao buraco lateral direito e com orifício/canal de escoamento.

33. TOSCANA I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67733.584, 129343.134

Altitude: 830 m

Contextualização: pequena elevação em encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com um buraco rectangular para fixação da prensa, uma pequena cavidade circular e duas fossetes na lateral direita e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio subtriangular irregular.

34. TOSCANA II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67987.220, 129264.546

Altitude: 810 m

Contextualização: cabeço alongado e de encostas suaves, com muitos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com dois orifícios/canais de escoamento, um na parede frontal, que comunica com um pio subrectangular invertido, e outro na parede posterior; o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com um buraco na lateral direita para fixação da prensa, junto ao qual se encontra uma fossete, e com bica de escoamento no canto direito, que comunica com um pio descentrado, de configuração subtriangular irregular.

35. TOSCANA III

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67724.500, 129142.990

Altitude: 810 m

Contextualização: topo de uma pequena elevação em encosta de relevo ondulado com muitos afloramentos e blocos graníticos, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular irregular, com três buracos para fixação da prensa, dois rectangulares nas laterais e um de formato elaborado no centro da parede frontal,

sob um dos dois orifícios de escoamento da estrutura (o outro situa-se no canto direito).

36. CORREDOURA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68863.506, 129271.565

Altitude: 752 m

Contextualização: encosta de declive moderado com várias plataformas e cabeços rochosos e inúmeros afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre de pequena dimensão, constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, com uma fossete junto ao canto inferior esquerdo e com canal de escoamento no canto direito, que comunica com um pio descentrado, de formato indeterminado (soterrado).

37. LAGAR DO CASTELO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68573.020, 129169.660

Altitude: 780 m

Contextualização: plataforma aplanada com diversos afloramentos e lajes graníticas, em encosta de relevo irregular (interior da povoação).

Descrição: lagar rupestre inacabado, com um tanque de pisa/prensagem ligeiramente rebaixado, estando apenas perfeitamente delineadas a parede lateral esquerda e parte da parede frontal, com dois buracos laterais – desalinhados e de formato rectangular – para fixação da prensa e com uma cavidade circular de função indeterminada, junto à face frontal da estrutura.

38. Lagar com o castelo de Moreira de Rei em pano de fundo.

Observações: a dois-três metros do lagar, observam-se diversos entalhes e cavidades de formato e dimensão variáveis, que, pelo seu posicionamento e alinhamento, poderão não estar relacionados com aquela estrutura, mas com outro lagar rupestre que as informações orais afirmam existir no local; situa-se no interior da vila amuralhada de Moreira de Rei, junto ao castelo da mesma (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 17-18, n.ºs 31 e 34).

38. SÃO JOÃO I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68738.136, 128966.697

Altitude: 740 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, junto a extensas lajes e elevações rochosas e sobranceira a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular e profundo, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício de escoamento.

Observações: englobado na área de dispersão de vestígios do sítio medieval-moderno de São João II (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 18, n.º 35).

39. CASAL

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68005.268, 129026.751

Altitude: 796 m

Contextualização: afloramento granítico destacado, em área plana e irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre (?) delimitado por um sulco de perímetro rectangular, com cerca de 10-15 cm de largura e profundidade, e com uma pequena cavidade ovalada descentrada, no interior do espaço definido por aquele.

40. FORCAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68126.646, 128633.264

Altitude: 780 m

Contextualização: encosta suave, pontuada por pequenas elevações e com diversos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com três buracos rectangulares para fixação da prensa, dois nas laterais e um sobre o orifício de escoamento.

41. MOURAGOS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67561.913, 128594.342

Altitude: 789 m

Contextualização: encosta de relevo ondulado suave com muitos afloramentos e blocos graníticos, frequentemente aglutinados, situada no sopé de

imponentes elevações rochosas e sobranceira a uma ribeira.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com orifício/canal de escoamento e com uma estrutura rupestre trapezoidal, de função indeterminada, junto à lateral esquerda.

Observações: situa-se num dos extremos da necrópole de sepulturas rupestres de Mouragos II (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 18, n.º 36).

42. MOURAGOS III

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67406.311, 128446.371

Altitude: 791 m

Contextualização: ver n.º 41.

Descrição: lagar rupestre (muito destruído?), de que se observam somente parte do tanque de pisa/prensagem, tendencialmente subquadrangular, e um dos buracos laterais para fixação da prensa.

Observações: situa-se num dos extremos da necrópole de sepulturas rupestres de Mouragos II (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 18, n.º 36).

43. LAVADOURO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67696.050, 128412.325

Altitude: 780 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em área plana, junto a um ribeiro e a várias linhas de água.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular; o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com buracos

43. Lagar 2, com apoios para a prensa nas quatro faces e com base circular para assentamento de um peso.

rectangulares para fixação da prensa nas quatro faces, um deles dotado de entalhes para cunhas e o frontal aberto sobre o orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio tendencialmente quadrangular e pouco profundo; à esquerda do segundo lagar, no alinhamento dos buracos laterais, encontra-se um rebaixamento circular e aplanado, possivelmente, para melhor assentamento de um peso de lagar.

44. PICOTO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67319.304, 128335.607

Altitude: 793 m

Contextualização: vertente de uma pequena elevação com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subquadrangular irregular, com buracos rectangulares para fixação da prensa nas quatro faces, com vários entalhes e cavidades nas paredes frontal e lateral direita para apoio na instalação do sistema de prensagem e/ou de outras estruturas complementares, com canal de escoamento no canto inferior esquerdo (?) e com a rocha afeiçãoada junto a este.

45. CORDAVEIRA II (Lapas)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67979.840, 128216.750

Altitude: 771 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em área de relevo irregular com diversos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, com longo orifício/canal de escoamento e com um rasgo no alçado da parede frontal, à esquerda do canal, que na base da rocha parece delinear o canto de um pio (soterrado?).

46. CORDAVEIRA I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68207.380, 128099.543

Altitude: 755 m

Contextualização: encosta de relevo irregular com diversos afloramentos e blocos graníticos, por vezes aglutinados.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular invertido, com um buraco de formato em “U” no flanco posterior para fixação da prensa e com orifício de escoamento no canto esquerdo, que comunica com um pio descentrado, de configuração rectangular invertida.

47. LAPAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68471.027, 128091.912

Altitude: 717 m

Contextualização: vertente moderada de um pequeno vale com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, frequentemente aglutinados, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com uma fossete no rebordo da parede lateral direita e com orifício de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal.

Observações: sítio denominado na *Carta de Património Cultural* do PDM por Chão da Presa.

48. CHÃO DA EIRINHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67615.942, 127593.604

Altitude: 760 m

Contextualização: aglomerado de afloramentos e blocos graníticos no topo de uma pequena elevação, em encosta de declive irregular e sobranceira a uma ribeira.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente subquadrangular, com buracos laterais para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio ovalado.

49. RUA DAS MOITAS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67633.161, 127550.341

Altitude: 749 m

Contextualização: encosta de declive moderado, sobranceira a uma ribeira (interior da povoação).

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, e por um tanque de pisa com o mesmo formato, que comunicam com um pio igualmente rectangular, o qual corresponde ao ângulo do “L” resultante da disposição dos três tanques; a separação entre estes é, aparentemente, efectuada por pequenas reentrâncias, isto é, por paredes que não encerram por completo cada compartimento.

50. QUINTAS DOS MOSQUEIROS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70367.529, 127431.186

Altitude: 565 m

Contextualização: pequena elevação, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem trapezoidal, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, e com orifício/canal de escoamento.

51. QUINTAS DOS MOSQUEIROS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70289.634, 127245.465

Altitude: 563 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro, oculto pela vegetação, parece ser constituído por um tanque de pisa/prensagem muito incipiente ou inacabado, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular) e com canal de escoamento, que comunica com um pio semicircular; o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com buracos rectangulares para fixação da prensa nas faces anterior e posterior e com dois canais de escoamento junto ao canto direito, um dos quais rematado por uma bica, que comunicam com um pio irregular e profundo; o tanque de pisa/prensagem do segundo lagar é também muito incipiente, pois está apenas parcialmente escavado e, no lado esquerdo, onde a rocha foi somente nivelada, exibe dois entalhes para colocação de um barrote/tábua de madeira que servisse de parede.

52. BARRIO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68604.151, 127135.229

Altitude: 677 m

Contextualização: encosta de declive irregular com diversos afloramentos graníticos destacados e junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio subquadrangular irregular.

53. TERRAS DE FORA I (Peto)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69925.805, 126543.594

Altitude: 571 m

Contextualização: extensa laje, no topo de uma pequena elevação com diversos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito), com um pequeno entalhe no rebordo da parede frontal e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

Observações: junto ao lagar, identificaram-se dois pesos em granito: um de formato cilíndrico, com cavidade circular no topo; o outro cónico, com dois entalhes laterais.

55. Lagar I, que apresenta um par de buracos em cada lateral para fixação da prensa.

54. TERRAS DE FORA II (Peto)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69922.416, 126477.494

Altitude: 569 m

Contextualização: vertente suave de uma pequena elevação com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular invertido, com bica de escoamento junto ao canto esquerdo, que comunica com um pio descentrado, tendencialmente quadrangular e com uma das paredes rematada com uma pedra rectangular alongada; integra-se num edifício que conserva a estrutura intacta, estando apenas sem cobertura; de perímetro rectangular e acessível por uma única porta, o interior do imóvel é um espaço amplo, que detém somente uma possível lareira no canto posterior esquerdo (acima da qual se observa uma pilheira) e o lagar, que ocupa todo o flanco à direita da entrada; o tanque de pisa tem a face posterior encostada ao alçado lateral do imóvel e – por oposição ao pio, que está ao nível do chão – encontra-se numa posição sobrelevada, sendo o acesso a ele facultado pela presença de um degrau escavado no extremo da rocha; sensivelmente a eixo do tanque de pisa, observa-se ainda, na base da parede lateral do imóvel, uma perfuração para fixação da cabeça da vara de lagar.

55. BARROCAL

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68886.162, 126460.671

Altitude: 650 m

Contextualização: vertente moderada de um cabeço rochoso, sobranceira a uma ribeira.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem quadrangular irregular, com um par de buracos rectangulares em cada uma das laterais para fixação da prensa, estando os exteriores dotados

de entalhes para cunhas, e com canal de escoamento, que comunica com um pio descentrado de configuração rectangular; o segundo formado por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente subquadrangular e talvez inacabado (superfície interna muito irregular), com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

PALHAIS

56. CARVALHOSA

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 58309.825, 128066.288

Altitude: 700 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, junto a uma linha de água.

57. Lagar com tanque de pisa alongado e prato.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular, com orifício de escoamento, e, provavelmente, por um pio, do qual são somente perceptíveis os arranques das paredes laterais (soterrado?).

57. BARREIRA

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 58174.423, 127952.291

Altitude: 704 m

Contextualização: encosta de relevo irregular, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular alongado, com orifício de escoamento, e por um prato ou base de prensa circular e pouco profundo, com canal de escoamento, dispostos lado-a-lado e direccionados para uma zona em que o contorno da rocha se apresenta afeiçãoado; no flanco oposto do tanque de pisa, regista-se ainda um rebaixamento quadrangular com canal, de função indeterminada.

58. SENHORA DA RIBEIRA I

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 57784.667, 127578.552

Altitude: 657 m

Contextualização: extensa laje granítica sobrelevada, em encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos, frequentemente aglutinados, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa tendencialmente subquadrangular, com orifício/canal de escoamento, com a rocha afeiçãoada na zona frontal a este e com uma pequena cavidade circular pouco profunda, escavada num afloramento junto à parede lateral direita.

Observações: situa-se nas imediações de uma sepultura rupestre e de um sítio com ocupação romana e medieval (?) (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 19, n.ºs 39-40).

59. PL-I

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 58943.470, 126756.034

Altitude: 664 m

Contextualização: bloco granítico, em encosta suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por uma base de prensa de superfície convexa, definida por um sulco de perímetro ovalado, com canal de escoamento.

RIO DE MEL**60. RUA DAS LAGINHAS**

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 62400.911, 127063.382

Altitude: 780 m

Contextualização: encosta suave, junto a uma linha de água (interior da povoação).

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular invertido e com orifício de escoamento junto ao canto direito, que comunica com um pequeno pio descentrado, de formato irregular.

61. BARROCA

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 59796.930, 126731.544

Altitude: 700 m

Contextualização: sopé de uma pequena elevação com alguns afloramentos graníticos, em encosta de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa trapezoidal e com orifício de escoamento, que comunica um pequeno pio semicircular.

61. Lagar com tanque de pisa e pio.**62. MOINHO DO JOSÉ FORÇA**

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 61411.325, 126224.267

Altitude: 742 m

Contextualização: aglomerado de extensas lajes graníticas, em encosta suave e sobranceiro à ribeira de Rio de Mel.

Descrição: lagar rupestre constituído por uma plataforma de prensagem (ligeiramente inclinada e de superfície regular), definida por um sulco de perímetro ovalado e afunilado na zona de escoamento.

63. LANTEJANO

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 60479.183, 126019.632

Altitude: 677 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em área de relevo irregular e junto à ribeira de Rio de Mel.

Descrição: lagar rupestre constituído por uma plataforma de prensagem (inclinada e de superfície regular), definida por um sulco de perímetro subtriangular irregular e com uma reentrância em forma de meia-lua no alçado frontal, para encaixe de uma telha.

TAMANHOS**64. TM-I**

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69846.874, 123898.480

Altitude: 646 m

Contextualização: vertente suave de um cabeço, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre oculto por um amontoado de madeira, de que se observam somente parte do tanque de pisa/prensagem e os dois buracos laterais para fixação da prensa.

65. CHÃO DAS LAJES

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69481.934, 123813.614

Altitude: 663 m

Contextualização: área aplanada com muitos afloramentos graníticos, sobranceira à ribeira do Freixo.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, e com bica de escoamento, que comunica com um pio rectangular irregular e sem parede frontal (destruída?).

63. Lagar com plataforma de prensagem definida por um sulco.

66. QUINTA DO SALGADO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70396.286, 123793.596

Altitude: 710 m

Contextualização: planalto de relevo ondulado suave com diversos afloramentos e blocos graníticos, por vezes aglutinados.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa tendencialmente subquadrangular, com bica de escoamento saliente junto ao canto esquerdo, com o afloramento afeiçoado junto a esta e com um buraco rectangular escavado no perfil vertical da rocha, junto à parede esquerda do tanque.

Observações: situa-se junto a duas sepulturas rupestres da necrópole da Quinta do Salgado I (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 20, n.º 56).

67. PILRO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69602.147, 123006.346

Altitude: 719 m

Contextualização: aglomerado de afloramentos e blocos graníticos, em encosta de declive moderado, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular; com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE FRECHES E TORRES

68. FR-I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65630.134, 118430.992

Altitude: 610 m

Contextualização: topo de uma pequena elevação rochosa, em encosta de declive irregular e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento; o segundo composto por um tanque de pisa rectangular com canal de escoamento.

Observações: a cerca de 4-5 m do canto superior esquerdo do primeiro lagar, regista-se uma pequena cavidade circular escavada na rocha.

69. QUINTA DO MOURÃO I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 64661.643, 116674.393

Altitude: 550 m

Contextualização: vertente de uma pequena plataforma com muitos afloramentos e blocos graníticos, em encosta de declive acentuado e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular e dotado de entalhes para cunhas), com bica de escoamento no canto direito e com a rocha afeiçoada na zona frontal a este.

70. QUINTA DO MOURÃO II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 64580.865, 116609.763

Altitude: 537 m

Contextualização: extensa laje granítica, em encosta de declive moderado e junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular irregular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, e com bica de escoamento junto ao canto esquerdo, que comunica com um pio igualmente rectangular irregular.

Observações: exteriormente, ao longo das paredes posterior e lateral esquerda do tanque de pisa, observa-se uma linha incisa que parece corresponder ao desenho inicialmente gizado para esta estrutura, o qual terá, assim, sofrido uma alteração na fase de escavação da rocha.

71. QUINTA DA REGADA

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 65792.542, 116366.703

Altitude: 453 m

Contextualização: área plana, junto à ribeira do Frechão.

Descrição: lagar rupestre inacabado (?), sendo visível um sulco a delimitar uma área de configuração irregular, hipoteticamente correspondente ao

tanque de pisa, que, em parte, está já ligeiramente rebaixada e, no restante, exhibe apenas vários rasgos aleatórios com a mesma profundidade da zona parcialmente escavada.

72. QUINTA DO MOURÃO III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 64820.261, 116132.889

Altitude: 484 m

Contextualização: encosta de relevo irregular com várias plataformas e pequenas elevações e com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa tendencialmente quadrangular e com bica de escoamento, que comunica com um pio rectangular; integrava um edifício, de que se conservam os alicerces de três paredes, duas delas adossadas às faces posterior e lateral esquerda do lagar; a cerca de 5 m para a direita, regista-se ainda uma cavidade rupestre quadrangular, certamente relacionada com estas estruturas.

73. VALES III

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66535.566, 116212.474

Altitude: 490 m

Contextualização: topo de uma pequena elevação com vários afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio subrectangular irregular, sendo ainda visível uma cavidade circular pouco profunda na parede que separa os dois tanques.

Observações: situa-se nas imediações do sítio romano e medieval (?) da Quinta dos Corgos (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 24, n.º 86).

70. Lagar com tanque de pisa/prensagem, apoios laterais para a prensa e pio.

Foto: João Andrade.

79. Lagar com tanque de pisa e pio.

74. VALES IV

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66426.478, 116177.227

Altitude: 481 m

Contextualização: encosta com alguns afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular invertido e com bica de escoamento; integrava um edifício, de que se observam, apesar da vegetação, as ruínas de três paredes, uma delas adossada à face posterior do lagar e outra correspondente a uma divisória interna.

75. QUINTA DAS CORGAS I

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66801.118, 116176.909

Altitude: 490 m

Contextualização: afloramento granítico sobrelevado, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: provável lagar rupestre integrado num edifício, de que, face à vegetação existente, são somente perceptíveis dois pequenos alinhamentos pétreos perpendiculares a flanquear um tanque (?) escavado na rocha e entulhado com pedra aparelhada ou rudemente afeiçãoada; junto a estes vestígios, encontra-se outra estrutura rupestre, de formato rectangular e pouco profunda.

Observações: situa-se nas imediações do sítio romano e medieval (?) da Quinta dos Corgos (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 24, n.º 86).

76. QUINTA DAS CORGAS II

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 66637.643, 116064.553

Altitude: 480 m

Contextualização: afloramento granítico destacado, em área de relevo ondulado suave e junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre que aproveita uma ligeira depressão natural como área de pisa/prensagem, possuindo dois pequenos buracos rectangulares no lado direito para fixação da prensa e uma bica de escoamento, que comunica com um tanque de recolha irregular, rudemente afeiçãoado e também ele com um canal de escoamento, que escorre para o exterior da rocha e é ladeado por dois entalhes semi-rectangulares; detém ainda um terceiro canal, que tem início junto à bica, dirigindo-se para o limite da rocha.

Observações: junto ao lagar encontram-se gravadas duas cruzes; situa-se nas imediações do sítio romano e medieval (?) da Quinta dos Corgos (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 24, n.º 86).

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TORRE DO TERRENHO, SEBDELHE DA SERRA E TERRENHO

77. ROSMANINHO

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 66067.363, 134087.862

Altitude: 730 m

Contextualização: cabeço rochoso, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um

tanque de pisa/prensagem rectangular e pouco profundo, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito), com bica de escoamento e com o afloramento afeiçãoado na zona frontal a esta.

78. PLAMES

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65376.244, 133504.572

Altitude: 797 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos destacados.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com um buraco rectangular junto à lateral esquerda para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio igualmente rectangular, ao qual liga ainda um canal de função indeterminada, que se processa paralelo à parede frontal do tanque.

79. CABEÇO DO LAGAR (Lagariça do Pedro)

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 64205.900, 133389.998

Altitude: 913 m

Contextualização: afloramento granítico destacado, em área planáltica de relevo ondulado suave com vários afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular, com várias fosses junto à parede posterior e com bica de escoamento, que comunica com um pio semicircular com uma concavidade circular pouco profunda no interior.

Bibliografia: TEIXEIRA, 1982: 321.

82. Lagar com tanque de pisa e pio.

80. A-DO-PISCO

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65189.302, 132290.575

Altitude: 784 m

Contextualização: encosta de declive moderado, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre inacabado, tendo-se procedido ao delineamento e ligeiro rebaixamento de um tanque de pisa rectangular, com o respectivo canal de escoamento, e de um pio de formato irregular, com uma concavidade circular ao centro.

81. QUINTA DO BOCO I

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65205.203, 132170.349

Altitude: 761 m

Contextualização: encosta de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular e com orifício de escoamento.

82. QUINTA DO BOCO IV

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65209.717, 131965.435

Altitude: 750 m

Contextualização: pequena elevação com vários afloramentos e blocos graníticos, sobranceira ao ribeiro do Boco.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular e com bica de escoamento, prolongada, num plano altimétrico inferior, por dois canais, que comunicam com um pio descentrado, de configuração semioval invertida e com uma concavidade circular pouco profunda no interior.

83. SOITO DAS FREIRAS

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 65040.736, 131918.692

Altitude: 760 m

Contextualização: área de relevo ondulado suave com vários afloramentos graníticos, sobranceira ao ribeiro do Boco.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa tendencialmente quadrangular e com bica de escoamento.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRANCOSO E SOUTO MAIOR

84. SERRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70879.549, 125948.749

Altitude: 650 m

84. Lagar apenas com apoios para fixação do mecanismo de prensagem.

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos.

Descrição: lagar rupestre sem tanque de pisa/prensagem, sendo constituído por três buracos rectangulares para fixação da prensa – um no lado direito da área de prensagem, dotado de entalhes para cunhas, e dois de menor dimensão no lado oposto –, por um canal de escoamento comprido e de remate quadrangular e ainda por duas pequenas cavidades circulares, laterais ao canal, talvez para apoio na instalação do sistema de prensagem ou de alguma estrutura complementar.

Observações: situa-se nas imediações do sítio romano de Aldeia Velha I (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 26, n.º 106).

85. SOITO PORCO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68040.267, 125677.720

Altitude: 752 m

Contextualização: encosta suave.

Descrição: lagar rupestre soterrado, visualizando-se apenas parte do canal de escoamento pertencente ao tanque de pisa e o afeiçoamento da rocha na zona frontal e lateral ao canal.

86. BICA DA CORREIA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70612.170, 125626.805

Altitude: 679 m

Contextualização: topo aplanado de um monte com alguns afloramentos e blocos graníticos isolados.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio descentrado, de configuração irregular e sem parede frontal (destruída?).

87. LAGINHAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68020.596, 125473.913

Altitude: 770 m

Contextualização: elevação pouco pronunciada, em encosta de declive irregular.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem quadrangular irregular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio semicircular irregular.

88. SM-I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68755.262, 125491.736

Altitude: 699 m

Contextualização: encosta de declive moderado com diversos afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre soterrado, visualizando-se apenas o contorno superior de um tanque, provavelmente o de pisa/prensagem.

89. BILROTA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70935.527, 125503.182

Altitude: 652 m

Contextualização: aglomerado de blocos e lajes graníticas, na encosta suave de um monte aplanado, sobranceira à ribeira do Freixo.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito, de formato rectangular) e com orifício/canal de escoamento no canto direito.

90. QUINTINHAS I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69515.304, 125470.231

Altitude: 625 m

Contextualização: encosta de declive moderado com diversos afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem trapezoidal, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento.

91. QUINTINHAS II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69384.236, 125389.596

Altitude: 646 m

Contextualização: ver n.º 90.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com um entalhe rectangular junto ao canto direito e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal.

92. QUINTA DA FONTE DA MERENDA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69399.151, 125253.113

Altitude: 650 m

Contextualização: encosta de declive moderado, sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal e profundo.

93. LAGARINHO

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 61785.822, 125167.595

Altitude: 774 m

Contextualização: vertente suave, em encosta de relevo irregular, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa trapezoidal, com orifício de escoamento no canto direito e com uma pequena cavidade circular pouco profunda, a cerca de um metro da parede frontal.

94. QUINTA DO SAMEIRO III

Folha CMP: 169

Coordenadas ETRS89: 61927.318, 125048.451

Altitude: 747 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, por vezes aglutinados, sobranceira a um ribeiro e irrigada por várias linhas de água.

Descrição: lagar rupestre soterrado, visualizando-se apenas parte do contorno do tanque de pisa e o respectivo orifício/canal de escoamento no canto esquerdo.

Observações: situa-se no limite da área de dispersão de vestígios do sítio romano/medieval da Quinta do Sameiro II (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 27, n.º 111).

95. LAGARINHO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 68646.799, 125086.693

Altitude: 730 m

Contextualização: extensa laje granítica, na transição de uma área aplanada para uma encosta de declive moderado (interior da povoação).

Descrição: lagar rupestre constituído por um pequeno tanque de pisa subrectangular irregular, pouco profundo e com canal de escoamento, que comunica com um rebaixamento natural da rocha de configuração irregular, à direita do qual se encontram ainda dois pequenos buracos circulares interligados.

96. RECHĂ (Alto de Souto Maior)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67666.443, 124761.849

Altitude: 830 m

Contextualização: planalto com alguns afloramentos e blocos graníticos dispersos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com um conjunto de três buracos/entalhes rectangulares em cada uma das laterais para fixação da prensa e com orifício/canal de escoamento.

97. QUINTA DA FONTE

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69245.653, 124761.891

Altitude: 664 m

Contextualização: sopé de uma encosta de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular) e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular; e o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

98. QUINTA DA CORTELHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 70127.852, 124745.874

Altitude: 625 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos graníticos, sobranceira à ribeira do Freixo.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular e pouco profundo, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral direito, de formato rectangular) e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular irregular.

99. TERRA-CRUZ

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 69627.135, 124349.299

Altitude: 630 m

Contextualização: encosta suave, sobranceira à ribeira do Freixo.

Descrição: lagar rupestre parcialmente destruído (?) e soterrado, do qual se observam somente parte do tanque de pisa/prensagem, de formato irregular, um dos buracos laterais para fixação da prensa, de configuração rectangular, e o canal de escoamento.

100. LAJÃO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66680.979, 123927.769

Altitude: 784 m

Contextualização: vertente de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos, sobranceira a uma ribeira.

Descrição: lagar rupestre soterrado, visualizando-se apenas parte do contorno do tanque de pisa/prensagem e um dos buracos laterais rectangulares para fixação da prensa.

101.TC-I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 67694.590, 123681.327

Altitude: 762 m

Contextualização: extensa laje granítica, em área planáltica de relevo ligeiramente ondulado com alguns afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre sem tanque de pisa/prensagem, sendo constituído por dois buracos rectangulares para fixação da prensa e por um longo canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular e pouco profundo.

102. QUINTA DA VERDADINHA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66952.700, 123516.249

Altitude: 745 m

Contextualização: extensa laje, em encosta de declive moderado com alguns afloramentos graníticos e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com um buraco rectangular na lateral esquerda para fixação da prensa, com orifício de escoamento, que comunica com um pio rectangular, e com dois rasgos pouco profundos a unir os cantos dos dois compartimentos.

103. PRAZO I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66547.735, 122917.035

Altitude: 775 m

Contextualização: encosta de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com duas pequenas cavidades circulares interligadas no rebordo da parede frontal e outras duas no flanco direito e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio tendencialmente quadrangular.

104. PRAZO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66784.819, 122565.429

Altitude: 734 m

Contextualização: vertente de uma pequena elevação rochosa, em encosta suave e junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, com uma pequena cavidade rectangular junto ao canto inferior esquerdo e com canal de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal.

105. AVELEIRAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 66200.263, 122552.179

Altitude: 783 m

Contextualização: encosta de declive moderado com diversos afloramentos graníticos, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, um dos quais dotado de entalhes para cunhas, e com orifício/canal de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal.

106. QUINTA DAS EIRAS (Quinta do Amaral)

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 64539.853, 122367.920

Altitude: 805 m

Contextualização: encosta de relevo irregular com várias elevações rochosas.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento; a cerca de 8 m, encontra-se outro tanque (soterrado), que poderá corresponder ao pio.

Observações: o rebordo das paredes do tanque de pisa/prensagem exhibe várias cavidades e rebaixamentos resultantes da acção da chuva, embora o do canto inferior esquerdo pareça artificial.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VALE DO SEIXO E VILA GARCIA

107. QUINTÁ I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 74547.957, 125706.412

Altitude: 588 m

Contextualização: bloco granítico, em área de relevo ondulado suave, sobranceira a pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular e com bica de escoamento saliente, que comunica com um pio semicircular, sendo ainda visíveis algumas fossetes no rebordo das paredes.

Observações: situa-se junto ao conjunto de sepulturas rupestres da Quintá II (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 30, n.º 136).

Bibliografia: FERREIRA, 2000: 370, n.º 35.

108. QUINTA DO CRISTÓVÃO

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72004.158, 125517.487

Altitude: 579 m

Contextualização: encosta suave com inúmeros afloramentos e blocos graníticos, sobranceira à ribeira do Freixo.

Descrição: lagar rupestre constituído por uma plataforma de prensagem (aplanada e de superfície irregular), definida por dois sulcos curvilíneos, que convergem para um canal de escoamento igualmente curvo.

Observações: insere-se num conjunto de construções muito arruinadas, onde se encontram outras duas cavidades rupestres, de formato rectangular.

107. Lagar com tanque de pisa e pio.

109.VS-I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72275.373, 124667.960

Altitude: 608 m

Contextualização: pequena elevação rochosa, em encosta de declive moderado e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com canal de escoamento no canto direito, que comunica com um pio de formato irregular.

110. OUTEIRO I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72213.640, 124598.977

Altitude: 619 m

Contextualização: encosta de declive moderado, com o afloramento granítico visível em grande parte da área.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem tendencialmente quadrangular e pouco profundo, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa, dotados de entalhes para cunhas, e com bica de escoamento, que comunica com um pio subrectangular e sem parede frontal (destruída?).

111. SOITO DAS CINCO VILAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72018.257, 124181.866

Altitude: 664 m

Contextualização: pequena elevação com vários afloramentos e blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa (?) e prensagem subrectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com uma depressão (?) na parede frontal, que o interliga com um tanque de pisa ou pio também subrectangular, o qual, por sua vez, comunica com um possível terceiro tanque (pio?), através de uma bica.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA FRANCA DAS NAVES E FEITAL**112. CASAL DA FONTE GRANDE II**

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 73026.869, 119711.041

Altitude: 660 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos e blocos graníticos, junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa trapezoidal e com bica de escoamento.

112. Lagar com tanque de pisa de pequena dimensão.

Observações: englobado na área de dispersão de vestígios do sítio romano e medieval (?) do Casal da Fonte Grande I (LOBÃO e FERREIRA, 2016: 30, n.º 142).

Bibliografia: COSTA, 1999: 122 e FERREIRA, 2000: 365-366, n.º 10.

buracos também rectangulares na lateral oposta para fixação da prensa e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILARES E CARNICÃES**113. CEREJO**

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 72064.971, 117212.949

Altitude: 596 m

Contextualização: afloramento granítico destacado, em encosta de declive moderado, modelada por socalcos e junto a uma linha de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa (e prensagem?) subrectangular irregular, com dois orifícios de escoamento, abertos em paredes e planos altimétrico distintos, e, possivelmente, com dois entalhes laterais de pequena dimensão para fixação da prensa.

114. DEPROMOIRO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 70885.341, 116583.132

Altitude: 499 m

Contextualização: laje granítica em encosta suave, junto a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular e, aparentemente, inacabado (superfície interna não delimitada ou escassamente desbastada e irregular), com um buraco rectangular na lateral direita e um par de

115. OITEIRO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 71969.404, 115912.028

Altitude: 519 m

Contextualização: elevação pouco pronunciada, em encosta de declive moderado com vários cabeços rochosos e sobranceira à ribeira de Vilares.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa rectangular, com canal de escoamento no canto direito.

Observações: esta estrutura parece decorrer da transformação de uma sepultura rupestre.

Bibliografia: LOBÃO e FERREIRA, 2016: 31, n.º 156.

116. RODO

Folha CMP: 181

Coordenadas ETRS89: 72455.185, 115887.176

Altitude: 493 m

Contextualização: encosta suave com vários afloramentos graníticos, sobranceira à ribeira de Vilares.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, sem parede frontal, mas provido de entalhes laterais para colocação de um barrote/tábua que fechasse o tanque, com buracos laterais (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular) e um entalhe na parede posterior para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio trapezoidal; o segundo composto por um tanque de pisa/prensagem igualmente rectangular

e com entalhes laterais para colocação de um barroto/tábua a servir de parede frontal, que se encontra ausente, com buracos laterais para fixação da prensa (apenas visível o lateral esquerdo, de formato rectangular) e com canal de escoamento, que comunica com um pio rectangular.

VALDUJO

117. SÃO SEBASTIÃO

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 72403.476, 132663.707

Altitude: 590 m

Contextualização: encosta suave com alguns afloramentos graníticos destacados, junto à ribeira do Prado.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com um buraco rectangular na lateral direita e dois pequenos buracos subquadrangulares na lateral oposta para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio semicircular.

118. CASAL

Folha CMP: 160

Coordenadas ETRS89: 71785.818, 130212.172

Altitude: 633 m

Contextualização: encosta de declive moderado com vários afloramentos e blocos graníticos, sobranceira à ribeira de Valdujo.

Descrição: lagar rupestre constituído por uma plataforma de prensagem (aplanada e de superfície regular), definida por dois sulcos, que, depois de um trajecto paralelo, descrevem uma curva ou ângulo de 45°, convergindo para uma pequena cavidade circular e pouco profunda.

119. SERPE

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72190.371, 129876.245

Altitude: 626 m

Contextualização: planalto de relevo ondulado suave com alguns afloramentos graníticos, sobranceiro a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular invertido, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa (o direito com uma pequena cavidade circular adossada e o esquerdo com entalhes para cunhas) e com bica de escoamento no canto direito, que comunica com um pio descentrado, de configuração irregular.

Bibliografia: COSTA, 2011: 100.

120. LIMPAS

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72880.652, 129341.232

Altitude: 610 m

Contextualização: aglomerado de blocos graníticos, em área de relevo ondulado suave.

Descrição: dois lagares rupestres: o primeiro correspondente a uma estrutura inacabada, de que são visíveis o tanque de pisa/prensagem e o canal de escoamento apenas parcialmente delineados e os dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa aparentemente já concluídos; o segundo constituído por um tanque de pisa/prensagem subquadrangular irregular, com bica de escoamento e com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa.

Bibliografia: COSTA, 2011: 100.

121. VALE DA BARREIRA

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71760.970, 129121.474

Altitude: 587 m

Contextualização: extensa laje granítica, em encosta suave e sobranceira a um ribeiro.

Descrição: lagar rupestre (inacabado ou parcialmente destruído) constituído por um tanque de pisa tendencialmente quadrangular e com orifício de escoamento, que comunica com um pio descentrado e de configuração indeterminada.

122. BARREIRO II

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 72290.924, 128660.474

Altitude: 567 m

Contextualização: pequena elevação, em encosta suave com vários afloramentos e blocos graníticos dispersos.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular invertido, com um buraco rectangular na parede frontal para fixação da prensa e com canal de escoamento junto ao canto direito, que comunica com um pio algo afastado do tanque, tendencialmente quadrangular e com orifício de escoamento.

123. BARREIRO I

Folha CMP: 170

Coordenadas ETRS89: 71715.493, 128349.976

Altitude: 553 m

Contextualização: área aplanada de relevo ligeiramente ondulado com vários afloramentos e blocos graníticos, irrigada por pequenas linhas de água.

Descrição: lagar rupestre constituído por um tanque de pisa/prensagem rectangular, com dois buracos laterais rectangulares para fixação da prensa e com bica de escoamento, que comunica com um pio rectangular e bastante profundo.

Bibliografia: COSTA, 2011: 100.

123. Lagar com tanque de pisa/prensagem, apoios laterais para a prensa e pio.

RESUMO

Apresentam-se os resultados das prospeções realizadas no concelho de Penamacor, entre 2013 e 2015, tendo em vista elaborar a carta arqueológica concelhia. O catálogo compreende 53 sítios até agora inéditos, com localização, descrição e enquadramento cronológico dos mesmos. Em complemento, divulga-se também lista completa e informação sumária dos 279 arqueossítios conhecidos até ao momento.

PALAVRAS CHAVE: Carta arqueológica; Património.

ABSTRACT

Presentation of the results of surveys carried out between 2013 and 2015 in the municipality of Penamacor in order to draw up the council's archaeological map. The catalogue comprises 53 as yet unknown sites, including their location, description and chronology. In addition, it divulges the comprehensive list and a brief summary of the 279 archaeosites known so far.

KEY WORDS: Archaeological map; Heritage.

RÉSUMÉ

Cet article présente les résultats des prospections archéologiques menées dans la municipalité de Penamacor, entre 2013 et 2015, visant à élaborer le plan archéologique de la région.

Le catalogue inclut la localisation, la description et l'encadrement chronologique des 53 sites inédits. La liste complète et une brève description des 279 archéosites connus, jusqu'à présent, sont également publiés.

MOTS CLÉS: Plan archéologique; Patrimoine.

Contribuição para a Carta Arqueológica de Penamacor

sítios inéditos

Sara Ferro ¹

ENQUADRAMENTO

A elaboração da Carta Arqueológica do Concelho de Penamacor surgiu por iniciativa da Câmara Municipal, num momento em que se aproximava a revisão do Plano Diretor Municipal. Tendo como principais objetivos inventariar o património arqueológico e promover a sua salvaguarda, estudo e divulgação, pretendeu-se com este levantamento criar um instrumento de gestão do património arqueológico do concelho.

A metodologia seguida baseou-se na Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de setembro de 2004 sobre os *Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental*, nomeadamente a “Caracterização da Situação de Referência”, adaptada ao tipo de projeto. Foi considerado para este inventário apenas o património arqueológico, conforme definido nos n.ºs 1 e 2 do art.º 74.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural.

Os trabalhos desenvolveram-se em duas fases, uma primeira de janeiro a agosto de 2013, tendo sido feito o levantamento documental e bibliográfico até abril desse ano. A recolha de informação oral, análise toponímica e fisiográfica da cartografia, bem como as prospeções, realizaram-se essencialmente em maio e junho, fazendo-se nos dois meses seguintes a sistematização do trabalho desenvolvido. A segunda fase decorreu de maio a outubro de 2015, tendo-se concluído os trabalhos de prospeção, e sistematizado o trabalho desenvolvido.

A pesquisa documental e bibliográfica foi constituída essencialmente pela consulta de bibliografia arqueológica, bibliografia especializada, nomeadamente história local e regional, bases de dados da Direção-Geral do Património Cultural, cartografia geológica (*Carta Geológica de Portugal*), cartografia militar (*Carta Militar de Portugal*) e sítios na Internet com informação sobre a história e o património locais, nomeadamente o *sítio* da Câmara Municipal.

¹Arqueóloga (*sara.ferro@sapo.pt*).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Atendendo ao tempo disponível para a realização do projeto, foi necessário fazer opções relativamente às zonas a prospear e, nomeadamente, às realocações. Assim, foram à partida excluídas as áreas já prospectadas por Silvina Silvério e, grosso modo, as freguesias de Meimoa, Benquerença e Vale da Senhora da Póvoa, alvo de trabalhos de prospeção para o período romano por José Luís CRISTÓVÃO (1992) e mais recentemente por Pedro CARVALHO (2007). Foram feitas prospeções nessas freguesias nos casos em que havia informação de possíveis sítios de outras cronologias.

Optámos por seleccionar as zonas a prospear em função da informação recolhida, nomeadamente em bibliografia e na documentação do Museu Municipal, bem como em informação oral. Foi fundamental a colaboração, em termos de informação e disponibilidade, do Dr. José Luís Cristóvão, arqueólogo da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, do Dr. Joaquim Nabais, técnico superior da Autarquia na área da História, e da Dr.ª Silvina Silvério, arqueóloga que realizou alguns trabalhos no concelho. Sem eles, este inventário ficaria sem dúvida mais incompleto. Assim, foram privilegiadas também as realocações de sítios referidos em bibliografia, mas ainda não inventariados no Endovélico, e ainda os sítios dessa base de dados sem georreferen-

ciação. Foram inventariadas 279 ocorrências arqueológicas, das quais 53 correspondem a sítios inéditos que a seguir se apresentam no catálogo (ver Fig. 1 e Tabela 1).

CATÁLOGO DE SÍTIOS

O registo foi feito por freguesias, organizando estas por ordem alfabética. Todos os arqueossítios foram numerados de 1 a n. Foram considerados os seguintes descritores:

- Número de ordem, topónimo;
- Tipologia;
- Localização geográfica, ambiente geomorfológico (relevo, altitude, hidrografia e geologia) e condições de acesso, em alguns casos;
- Coordenadas geográficas (*datum* WGS84 - *World Geodetic System* de 1984);
- Folha da *Carta Militar de Portugal* (1:25 000) onde se insere;
- Descrição e trabalhos arqueológicos efetuados;
- Cronologia;
- Bibliografia.

Sítios Arqueológicos Inéditos do Concelho de Penamacor

CATÁLOGO

Sara Ferro

ÁGUAS

1. CANCHAL DA NORA

Tipologia: Núcleo de povoamento

Localização e ambiente: Localiza-se a sudeste da aldeia das Águas, no vale do Ribeiro do Monte a ocidente da Serra (Serrinha), no sítio do Canchal da Nora, também conhecido por Águas Velhas. O acesso faz-se por caminho de terra batida em direção à Serra (Serrinha), virando-se para sul em direção ao Ribeiro do Monte e Sítio da Tenda. Fica numa zona plana, à cota de 451 m e próximo de linhas de água (Ribeiro do Lagar de Água). O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 36.69" N; 7° 11' 24.23" W

Folha CMP: 258

Descrição: Segundo tradição local, seria aqui o local de povoamento mais antigo da aldeia das Águas, abandonado devido a um ataque de formigas e transferido para a aldeia atual. No local pudemos observar restos de muros em pedra seca de possíveis habitações e ombreiras de portas. São visíveis também em toda a zona fragmentos de cerâmica comum a torno.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

2. DONGALINHO

Tipologia: Povoado fortificado (?)

Localização e ambiente: Localiza-se a sudoeste da Aldeia de João Pires, no promontório mais a sul da Serra (Serrinha), no limite de fronteira com

FIG. 3 – Lagar rupestre do Brosque / Lajinha, Aldeia de João Pires (n.º 3).

ALDEIA DE JOÃO PIRES

3. BROSQUE / LAJINHA

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: Localiza-se a oriente da Aldeia de João Pires, numa encosta suave (426 m), num afloramento granítico na margem direita da ribeira da Aldeia de João Pires. Tomando a estrada que liga Aldeia de João Pires às Aranhas, segue-se por um caminho de terra batida para o sítio da Lajinha. A estrutura fica junto a um muro de pedra próximo de um palheiro.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 20.09" N; 7° 8' 12.92" W

Folha CMP: 258

Descrição: Lagar rupestre com dois tanques com abertura para o pio de menores dimensões. São ambos trapezoidais, tendo o maior as dimensões 188 x 137 x 188 x 120 cm, e o mais pequeno 77 x 94 x 69 x 75 cm. A abertura para o pio é oval e tem um diâmetro interno de cerca de 6 cm. Está em bom estado de conservação.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito. Informação da Dr.ª Silvína Silvério.

4. CHÃO DA EIRA

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a ocidente da Aldeia de João Pires e fica muito próximo da aldeia. Tomando um caminho de terra batida em direção à Serrinha, situa-se numa pequena encosta à cota de 436 m, próximo de uma eira e de um palheiro. Está junto da sepultura do Chão do Monsanto, mas do lado oposto da estrada, a ocidente desta. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 7.44" N; 7° 9' 25.14" W

Folha CMP: 258

FIG. 2 – Povoado do Dongalinho, Águas (n.º 2).

Descrição: Sepultura aparentemente antropomórfica fragmentada na zona da cabeceira (?).
Medidas: 140 x 60 cm. Possui rebordo com cerca de 12 cm e tem 45 cm na zona fragmentada (cabeceira?).

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito. Informação da Dr.ª Silvína Silvério.

5. CHÃO DO MONSANTO

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a ocidente da Aldeia de João Pires, próximo da povoação, num pequeno outeiro, à cota de 433 m. O acesso faz-se por caminho agrícola em direção à Serrinha, ficando junto à sepultura do Chão da Eira, mas do lado oposto da estrada, a oriente desta. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 6.46" N; 7° 9' 16.62" W

Folha CMP: 258

Descrição: Sepultura escavada na rocha, antropomórfica e trapezoidal. Medidas: comprimento máximo: 188 cm; largura média: 50 cm; largura na cabeceira: 43 cm; profundidade máxima: 45 cm. Possui ressalto com cerca de 2,5 cm. Encontra-se em bom estado de conservação.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

7. RONCEIRO

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a sudoeste da Aldeia de João Pires, próximo do limite do concelho com Idanha-a-Nova, freguesia de Medelim, numa pequena encosta, à cota de 425 m. O acesso faz-se pela estrada nacional que liga a Aldeia de João Pires a Medelim, virando a oeste antes de passar a fronteira do concelho, em direção à Serrinha, para o sítio do Ronceiro. Fica junto a linhas de água, correndo a ribeira da Aldeia de João Pires a sudeste. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 19.37" N; 7° 9' 53.45" W

Folha CMP: 258

Descrição: Sepultura escavada na rocha, antropomórfica. Apresenta as seguintes medidas: comprimento máximo: 175 cm; largura máxima: 60 cm; largura na cabeceira: 25 cm; largura nos pés: 40 cm; profundidade máxima: 37 cm. Possui um rebordo de cerca de 15 cm, sendo o seu estado de conservação bom. Nas imediações é visível cerâmica indeterminada algo grosseira, de pastas alaranjadas. Próximo deste sítio há uma mancha de ocupação possivelmente romana, no cimo de um outeiro com carvalhos, delimitado por uma estrutura em pedra.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

8. RONCEIRO I

Tipologia: Mancha de ocupação / povoado (?)

Localização e ambiente: Localiza-se a sudoeste da Aldeia de João Pires, próximo do limite do concelho com Idanha-a-Nova, freguesia de Medelim, num pequeno outeiro de afloramento granítico, em zona de carvalhos, à cota de 425 m. Fica junto a linhas de água, correndo a ribeira da Aldeia de João Pires a sudeste. O acesso faz-se pela estrada que liga a Aldeia de João Pires a Medelim, seguindo para oeste em direção ao sítio do Ronceiro.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 21.34" N; 7° 9' 55.2" W

Folha CMP: 258

Descrição: As pedras parecem dispor-se de forma não natural, aparentando haver um corredor e uma zona central, com pedras mais pequenas a circular as maiores. Observámos abundantes fragmentos de cerâmica indeterminada grosseira, de pastas alaranjadas, aparentemente manual, nas zonas mais altas junto das pedras (possível estrutura amuralhada?), mas também na encosta suave. Identificou-se também escória de fundição. Próximo deste sítio há uma sepultura escavada na rocha.

Cronologia: Romano (?)

Bibliografia: Inédito

9. SOBREIRAL

Tipologia: Achado isolado / povoado (?)

Localização e ambiente: No topo da Serra do Gago, entre Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires, junto a linhas de água e à cota de 528 m. O acesso é feito por um caminho de terra batida antes da Aldeia de João Pires, em direção ao Sobreiral até à antena da rede de telemóvel. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 39.31" N; 7° 9' 0.11" W

Folha CMP: 258

Descrição: O proprietário do terreno recolheu no local um moinho manual (dormente) que guarda em sua casa. Referiu ainda que foi encontrada no local uma ponta de lança em sílex, mas desconhece o seu paradeiro. No topo da elevação são visíveis derrubes de muros (?), mas que poderão corresponder a estruturas de divisão de propriedade; foi ainda identificada uma pia retangular em granito, fragmentada. Segundo informação de José Luís Cristóvão, trata-se de um povoado pré-histórico, mas o mesmo assinala-o na zona de encosta, com a coordenada ED 50 UTM 657600 4441525, que difere da nossa. Optámos por localizar o sítio no topo da elevação, apesar de não termos observado aí vestígios pré ou proto-históricos, e baseamo-nos na informação dada pelo Sr. João Frazão, proprietário do terreno.

Cronologia: Calcolítico / Idade do Bronze Final (?) / Indeterminado

Bibliografia: Inédito

FIG. 4 – Sepultura antropomórfica da Tapada do Cabeço I, Aldeia de João Pires (n.º 11).

11. TAPADA DO CABEÇO I

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a sudeste da Aldeia de João Pires, num outeiro pouco pronunciado, próximo da ribeira da Aldeia de João Pires, à cota de 427 m. O acesso faz-se pelo caminho agrícola que liga a Aldeia de João Pires a Salvador, seguindo para sudoeste em caminho de terra batida para o local de Tapada do Cabeço. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 04.89" N; 7° 8' 3.24" W

Folha CMP: 258

Descrição: Sepultura antropomórfica escavada na rocha com delimitação de cabeceira e pés, possuindo rebordo. Está muito bem conservada e apresenta as seguintes medidas: 180 x 58 cm (comprimento e largura máximos). A zona da cabeceira mede 35 cm de largura e a dos pés 30 cm. A sepultura foi talhada numa rocha tipo bancada que aparenta ter sido afeiçãoada verticalmente, criando uma zona arredondada. Nessa zona, tem em baixo uma espécie de degrau e em cima apresenta quatro covinhas que não parecem naturais. É possível que o local tivesse uma função ritual / sagrada mais antiga, tendo sido mais tarde reaproveitado em período medieval.

Cronologia: Indeterminado / Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

ALDEIA DO BISPO

13. FONTE SALGUEIRA 4

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: A oriente da Aldeia do Bispo, na base da serra do Gago, próximo de várias linhas de água. Altitude: 448 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 57.58" N; 7° 9' 12.33" W

Folha CMP: 248

Descrição: Lagar rupestre com zonas para pisa de uvas e recolha do líquido. O tanque superior mede 240 x 185 cm. É visível o orifício para suporte do peso de lagar. Localiza-se na zona do sítio romano Lameira Larga / Fonte Salgueira 1, 2 e 3.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

15. TAPADA DO BRAGÃO 2

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: Localiza-se a nordeste da Aldeia do Bispo, próximo da Tapada do Clero. O acesso faz-se pelo caminho de terra batida para a Fonte Melão e a Tapada da Ginja. Fica do lado direito do caminho, próximo de um grupo de casas com um forno. Foi construído numa zona plana, à cota de 445 m, junto a várias linhas de água e à ribeira da Aldeia do Bispo. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 16.52" N; 7° 9' 0.36" W

Folha CMP: 248

Descrição: Lagar rupestre de tanque trapezoidal com uma bica, apresentando do lado direito uma zona circular com rebordo marcado de 115 cm de diâmetro para o peso. Medidas: 207 x 112 x 200 x 87 cm. Deve existir outro tanque para recolha do líquido, mas não se consegue ver devido à terra e vegetação no local.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

ARANHAS

18. TAPADA DO ROBERTO

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a ocidente de Aranhas, numa encosta suave, próximo de linhas de água, à cota de 451 m. O acesso faz-se pela estrada que liga Aranhas a Aldeia de João Pires, virando para norte em direção à Tapada do Roberto.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 51" N; 7° 7' 57.37" W

Folha CMP: 248 e 258.

Descrição: São visíveis à superfície abundantes fragmentos de cerâmica romana (*tegulae*, *imbrices*, etc.), desde a zona de olival mais baixa até aos penedos graníticos em zona de carvalhos, a uma cota um pouco superior.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

BENQUERENÇA

59. BENQUERENÇA 4

Tipologia: Miliário (?) / Fuste de coluna (?)

Localização e ambiente: Encontra-se na aldeia da Benquerença, reaproveitado na arrecadação de uma casa, junto ao portão do quintal da antiga casa paroquial, na rua da Praça.

Coordenadas WGS84: 40° 13' 35.6" N; 7° 14' 13.64" W

Folha CMP: 236.

Descrição: Parece tratar-se de marco miliário, mas poderá também corresponder a um fuste de coluna, reaproveitado numa das paredes da casa e que se vê no interior de uma arrecadação. Apresenta 31 cm de diâmetro. Não é possível saber o comprimento.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

60. BENQUERENÇA 5

Tipologia: *Pulvinus* (Benquerença)

Localização e ambiente: Encontra-se na aldeia da Benquerença, reaproveitada numa casa em ruínas na rua Corregedor Lopes Dias, n.º 15.

Coordenadas WGS84: 40° 13' 35.99 N; 7° 14' 10.93" W

Folha CMP: 236

Descrição: Elemento arquitetónico (*pulvinus*) fragmentado pertencente a um monumento funerário. Apresenta como elemento decorativo

uma rosácea hexapétala em baixo relevo com um diâmetro máximo de 20 cm. Medidas: 44 x 29 x 26 cm.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

85. RODEIO I

Tipologia: Achado Isolado / Povoado (?)

Localização e ambiente: Próximo da ermida da Senhora da Quebrada, a leste, no topo de uma modesta colina, à cota de 468 m. Substrato geológico constituído por xistos e grauaques.

Coordenadas WGS84: 40° 14' 17.91" N; 7° 14' 39.22" W

Folha CMP: 236.

Descrição: José Luís Cristóvão recolheu uma lasca de sílex neste local. Observámos fragmentos de cerâmica manual junto ao caminho de terra batida e foi recolhido um machado de pedra polida em anfibolite.

Cronologia: Calcolítico / Idade do Bronze (?)

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

97. TERRA DA POUÇA FARINHA

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se num terreno plano / chã a oriente da aldeia da Benquerença. O acesso faz-se pelo caminho agrícola que vai para a Cascalheira, junto à ribeira da Meimoa. Altitude: 474 m. Substrato geológico constituído por xistos e grauaques.

Coordenadas WGS84: 40° 13' 26.77" N; 7° 13' 6.72" W

Folha CMP: 236

Descrição: São observáveis à superfície alguns fragmentos de cerâmica de construção romana (*tegulae*).

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

FIG. 5 – *Pulvinus* da Benquerença (Benquerença 5, n.º 60).

MEIMOA

134. SANTO ANDRÉ 3 / CUDELÓBO

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a sudeste da

Benquerença, no topo e encosta este de um pequeno cabeço na base da vertente norte da serra de Santo André. Altitude: 501 m. Substrato geológico constituído por xistos e grauwagues.

Coordenadas WGS84: 40° 12' 54.54" N; 7° 12' 2.9" W

Folha CMP: 236

Descrição: São visíveis à superfície fragmentos de cerâmica de construção romana.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

PEDROGÃO

143. ESTACAL / VALE DE CABRITO / MATERNOE

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a norte de Pedrogão, entre a estrada que liga Pedrogão a Penamacor e à ribeira de Ceife, numa encosta suave à cota de 403 m. Substrato geológico constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 27.38" N; 7° 13' 56.6" W

Folha CMP: 257

Descrição: São visíveis numa área considerável abundantes vestígios de cerâmica de construção (*tegulae*, *imbrices* e tijolos), *dolia* e cerâmica comum. Foi observado ainda um possível troço de muro num caminho.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

144. FEITEIRA

Tipologia: Poldras

Localização e ambiente: Localiza-se a noroeste de

Pedrogão, na ribeira de Ceife, próximo da Fonte dos Cales. Altitude: 375 m. Substrato geológico constituído por terrenos alagadiços, de matriz granítica.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 15.98" N; 7° 14' 44.59" W

Folha CMP: 257

Descrição: Vinte e quatro poldras em granito que atravessam a ribeira de Ceife. Numa delas tem a data de 1840.

Cronologia: Moderno / Contemporâneo

Bibliografia: Inédito

145. FEITEIRA I

Tipologia: Moinho

Localização e ambiente: Localiza-se a noroeste de

Pedrogão, junto às poldras da Feiteira na ribeira de Ceife, à cota de 375 m. Substrato geológico constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 6' 19.38" N; 7° 14' 44.65" W

Folha CMP: 257

Descrição: Conjunto constituído por moinho e outras dependências de apoio. Um dos pilares de uma porta apresenta a data 1799 sob uma cruz.

Cronologia: Moderno.

Bibliografia: Inédito. Informação da Dr.ª Silvína Silvério.

146. POLDRAS DA BEIRA / LAJINHAS

Tipologia: Poldras

Localização e ambiente: Localiza-se sobre a

Ribeira de Ceife, a noroeste de Pedrogão, próximo do sítio das Lajinhas. Altitude: 368 m. Substrato geológico constituído por terrenos alagadiços, de matriz granítica.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 55.18" N; 7° 15' 10.24" W

Folha CMP: 257

Descrição: Vinte poldras, algumas novas em cimento, mas veem-se caídas na ribeira as originais em granito. Uma das poldras apresenta a data de 1709.

Cronologia: Medieval (?) / Moderno

Bibliografia: Inédito. Informação da Dr.ª Silvína Silvério.

PENAMACOR

149. ÁGUAS FÉRREAS - PENAMACOR

Tipologia: Calçada

Localização e ambiente: Localiza-se na vila,

numa encosta entre a zona próxima do Largo do Município e a rotunda da Piscina Municipal Coberta. Altitude: 565 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 54.81" N; 7° 10' 22.22" W / 40° 10' 1.95" N; 7° 10' 19.14" W

Folha CMP: 248

Descrição: Calçada (com cerca de 313 metros de extensão) entre quintais que ascende do vale para a zona urbana, sendo parcialmente murada em ambos os lados. Apresenta uma divisão central com pedras retangulares alinhadas. Devido a obras no centro da vila já sofreu afetação, tendo sido praticamente toda levantada e reposta.

Cronologia: Medieval (?) / Moderna

Bibliografia: Inédito

164. CABEÇO DOS TIROS

Tipologia: Mancha de ocupação, Inscrição

Localização e ambiente: Localiza-se próximo da

fronteira com Espanha e na linha divisória do concelho de Penamacor com o concelho de Idanha, encontrando-se no local o marco n.º 14 de delimitação da freguesia de Penha Garcia. Situa-se numa plataforma a meia encosta do Cabeço dos Tiros, à cota de 397 m, nas proximidades do rio Bazágueda.

O substrato geológico é constituído por xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 42.87" N; 6° 56' 42.15" W

Folha CMP: 259

Descrição: Observam-se abundantes fragmentos de cerâmica de construção (*tegulae*, *imbrices* e tijolos) e *dolia* em toda a zona plana a meia encosta. No Museu Tavares Proença Júnior (Castelo Branco) há uma ara em granito dedicada a Trebaruna que se diz provir do Cabeço dos Tiros (Penha Garcia, Idanha-a-Nova) e que tem a seguinte inscrição: Trebaron/na Protæ / Tancini f(i)l(i)æ / [s]acer[dos] / d(e) s(u) p(osuit) mo(numentum) G(aius) / Fron(tonius) Camal(us).

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito; AE, 1977: n.º 381 (inscrição).

165. CABEÇO DOS TIROS I

Tipologia: Povoado (?)

Localização e ambiente: Localiza-se próximo da fronteira com Espanha e na linha divisória do concelho de Penamacor com o concelho de Idanha (freguesia de Penha Garcia), numa elevação denominada Cabeço do Tiros, à cota de 438 m, junto ao rio Bazágueda.

O substrato geológico é constituído por xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 5' 46.71" N; 6° 56' 59.46" W

Folha CMP: 259

Descrição: Segundo informação oral de José Luís Cristóvão, trata-se de um sítio com ocupação pré ou proto-histórica. No local apenas identificámos dois fragmentos de cerâmica de fabrico manual.

Cronologia: Calcolítico (?) / Idade do Bronze (?) / Indeterminado

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

167. CALÇADA - CAMINHO DO SABUGAL

Tipologia: Calçada

Localização e ambiente: Na saída nordeste de

Penamacor. Este troço foi cortado pela Estrada Nacional 233 junto ao sítio da Quinta da D. Carlota (Instituto Pina Ferraz). Altitude: 501 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 10' 20.22" N; 7° 9' 58.12" W

Folha CMP: 248

Descrição: Troço de calçada entre muros, com cerca de 115 metros de extensão, constituído por pedras de granito de média a grande dimensão. É dividida ao centro por um alinhamento de pedras maiores.

Cronologia: Medieval (?) / Moderno

Bibliografia: Inédito

179. FONTE DAS FREIRAS

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: Localiza-se próximo da estrada que liga Penamacor a Pedrogão de S. Pedro. Num barroco (à cota de 451 m) cerca de 40 m a noroeste da Fonte das Freiras e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 30.25" N; 7° 11' 10.46" W

Folha CMP: 248

Descrição: Lagar escavado na rocha com delimitação de duas zonas, uma para depósito das uvas e outra para esmagamento das mesmas, com canais de escoamento e buracos retangulares para encaixe da prensa. Medidas: zona de depósito: 740 x 740 cm; zona de pisagem: 520 x 350 cm. São visíveis vestígios de derrubes na zona de depósito. O líquido que saía do tanque seguia por um canal para uma zona mais baixa, onde era recolhido.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

180. FONTE DAS FREIRAS I

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: No antigo caminho de Penamacor para as Águas, um pouco adiante da Fonte das Freiras, encontra-se um barroco à direita, logo a seguir à Quinta do Pomar. Fica próximo de linhas de água e à cota de 447 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 19.46" N; 7° 11' 25.5" W

Folha CMP: 248

Descrição: Lagar rupestre bem conservado com dois tanques retangulares, um pio onde se pisavam as uvas (290 x 230 cm) e outro mais pequeno num plano inferior, ligados por um canal no qual se recolhia o sumo. São bem visíveis os encaixes para a prensa.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

183. FREIXIAL - BAZÁGUEDA

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: A cerca de 50 m da margem esquerda do rio Bazágueda, no sítio do Freixial e em frente do paredão do Parque de Campismo

FIG. 7 – Povoado do Pego do Mocho, Penamacor (n.º 199).

Municipal, à cota de 378 m. O substrato geológico é constituído por xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 47.48" N; 7° 4' 16.04" W

Folha CMP: 248

Descrição: Sepultura retangular escavada no xisto.

Medidas: 180 x 52 cm.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

186. LARGO DE SANTA MARIA - CIMO DE VILA

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Junto a um afloramento de granito, local da antiga igreja de Santa Maria, no Largo de Santa Maria, Cimo de Vila, em Penamacor, à cota de 597 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 10' 3.81" N; 7° 9' 59.7" W

Folha CMP: 248

Descrição: Sepultura retangular parcialmente talhada na rocha, localizada no sítio onde existiu a igreja de Santa Maria, hoje desaparecida.

Medidas: 182 x 56 cm. Possui um rebordo de 12 cm. Está orientada a nascente.

Cronologia: Medieval Cristão

Bibliografia: Inédito

187. LARGO DE SANTA MARIA 2

Tipologia: Arte Rupestre - Jogo Gravado

Localização e ambiente: No Largo de Santa Maria, Cimo de Vila, em Penamacor, à cota de 597 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 10' 3.52" N; 7° 10' 1.45" W

Folha CMP: 248

Descrição: Foi encontrada uma pedra de jogo de tabuleiro (jogo do moinho), em granito, nas proximidades da antiga igreja de Santa Maria, hoje desaparecida.

Cronologia: Indeterminado

Bibliografia: Inédito

199. PEGO DO MOCHO

Tipologia: Povoado

Localização e ambiente: Próximo da fronteira com Espanha, junto ao rio Bazágueda. O acesso faz-se pela estrada nacional de Penamacor em direção a Espanha. Antes da fronteira, toma-se o caminho de terra batida em direção ao marco geodésico do Freixo, e segue-se depois em direção ao Muro da Rebelia até ao rio. O sítio fica no topo de uma elevação, na margem esquerda do rio Bazágueda, com a cota de 355 m. O substrato geológico é constituído por xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 34.0" N; 7° 1' 18.07" W

Folha CMP: 248

Descrição: No topo da elevação e também na encosta voltada para o rio, observou-se cerâmica de fabrico manual pré ou proto-histórica. Junto ao Bazágueda foi encontrado um seixo com entalhes laterais (peso de rede). Na encosta ocidental são visíveis amontoados de pedras (derrubes?)

Cronologia: Calcolítico / Idade do Bronze Final (?)

Bibliografia: Inédito

FIG. 6 – Sepultura no local da antiga Igreja de Santa Maria, Cimo de Vila, Penamacor (n.º 186).

200. PEGO DO MOCHO I

Tipologia: Mina

Localização e ambiente: Próximo da fronteira com Espanha, junto ao rio Bazágueda. O acesso faz-se pela estrada nacional de Penamacor em direção a Espanha. Antes da fronteira, toma-se o caminho de terra batida em direção ao marco geodésico do Freixo, e segue-se depois em direção ao Muro da Rebela até ao rio. O sítio fica na margem esquerda do rio, com a cota de 351 m. O substrato geológico é constituído por depósitos aluviais.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 33.01" N; 7° 1' 23.98" W

Folha CMP: 248

Descrição: Vestígios de antiga mineração. São visíveis os amontoados de pedras (conheiras).

Cronologia: Indeterminado (?)

Bibliografia: Inédito

206. QUINTA DA MARIA LUIS I

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a sudeste de Penamacor, na base sudoeste da Serra Pedreira / Ramalhão, numa zona plana, à cota de 449 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 5.08" N; 7° 9' 34.67" W

Folha CMP: 248

Descrição: Sepultura escavada na rocha de configuração retangular. Medidas: 170 x 68 cm. Está orientada sensivelmente Norte-Sul e possui rebordo.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

207. QUINTA DA MARIA LUIS 2

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se a sudeste de Penamacor, na base sudoeste da Serra Pedreira / Ramalhão, numa zona plana, à cota de 449 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 10.58" N; 7° 9' 28.92" W

Folha CMP: 248

Descrição: Sepultura escavada na rocha de configuração trapezoidal. Medidas: 50 x 205 x 40 x 205 cm. Apresenta rebordo.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

213. RAMALHÃO I

Tipologia: Núcleo de povoamento

Localização e ambiente: Localiza-se a sudoeste de Penamacor, na base nordeste da Serra Pedreira, à cota de 478 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 39.71" N; 7° 9' 17.79" W

Folha CMP: 248

Descrição: Foram identificados troços de muros perpendiculares e um circular, pedras aparelhadas e uma ombreira de porta em granito, cerâmica comum (alguma vidrada no interior) e fragmentos de telhas.

Cronologia: Moderno

Bibliografia: Inédito

217. SARRABECA I / SEREBECA I

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a sul da estrada nacional 346, próximo do km 27 e a nordeste do Monte do Conde. O acesso faz-se por esta propriedade. Fica numa pequena encosta, próximo de várias linhas de água, à cota de 402 m. Geologia: zona de xisto.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 19.83" N; 7° 14' 32.06" W

Folha CMP: 247

Descrição: São visíveis à superfície alguns silhares de granito, *tegulae*, tijolos e cerâmica comum.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito

218. SARRABECA 2 / SEREBECA 2

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: A Nordeste do Monte do Conde. O acesso faz-se pelo caminho desta propriedade a partir da estrada nacional 346. Fica no topo de uma elevação sobranceira à ribeira da Artilhosa, à cota de 400 m. Geologia: zona de xisto.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 13.14" N; 7° 14' 42.23" W

Folha CMP: 247

Descrição: Abundantes vestígios de cerâmica de construção (tijolos, *tegulae*, *imbrices*), cerâmica comum (*dolia*) e escória. Foi também identificado um fragmento de granito trabalhado, que faria parte de uma construção. Existe um amontoado de pedras mais ou menos circular com cerca de 10 m de diâmetro, na zona central da elevação. Desconhece-se a sua função.

Cronologia: Romano / Indeterminado

Bibliografia: Inédito

219. SARRABECA 3 / SEREBECA 3

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a sul do km 28 da estrada nacional 346 (Penamacor-Fundão) e a norte do Monte do Conde. Fica numa pequena elevação, próximo de várias linhas de água, à cota de 425 m. Geologia: zona de xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 42.86" N; 7° 15' 1.54" W

Folha CMP: 247

Descrição: Foram identificados à superfície alguns silhares aparelhados, em granito, um fragmento de fuste de coluna, também em granito, *tegulae* e tijolos.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito

220. SARRABECA 4 / SEREBECA 4

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: O acesso faz-se saindo de Penamacor em direção ao Fundão pela estrada nacional 346. Fica entre os km 27 e 28, do lado esquerdo, a norte do Monte do Conde, no topo de uma pequena colina, em zona de pinhal, sobranceiro à ribeira da Leitosa, com a cota de 400 m. Geologia: zona de xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 20.0" N; 7° 14' 16.0" W

Folha CMP: 247

Descrição: São visíveis abundantes vestígios de materiais romanos de construção (*tegulae*, *imbrices*, tijolos) e cerâmica comum (*dolia*). Existem também alguns blocos de granito aparelhados.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito

221. SARRABECA 5 / SEREBECA 5

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: O acesso faz-se saindo de Penamacor em direção ao Fundão pela estrada nacional 346. Fica entre os km 27 e 28, do lado esquerdo, a norte do Monte do Conde, no topo de uma pequena colina, em zona de pinhal, sobranceiro à ribeira da Leitosa, com a cota de 409 m. Geologia: zona de xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 36.0" N; 7° 14' 22.0" W

Folha CMP: 247

Descrição: São visíveis à superfície algumas cerâmicas de construção (tijolos) e *dolia*, loiça de cozinha indiferenciada e escória. Os materiais não estão muito concentrados, mas antes dispersos pela zona de sobreiros, prolongando-se até à zona de Sarabeca 3, onde se concentram mais.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito

222. SARRABECA 6 / SEREBECA 6

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Próximo da estrada nacional 346, de Penamacor para o Fundão, ao km 27, do lado esquerdo da estrada. Nas proximidades fica a ribeira da Leitosa. Altitude: 419 m. Geologia: zona de xistos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 47.86" N; 7° 14' 22.68" W

Folha CMP: 247

Descrição: Escassos fragmentos de cerâmica, aparentemente romana.

Cronologia: Romano (?)

Bibliografia: Inédito

231. SOBREIRAL DO AREIRO / Q. CÂNDIDO MONO

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se próximo da estrada que liga Penamacor a Pedrogão de S. Pedro, ao km 62, do lado direito da estrada, num

afloramento granítico de grandes dimensões numa suave encosta, à cota de 451 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 25.0" N; 7° 11' 31.0" W
Folha CMP: 248

Descrição: Sepultura retangular escavada na rocha, com as seguintes medidas: 140 x 60 cm. Está orientada sensivelmente a nascente.

Cronologia: Alta Idade Média
Bibliografia: Inédito

232. SOBREIRAL DO AREIRO I / Q. CÂNDIDO MONO

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se próximo da estrada que liga Penamacor a Pedrogão de S. Pedro, ao km 62, do lado direito da estrada, num afloramento granítico de grandes dimensões numa pequena elevação, à cota de 451 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 22.0" N; 7° 11' 38.0" W
Folha CMP: 247

Descrição: Sepultura trapezoidal escavada na rocha, com as seguintes medidas: 125 x 48 x 135 x 74 cm. Está orientada sensivelmente a nascente.

Cronologia: Alta Idade Média
Bibliografia: Inédito

233. TAPADA

Tipologia: Vestígios diversos

Localização e ambiente: Localiza-se a nascente do cabeço de Penamacor, próximo da variante e junto da estação elevatória, numa zona de chã e topo e pequena encosta, variando as cotas entre os 472 e os 480 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 50.53" N; 7° 9' 42.13" W
Folha CMP: 248

Descrição: São visíveis à superfície abundantes fragmentos de cerâmica de construção (*tegulae*, *imbrices*, tijolos) e *dolia*, bem como pedaços de *opus signinum* (circunscritos a uma área delimitada). Foi identificado um possível troço de muro de época romana (coordenada: 40° 9' 49.08" N; 7° 9' 42.53" W). Apresenta um comprimento de 17 m e uma largura de 80 cm, parecendo existir argamassa a ligar as pedras. Dada a proximidade com o Olival Queimado, é possível que seja a continuação do sítio já anteriormente identificado.

Cronologia: Romano
Bibliografia: Inédito

FIG. 8 – Lagar rupestre da Tapada do Bragão 1, Penamacor (n.º 237).

234. TAPADA I

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Localiza-se numa pequena elevação, na base da vertente este do cabeço de Penamacor, à cota de 479 m, próximo de linhas de água e junto ao caminho para a estação elevatória. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 9' 53.88" N; 7° 9' 40.72" W; 40° 9' 54.32" N; 7° 9' 40.54" W

Folha CMP: 248

Descrição: Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha, retangulares, distando cerca de 14 m entre si. Medidas: Sepultura 1: 168 x 42 cm; Sepultura 2: 160 x 50 cm. Nas suas imediações existem materiais romanos (sítio da Tapada).

Cronologia: Alta Idade Média
Bibliografia: Inédito

237. TAPADA DO BRAGÃO I

Tipologia: Lagar

Localização e ambiente: Localiza-se a oriente da Aldeia do Bispo, próximo da Tapada do Clero. O acesso faz-se pelo caminho do Alto do Ferrador, que vai para a Aldeia do Bispo. Fica numa pequena encosta, à cota de 450 m, próximo de várias linhas de água e da ribeira da Aldeia do Bispo. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 21.24" N; 7° 8' 52.28" W
Folha CMP: 248

Descrição: Bloco de granito escavado no interior, formando uma pia mais ou menos retangular com um canal para saída de líquido (vinho?). Apresenta um orifício quadrangular no exterior, possivelmente para suporte de uma trave de apoio. Medidas internas máximas: 215 x 122 cm; abertura para saída do líquido: 40 cm.

Cronologia: Indeterminado
Bibliografia: Inédito

239. TAPADA DO ROBALO I

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Na zona do Ferrador.

O acesso faz-se por caminho em direção à Fonte Melão e à Tapada da Ginja, subindo depois a encosta para o lado direito. Fica numa pequena plataforma da encosta do lado da Tapada da Rita Peneda, não muito longe do caminho, à cota de 472 m e próximo de linhas de água. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 7' 42.73" N; 7° 8' 7.03" W
Folha CMP: 248

Descrição: Duas sepulturas constituídas por blocos de granito. A de maior dimensão é trapezoidal e apresenta as medidas 150 x 40 x 150 x 30 cm. A mais pequena é retangular e mede 77 x 28 cm. Poderá corresponder à zona de necrópole da villa da Tapada do Robalo, dada a proximidade e a morfologia deste tipo de enterramento.

Cronologia: Romano, Baixo-Império
Bibliografia: Inédito

SALVADOR

244. CANOS

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Próximo do lugar de

Canos, propriedade do Sr. Beirão, no limite de Idanha-a-Nova, na linha divisória entre os concelhos. O acesso faz-se tomando o caminho do Salvador para o Carvalhal. Fica numa zona plana, junto ao caminho e à cota de 499 m. Substrato geológico constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 4' 44.16" N; 7° 7' 5.73" W
Folha CMP: 258

Descrição: Conjunto de duas sepulturas escavadas na rocha, sendo uma delas antropomórfica e a

outra retangular. A primeira tem orientação sensivelmente a nascente e apresenta as medidas 180 x 50 cm. Tem a delimitação da cabeceira (40 x 20 cm) e dos pés. A segunda, de configuração retangular, mede 170 x 45 cm e tem orientação sensivelmente norte-sul.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

245. CANOS I / LAJE BRANCA

Tipologia: Sepultura

Localização e ambiente: Próximo do lugar de

Canos, propriedade do Sr. Beirão, no limite de Idanha-a-Nova, na linha divisória entre os concelhos. O acesso faz-se tomando o caminho do Salvador para o Carvalho. Fica numa zona plana, junto a uma casa e a um tanque, à cota de 507 m, conhecida como Vinha da Laje ou Laje Branca. Substrato geológico constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 4' 42.12" N; 7° 6' 58.58" W

Folha CMP: 258

Descrição: Sepultura antropomórfica escavada na rocha, com as seguintes medidas: comprimento máximo: 178 cm; largura máxima: 50 cm; largura da cabeceira: 40 cm; largura dos pés: 35 cm. Possui rebordo.

Cronologia: Alta Idade Média

Bibliografia: Inédito

247. FONTE LEITEIRA

Tipologia: Mancha de ocupação / Villa (?)

Localização e ambiente: Localiza-se a sudoeste da aldeia do Salvador, a sul do cabeço da Gulosa e próximo da fronteira com o concelho de Idanha-a-Nova. Fica numa encosta suave, próximo de linhas de água, à cota de 518 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 4' 27.98" N; 7° 06' 12.77" W

Folha CMP: 258

Descrição: Abundantes fragmentos de cerâmica comum, cerâmica de construção (*tegulae*, *imbrices*), *dolia* e escória dispersos por uma área muito vasta de olival e vinha.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Informação do Dr. José Luís Cristóvão.

250. JUNTA DO RIBEIRO

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a sul do Salvador, junto à estrada que liga Salvador ao Sidral, muito próximo da fronteira entre os concelhos de Penamacor e Idanha-a-Nova. Fica numa chã (altitude: 476 m), próximo de linhas de água, numa zona de contacto entre xistos e granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 4' 12.12" N; 7° 5' 43.81" W

Folha CMP: 258

Descrição: À superfície são visíveis fragmentos de cerâmica romana de construção (*tegulae* e *imbrices*) e *dolia*. O sítio fica dividido pela estrada que liga Salvador ao Sidral, mas a maior concentração de materiais está do lado oriental da estrada.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Inf. do Dr. José Luís Cristóvão.

252. MINA

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: A sul de Salvador, do lado poente da estrada municipal que liga Salvador ao Sidral. Numa zona aplanada no cimo de uma encosta acentuada, próximo de várias linhas de água e à cota de 501 m. O substrato geológico é constituído por granitos.

Coordenadas WGS84: 40° 4' 33.91" N; 7° 5' 47.08" W

Folha CMP: 258

Descrição: São visíveis alguns fragmentos de cerâmica de construção romana, bem como cerâmica comum de pastas grosseiras e escória. No Museu Municipal encontram-se um fragmento de moinho manual em granito (mina I) e um bloco de escória de ferro (mina III) recolhidos por J. Cristóvão neste local.

Cronologia: Romano

Bibliografia: Inédito. Inf. do Dr. José Luís Cristóvão.

VALE DA SENHORA DA PÓVOA

279. VALE DO MOREIRO

Tipologia: Mancha de ocupação

Localização e ambiente: Localiza-se a nordeste da aldeia da Benquerença, entre as ribeiras da Meimoa e do vale da Senhora da Póvoa, no sopé da Cabeça Galega, à cota de 491 m.

O substrato geológico é constituído por xistos metamórficos e corneanas.

Coordenadas WGS84: 40° 14' 36.67" N; 7° 13' 1.17" W

Folha CMP: 236

Descrição: Manchas de dispersão de materiais de construção de época romana (*tegulae* e *imbrices*) sobre os solos) na encosta e sobre o cabeço mais elevado. Inclui ainda material lítico pré-histórico, tendo sido recolhida uma lâmina retocada e truncada, em sílex (informação da Dr.ª Silvína Silvério).

Cronologia: Neo-Calcolítico / Idade do Bronze;

Romano.

Bibliografia: Inédito

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese

ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
1	Canchal da Nora	Núcleo de povoamento	Indeterminado	Águas	40°5'36.79"N; 7°11'25.49"W	258	Inédito
2	Dongalinho	Povoado fortificado (?)	Calcolítico / Idade do Bronze (?)	Águas	40°5'10.21"N; 7°11'2.19"W	258	Inédito
3	Brosque / Lajinha	Lagar	Indeterminado	Aldeia de João Pires	40°6'20.09"N; 7°8'12.92"W	258	Inédito
4	Chão da Eira	Sepultura	Idade Média	Aldeia de João Pires	40°6'7.44"N; 7°9'25.14"W	258	Inédito
5	Chão de Monsanto	Sepultura	Idade Média	Aldeia de João Pires	40°6'6.46"N; 7°9'16.62"W	258	Inédito
6	Inscrições da Aldeia de João Pires	Inscrição	Romano	Aldeia de João Pires	40°6'15.53"N; 7°9'6.9"W*	258	CURADO, 1986
7	Ronceiro	Sepultura	Idade Média	Aldeia de João Pires	40°5'19.37"N; 7°9'53.45"W	258	Inédito
8	Ronceiro 1	Mancha de ocupação / Povoado (?)	Romano (?) / Indeterminado	Aldeia de João Pires	40°5'21.34"N; 7°9'55.2"W	258	Inédito
9	Sobreiral	Achado isolado / Povoado (?)	Calcolítico / Idade do Bronze Final	Aldeia de João Pires	40°6'39.31"N; 7°9'0.11"W	258	Inédito
10	Tapada do Cabeço	Mancha de ocupação	Romano	Aldeia de João Pires	40°6'6.4"N; 7°8'7.67"W	258	LEITÃO, 1983: 10. Relocalizado
11	Tapada do Cabeço 1	Sepultura	Idade Média	Aldeia de João Pires	40°6'4.89"N; 7°8'7.67"W	258	Inédito
12	Aldeia do Bispo	Achados isolados	Neolítico	Aldeia do Bispo	40°7'9.7"N; 7°10'1.79"W*	248	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 2
13	Fonte Salgueira 4	Lagar	Indeterminado	Aldeia do Bispo	40°6'57.58"N; 7°9'12.33"W	248	Inédito
14	Lameira Larga / Fonte Salgueira 1, 2 e 3	Tesouro funerário / Villa; Achados isolados	Romano; Neolítico / Idade do Bronze	Aldeia do Bispo	40°6'59.15"N; 7°7'12.05"W	248	SANTOS ROCHA, 1909: 44-49. CNS 26360; 4482; 26525 e 26419. Relocalizado
15	Tapada do Bragão 2	Lagar	Indeterminado	Aldeia do Bispo	40°7'16.52"N; 7°9'0.36"W	248	Inédito
16	Aranhas	Achados isolados	Idade do Bronze Final e Indeterminado	Aranhas	40°6'41.25"N; 7°7'10.11"W*	258	PEREIRA, 1909: 173. CNS 2192
17	Atalaia	Atalaia	Moderno	Aranhas	40°7'24.48"N; 7°7'45.74"W	248	LANDEIRO, 1995: 174. CNS 26526 GE. Relocalizado
18	Tapada do Roberto	Mancha de ocupação	Romano	Aranhas	40°6'51.38"N; 7°7'57.37"W	248	Inédito
19	Bemposta	Sepultura	Alta Idade Média	Bemposta	40°3'57.06"N; 7°12'41.23"W	257	CNS 22554. Relocalizado
20	Castelo da Bemposta	Torre	Idade Média	Bemposta	40°4'2.15"N; 7°12'41.85"W	257	LANDEIRO, 1995: 214 Relocalizado
21	Chaparral	Mancha de ocupação	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 35
22	Coito 1	Poldras	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 32
23	Coito 2	Vestígios diversos	Romano (?)	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 33
24	Estelas da Bemposta	Estelas funerárias	Idade Média	Bemposta	40°4'5.1"N; 7°12'42.48"W*	257	www.cm-penamacor.pt
25	Fontainhas	Estela (?) / Marco (?)	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 13
26	Fonte dos Caçadores	Arte rupestre (?)	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 2
27	Forca 2	Mancha de ocupação	Romano / Moderno / Contemporâneo	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 22
28	Fraguil 1	Mancha de ocupação	Calcolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 1
29	Fraguil 2	Via-fóssil	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 3
30	Gregórios 1	Mancha de ocupação	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 34
31	Inscrições da Bemposta	Inscrições	Romano	Bemposta	40°4'5.1"N; 7°12'42.48"W*	257	ALMEIDA, 1965: 20-21
32	Meijoanes 1	Estrutura indeterminada	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 26
33	Meijoanes 2	Lagar	Romano (?)	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 27
34	Meijoanes 3	Lagar	Romano (?)	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 28
35	Moinho do Meio 1	Fuste de coluna	Romano (?)	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 7
36	Moinho do Meio 2	Arte rupestre	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 8
37	Moinho do Vento 1	Mancha de ocupação	Calcolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 14
38	Moinho do Vento 2	Achado isolado	Paleolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 15
39	Moinho do Vento 3	Achado isolado	Neo-Calcolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 16
40	Moinho do Vento 4	Achado isolado	Neo-Calcolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 17
41	Nave de Baixo 1	Mancha de ocupação	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 5
42	Nave de Baixo 2	Villa (?)	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 6
43	Nave de Cima	Arte rupestre	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 4
44	Pelourinho da Bemposta	Pelourinho	Idade Média	Bemposta	40°4'3.75"N; 7°12'41.25"W	257	LANDEIRO, 1995: 212. Relocalizado
45	Pereiro	Arte Rupestre	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 30.
46	Ponte da Bemposta / / Ribeira das Taliscas	Ponte	Indeterminado	Bemposta	40°4'18.83"N; 7°13'37.13"W	257	CURADO, 1982. CNS 10358. Relocalizado
47	Povoado da Bemposta / Forca	Povoado (?)	Indeterminado	Bemposta	40°4'4.82"N; 7°12'54.17"W	257	CNS 26727 GE. Relocalizado
48	Quinta da Meijoana	Villa	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 29
49	Ramalha 1	Achado isolado	Calcolítico	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 10

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]
 ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
50	Ramalha 2	Achado isolado	Calcolítico (?)	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 11
51	Represa	<i>Villa</i> (?) / Vestígios diversos / Ara	Romano	Bemposta	***	257	LEITÃO e BARATA, 1980; HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 9
52	Santa Comba 1	Ermida	Indeterminado	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 19
53	Santa Comba 3	Mancha de ocupação	Romano	Bemposta	***	257	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 25
54	Tapada das Mós	Mancha de ocupação	Calcolítico	Bemposta	***	258	HENRIQUES e SANTOS, 2014: n.º 12
55	Barroquinhos	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'58.92"N; 7°15'12.09"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 33. CNS 26268 GE
56	Benquerença	<i>Villa</i>	Romano	Benquerença	40°13'32.83"N; 7°14'8.72"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 51. CNS 26269 GE
57	Benquerença 2	Achados diversos	Neolítico / Romano	Benquerença	40°13'30.49"N; 7°14'3.78"W*	236	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 3
58	Benquerença 3	Arte rupestre	Neolítico / Calcolítico	Benquerença	40°13'33.26"N; 7°14'9.0"W	236	VILAÇA, 2008: 22
59	Benquerença 4	Miliário (?) / Fuste de coluna	Romano	Benquerença	40°13'35.6"N; 7°14'13.64"W	236	Inédito
60	Benquerença 5	Estela	Romano	Benquerença	40°13'35.99"N; 7°14'10.93"W	236	Inédito
61	Benquerença 6	Arte rupestre - Jogo gravado	Indeterminado	Benquerença	40°13'34.59"N; 7°14'16.69"W	236	FERNANDES e ALBERTO, 2009: 6
62	Cabeço da Malhoeira	Povoado	Calcolítico	Benquerença	40°13'48.11"N; 7°15'44.96"W	236	OLIVEIRA, 1992. CNS 7513. Relocalizado
63	Cabeço da Malhoeira 1	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'44.03"N; 7°15'45.74"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 47. CNS 26270 GE. Não identificado
64	Cabeço da Malhoeira 2	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'34.24"N; 7°15'51.22"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 49. CNS 26271 GE. Relocalizado
65	Carapuça	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'35.08"N; 7°14'49.91"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 50. CNS 26273 GE
66	Casal do José Francisco do Anascer 1	<i>Villa</i>	Romano	Benquerença	40°14'40.29"N; 7°15'45.36"W	236	MONTEIRO, 1978: 89. CNS 15951 GE
67	Casal do José Francisco do Anascer 2 / Salinheiras	Mancha de ocupação	Romano	Benquerença	40°14'30.4"N; 7°15'56.2"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 41. CNS 15964 GE
68	Cerro das Vinhas	Mancha de ocupação	Romano	Benquerença	40°13'21.58"N; 7°14'15.36"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 54. CNS 26275 GE
69	Covões	Achados isolados	Calcolítico / Idade Bronze	Benquerença	40°13'12.05"N; 7°15'22.24"W	236	VILAÇA, 1989: 27
70	Figueiras Bravas	Abrigo	Romano	Benquerença	40°15'22.89"N; 7°15'42.16"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 29. CNS 26276 GE
71	Fonte Caldeira 1	<i>Villa</i> (?)	Romano	Benquerença	40°14'42.17"N; 7°15'17.61"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 38. CNS 26277 GE. Relocalizado
72	Fonte Caldeira 2	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'42.88"N; 7°15'11.03"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 39. CNS 26278 GE. Relocalizado
73	Fonte da Serra da Lagoa	Vestígios diversos	Romano	Benquerença	40°15'14.75"N; 7°14'46.28"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 30. CNS 26281 GE.
74	Galegas	<i>Villa</i>	Romano	Benquerença	40°15'36.55"N; 7°15'34.4"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 27. CNS 26282 GE.
75	Galeota	Abrigo	Romano	Benquerença	40°15'2.17"N; 7°14'19.09"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 33. CNS 26283 GE.
76	Lagoa	Vestígios de superfície / <i>Villa</i>	Neolítico / Calcolítico / Romano	Benquerença	40°15'0.4"N; 7°14'36.3"W	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1197. CNS 469 GE. Relocalizado
77	Lameira Molhada	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'17.73"N; 7°15'22.9"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 56. CNS 26285 GE.
78	Limites	Mancha de Ocupação	Romano	Benquerença	40°14'51.18"N; 7°13'49.75"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26287 GE (?)
79	Marvão	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'30.84"N; 7°14'46.73"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 41. CNS 26288 GE. Relocalizado
80	Marvão 1	Achado isolado	Neolítico / Calcolítico / Idade Bronze (?)	Benquerença	40°14'29.44"N; 7°14'55.11"W	236	Vilaça, 1989: 27. Relocalizado
81	Mastraga	<i>Villa</i>	Romano	Benquerença	40°13'32.56"N; 7°12'43.39"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 50. CNS 26312 GE. Relocalizado
82	Moinho / Cabeço do Moinho	Povoado; abrigo	Calcolítico / Bronze Final (?) / Romano	Benquerença	40°13'43.74"N; 7°13'22.3"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 46. CNS 26291 GE. Relocalizado
83	Pradinho	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'37.9"N; 7°13'29.45"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 50. CNS 26292 GE
84	Rasa dos Cantos	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'12.01"N; 7°13'30.18"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 44. CNS 26294 GE. Relocalizado
85	Rodeio 1	Povoado	Calcolítico (?) / Idade Bronze (?)	Benquerença	40°14'17.91"N; 7°14'39.22"W	236	Inédito
86	Roxina	Abrigo	Romano	Benquerença	40°13'8.14"N; 7°13'45.03"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 57. CNS 26295 GE
87	Seixais 5 / Toco Negro	Casal rústico	Romano	Benquerença	40°15'2.17"N; 7°14'8.3"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 32. CNS 15946 GE
88	Seixais 6 / Lameiro	Abrigo	Romano	Benquerença	40°15'7.64"N; 7°14'5.2"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 31. CNS 26296 GE

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.
 CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]

ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
89	Seixais 7 / / Relva da Casa	Abrigo	Romano	Benquerença	--	236	CRISTÓVÃO, 1992: 31. CNS 26297
90	Senhora da Quebrada 1	Povoado / Mancha de ocupação	Calcolítico (?) / Idade Bronze / Romano	Benquerença	40°14'14.12"N; 7°14'58.43"W	236	ALBERTOS FIRMAT, 1977: 1199. CNS 4275 GE
91	Senhora da Quebrada 2 / Rodeio	Mancha de ocupação	Romano	Benquerença	40°14'14.76"N;7°14'41.87"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 44. CNS 15950 GE. Relocalizado
92	Serra da Lagoa	Abrigo / / Achado isolado	Romano / Calcolítico / / Idade Bronze (?)	Benquerença	40°15'11.95"N;7°14'22.02"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 31. CNS 26298 GE
93	Sítio do Bico 1	Vestígios de superfície	Romano	Benquerença	**	236	CNS 22084
94	Sítio do Bico 2	Vestígios de superfície	Romano	Benquerença	**	236	CNS 22085
95	Sortelha-a-Velha	Povoado fortificado	Idade do Ferro / / Romano / Idade Média	Benquerença	40°15'28.66"N;7°14'16.96"W	236	ALMEIDA, 1945: 476. CNS 15134 GE. Relocalizado
96	Tapada da Serra	Abrigo / / Achado isolado	Romano / / Neolítico - Calcolítico	Benquerença	40°13'25.78"N;7°14'24.77"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 53. CNS 26299 GE
97	Terra da Pouca Farinha	Mancha de ocupação	Romano	Benquerença	40°13'26.77"N; 7°13'6.72"W	236	Inédito
98	Vale Cunheiro	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'42.12"N;7°14'33.37"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 39. CNS 26300 GE
99	Veigas	Achados isolados	Romano	Benquerença	**	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1197. CNS 4432
100	Volta da Ribeira 1	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'49.04"N; 7°14'8.85"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 36. CNS 26301 GE
101	Volta da Ribeira 2	Casal rústico	Romano	Benquerença	40°14'42.41"N; 7°13'59.5"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 38. CNS 26302 GE
102	Volta da Ribeira 3	Abrigo	Romano	Benquerença	40°14'35.27"N; 7°14'9.21"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 40. CNS 26303 GE
103	Alísios / Vale das Torres	Povoado (?)	Indeterminado	Meimão	40°17'38.9"N; 7°7'42.2"W	236	FERNANDES, 1994
104	Barragem de Meimoa	Vestígios diversos	Romano	Meimão	**	237	CNS 19976 GE
105	Cabeça Gorda / / Mochada	Estela	Bronze Final	Meimão	40°15'48.75"N; 7°5'20.25"W	237	RODRIGUES, 1958: 225. CNS 19974 GE
106	Casinhas	Mamoa	Neo-Calcolítico	Meimão	40°18'2.06"N; 7°5'58.35"W	226	CANINAS <i>et al.</i> , 2009: 21. CNS 21919 GE
107	Casinhas 1	Mamoa	Neo-Calcolítico	Meimão	40°18'18.26"N; 7°5'51.67"W	226	CANINAS <i>et al.</i> , 2009: 21. CNS 21911 GE
108	Casinhas 2	Mamoa	Neo-Calcolítico	Meimão	40°18'18.86"N; 7°5'51.47"W	226	CANINAS <i>et al.</i> , 2009: 21. CNS 21912 GE
109	Casinhas 6	Mamoa	Neo-Calcolítico	Meimão	40°18'18.39"N; 7°5'50.9"W	226	CANINAS <i>et al.</i> , 2009: 21. CNS 21916 GE (CS)
110	Casinhas 7	Mamoa	Neo-Calcolítico	Meimão	40°18'18.2"N; 7°5'50.66"W	226	CANINAS <i>et al.</i> , 2009: 21. CNS 21917 GE (CS)
111	Meimão 1	Achado isolado	Paleolítico	Meimão	40°17'3.46"N; 7°7'9.88"W*	237	CNS 26333
112	Meimão 2	Achado isolado	Paleolítico	Meimão	40°17'3.46"N; 7°7'9.88"W*	237	CNS 26334
113	Meimão 3	Achado isolado	Idade do Ferro ou Romano	Meimão	40°17'3.46"N; 7°7'9.88"W*	237	CNS 26335
114	Meimão Velho	Povoado fortificado (?)	Idade do Ferro (?)	Meimão	40°17'3.46"N; 7°7'9.88"W*	237	PEREIRA e BENTO, 1979: 605. CNS 26337
115	Serra da Malcata	Achados isolados	Idade do Bronze / / Proto-História	Meimão	**	237	RODRIGUES, s.d.: 233
116	Villa de Meimão / / Ponte do Ribeiro de Arrebetão	Villa / Inscrição	Romano	Meimão	40°17'5.23"N; 7°7'15.61"W	237	BRANDÃO, 1957-1958. CNS 19973 GE
117	Avial	Casal rústico	Romano	Meimoa	40°13'29.82"N;7°10'54.17"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 52. CNS 26305 GE
118	Barreiros	Tesouro	Romano	Meimoa	40°13'25.73"N;7°11'43.99"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 52. CNS 26306 GE
119	Cabeça Galega 2	Abrigo	Romano	Meimoa	40°14'21.96"N;7°12'54.44"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 42. CNS 26307 GE
120	Cabeço do Lameirão	Villa e necrópole	Romano	Meimoa	40°14'27.17"N; 7°10'41.0"W	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1197. CNS 1172 e 7489 GE
121	Cabeço dos Avesseiros	Casal rústico	Romano	Meimoa	40°13'59.55"N;7°10'37.51"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 46. CNS 26308 GE
122	Canadinha / Vale da Canadinha / Vila Pereira	Vicus	Romano	Meimoa	40°13'8.29"N; 7°10'39.38"W	236	BENTO, 1978: 80. CNS 1171 GE. Relocalizado
123	Inscrições da Meimoa	Inscrição / Vestígios diversos	Romano	Meimoa	40°13'40.8"N; 7°11'14.05"W	236	BENTO, 1971: 360. CNS 26314 GE
124	Luzia / Cabeço do Muros / Ferranha	Casal rústico	Romano	Meimoa	40°13'13.04"N;7°11'20.57"W	236	BENTO, 1978: 86. CNS 26310 GE. Relocalizado

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente;

CS - Sítios que o Endovélico regista no concelho do Sabugal, mas efetivamente situados no concelho de Penamacor.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]

ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
125	Meimoa 2	Antas	Neolítico	Meimoa	40°13'40.8"N; 7°11'14.05"W*	236	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 10
126	Meimoa 3	Inscrição	Romano	Meimoa	40°13'40.8"N; 7°11'14.05"W*	236	CURADO, 2008: 125
127	Moita Queimada	Abrigo	Romano	Meimoa	40°13'56.66"N; 7°10'59.80"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 46. CNS 26315 GE
128	Moita Tapada / / Montado	Abrigo	Romano	Meimoa	40°14'10.65"N; 7°13'10.40"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 44. CNS 26289 GE. Relocalizado
129	Poço do Sino 1 / / Santo André 1	Abrigo	Romano	Meimoa	40°13'9.69"N; 7°11'55.0"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 57. CNS 26316 GE
130	Poço do Sino 2 / / Santo André 2	Abrigo	Romano	Meimoa	40°13'9.54"N; 7°11'45.48"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 57. CNS 26317 GE
131	Ponte da Pedra	Vestígios diversos	Romano	Meimoa	40°15'18.99"N; 7°8'53.23"W	236	CNS 19975 GE
132	Ribeira da Meimoa	Ponte	Idade Média	Meimoa	40°13'34.81"N; 7°11'16.62"W	236	SILVA, 1970. CNS 277. Relocalizado
133	Santo André	Quinta (?) / Inscrição	Romano	Meimoa	40°12'42.05"N; 7°11'50.44"W	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1204. CNS 26318 GE
134	Santo André 3 / / Cudelôbo	Mancha de ocupação	Romano	Meimoa	40°12'54.54"N; 7°12'2.9"W	236	Inédito
135	Serrinha / Cabeça Galega	Casal rústico	Romano	Meimoa	40°14'4.88"N; 7°11'58.82"W	236	SAA, 1963: 271. CNS 26319 GE
136	Sítio do Atalho	Villa	Romano	Meimoa	40°13'2.19"N; 7°10'44.99"W	236	SILVÉRIO e PAIVA, 2007. CNS 23810 GE. Relocalizado
137	Terra do Ribeiro	Abrigo	Romano	Meimoa	40°13'20.72"N; 7°9'31.94"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 53. CNS 26320 GE. Relocalizado
138	Vale dos Frades	Inscrição / Mancha de ocupação	Romano	Meimoa	40°14'13.35"N; 7°11'30.03"W	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1199. CNS 4540 GE
139	Azinheira	Vestígios de superfície / / Inscrição	Romano	Pedrogão	**	257	ÂNGELO <i>et al.</i> , 2015: n.º 545. CNS 8490
140	Calçadeirinhas	Calçada	Romano (?) / Idade Média (?)	Pedrogão	40°5'8.17"N; 7°14'2.64"W	257	CURADO, 1982: 92. Relocalizado
141	Cancela da Mata 1	Casal rústico	Romano	Pedrogão	**	257	CNS 15266
142	Cancela da Mata 2	Vestígios diversos	Idade do Ferro (?)	Pedrogão	**	257	CNS 196
143	Estacal / Vale de Cabrito / Maternote	Mancha de ocupação	Romano	Pedrogão	40°6'27.38"N; 7°13'59.6"W	257	Inédito
144	Feiteira	Poldras	Idade Moderna (?)	Pedrogão	40°6'15.98"N; 7°14'44.59"W	257	Inédito
145	Feiteira 1	Moinho	Idade Moderna	Pedrogão	40°6'19.38"N; 7°14'44.65"W	257	Inédito
146	Poldras da Beira / / Lajinhas	Poldras	Indeterminado / / Moderno	Pedrogão	40°5'55.18"N; 7°15'10.24"W	257	Inédito
147	Pedrogão	Achado isolado	Bronze Final	Pedrogão	40°5'19.32"N; 7°14'16.51"W*	257	MONTEAGUDO, 1965: 30. CNS 26577
148	Pedrogão 1	Antas	Neolítico	Pedrogão	40°5'19.32"N; 7°14'16.51"W*	257	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 12
149	Águas Férreas	Calçada	Idade Média(?) / / Idade Moderna	Penamacor	40°9'54.81"N; 7°10'22.22"W	248	Inédito
150	Aranhões	Vestígios diversos	Romano / / Idade Moderna	Penamacor	40°9'20.0"N; 7°12'45.0"W	248	LANDEIRO, 1940: 196. Relocalizado
151	Arrancada	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°12'40.09"N; 7°8'7.01"W	248	CRISTÓVÃO, 1992
152	Atalaia de Aldeia do Bispo / Brigadeira	Povoado (?)	Indeterminado	Penamacor	40°7'54.21"N; 7°9'50.37"W	248	ALMEIDA, 1945: 477. CNS 26725 GE. Relocalizado
153	Baluartes 1	Baluartes	Moderno	Penamacor	40°10'3.91"N; 7°10'3.06"W	248	BORGES, 2010: 21. Relocalizado
154	Baluartes 2	Baluartes	Moderno	Penamacor	40°10'12.44"N; 7°10'5.72"W	248	BORGES, 2010: 21. Relocalizado
155	Baluartes 3	Baluartes	Moderno	Penamacor	40°10'12.03"N; 7°10'12.02"W	248	BORGES, 2010: 21. Relocalizado
156	Baluartes 4	Baluartes	Moderno	Penamacor	40°10'11.08"N; 7°10'13.54"W	248	BORGES, 2010: 21. Relocalizado
157	Baluartes 5	Baluartes	Moderno	Penamacor	40°10'0.07"N; 7°10'10.05"W	248	BORGES, 2010: 21. Relocalizado
158	Barroca do Antero / / Barroca do Ouro / Turquina	Tesouro	Romano	Penamacor	40°12'39.09"N; 7°7'2.87"W	237	RAMIRES, 1953: 272. CNS 10366
159	Beiradas	Vestígios de superfície	Romano (?) / / Indeterminado	Penamacor	40°9'40.65"N; 7°13'10.32"W	247	CRISTÓVÃO, 1992
160	Buraco das Revoltas 1	Mina	Romano	Penamacor	40°12'9.86"N; 7°2'55.2"W	237	FERNANDES, 1994. CNS 26522
161	Buraco das Revoltas 2	Mina	Romano	Penamacor	40°12'6.61"N; 7°2'55.29"W	237	FERNANDES, 1994. CNS 26488
162	Buraco das Revoltas 3	Mina	Romano	Penamacor	40°12'9.86"N; 7°2'55.2"W	237	FERNANDES, 1994. CNS 26487
163	Buraco das Revoltas 4	Mina	Romano (?)	Penamacor	40°12'26.13"N; 7°2'58.96"W	237	FERNANDES, 1994
164	Cabeço dos Tiros	Mancha de ocupação / / Inscrição	Romano	Penamacor	40°5'42.87"N; 6°56'42.15"W	259	Inédito
165	Cabeço dos Tiros 1	Povoado (?)	Calcolítico (?) / Idade do Bronze (?) / / Indeterminado	Penamacor	40°5'46.71"N; 6°56'59.46"W	259	Inédito
166	Cafalado	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'56.59"N; 7°10'23.82"W	248	CRISTÓVÃO, 1992
167	Calçada / Caminho do Sabugal	Calçada	Idade Média (?) / / Idade Moderna	Penamacor	40°10'20.22"N; 7°9'58.12"W	248	Inédito
168	Canafichal	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°11'26.81"N; 7°7'45.05"W	248	CRISTÓVÃO, 1992
169	Capela de S. Pedro - - Cimo de Vila	Achado isolado	Romano	Penamacor	40°10'2.08"N; 7°10'4.11"W	248	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1205. CNS 4814. Relocalizado

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]

ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
170	Carregal	Tesouro	Romano	Penamacor	40°7'40.72"N; 7°11'16.16"W	248	HIPÓLITO, 1961: 11. CNS 26385 e 10363
171	Casa do Preto	Mina	Romano	Penamacor	40°15'40.38"N; 6°59'11.14"W	238	SASTRE <i>et al.</i> , 2012
172	Castelo de Penamacor - - Cimo de Vila	Castelo	Neolítico / Calcolítico / / Romano / Idade Média / / Idade Moderna	Penamacor	40°10'1.12"N; 7°9'56.52"W	248	SILVÉRIO, BARROS e TEIXEIRA, 2004: 473. CNS 20212 GE. Relocalizado
173	Ceife	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°10'43.0"N; 7°10'59.0"W	248	CRISTÓVÃO, 1992. Relocalizado
174	Chão do Pires	Vestígios de superfície	Romano	Penamacor	40°7'58.0"N; 7°7'27.6"W	248	FERNANDES, 1994. CNS 26413. Relocalizado
175	Coito das Portelas	Povoado (?)	Romano	Penamacor	**	(?)	CNS 7314
176	Complexo mineiro Penamacor - Meimosa (Cortas da Preza; Salgueirinha)	Mina / / Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°12'41.63"N; 7°8'49.61"W 40°12'41.78"N; 7°5'39.26"W 40°11'35.52"N; 7°7'39.52"W 40°11'35.16"N; 7°7'9.93"W (limites) Covão do Urso: 40°12'0.95"N; 7°6'59.96"W	237 e 248	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977: 1200. CNS 4211; 26481; 26486. Relocalizado
177	Curral do Espinho	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	**	257	CANDEIAS DA SILVA, 1982: 45. CNS 8494
178	Ferrador / Vila Melão / / Villa romana da Saibreira	Villa	Romano	Penamacor	40°7'49.38"N; 7°8'51.11"W	248	LANDEIRO, 1995: 165. CNS 1594; 34784. Relocalizado
179	Fonte das Freiras	Lagar	Indeterminado	Penamacor	40°9'30.25"N; 7°11'10.46"W	248	Inédito
180	Fonte das Freiras 1	Lagar	Indeterminado	Penamacor	40°9'19.46"N; 7°11'25.5"W	248	Inédito
181	Fonte dos Cantos	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°12'22.89"N; 7°9'34.54"W	237	CRISTÓVÃO, 1992
182	Fonte Dráguia / / Rodeio / Palão	Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°10'8.98"N; 7°11'53.46"W	247	ALARÇAO, 1988: 70. CNS 164427. Relocalizado
183	Freixial - Bazágueda	Sepultura	Idade Média	Penamacor	40°7'47.48"N; 7°4'16.04"W	248	Inédito
184	Gingeiras 1 / Buraco 6	Mina	Romano (?)	Penamacor	40°12'49.32"N; 7°3'27.91"W	237	FERNANDES, 1994
185	Gingeiras 2 / Buraco 7	Mina	Romano (?)	Penamacor	40°12'46.22"N; 7°3'36.46"W	237	FERNANDES, 1994
186	Largo de Santa Maria - - Cimo de Vila	Sepultura	Idade Média	Penamacor	40°10'3.81"N; 7°9'59.7"W	248	Inédito
187	Largo de Santa Maria 2 - Cimo de Vila	Arte rupestre - - Jogo gravado	Idade Média (?)	Penamacor	40°10'3.52"N; 7°10'1.45"W	248	Inédito
188	Lenteiro / Monsanta / / Covão do Urso	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°11'55.37"N; 7°7'4.04"W	248	DOMERGUE, 1987: 512. CNS 26481. Relocalizado
189	Malhada da Madronheira	Mina	Romano	Penamacor	40°14'14.2"N; 7°2'31.61"W	237	SASTRE <i>et al.</i> , 2012. Relocalizado
190	Moinho da Marmita	Mina	Romano	Penamacor	40°10'52.19"N; 7°5'35.66"W	248	SÁNCHEZ-PALENCIA e PÉREZ GARCIA, 2005: 278. Relocalizado
191	Moinho do Maneio	Mina	Romano	Penamacor	40°9'30.97"N; 7°5'0.55"W	248	SÁNCHEZ-PALENCIA e PÉREZ GARCIA, 2005: 278. Relocalizado
192	Moinho do Pinheiro / / Casal do Rato	Mina / / Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°11'9.31"N; 7°5'48.89"W	248	SÁNCHEZ-PALENCIA e PÉREZ GARCIA, 2005: 278. Relocalizado
193	Monte do Frade	Povoado	Neolítico / Calcolítico / / Bronze Final	Penamacor	40°8'24.63"N; 7°8'0.61"W	248	VILAÇA, 1993: 499. CNS 3726 GE. Relocalizado
194	Nave da Mata 1	Casal rústico (?)	Idade Média	Penamacor	**	247	CNS 7605
195	Olival Comprido	Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°11'21.51"N; 7°7'35.42"W	248	LOBATO, 1982: 165. CNS 26483. Relocalizado
196	Olival da Relva da Maria Mateus	Mina	Romano (?)	Penamacor	40°12'29.23"N; 7°2'50.41"W	248	FERNANDES, 1994
197	Olival Queimado	Villa / Inscrição	Romano	Penamacor	40°9'58.16"N; 7°9'37.92"W	248	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26418. Relocalizado
198	Patada da Mula	Arte rupestre	Idade Bronze / / Idade Ferro (?)	Penamacor	40°15'23.66"N; 7°5'8.99"W	237	FERNANDES, 1994. Relocalizado
199	Pego do Mocho	Povoado	Bronze Final (?)	Penamacor	40°7'34.0"N; 7°1'18.07"W	248	Inédito
200	Pego do Mocho 1	Mina	Romano	Penamacor	40°7'33.01"N; 7°1'23.98"W	248	Inédito
201	Penamacor	Achados isolados	Neolítico ou Calcolítico	Penamacor	40°10'7.99"N; 7°10'22.98"W*	248	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 12
202	Ponte Velha	Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°8'16.65"N; 7°4'56.51"W	248	FERNANDES, 1994. CNS 26414. Relocalizado
203	Ponte Velha 1 - - Barragem do Bazágueda	Ponte	Idade Moderna (?)	Penamacor	40°8'25.03"N; 7°4'58.85"W	248	CURADO, 1982: 91. Relocalizado
204	Quinta da Arrochela	Villa e necrópole / / Inscrição	Romano	Penamacor	40°6'22.21"N; 7°5'15.15"W	258	CÔRTE-REAL e FRADE, 1985. CNS 5352. Relocalizado
205	Quinta da Devesa	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°10'27.0"N; 7°9'51.0"W	248	CRISTÓVÃO, 1992. Relocalizado
206	Quinta da Maria Luís 1	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'5.08"N; 7°9'34.67"W	248	Inédito
207	Quinta da Maria Luís 2	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'10.58"N; 7°9'28.92"W	248	Inédito

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]
 ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
208	Quinta do Cândido Mono	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'20.7"N; 7°11'29.17"W	248	CNS 22559. Relocalizado
209	Quinta do Frazão	Vestígios de superfície	Romano (?) / / Indeterminado	Penamacor	40°8'31.3"N; 7°9'27.45"W	248	LANDEIRO, 1965: 51. CNS 266416. Relocalizado
210	Quinta do Henrique Leitão	Arte rupestre	Indeterminado	Penamacor	40°7'36.7"N; 7°1'23.74"W	248	FERNANDES, 1994. CNS 26381. Não identificado
211	Quinta do Major	Mancha de ocupação / / Capela	Romano / / Idade Moderna	Penamacor	40°13'24.48"N; 7°2'3.62"W	237	FERNANDES, 1994. Relocalizado
212	Ramalhão / / Serra Pedreira	Povoado	Neolítico Final / / Calcolítico	Penamacor	40°9'34.36"N; 7°9'23.97"W	248	BATISTA, 1982: 76. CNS 1593 GE. Relocalizado
213	Ramalhão 1	Núcleo de povoamento	Idade Moderna (?)	Penamacor	40°9'39.71"N; 7°9'17.79"W	248	Inédito
214	Relvas	Achado isolado	Bronze Final	Penamacor	**	248	CNS 32796
215	Ribeiro de Penela	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'45.48"N; 7°9'27.52"W	248	CRISTÓVÃO, 1992
216	Sarrabeca / Serebeca	Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°9'28.0"N; 7°14'22.0"W	247	SARMENTO, 1990: 305. Relocalizado
217	Sarrabeca 1	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'19.83"N; 7°14'32.06"W	247	Inédito
218	Sarrabeca 2	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'13.14"N; 7°14'42.23"W	247	Inédito
219	Sarrabeca 3	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'42.86"N; 7°15'1.54"W	247	Inédito
220	Sarrabeca 4	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'20.0"N; 7°14'16.0"W	247	Inédito
221	Sarrabeca 5	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'36.0"N; 7°14'22.0"W	247	Inédito
222	Sarrabeca 6	Mancha de ocupação	Romano	Penamacor	40°9'47.86"N; 7°14'22.68"W	247	Inédito
223	Senhora do Bom Sucesso 1	Sepultura	Indeterminado	Penamacor	**	248	CNS 3878. Não identificado
224	Senhora do Bom Sucesso 2	Villa / Inscrição	Romano	Penamacor	40°8'21.5"N; 7°3'40.13"W	248	CURADO, 1984. CNS 26377. Relocalizado
225	Serra da Malcata 1	Mamoa	Neo-Calcolítico	Penamacor	40°14'31.0"N; 7°3'4.0"W	237	FERNANDES, 1994. Relocalizado
226	Serra da Malcata 2	Mamoa	Indeterminado	Penamacor	40°14'23.77"N; 7°4'40.53"W	237	FERNANDES, 1994
227	Serra da Malcata 3	Mamoa	Indeterminado	Penamacor	40°14'6.96"N; 7°6'31.88"W	237	FERNANDES, 1994
228	Serra da Malcata 4 / / Concelhos 1	Mamoa	Indeterminado	Penamacor	40°13'49.29"N; 7°5'3.51"W	237	FERNANDES, 1994
229	Serra do Lobo	Miliário	Romano	Penamacor	**	?	CNS 8486
230	Serra do Sobral / / Marvaninha	Povoado	Indeterminado	Penamacor	40°11'21.45"N; 7°3'9.27"W	248	SARMENTO, 1990: 307. CNS 26728 GE
231	Sobreiral do Areiro	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'25.0"N; 7°11'31.0"W	248	Inédito
232	Sobreiral do Areiro 1	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'22.0"N; 7°11'38.0"W	248	Inédito
233	Tapada	Vestígios diversos	Romano	Penamacor	40°9'50.53"N; 7°9'42.13"W	247	Inédito
234	Tapada 1	Sepultura	Alta Idade Média	Penamacor	40°9'53.88"N; 7°9'40.72"W 40°9'54.32"N; 7°9'40.54"W	248	Inédito
235	Tapada da Rita Peneda	Mancha de ocupação	Romano (?)	Penamacor	40°7'51.75"N; 7°7'32.97"W	248	FERNANDES, 1994. Relocalizado
236	Tapada do Bragão	Inscrição	Romano	Penamacor	40°7'5.89"N; 7°8'45.01"W	248	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977
237	Tapada do Bragão 1	Lagar	Indeterminado	Penamacor	40°7'21.24"N; 7°8'52.28"W	248	Inédito
238	Tapada do Robalo	Villa	Romano	Penamacor	40°7'41.53"N; 7°8'11.01"W	248	ALARCÃO, 1988. CNS 26389. Relocalizado
239	Tapada do Robalo 1	Sepultura	Tardo-Romano	Penamacor	40°7'42.73"N; 7°8'7.03"W	248	Inédito
240	Terra da Tenda 2 / / Veigas / Moinho do Pinheiro	Vestígios de superfície	Romano	Penamacor	40°10'52.69"N; 7°5'36.76"W	248	ALARCÃO, 1988: 71. CNS 26524. Relocalizado
241	Torrinha 1	Núcleo de povoamento	Idade Média	Penamacor	**	257	CNS 7604
242	Torrinha 2	Sepultura	-	Penamacor	**	257	CNS 15229
243	Alto dos Moiros	Povoado fortificado	Indeterminado	Salvador	**	258	CNS 5295
244	Canos	Sepulturas	Alta Idade Média	Salvador	40°4'44.16"N; 7°7'5.73"W	258	Inédito
245	Canos 1	Sepultura	Alta Idade Média	Salvador	40°4'42.12"N; 7°6'58.58"W	258	Inédito
246	Castelos Sesmarias	Povoado fortificado	Idade do Ferro	Salvador	**	258	CNS 6449
247	Fonte Leiteira	Villa (?)	Romano	Salvador	40°4'27.98"N; 7°6'12.77"W	258	Inédito
248	Fornos da Telha	Achados isolados	Indeterminado	Salvador	**	258	CNS 7367
249	Herdade do Nicolau	Achados isolados	Neolítico	Salvador	**	258	CNS 6224
250	Junta do Ribeiro	Mancha de ocupação	Romano	Salvador	40°4'12.12"N; 7°5'43.81"W	258	Inédito
251	Labocheiros	Vestígios de superfície	Romano	Salvador	**	258	CNS 22556
252	Mina	Mancha de ocupação	Romano	Salvador	40°4'33.91"N; 7°5'47.08"W	258	Inédito
253	Pedrichas	Povoado	Bronze Final / / Idade Média (?)	Salvador	40°6'4.17"N; 7°7'16.96"W	258	VILAÇA, 1995: 84. CNS 26576 GE. Relocalizado
254	Quinta do Marquês da Graciosa	Mancha de ocupação	Romano	Salvador	40°5'24.1"N; 7°5'35.48"W	258	LANDEIRO, 1995: 223
255	Ribeira de Pena	Tesouro	Romano	Salvador	**	258	CNS 2667
256	Salvador	Achado isolado	Bronze Final	Salvador	40°5'19.93"N; 7°5'32.06"W*	258	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 13. CNS 26583
257	Salvador 1	Achados isolados	Neolítico	Salvador	40°5'19.93"N; 7°5'32.06"W*	258	PROENÇA JÚNIOR, 1910: 13
258	Salvador 2	Término augustal	Romano	Salvador	40°5'19.93"N; 7°5'32.06"W*	258	CIL II: 460
259	Vale de Araújo	Achado isolado	Neolítico	Salvador	**	258	CNS 6545

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

TABELA 1 – Total de ocorrências inventariadas em Penamacor. Síntese [continuação]
ocorrências inventariadas nos trabalhos de levantamento documental / bibliográfico e de prospeção no concelho

n.º inv.	topónimo	tipologia	cronologia	freguesia	coordenadas [WGS84]	CMP	bibliografia
260	Alvercas	Casal rústico	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'54.75"N;7°12'25.54"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26252 GE
261	Bica 1	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'39.68"N;7°13'40.02"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26253 GE
262	Bica 2	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'35.61"N;7°13'39.07"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26255 GE
263	Escaravelho	Peso de lagar	Romano	Vale S. ^a da Póvoa.	40°15'5.0"N; 7°12'5.86"W	236	CNS 29586
264	Fonte Santa	Casal rústico / Inscrição	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°16'40.18"N;7°12'27.52"W	236	BRANDÃO e PEREIRA, 1962: 310. CNS 26256 GE
265	Frade Boi	Casal rústico / / Mancha de ocupação	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'4.23"N; 7°12'11.49"W	236	SAA, 1964: 271. CNS 26258 GE. Relocalizado
266	Lameira Mourisca	Casal rústico	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°16'48.79"N; 7°12'7.18"W	236	SAA, 1964: 271. CNS 26259 GE
267	Mascotos	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'54.57"N;7°12'13.91"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26260 GE
268	Olival do Conde	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°16'8.19"N; 7°12'55.88"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26262 GE
269	Paio Mendes	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'25.35"N; 7°13'4.42"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26263 GE
270	Povoado da Serra de Opa	Povoado	Bronze Final / / Idade Ferro / Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°17'9.62"N; 7°12'45.6"W	236	ALMEIDA, 1945: 476. CNS 15133 GE. Relocalizado
271	Seixais 1 / / Salgueirinho	Mancha de ocupação	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'26.99"N;7°13'37.18"W	236	CRISTÓVÃO, 1992: 28. CNS 15894 GE
272	Seixais 2	Mancha de ocupação	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'20.76"N;7°13'54.27"W	236	CARVALHO, 2007: 249. CNS 15938 GE
273	Seixais 3	Mancha de ocupação	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'24.63"N;7°13'52.48"W	236	CARVALHO, 2007: 249
274	Seixais 4 / Sernadas	Casal rústico	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'16.98"N; 7°14'1.14"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 15943 GE
275	Seixais 8	Abrigo	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°15'4.77"N; 7°13'36.7"W	236	CRISTÓVÃO, 1992. CNS 26266
276	Sítio da Póvoa / / Pião	Casal rústico	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°16'29.16"N;7°12'48.98"W	236	SAA, 1963: 269. CNS 26264 GE
277	Vale da Senhora da Póvoa	Villa / Inscrição	Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°16'28.59"N;7°12'11.95"W	236	ALBERTOS FIRMAT e BENTO, 1977. CNS 4027 GE
278	Vale da Senhora da Póvoa 1	Arte rupestre - - Jogo gravado	Indeterminado	Vale da S. ^a da Póvoa	40°16'27.85"N; 7°12'9.08"W	236	FERNANDES e ALBERTO, 2009: 15
279	Vale do Moreiro	Mancha de ocupação / / Achado isolado	Neo-Calcolítico / Idade do Bronze (?) / Romano	Vale S. ^a da Póvoa	40°14'36.67"N; 7°13'1.17"W	236	Inédito

* Localização aproximada; ** Localização desconhecida; *** Coordenadas omitidas por decisão dos arqueólogos responsáveis pelos sítios.

CNS - Código Nacional de Sítio no sistema Endovélico (DGPC); GE - Georreferenciado no Endovélico; GEI - Georreferenciado no Endovélico Incorretamente.

BIBLIOGRAFIA

AE = *L'Année Epigraphique*. Paris.

ALARCÃO, J. (1988) – *Roman Portugal*. Warminster. Vol. 2, fasc. 1 (Porto, Bragança, Viseu).

ALBERTOS FIRMAT, M. L. e BENTO, M. P. (1977) – “Testemunhos da Ocupação Romana na Região de Meimoa (Beira Baixa)”. In *Crónica del 14º Congreso Nacional de Arqueología (Victoria, 1975)*. Zaragoza: Secretaria General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, pp. 1197-1208.

ALMEIDA, J. (1945) – *Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses*. Lisboa. Vol. 1.

ALMEIDA, F. (1965) – “Mais Divindades Lusitanas do Grupo Band”. *Revista da Faculdade de Letras de Lisboa*. III série. 9: 19-31.

ÂNGELO, M. et al. (2015) – “Epigrafe Funerária da Azinheira (Pedrogão, Penamacor) (*Conventus Emeritensis*)”. *Ficheiro Epigráfico*. 129, n.º 545.

BATISTA, J. (1982) – “Subsídios para a Carta Arqueológica do Concelho de Penamacor até ao Domínio Romano”. In *Actas e Memórias do 1.º Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor*. Penamacor, pp. 73-79.

BENTO, M. (1971) – “Lápide Romana Encontrada em Meimoa”. In *Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia*. Coimbra. Vol. II, pp. 359-360.

BENTO, M. (1978) – “Escavações Arqueológicas Romanas da Meimoa (Beira Baixa)”. *Estudos de Castelo Branco*. Nova Série. 3: 80-88.

BORGES, A. M. (2010) – *Penamacor Militar. Da Restauração à República*. Penamacor: Câmara Municipal.

BRANDÃO, D. P. (1957-1958) – “Ara a Júpiter Encontrada em Meimão (Penamacor)”. *Humanitas*. Coimbra. 9-10: 172-174.

BRANDÃO, D. P. e PEREIRA, J. M. (1962) – “Ara Dedicada a Júpiter do Vale da Senhora da Póvoa - Penamacor”. *Studium Generale*. Porto. 9 (1): 310-312.

CANDEIAS DA SILVA, J. (1982) – “Subsídios Para o Estudo da Viação Romana no SW do Antigo Território Penamacorense”. In *Actas e Memórias do I Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor*. Penamacor, pp. 39-50.

CANINAS, J. et al. (2009) – “Estruturas Monticulares Antigas na Fronteira Sul do Concelho do Sabugal”. *Sabucule*. Sabugal. 1: 21-38.

CARVALHO, P. (2007) – *Cova da Beira. Ocupação e exploração do território na época romana*.

Fundão / Coimbra (*Conimbriga*, Anexos 4).

CIL = *Corpus Inscriptiones Latinorum*.

- CÔRTE-REAL, A. e FRADE, H. (1985) – *Arrochela 1985. Relatório*. Coimbra: Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro.
- CRISTÓVÃO, J. L. (1992) – *O Povoamento Romano da Bacia do Curso Médio da Ribeira da Meimoa*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Trabalho académico policopiado.
- CURADO, F. (1986) – “Fragmento de Ara a Júpiter, de Aldeia de João Pires”. *Ficheiro Epigráfico*. 17, n.º 75.
- CURADO, F. (1982) – “A Viação Romana no Concelho de Penamacor. Contribuição para o estudo da via de Mérida a Braga”. In *Actas e Memórias do 1.º Congresso de Arqueologia e História do concelho de Penamacor*. Penamacor, pp. 83-98.
- CURADO, F. (1984) – “Ara a Dvangeivs, de Penamacor (*Conventus Scallabitanus*)”. *Ficheiro Epigráfico*. 7, n.º 26.
- CURADO, F. (2008) – “Epigrafia das Beiras [Notas e Correções, 2]”. *Ebvrobriça*. Fundão: Museu Arqueológico Municipal José Monteiro. 5: 121-148.
- DOMERGUE, C. (1987) – *Catalogue des mines et fonderies antiques de la Péninsule Ibérique*. Madrid / Paris: Casa de Velásquez / E. de Boccard (*Série Archéologie*, VIII). Volume II.
- FERNANDES, L. (1994) – *Levantamento Arqueológico da Reserva Natural da Serra da Malcata*. Relatório policopiado.
- FERNANDES, L. e ALBERTO, E. (2009) – “Sobre os Jogos Gravados em Pedra do Distrito de Castelo Branco”. *Açaña On Line*. Associação de Estudos do Alto Tejo. 2: 1-30.
- HENRIQUES, F. R. e SANTOS, C. (2014) – *Levantamento Arqueológico e Patrimonial da Freguesia da Bemposta (Penamacor)*. Relatório.
- HIPÓLITO, M. C. (1961) – “Dos Tesouros de Moedas Romanas em Portugal”. *Conimbriga*. 2-3 (1960-1961): 11-66.
- LANDEIRO, J. M. (1940) – *A Diocese da Guarda. O Arciprestado de Penamacor*. Famalicão.
- LANDEIRO, J. M. (1965) – “O Tesouro Funerário da Lameira-Larga (Época Luso-Romana de Aldeia do Bispo)”. *Estudos de Castelo Branco*. 18: 51-57.
- LANDEIRO, J. M. (1995 [1.ª ed. 1938]) – *O Concelho de Penamacor na História na Tradição e na Lenda*. Famalicão.
- LEITÃO, M. (1983) – “Elementos Para um Inventário de Estações Arqueológicas: prospecção e reconhecimento”. *Penamacor*. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 3: 10.
- LEITÃO, M. e BARATA, L. (1980) – “Inscrições Romanas de Bemposta. Penamacor (Beira Baixa)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: Faculdade de Ciências / Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 23 (4): 627-636.
- LOBATO, J. (1982) – “Esboço Monográfico da Parte Nordeste da Freguesia de Penamacor”. In *Actas e Memórias do 1.º Colóquio de Arqueologia e História do Concelho de Penamacor*. Penamacor, pp. 163-181.
- MONTEAGUDO, L. (1965) – “Hachas Prehistoricas de Europa Occidental”. *Conimbriga*. 4: 13-35.
- MONTEIRO, J. A. (1978) – “Pequena História de um Museu: fundo e catálogo”. In *Carta Arqueológica do Concelho do Fundão*. Câmara Municipal do Fundão.
- OLIVEIRA, A. C. (1992) – *Relatório das Sondagens Arqueológicas realizadas no Cabeço da Malhoeira (Benquerença - Penamacor)*. Policopiado.
- PEREIRA, F. A. (1909) – “Ruínas de Minas ou Estudos Igeditanos”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1.ª série. 14: 169-197.
- PEREIRA, J. e BENTO, M. (1979) – “Alguns Achados Arqueológicos em Meimão (Beira Baixa)”. In *XV Congresso Nacional de Arqueologia (Lugo, 1977)*. Zaragoza, pp. 605-613.
- PROENÇA JÚNIOR, F. T. (1910) – *Archeologia do Distrito de Castelo Branco. 1ª Contribuição para o seu estudo*. Leiria.
- RAMIRES, M. (1953) – “Achados Numismáticos. Achado de Penamacor”. *Nummus*. Porto. 1 (4): 272-273.
- RODRIGUES, A. V. (1958) – “A Estela da Idade do Bronze Encontrada em Meimão (Penamacor)”. *Zephyrus*. Salamanca. 9 (2): 225-226.
- RODRIGUES, A. V. (s.d.) – *Arqueologia da Península Hispanica*. Porto.
- SAA, Mário (1963) – *As Grandes Vias da Lusitânia*. Lisboa. Vol. 3.
- SAA, Mário (1964) – *As Grandes Vias da Lusitânia: o itinerário de Antonino Pio*. Lisboa: Sociedade Astória. Vol. 5.
- SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. e PÉREZ GARCIA, L. C. (2005) – “Minería Romana de Oro en las Cuencas de los Ríos Erges / Erjas y Bazágueda (Lusitânia): la zona minera de Penamacor-Meimoa”. In *Lusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia*. Guarda, pp. 267-308 (Actas das 2.ªs Jornadas de Património da Beira Interior).
- SANTOS ROCHA, A. (1909) – “O Tesouro Funerário da Lameira-Larga. Época Luso-Romana”. *O Archeólogo Português*. Lisboa. 14: 44-49.
- SARMENTO, F. M. (1990 [1.ª ed. 1883]) – “Expedição Científica à Serra da Estrela”. *Revista de Guimarães*. 100: 299-339.
- SASTRE, I. et al. (2012) – *Investigación y Valoración de las Zonas Mineras y Civitates del NE de Portugal (MinCiNEP). Memoria 2012*. Relatório (policopiado).
- SILVA, J. R. S. (1970) – “A Ponte da Meimoa, no Termo de Concelho de Penamacor”. *Estudos de Castelo Branco*. 34: 142-144.
- SILVÉRIO, S. e PAIVA, D. (2007) – *Escavações Arqueológicas no Vale da Canadinho. Sítio do Atalho - Meimoa*. Catálogo de exposição. Museu Mário Bento/ Arqueonova / Câmara Municipal de Penamacor / Junta de Freguesia de Meimoa.
- SILVÉRIO, S.; BARROS, L. e TEIXEIRA, A. (2004) – “Escavações Arqueológicas no Castelo de Penamacor/Cimo da Vila: resultados da primeira campanha (2003)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (2): 473-540.
- VILAÇA, R. (1989) – “O Povoado Pré-Histórico do Ramalhão (Penamacor). Resultados das escavações de 1988-1989”. *Conimbriga*. 28: 5-32.
- VILAÇA, R. (1993) – “A Ocupação Neocalcolítica do Monte do Frade (Penamacor)”. In *Actas da 3.ª Reunião do Quaternário Ibérico*. Coimbra, pp. 499-511.
- VILAÇA, R. (1995) – *Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos finais da Idade do Bronze*. Lisboa: IPPAR. 2 volumes (*Trabalhos de Arqueologia*, 9).
- VILAÇA, R. (2008) – “Registos e Leituras da Pré-História Recente e Proto-História Antiga da Beira Interior”. In *Através das Beiras. Pré-História e Proto-História*. Palimage Terra Ocre Edições, pp. 13-38.

— PUBLICIDADE —

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na
Al-Madã n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de
Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975
c.arqueo.alm@gmail.com

[[http://www.almadã.publ.pt/Mapa\(geral\).htm](http://www.almadã.publ.pt/Mapa(geral).htm)]

Mapa de acesso livre em
suporte Google Maps

Inclui Código de Conduta Para uma Visita
Responsável a Sítios Arqueológicos

RESUMO

Apresentação do projeto de Inventário Arqueológico de Cinfães, desenvolvido no contexto de um estágio profissional em Arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Cinfães.

A criação de um Sistema de Informação Arqueológica municipal de fácil acesso e interpretação visa promover o Património do município, a sua conservação, divulgação e gestão.

PALAVRAS CHAVE: Carta arqueológica; Arqueologia; Gestão do Património.

ABSTRACT

Presentation of the project for the Archaeological Inventory of Cinfães, developed within the framework of a professional training course in Archaeology promoted by the Cinfães Municipal Council. The aim of the creation of a municipal Archaeological Information System, which can provide easy access and interpretation, is to promote the council's Heritage conservation, dissemination and management.

KEY WORDS: Archaeological map; Archaeology; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Présentation du projet d'Inventaire Archéologique de Cinfães, développé dans le contexte d'un stage professionnel en Archéologie promu par la mairie de Cinfães.

La création d'un Système d'Information Archéologique municipal d'accès et d'interprétation facilités vise à promouvoir le Patrimoine de la municipalité, sa conservation, divulgation et gestion.

MOTS CLÉS: Plan archéologique; Archéologie; Gestion du patrimoine.

O Projeto IAC (Inventário Arqueológico de Cinfães)

um sistema de informação arqueológica municipal

Jorge Manuel Resende ¹

“A execução de um inventário arqueológico [...] é [...] de uma pertinência inegável.”

SILVA e MEDEIROS, 1997: 9.

1. INTRODUÇÃO: A IMPORTÂNCIA DE UM INVENTÁRIO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL

É comum no discurso patrimonial contemporâneo a referência aos inventários e catálogos de património, sendo ideia geral deste tipo de trabalhos identificar e caracterizar bens de valor cultural (móveis ou imóveis), com o objetivo não apenas de classificar, mas também de divulgar, preservar e prevenir, pois “*é impossível gerir o que não conhecemos*” (RESENDE, 2013: 27). Martín Ruiz designa o inventário arqueológico como a recolha de toda a informação de uma área específica (por exemplo, o município). Este levantamento tem como resultado uma lista de sítios na qual se podem encontrar referências à cultura, cronologia, localização e aos achados mais importantes (MARTÍN RUIZ *et al.*, 1996: 243). Através do conhecimento assim recolhido, os trabalhos de gestão, divulgação e conservação, assim como a investigação científica, são facilitados. Esta ferramenta, que dá a conhecer o património que nos rodeia, é essencial quando posmos em prática trabalhos que envolvem bens arqueológicos. Quer sejam de conservação, valorização, restauro, divulgação, dinamização patrimonial, turismo ou planeamento e ordenamento do território, e até mesmo escavações, acompanhamentos, levantamentos, sondagens ou ações de salvamento. A criação deste tipo de trabalhos é uma medida de prevenção, cujo objetivo é diminuir os danos causados ao património (MARQUES, 1992: 9).

¹ Licenciado em Arqueologia, Mestre em História e Património (especialização em Mediação Patrimonial) pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Estagiário em Arqueologia na Câmara Municipal de Cinfães (jorge.resende@cm-cinfaes.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Desta forma, é essencial que todos os municípios tenham um registo dos arqueossítios e vestígios da área concelhia, contribuindo assim para uma arqueologia preventiva¹.

2. O INVENTÁRIO ARQUEOLÓGICO EM PORTUGAL: DO REGISTO NACIONAL AO MUNICIPAL

A primeira referência que temos no nosso país a um inventário arqueológico data de 1877. Trata-se de um trabalho relativo ao registo deste património no Algarve, encarregado a Estácio da Veiga (SILVA, 1992: 23). Este investigador previa a divisão do território nacional em “*circunscrições arqueológicas*”, cujo objetivo essencial era a criação de um inventário arqueológico nacional, que nunca foi levado a cabo (SILVA, 1999: 135). Seria só no final da década de 1980 que a catalogação de sítios arqueológicos a nível nacional daria um grande passo,

¹ Natália Botica afirma mesmo que a prevenção em arqueologia “*passa por uma completa inventariação, uma adequada gestão, pela sua valorização e divulgação e, também, pela utilização de modelos preditivos de património arqueológico para prevenir a sua destruição*” (BOTICA *et al.*, 2007).

com o projeto da *Carta Arqueológica de Portugal* (CAP), iniciado em 1989², por iniciativa da Divisão de Inventário do Departamento de Arqueologia do IPPAR. Neste contexto, foi publicada, três anos depois, a *Carta Arqueológica do Algarve* (Fig. 1) (MARQUES, 1992). Aos sítios representados neste inventário foi dado pela primeira vez um Código Nacional de Sítio (CNS), ainda hoje utilizado. Este conecta os pontos da cartografia às respetivas fichas de sítio, sendo considerado um dos “*primórdios da georreferenciação arqueológica em Portugal*” (DIVISÃO DE INVENTÁRIO..., 2002: 277). Ainda neste ano, seria feita a primeira tentativa de informatizar os elementos do inventário numa base de dados, primitivamente através do sistema operacional *MS-DOS*®, para onde foram copiados os dados representados nas fichas de sítio. Mais tarde, já em 1990, a informação seria convertida para *Macintosh*® (DIVISÃO DE INVENTÁRIO..., 2002: 278).

² A Fundação Gulbenkian tentaria financiar um projeto semelhante à CAP em 1976, que nunca seria realizado (SILVA, 1992: 26).

Cinco anos depois era criado o Sistema Endovélico (ou *Endovellicus*), um novo Sistema de Informação e Gestão Arqueológica que torna possível a georreferenciação dos dados, através de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Apresentando melhor qualidade no armazenamento e tratamento de informação, é “*composto por numerosos formulários com interligações múltiplas*” (IDEM: *Ibidem*). O principal objetivo deste projeto era a criação de um novo conceito de gestão patrimonial, no qual a clareza dos procedimentos, unidade de entra-

FIG. 1 – Aspecto de uma ficha descritiva da *Carta Arqueológica de Portugal*, relativa ao concelho de Portimão. In MARQUES (coord.). *Carta Arqueológica de Portugal. Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel*. Lisboa: IPPAR, p. 31.

CARTA ARQUEOLÓGICA DE PORTUGAL

CONCELHO: PORTIMÃO

FOLHA	Nº	DESIGNAÇÃO	TIPO	LUGAR	FREGUESIA	PERÍODO CRONOLÓGICO-CULTURAL	COORD.	OBSERVAÇÕES
594-1	1	* ALCALAR 1	POVADO/ NECRÓPOLE	ALCALAR	MEXILHOEIRA GRANDE	NEOLÍTICO / CALCOLÍTICO	M-159.2 P-026.0	FARIAM ORIGINALMENTE PARTE DA NECRÓPOLE 14 SEPULCROS. CLASSIFICADA COMO MONUMENTO NACIONAL.
594-1	2	ALCALAR 2	SEPULTURA	ALCALAR	MEXILHOEIRA GRANDE	ROMANO	M-159.2 P-026.0	DESTRUÍDA. SITUAVA-SE SOBRE O TOPO DO MONUMENTO 4 DE ALCALAR.
594-1	3	* ALMARJÃO	ACHADO	ALMARJÃO	MEXILHOEIRA GRANDE	ISLÂMICO	M-158.0 P-029.0	NÃO SÃO VISÍVEIS NESTA ÁREA MATERIAIS À SUPERFÍCIE.
594-1	4	* MONTE CANELAS 1	NECRÓPOLE	MONTE CANELAS	MEXILHOEIRA GRANDE	NEOLÍTICO	M-159.2 P-026.8	CRIPITAS ESCAVADAS NA ROCHA.
594-1	5	* MONTE CANELAS 2	VILLA / FORNO	MONTE CANELAS	MEXILHOEIRA GRANDE	ROMANO	M-159.2 P-026.7	
594-1	6	ALQUEIRÃO DA MULHER MORTA	GRUTA	MULHER MORTA	MEXILHOEIRA GRANDE	INDETERMINADO	M-157.6 P-025.1	MATERIAIS DE DIFERENTES PERÍODOS, SEM CONTEXTO.
594-1	7	POIO 1	ACHADO	POIO	MEXILHOEIRA GRANDE	NEOLÍTICO / CALCOLÍTICO	M-158.0 P-025.0	ARTEFACTOS LÍTICOS.
594-1	8	* POIO 2	NECRÓPOLE	POIO	MEXILHOEIRA GRANDE	IDADE DO BRONZE	M-158.0 P-025.0	5 CISTAS COM ESPÓLIO. DESTRUÍDA.
594-1	9	* MOINHO DA ROCHA	NECRÓPOLE	MOINHO DA ROCHA	MEXILHOEIRA GRANDE	NEOLÍTICO	M-159.3 P-029.6	DESTRUÍDA.
594-1	10	* VIDIGAL 1	NECRÓPOLE	VIDIGAL NOVO	MEXILHOEIRA GRANDE	IDADE DO BRONZE	M-157.9 P-026.1	SEPULTURAS RECTANGULARES FORMADAS POR LAGES DE GRÉS VERMELHO. DESTRUÍDA.
594-1	11	* VIDIGAL 2	LAGAR	VIDIGAL NOVO	MEXILHOEIRA GRANDE	ROMANO	M-157.8 P-026.0	ESCAVADO NA ROCHA.

das de documentação, diminuição dos papéis em circulação, integração do trabalho técnico e administrativo, e uma maior rapidez no acesso aos dados, modernizavam o inventário arqueológico nacional (COSTA e MARQUES, 2002: 118). Os dados relativos a este sistema de informação arqueológica foram constantemente atualizados, estando disponíveis *online* desde, pelo menos, o ano 2000 (Fig. 2). Atualmente, é possível consultar a base de dados em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>.

Os municípios têm também uma responsabilidade legal perante a inventariação arqueológica, considerando a cooperação entre as autarquias e os outros organismos estatais “*para o objetivo comum da cidadania que é o da preservação do património cultural de matriz arqueológica*” (SILVA, 2005: 88). Vítor Oliveira Jorge afirma mesmo que as autarquias “*têm uma grande responsabilidade no futuro da arqueologia portuguesa*”, sendo essencial a integração de arqueólogos nos seus quadros (JORGE, 2000: 161). Neste contexto, os inventários de património possuem um papel preponderante, nomeadamente no que toca aos planos de ordenamento do território. Para tal, é essencial que estes projetos tenham mapas de zonamento e condicionantes onde se incluem os valores patrimoniais.

FIG. 2 – Resultado de uma pesquisa na base de dados Endovélico - Portal do Arqueólogo (<http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>).

No que toca ao património arqueológico, os sítios identificados nem sempre coincidem com a realidade, uma vez que raramente são realizadas prospeções adequadas ao efeito (LEMONS e RORIZ, 2003: 111). Apesar de se ter desenvolvido um conjunto de leis para assegurar a proteção destes bens, através da sua identificação e registo, de entre as quais destacamos o Decreto-Lei n.º 69/90 (onde se refere a importância de incluir os valores patrimoniais nos planos de ordenamento³), o Decreto-Lei n.º 380/99 (onde se promove a criação de instrumentos de gestão territorial apoiados com informação arqueológica⁴), e a Lei n.º 58/2007 (que garante a proteção dos valores ambientais e do património natural, paisagístico, rural e cultural em contexto de ordenamento do território⁵). Os Planos de Ordenamento e Planeamento Territorial continuam a ser os instrumentos mais importantes de que as autoridades municipais dispõem no que toca à gestão patrimonial. Posto isto, é necessário promover um “*conhecimento generalizado*” destes planos a nível das entidades municipais (LEMONS e RORIZ, 2003: 113). É aqui que o inventário entra como meio privilegiado na identificação do património arqueológico.

³ Artigo 5.º, alínea 1.a (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1990: 881).

⁴ Capítulo I, secção I, artigo 4.º (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 1999: 6593).

⁵ Artigo 5.º, alínea 2.a (DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2007: 6126).

DESIGNAÇÃO	CNS	TRABALHOS	BIBLIOGRAFIA	TIPO DE SÍTIO	CONCELHO/FREGUESIA
"Carraria Antiqua" em Escamarão	16532	1	0	Via	Cinfães/Souselo
Alto da Coruja 1	10181	0	0	Dolmen	Cinfães/Tarouquela
Alto da Coruja 2	31839	0	0	Monumento Megalítico	Cinfães/Tarouquela
Alto das Covas da Raposa	22694	4	0	Mamoia	Cinfães/Cinfães
Arcela	1550	1	1	Vestigios Diversos	Cinfães/São Cristovão de Nogueira
Aveloso	22857	2	0	Mamoia	Cinfães/Tendais
Azevedo	34755	1	0	Sarcófago	Cinfães/Tendais
Azibeiro	34731	1	0	Capela	Cinfães/Ferreiros de Tendais
Bustelo - Alhões	34754	1	0	Via	Cinfães/Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
Cabril/Alto da Tapada	23577	2	0	Mamoia	Cinfães/Tendais
Calhau das Cântaras	23606	2	0	Menir	Cinfães/Cinfães
Calçada de Porto Antigo	35719	1	0	Calçada	Cinfães/Oliveira do Douro
Campo de Moimentos	1572	0	1	Necrópole	Cinfães/São Cristovão de Nogueira
Cancelhó	2889	1	4	Necrópole	Cinfães/Souselo
Capela de Santa Bárbara	34725	1	0	Capela	Cinfães/Ferreiros de Tendais
Casa do Outeiro	34818	1	1	Sarcófago	Cinfães/Tendais
Casais	22193	1	0	Via	Cinfães/Tendais

3. ANTECEDENTES DO IAC

A importância de um projeto de inventário arqueológico para Cinfães é pela primeira vez referida por Eduardo Jorge Lopes da Silva, em 1983, num artigo mais tarde publicado na revista regional *Terras de Serpa Pinto* (SILVA, 1992). Este arqueólogo defende a elaboração de uma Carta Arqueológica para o Município, projeto iniciado em 1982 com o apoio da Câmara Municipal de Cinfães e do Grupo de Investigação Arqueológica do Norte (IDEM: 23-26). Todavia, e ao contrário das cartas arqueológicas dos concelhos vizinhos de Castelo de Paiva e de Resende, que seriam publicadas pelo autor, os resultados finais deste projeto nunca foram divulgados. São apenas referidos os primeiros dados em 1986, no 1.º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro, mais tarde publicados na revista *GAYA* (SILVA e CUNHA, 1995). O projeto proposto é criado tendo em conta a importância que um trabalho de inventário tem na identificação, conservação e gestão do património arqueológico, em contextos de ordenamento territorial, existindo uma perspetiva de integração no PDM, no que toca ao plano de ocupação dos solos (RESENDE, 2013: 83). Os seus objetivos primordiais foram a criação de medidas de conservação, restauro e classificação, assim como a realização de projetos de dinamização patrimonial, tais como a promoção de palestras, exposições, e a criação de um museu com núcleo arqueológico (SILVA, 1992: 27; SILVA e CUNHA, 1995: 327-328).

Em 1997, no âmbito do Projeto PRONORTE (Sub-Programa C), surge outra proposta para inventariação, salvaguarda e dinamização do património arqueológico cinfanense, por Luís Silva PINHO (1997b: 79). Mais uma vez, e apesar da Carta Arqueológica do Concelho de Resende ter sido financiada por este projeto (SILVA e MEDEIROS, 1997), não foi publicado nenhum inventário arqueológico no sentido clássico, tendo apenas sido disponibilizado ao público um registo relativo à arqueologia da região do rio Bestança (PINHO, 1997a) e, um ano depois, um *Roteiro Arqueológico de Cinfães*, cofinanciado pelo referido projeto (PINHO *et al.*, 1998).

O inventário restringido à área bestantina apresenta objetivos ligados ao estudo da ocupação humana do referido vale, sendo um pouco descuradas as vertentes de gestão patrimonial. Contudo, este projeto, tratando-se uma “*etapa determinante*” que levará à intensificação da “*gestão global desta paisagem*” (DIAS, 1997: 7), apresenta também preocupações relativas à relevância do património arqueológico e às suas ameaças (PINHO, 1997a: 9-10). Já o *Roteiro Arqueológico* será um instrumento turístico proeminente, sendo a primeira publicação onde se mostra um mapa georreferenciado dos vestígios arqueológicos cinfanenses (em anexo), intitulado *Carta Arqueológica de Cinfães* (ver Fig. 3).

Carta Arqueológica do Concelho de Cinfães

FIG. 3 – Carta Arqueológica de Cinfães publicada no *Roteiro Arqueológico de Cinfães* (PINHO *et al.*, 1998).

Mais tarde, em 2013, surge um novo trabalho de inventário arqueológico, desta vez relacionado com um projeto de dissertação de mestrado (RESENDE, 2013). O *Inventário Arqueológico de Cinfães* estuda o impacto que uma proposta deste tipo teria na área concelhia identificada, apresentando um conjunto de dados que evidenciam a importância que um trabalho de inventariação tem na gestão, divulgação e conservação patrimonial (*IDEM*: 86-102). Esta seria a primeira publicação de um inventário (clássico) completo do património arqueológico cinfanense – tendo em conta que a publicação de Luís Silva PINHO (1997a) restringe-se apenas à área do vale do Bestança, e nunca foram divulgados os dados finais do projeto de Eduardo Lopes da Silva.

Com base neste registo, iniciou-se em 2015 um novo projeto de *Inventário Arqueológico de Cinfães* (IAC), tendo em conta a correção de erros do projeto anterior, a atualização de dados e o desenvolvimento de um sistema de gestão e informação arqueológica fácil de utilizar e disponível ao público. Dos melhoramentos feitos ao inventário de 2013 destacamos:

- 1) O aumento do espectro cronológico, passando o inventário a incluir vestígios relativos à arqueologia moderna e contemporânea;
- 2) Uma melhor identificação geográfica, incluindo a identificação dos sítios em carta militar e imagem satélite;
- 3) A correção de informação errónea, destacando os erros de identificação da Capela de São Vicente (Nespereira) e do Menir da Pedra Posta (Tendais);
- 4) Uma melhor representação gráfica, no que toca a imagens, mapas e gráficos;
- 5) Uma nova e extensa pesquisa bibliográfica;
- 6) A identificação de diversos sítios desaparecidos.

4. A CONSTRUÇÃO DO IAC

Desde o início do estágio em arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Cinfães (2015-2016), que nos propusemos realizar um projeto de inventário atualizado e melhorado. Pegando nas ideias postas *a priori* no inventário de 2013, decidimos intitular este projeto de IAC (*Inventário Arqueológico de Cinfães*), como o proposto dois anos antes. Foi então feito um plano de trabalhos de prospeção arqueológica, com vista na observação, caracterização e localização de sítios a registar no inventário. Alguns dos vestígios identificados em 2013 não foram sujeitos a novo reconhecimento, sendo referenciados conforme os dados obtidos nesse ano ⁶.

⁶ Embora, em muitos dos casos, a informação tenha sido corrigida, especialmente no que toca às coordenadas geográficas.

Desta maneira, houve mais tempo para localizar sítios que ainda não tinham sido identificados, assim como alguns locais inéditos. Para estes trabalhos foi criada uma ficha de campo estilizada de registo de arqueossítios. A informação aqui apontada seria depois transferida para uma Ficha de Sítio, criada a preceito para ser integrada no inventário. Esta foi regida segundo os *Princípios para o Registo de Monumentos, Grupos de Edifícios e Sítios* do ICOMOS, onde se explica que o registo dos bens patrimoniais deve conter quatro itens base (ICOMOS, 1996: 4-5):

- 1) Identificação, que inclui o nome, o número de identificação, a data de registo, o nome da organização responsável pelo registo, etc.;
- 2) Localização;
- 3) Fontes sobre informação não retirada diretamente do objeto;
- 4) Outras informações, que podem ser relativas à natureza, significado cultural, características, etc.

Uma vez que os campos de um inventário devem identificar, descrever, informar e avaliar, mostrando os fatores que condicionam o património, é imperativo que tenham uma linha de leitura lógica (GOMES, 2012: 82-83). Para além da organização destes itens, é também necessário usar termos pré-definidos. Estes contribuem para uma análise mais simples do inventário (*IDEM*: 83), e evitam o surgimento de pequenos erros de caracterização. O conjunto de campos usados no inventário (tanto nas Fichas de Sítio como na Base de Dados), assim como os quadros de termos pré-definidos, encontram-se registados no *Manual Para o Uso e Atualização da Base de Dados do Inventário Arqueológico de Cinfães* (IAC), que se encontra disponível em conjunto com o inventário. Posto isto, foram cuidadosamente escolhidos os campos mais indicados a usar, de maneira a criar uma linha de leitura simples e lógica, para que o registo não seja apenas fácil de consultar, mas também fácil de atualizar (uma vez que qualquer inventário patrimonial está em constante atualização), evitando assim itens cuja informação não é exatamente necessária, e que tornam o inventário demasiado confuso.

Desta maneira, as fichas de caracterização do IAC, que são a base de todo o trabalho e que apresentam uma descrição pormenorizada dos itens registados, encontram-se organizadas em seis partes (Fig. 4):

- 1) Cabeçalho: informação básica (n.º de inventário, localização, coordenadas, altitude, designações, cronologia, tipologia e CNS);
- 2) Características: informação representativa do sítio (descrição, implantação / envolvente, relação com outros elementos, uso do solo, estado de conservação, espólio identificado e outras observações);
- 3) Localização: informação geográfica (localização administrativa – concelho, freguesia, lugar –, coordenadas, altitude, área e localização do sítio em *Carta Militar de Portugal* na escala 1:25 000, e imagem satélite – *google.pt/maps*);

Câmara Municipal de Cinfães Projeto Realizado no Âmbito do Estágio Profissional em Arqueologia 2015			
Inventário Arqueológico de Cinfães (IAC) – Ficha de Sítio			
Nº de Inventário	Localização	Coordenadas	Altitude
IAC007	Nespereira, Chão de Brinco	41.027406, -8.118705	994m
Designação(ões)		Cronologia	
Mamoas 1 de Chão de Brinco		Neolítico Final (2500-1700 anos a.C.); Moderno (Séc. XVII)	
Tipologia		CNS	
Mamoa, Marco Territorial		2751	
Caracterização			
Descrição	Mamoas com dólmen bem destacada no terreno. Apresenta cerca de 18m de diâmetro, sendo ainda possível distinguir a coureça constituída por pedras de dimensão média. Da estrutura dólmenica apenas subsistem três esteios. Sendo que o de cabeceira, com mais de 2m de altura, apresenta uma ampla decoração gravada em serpenteado. O monumento tem um pequeno corredor (virado a E), que se desenvolve após a câmara, em frente ao esteio principal. Junto ao humilho encontra-se uma grande laje de forma oval, com diversos sulcos gravados, trata-se provavelmente da laje de cobertura do dólmen. Nos trabalhos de escavação (1988-91), levados a cabo pelo arqueólogo Eduardo Lopes da Silva (GIAN), foi encontrada uma estela-menir com uma representação antropomórfica esquemática gravada. O achado, que tem cerca de 1,16m de altura, trata-se de uma proto-escultura que estaria fixada no solo. Para além desta estela, foram identificados nas escavações cerâmica campaniforme, objetos líticos, e um grande número de contas de colar. Em época moderna o esteio de cabeceira do dólmen foi usado como marco territorial, dividindo as freguesias de Cinfães e Nespereira, tendo sido gravado no topo deste a epigrafe "SIMFÆS 1658".		
Implantação/Envolvente	Em ambiente serrano. Num esporão rodeado de pequenos afloramentos, virado a Este. A meia encosta da margem esquerda de um pequeno curso de água afluente do Sempino.		
Relação Com Outros Elementos	Conjunto de 3 mamoas.		
Usos		Outros	
Original Ritual, funerário.		Marco territorial.	
Estado de Conservação			
Bom.			
Tipo		Espólio	
Estela-menir com representação antropomórfica.		Museu Serpa Pinto (exposição).	
Contas de colar em xisto, cerâmica campaniforme decorada, pequenos objetos líticos.		Desconhecido.	
N/A			
N/A			
N/A			
Observações	Para além dos trabalhos de escavação a mamoas foi também sujeita a intervenções de conservação e restauro.		

FIG. 4 – Aspecto de uma das Fichas de Sítio do *Inventário Arqueológico de Cinfães*, representativa da Mamoas 1 de Chão de Brinco (IAC007).

- 4) Investigação arqueológica: informação relativa aos trabalhos arqueológicos que decorreram no sítio (registados em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>) e bibliografia;
- 5) Fotografia: representação gráfica do sítio;
- 6) Autoria: identificação do autor da ficha (nome, data de preenchimento, afiliação / entidade e área profissional ou de investigação).

A informação registada nas Fichas de Sítio seria depois sintetizada numa base de dados informática. A estruturação destes elementos é de elevada importância, uma vez que são eles que mantêm o inventário organizado e sucinto.

Localização			
Concelho	Cinfães	Freguesia	Nespereira
Lugar 1	Chão de Brinco	Lugar 2	N/A
Coordenadas		Altitude	
41.027406, -8.118705		994m	
Área		N/A	
Cartografia			
Nº de Carta Militar de Portugal		136 (Cinfães) – IGE (1998)	
CMP 1:2500		Localização Satélite (google pt/maps) – Esc. Apx. 1cm=50m	
Trabalhos Arqueológicos			
Achado		Tipo de Identificação	
Ano da Primeira Identificação do Sítio		Prospecção Arqueológica	
1982			
Trabalhos Arqueológicos Realizados (IGESPAR)			
Tipo de Trabalho	Autor	Ano	Projeto
Escavação	Canha, Lopes da Silva	1988 e 1990	O Estado do Megalitismo Minhoto e a sua correlação com o Douro Litoral e Beiras
Conservação e Restauro	Canha, Lopes da Silva	1989 e 1991	O Estado do Megalitismo Minhoto e a sua correlação com o Douro Litoral e Beiras
Prospecção	Cruz	2004	PNTA/2003 - Serra do Montemuro: ocupação humana e evolução paleoambiental
Bibliografia			
BRITO(Coord.) (2001), CORREIA (2010), JORGE, JORGE (1990), PINHO (1997), PINHO [et. al.] (1998), PINHO, LIMA (2000), RESENDE (2013), SILVA (1992a), SILVA (1999), SILVA (2003), SILVA, CUNHA (1995), URIBE (2010), http://antropologia.patrimoniocultural.pt/			
Fotografia			
Mamoas 1 de Chão de Brinco, vista SO-NE (fl. Jorge Resende 2015).			
Esteio de Cabeceira do dólmen (fl. Jorge Resende 2013).	Laje de cobertura do dólmen (fl. Jorge Resende 2013).		
Estela-menir com contorno antropomórfico, no Museu Serpa Pinto (fl. Jorge Resende 2015).			
Ficha preenchida por: Jorge Manuel Resende		Entidade: Câmara Municipal de Cinfães	
Data: 19/01/2016		Área: Arqueologia	

N.º de Inventário	Localização	Designação(ões)	Tipo de Sítio	Cronologia	Descrição	Espólio	Estado de Conservação	Coordenadas	Bibliografia	N.º de Ficha de Sítio
IAC001	Souselo, Escamarão	Sarcófago de Escamarão	Sarcófago	Idade Média	Arca funerária de caris medieval com contorno antropomórfico.	N/A	Bom	41.065813, - 8.256572	PINHO [et. al] (1998); PINHO, LIMA (2000); RESENDE (2013)	IAC001
IAC001a	Souselo, Escamarão	Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão	Igreja	Idade Média	Templo românico com reconstruções góticas.	N/A	Bom	41.065989, - 8.257117	BARROCA (2000); BOTELHO, RESENDE (2014); BRAVO (1938)	IAC001a
IAC001b	Souselo, Escamarão	Carraria Antiqua - Escamarão	Via	Romano; Idade Média	Via lajeada de origem romana.	N/A	Mediocre	41.066346, - 8.261073	PINHO [et. al] (1998); PINHO, LIMA (2000); ALMEIDA (1978);	IAC001b
IAC002	Souselo, Escamarão	Ilha do Outeiro (Outeiro do Castelo; Ilha do Escamarão; Ilha dos Amores)	Habitat; Fortificação; Ermida	Idade Média; Baixa Idade Média	Habitat medieval fortificado. Vestígios de templo medieval.	Cerâmica doméstica, cerâmica de cobertura, escória de ferro, pesos de rede de pesca, numismas.	Indeterminado	41.066691, - 8.262289	LIMA (1996); MONTEIREY (1985); MOREIRA DE (1978);	IAC002

FIG. 5 – Vista geral da Base de Dados do *Inventário Arqueológico de Cinfães*, em *Microsoft Excel*®.

Como foi referido, após o preenchimento das Fichas, os dados deverão ser inseridos na Base de Dados do IAC, criada numa folha de cálculo *Microsoft Excel*® (Fig. 5). Para este catálogo foram selecionados alguns dos itens mais preponderantes do registo prévio. Tratando-se este de um inventário de património arqueológico, que pretende transmitir informações sobre as características físicas dos vestígios em questão e sobre o seu estado de conservação, para uso municipal, foram escolhidos os seguintes pontos: n.º de inventário, localização, designações do sítio, tipo de sítio, cronologia histórica, descrição sucinta, espólio, estado de conservação, coordenadas geográficas e bibliografia (informação previamente descrita na Ficha de Sítio). Este registo torna a pesquisa de património muito mais fácil, podendo ser feita uma relação entre os números de inventário para se aceder a uma ficha descritiva.

Para uma consulta mais simples de sítios arqueológicos específicos, cada campo pode ser filtrado, de maneira a que apenas seja visível determinada informação relativa a esse ponto. Por exemplo, se apenas

se quiser consultar o património arqueológico relativo ao período romano, basta carregar na seta que se encontra no canto inferior direito da caixa relativa ao campo “Cronologia”, desseleccionar a opção que indica “Selecionar Tudo”, e seleccionar apenas as opções com a indicação “Romano”. Este processo pode ser aplicado em todos os campos do inventário (Fig. 6).

Quando finalizámos o trabalho de inventariação, tínhamos registado 258 itens, mais do dobro dos sítios registados em 2013. Destes novos sítios, destacamos os de cronologia moderna e contemporânea, elementos adicionados a um novo limite cronológico, raramente tido em conta nos inventários anteriores. Contudo, diversos elementos ficaram por identificar, muitas vezes devido à densa cobertura vegetal, que dificulta a observação e a deslocação, outras devido à falta de veículo apropriado às deslocações em ambiente serrano.

FIG. 6 – Imagem representativa da filtração de campos em ambiente da Base de Dados do *Inventário Arqueológico de Cinfães* (*Microsoft Excel*®).

N.º de Inventário	Localização	Designação	Tipo de Sítio	Cronologia	Descrição	Espólio	Estado de Conservação	Coordenadas	Bibliografia	N.º de Ficha de Sítio
IAC001	Souselo, Escamarão	Sarcófago de Escamarão	Sarcófago	Idade Média	Arca funerária de caris medieval com contorno antropomórfico.	N/A	Bom	41.065813, - 8.256572	PINHO [et. al] (1998); PINHO, LIMA (2000); RESENDE (2013)	IAC001
IAC001a	Souselo, Escamarão	Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão	Igreja	Idade Média	Templo românico com reconstruções góticas.	N/A	Bom	41.065989, - 8.257117	BARROCA (2000); BOTELHO, RESENDE (2014); BRAVO (1938)	IAC001a
IAC001b	Souselo, Escamarão	Carraria Antiqua - Escamarão	Via	Romano; Idade Média	Via lajeada de origem romana.	N/A	Mediocre	41.066346, - 8.261073	PINHO [et. al] (1998); PINHO, LIMA (2000); ALMEIDA (1978);	IAC001b
IAC002	Souselo, Escamarão	Ilha do Outeiro (Outeiro do Castelo; Ilha do Escamarão; Ilha dos Amores)	Habitat; Fortificação; Ermida	Idade Média; Baixa Idade Média	Habitat medieval fortificado. Vestígios de templo medieval.	Cerâmica doméstica, cerâmica de cobertura, escória de ferro, pesos de rede de pesca, numismas.	Indeterminado	41.066691, - 8.262289	LIMA (1996); MONTEIREY (1985); MOREIRA DE (1978);	IAC002

5. IDEIAS FINAIS

O IAC, como ferramenta de gestão, divulgação e conservação do património arqueológico, é um elemento essencial ao Município de Cinfães. Através dele, a identificação de sítios em trabalhos de valorização, aproveitamento turístico e ordenamento torna-se muito mais fácil. A sua utilidade desenvolve-se também a nível académico, onde a pesquisa deste recurso facilita a investigação de uma área com grandes potencialidades arqueológicas.

Assim sendo, o *Inventário Arqueológico de Cinfães* está disponível para consultas, através das entidades responsáveis pelos Pelouros do Turismo, Cultura, Urbanismo, Ordenamento do Território e Ambiente do município.

É também importante que se mantenha este registo sempre atualizado, uma vez que um inventário patrimonial é um trabalho de renovação constante. Desta maneira, constrói-se uma visão sempre atualizada das características do património.

No que toca ao inventário arqueológico, a permanente atualização torna-se ainda mais pertinente, uma vez que estes bens se encontram dispersos por um vasto território, muitas vezes ocultos, o que leva à sua descoberta inesperada e fortuita, o que torna todos os inventários de bens arqueológicos inacabados. Por mais intensivo, pormenorizado e extensivo que seja o trabalho, este nunca poderá ser dado como completo (JORGE, 2000: 11-12).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOTICA, Natália *et al.* (2007) – “O Contributo das TIC Para o Desenvolvimento Sustentado do Património”. In *Conferência IADIS Ibero-Americana WWW / Internet: actas*. [S.l.]: IADIS, sem paginação. ISBN 978-972-8924-45-4.
- COSTA, João Ribeiro e MARQUES, Teresa (2002) – “Do *Endovellicus* à Gestão Integrada do Património Arquitectónico”. In *Património Edificado: novas tecnologias - inventários. XIII Semana de Estudos dos Açores*. Angra do Heroísmo, pp. 117-124.
- DIÁRIO DA REPÚBLICA (1990) – 1ª Série, n.º 51, 02/03/90. Decreto-Lei n.º 69/90, pp. 880-887.
- DIÁRIO DA REPÚBLICA (1999) – 1ª Série-A, n.º 222, 22/09/99. Lei n.º 380/99, pp. 6590-6622.
- DIÁRIO DA REPÚBLICA (2007) – 1ª Série, n.º 170, 04/09/2007. Lei n.º 58/2007, pp. 6126-6181.
- DIAS, Lino Tavares (1997) – “Abertura”. In PINHO, Luís Silva (1997). *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães, pp. 5-7.
- DIVISÃO DE INVENTÁRIO DO INSTITUTO PORTUGUÊS DE ARQUEOLOGIA (2002) – “Endovélico: Sistema de Gestão e Informação Arqueológica”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 277-283.
- GOMES, Isidro Miguel Tavares (2012) – *O Processo de Caracterização do Património Imóvel no Concelho de Mirandela: análise e proposta de revisão*. Dissertação de Mestrado em História e Património. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- ICOMOS (1996) – *Princípios Para o Registo de Monumentos, Grupos de Edifícios e Sítios*. Sofia: ICOMOS.
- JORGE, Vitor Oliveira (2000) – *Arqueologia, Património e Cultura*. Lisboa: Instituto Piaget.
- LEMONS, Francisco Sande e RORIZ, Ana (2003) – “Ordenamento do Território e Arqueologia”. *Al-Madan*. Almada. Série II. 12: 109-114.
- MARQUES, Teresa (1992) – “Nota Prévia”. In MARQUES, Teresa (coord.). *Carta Arqueológica de Portugal. Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel*. Lisboa: IPPAR, pp. 9-12.
- MARTÍN RUIZ, J. M. *et al.* (1996) – “La Carta Arqueológica como Instrumento de Investigación y Gestión Patrimonial: el caso del Valle de Abdalajís”. *Mainake*. Málaga. 17-18: 243-260.
- PINHO, Luís M. da Silva (1996) – *Subsídios Para o Inventário Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação de Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997a) – *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997b) – “Projecto PRONORTE. Sub-Programa C. Inventário, Conservação e Valorização do Património Arqueológico do Município de Cinfães: um programa de dinamização patrimonial”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães. 7: 79-99.
- PINHO, Luís M. da Silva *et al.* (1998) – *Roteiro Arqueológico de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- RESENDE, Jorge Manuel (2013) – *O Inventário Arqueológico de Cinfães: uma reflexão. O Inventário como ferramenta de Gestão, Divulgação e Conservação do Património Arqueológico*. Dissertação de Mestrado em História e Património. Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SILVA, António Carlos (1999) – “Arqueologia Portuguesa no Século XX: um testemunho muito pessoal”. *Al-Madan*. Almada. Série II. 8: 133-137.
- SILVA, António Manuel (2005) – “A Carta Arqueológica. Instrumento indispensável para uma política de promoção do Património Cultural”. In SILVA, António Manuel (coord.). *Cartas Arqueológicas: do inventário à salvaguarda e valorização do Património*. Arouca, pp. 87-94.
- SILVA, Eduardo Jorge Lopes da (1992) – “Carta Arqueológica de Cinfães: o porquê de um projecto”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães. 2: 23-29.
- SILVA, Eduardo Jorge Lopes da e CUNHA, Ana Maria C. Leite da (1995) – “Inventário Arqueológico do Concelho de Cinfães: primeiros resultados”. *GAYA - Revista do Gabinete de História e Arqueologia de Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia. 6 (1988-1994): 325-340 (*Atas do 1º Congresso Internacional Sobre o Rio Douro, 1986*).
- SILVA, Eduardo Jorge Lopes da e MEDEIROS, Maria Idalina de Almeida (1997) – *Carta Arqueológica do Concelho de Resende*. Resende: Câmara Municipal Resende.

RESUMO

A Arqueologia preventiva é frequentemente menorizada no contexto do estudo dos urbanismos históricos e da sua evolução, principalmente quando incide sobre áreas de pequena dimensão.

Os autores apresentam os resultados de quatro intervenções arqueológicas de carácter preventivo realizadas na área urbana de Óbidos e na sua envolvente.

Procuram assim demonstrar como a informação cumulativa dessas ações de minimização pode ser operacionalizada para recuperar as paisagens urbanas que se sucederam nos períodos medieval e moderno.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Arqueologia urbana; Urbanismo; Idade Média; Idade Moderna.

ABSTRACT

Preventive archaeology is often underrated within historic urbanism studies and their evolution, particularly when small areas are under consideration.

The authors present the results of four preventive archaeological interventions carried out in the urban area of Óbidos and surroundings. They thus hope to demonstrate that the cumulative information obtained through those actions can be used to recover the urban landscapes of the Medieval and Modern Ages.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Urban archaeology; Urbanism; Middle ages; Modern age.

RÉSUMÉ

L'Archéologie préventive est fréquemment minorée dans le contexte de l'étude des urbanismes historiques et de leur évolution, principalement quand elle porte sur des aires de petite dimension.

Les auteurs présentent les résultats de quatre interventions archéologiques au caractère préventif réalisées dans la zone urbaine de Óbidos et ses environs. Ils cherchent ainsi à démontrer comment l'information cumulative de ces actions de minimisation peut être utilisée pour récupérer les paysages urbains qui se sont succédé dans les périodes médiévale et moderne.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Archéologie urbaine; Urbanisme; Moyen Âge; Période moderne.

¹ Bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT (SFRH/BD/99597/2014); Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património - CEAACT (marcoliberato@hotmail.com).

² lenamps@hotmail.com.

³ ICArEHB - Universidade do Algarve (e.goufa.arq@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Quatro Intervenções de Arqueologia Preventiva em Óbidos

Marco Liberato ¹, Helena Santos ² e Eliana Goufa ³

INTRODUÇÃO

Apresentam-se os resultados de quatro intervenções de carácter preventivo realizadas na área urbana de Óbidos e sua envolvente. Como sempre no tipo de projectos aqui considerados (construção ou reabilitação de pequenas unidades habitacionais), quer as medidas de minimização preconizadas, quer as áreas intervencionadas não permitem o reconhecimento de troços extensos da estratigrafia histórica. Será esta a principal razão pela qual estas intervenções pontuais na malha urbana, entendidas como demasiado parcelares, tendem a ser subvalorizadas no momento de reconstituir a evolução da malha cadastral dos centros urbanos.

Esta menorização, aliada aos ritmos e pressões decorrentes de um estaleiro de construção civil, bem como às precárias condições laborais de grande parte dos arqueólogos, vão difundindo em muitos profissionais e entidades relacionadas com as questões patrimoniais a ideia da existência de duas práticas arqueológicas, distintas e inconciliáveis. Uma, considerada como “verdadeira” e geralmente referida como de “investigação”, só será possível em projetos genéricamente destinados a objetivos de pesquisa ou, quando muito, em empreitadas de grande envergadura. Por antinomia, a restante pode ser estruturalmente “acientífica”, consistindo geralmente os seus serviços mínimos em fotos avulsas de movimentações de terras. O seu único propósito tem sido reduzido à libertação das áreas para a construção ou, no limite, à redação de relatórios minimalistas para a tutela, onde abundam sínteses como a “inexistência de contextos arqueológicos” ou os “aterros modernos e medievais”.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização das intervenções sobre fotografia aérea. À direita, vista da distribuição espacial das sondagens manuais, na rua dos Arcos.

No entanto, a Arqueologia Urbana não deve menosprezar este tipo de intervenções e a informação que nelas pode ser recolhida. Existindo rigor na identificação dos vestígios arqueológicos e no seu registo, podem ser entendidas como constituintes de um processo em que os dados se vão cumulando, permitindo registar porções cada vez mais extensas das cidades medievais e modernas. Para além da componente científica, esta abordagem assume-se como fundamental para enquadrar futuras intervenções nas malhas urbanas e minimizar o seu impacto sobre o património arqueológico.

1. CONSTRUÇÃO DE MORADIA, ANEXO E MURO NA RUA DOS ARCOS, N.º 9

Os trabalhos de minimização deste projeto decorreram durante o ano de 2014 e incidiram num lote com cerca de 880 m², sem qualquer tipo de construção até aquele momento, integrado na Zona de Protecção do Aqueduto da Usseira, classificado como Imóvel de Interesse Público. Numa primeira fase, foram efetuadas nove sondagens manuais, num total de 10 m², na parcela de terreno registada como n.º 9 da rua dos Arcos, cerca de 600 m para Sul do limite muralhado da vila de Óbidos. As mesmas foram distribuídas pela área de implanta-

ção das futuras construções (cerca de 262,15 m²), diagnosticando zonas de sapatas de pilares (onde seria atingida uma cota mais profunda, de cerca de 58 m), bem como em zonas onde não seriam edificadas infra-estruturas, mas que seriam niveladas à cota de 58,5 m. Relativamente a estas cotas de projeto, foram escavados adicionalmente pelo menos 20 cm, como margem de segurança.

De forma sintética, foi possível determinar que, antes da sua utilização como depósito de materiais sobranes de actividades relacionadas com a construção civil, o lote acolhia uma função iminentemente agrícola. Paralelamente, foram identificados momentos de descarte de detritos domésticos, bem como de cadáveres de animais, sempre durante a Época Contemporânea, ilustrando uma evolução do uso do solo típica de áreas peri-urbanas.

FIGS. 3 E 4 – Plano final da Sondagem 6, onde é visível o enterramento de um equídeo.

Em baixo, exemplos de resíduos de talhe das sondagens 1, 2 e RA-9 (acompanhamento).

- 1. Fragmento inclassificável em quartzito;
- 2 e 3. Fragmentos inclassificáveis em sílex;
- 4 e 5. Esquírolas em sílex.

Atestou-se ainda uma ocupação enquadrável na Pré-História Recente, na medida em que foram recuperados vários elementos líticos em sílex, quartzito e quartzo, bem como cerâmica manual. No entanto, surgiram sempre em associação contextual com materiais cerâmicos contemporâneos, demonstrando que os trabalhos agrícolas realizados ao longo de séculos resultaram no total desmantelamento da estratigrafia desse horizonte cronológico. O acompanhamento arqueológico dos restantes trabalhos de construção civil não alterou os resultados das sondagens, tendo sido recolhidos mais alguns materiais pré-históricos.

O conjunto de materiais de pedra lascada da Pré-História Recente provém sobretudo de camadas superficiais, que correspondem a solos sucessivamente remobilizados por trabalhos agrícolas. O respectivo conjunto é composto, no total, por 11 artefactos (Tabelas 1 e 2), provenientes de matérias-primas disponíveis localmente (sílex, quartzito e quartzo), que se distribuem apenas pela categoria de resíduos de talhe: oito fragmentos inclassificáveis e três esquírolas (Fig. 4), com peso total igual ou inferior a seis gramas. As peças em sílex não apresentam vestígios de tratamento térmico e prevalecem as peças com vestígios de córtex (71 %, n = 5), nomeadamente fragmentos inclassificáveis.

TABELA 1 – Inventário do conjunto de indústria lítica das sondagens 1, 2, 3 e 4 por matéria-prima

		Sond. 1		Sond. 2		Sond. 3		Sond. 4		
		S	Qz	S	Qt	S	Qt	S	Qt	Qz
resíduos	esquírolas	1	1							1
	fragmentos inclassificáveis	1		1		1	1	1	1	
diversos	termoclastos			3						
Total		2	1	1	3	1	1	1	1	1

S - sílex; Qt - quartzito; Qz - quartzo

TABELA 2 – Inventário do conjunto de indústria lítica das sondagens 5, 6 e 9 por matéria-prima

		Sond. 5		Sond. 6		Sond. 9		RA-9	RA-10
		Qz	Qt	Qt	S	S	Qt	S	
resíduos	fragmentos inclassificáveis					1			1
	termoclastos				1			1	
diversos	indeterminado	1				1			
Total		1							

S - sílex; Qt - quartzito; Qz - quartzo

Os materiais RA-9 e RA-10 foram recolhidos durante o acompanhamento arqueológico.

Definimos as esquirolas enquanto lascas com comprimento inferior a 1 cm e, na tipologia de fragmentos inclassificáveis, colocámos todas as peças em que não é possível atribuir uma categoria morfotecnológica específica (TIXIER, INIZAN e ROCHE, 1980; CARVALHO, 2008). Dado o estado de fragmentação das peças, as mesmas não foram submetidas a uma análise morfométrica. Por se tratar de peças que resultam do talhe accidental, ou por não terem sido o objetivo do mesmo, ou então que resultam do fabrico de utensílios retocados, e dado o seu estado de fragmentação e fracas características morfológicas, é impossível retirar conclusões relativamente ao comportamento tecnológico do talhe e à economia de produção. Optou-se apenas por apresentar um breve inventário tipológico com a respetiva matéria-prima, sendo o sílex (63,6 %; n = 7) a matéria-prima dominante no conjunto de pedra lascada. Para além dos restos de talhe intencional, registaram-se também cinco termoclastos em quartzito e duas peças de classificação indeterminada em quartzo e quartzito. O conjunto de materiais cerâmicos de produção manual e da Pré-História Recente é bastante reduzido, composto apenas por seis fragmentos lisos provenientes de camadas superficiais das sondagens 1 e 6 (Fig. 5). A espessura dos respetivos fragmentos varia entre 7,8 e 11 mm; já o diâmetro não ultrapassa os 4,3 cm. Mais uma vez, o número reduzido de peças e a fraca variedade impede-nos de seguir uma análise mais detalhada e obter conclusões.

2. ESPAÇO DE PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE (EPIC)

Este projecto, executado em 2012, tinha como objetivo reabilitar um conjunto edificado localizado a cerca de 50 m do perímetro amuralhado, com vista à instalação do Espaço de Promoção da Inovação e Criatividade (EPIC), sito na rua da Porta da Vila, em Óbidos. Ao nível de movimentações de terra, preconizava-se a abertura manual de 11 valas para a implantação de infra-estruturas várias.

FIG. 5 – Exemplos de fragmentos de bojo sem decoração da sondagem 1.

Foram ainda implantadas, no traçado destas valas, 12 caixas de visita, ocupando áreas medianas de 80 x 80 cm e atingindo profundidades entre os 80 e os 120 cm.

Como se observa na Fig. 6, a maioria das valas foram abertas nos dois pátios do conjunto edificado, sendo que duas delas se implantaram já no exterior, na área confinante com o aqueduto da Usseira. Numa leitura genérica, os materiais recolhidos no pátio superior (a Oeste) apontam uma cronologia centrada nos séculos XIX-XX para a urbanização deste espaço. Integração cronológica que se compagina também com a conduta aí identificada, que apresentava cobertura em lajes de calcário e outras rochas sedimentares de grande dimensão (30 a 50 cm de comprimento). O canal de condução de água mostrava secção rectangular, sendo as paredes construídas em alvenaria de pedras de média dimensão e argamassa de cal. Encontrava-se rebocado

FIG. 6 – Esquema de localização das infra-estruturas.

com cimento, não sendo claro se decorrente do programa original ou duma reparação posterior. É uma componente estrutural do edifício existente, recebendo a água recolhida ao nível do telhado, transportada depois por um cano existente no vértice Sul do alçado principal (virado ao pátio superior).

No pátio inferior não foram recolhidos materiais, o que consideramos um indício de actividade humana menos intensiva, eventualmente decorrente da sua utilização permanente como espaço ajardinado.

Já na vala 7, na porção localizada no exterior do edificado, junto do Aqueduto da Usseira, foi identificada uma estrutura composta por elementos pétreos de calcário e outras rochas sedimentares de pequena dimensão, ocasionalmente cerâmica de construção, bem como seixos de rio (quartzito rolado). Pelo aparelho e pela implantação topográfica corresponderá a uma calçada, muito embora já bastante desorganizada nalguns troços.

Encontrava-se sobre o sedimento U.E. [180], de tom castanho, bastante compacto e homogéneo. O seu topo apresentava elementos eventualmente decorrentes de um pisoteamento relativamente intenso, como seja a ocorrência abundante de cerâmica de construção muito fragmentada e gravilha de rochas sedimentares, apresentando um grau de compactação superior ao verificado nas cotas inferiores. Indícios que nos levam a concluir estarmos perante um plano de circulação.

Consideramos assim, que esta calçada poderá estar relacionada com a construção do Aqueduto da Usseira, que se iniciou em 1550, e que poderá ter reestruturado ou criado nesse local um acesso privilegiado à Porta da Vila, posteriormente “nobilitado” com o seu calcetamento. A cronologia dos materiais que o depósito U.E. [180] embalava, aparentemente enquadráveis nos finais do século XVI ou nos inícios da centúria seguinte, concorrem também para firmar esta leitura da diacronia da ocupação do espaço e das funções periurbanas que foi acolhendo.

FIGS. 7 A 9 – Em cima, caneiro identificado no pátio superior.

Ao centro, cerâmicas recolhidas no depósito U.E. [180].

Em baixo, calçada registada junto do Aqueduto da Usseira.

3. OBRAS DE AMPLIAÇÃO (CAVE) NO ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS “ADEGA DO RAMADA”, TRAVESSA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, N.º 3

Este projecto foi executado em 2011 e consistiu na escavação de uma cave para instalação de cozinha e respectivo acesso, planeada para uma área de cerca de 25 a 30 m², descendo cerca de dois metros abaixo da cota de soleira actual. No entanto, durante a empreitada a mesma foi alargada para os 46 m², com o objetivo de serem construídas novas instalações sanitárias, bem como um pequeno armazém. Localizando-se o restaurante em causa no centro histórico de Óbidos, os trabalhos de construção civil foram condicionados pela tutela a acompanhamento arqueológico.

A sua execução foi realizada em circunstâncias inusuais, uma vez que a escavação decorreu sob as edificações existentes, definindo uma galeria subterrânea. À medida que se ia avançando, escorava-se o teto (que correspondia ao piso da habitação sobrejacente) com extensores de ferro e placas de madeira, que no máximo podiam estar distantes cerca de 80 cm, o que tornava bastante exíguo o espaço de trabalho. A monitorização estratigráfica também não obedecia ao padronizado, sendo impossível observar a sua remoção no sentido vertical. O ponto de observação era o corte que a galeria ia definindo.

Mau grado as circunstâncias pouco habituais do acompanhamento arqueológico, foi possível identificar vestígios de dois compartimentos construídos entre a segunda metade do século XVI e os inícios da centúria seguinte, espacialmente desfasados da malha urbana actual. Assinala-se que o registo planimétrico só foi possível porque entre o pavimento das habitações e a estratigrafia histórica existia um aterro muito solto e com materiais contemporâneos, registado como U.E. [25]. Uma vez removido, criava um pequeno espaço vazio onde era possível circular, ainda que com muitas dificuldades.

O elemento mais seguro para enquadrar cronologicamente essas construções corresponde ao enchimento de uma estrutura negativa tipo silo. Tratava-se de um sedimento heterogéneo de cor tendencialmente acinzentada, de matriz argilosa, com grande quantidade de material de construção e pedras, que foi registado como U.E. [4]. Foi possível distinguir três horizontes algo diferentes. No topo, o sedimento era mais compacto e apenas com materiais de construção e pedras; a cerca de 40 cm da base apresentava-se ligeiramente mais claro (acastanhado), embalando maior quantidade de materiais arqueológicos. Já na base era ligeiramente mais solto, com materiais de construção e cerâmica comum. Mesmo no contacto com o geológico, uma maior quantidade de pedras pareciam revestir o fundo, servindo talvez como impermeabilizante, uma vez que se constatou que o substrato absorvia grande quantidade de água.

FIG. 10 – Vista da galeria de escavação aquando da identificação da estrutura negativa tipo silo.

Possivelmente contemporânea desse enchimento, foi registada a U.E. [5], um eventual piso sobre o geológico, junto ao que parece tratar-se da boca do silo, previsivelmente para reforçar uma área menos estável devido à presença da estrutura negativa.

Dos materiais recuperados no interior do silo destaca-se um prato de cerâmica majólica, cujos vários fragmentos permitem a reconstituição do perfil completo. É classificável como uma produção de esmalte *berettino* com decoração *a quartieri*, comumente atribuída à primeira metade do século XVI (CARTA, 2003: 75 e 131). Os restantes materiais também não se afastam de um ambiente cronológico centrado no século XVI. São frequentes os esmaltados sem decoração – *columbia plain*, a cerâmica revestida mais comum nos sítios do Novo Mundo ocupados entre os séculos XVI e XVII (DEAGAN, 1987: 56). Assumindo a centúria de Quinhentos como o início das produções de azul sobre branco, como começa a ser consensual entre os investigadores de cerâmica moderna (CASIMIRO, 2013), identificou-se também o fragmento de faiança O.TNSR.3 [4] 035. Já a presença da peça com traços de manganés obrigaria à atribuição de uma cronologia muito entrada no século XVII, parecendo-nos mais provável que corresponda a uma intrusão.

A abertura da interface negativa U.E. [10] que destruiu a secção Norte-Nordeste do silo U.E. [3], antecedeu a construção das estru-

FIG. 11 – Os materiais do depósito U.E. [4]: enchimento de estrutura negativa tipo silo.

ras murárias U.E. [2], [9] e [12], que delimitavam o ambiente 2. Não foi possível delimitar este compartimento a Este, uma vez que o seu limite estará para lá da área escavada, provavelmente debaixo do restaurante. Em toda a área definida por essas estruturas foi identificado o depósito U.E. [8] e a estrutura U.E. [15], que deverão ser contemporâneos da sua construção. O primeiro trata-se do aterro do ambiente 2, muito provavelmente para criação de uma plataforma regular, nivelada e seca, onde eventualmente assentaria o piso do compartimento, de que não restam vestígios. Deste depósito foram exumados raros materiais arqueológicos, onde se destacam as faianças e um fragmento de porcelana, com cronologia enquadrável no século XVII, eventualmente finais do XVI. Contemporânea deste depósito foi identificada a estrutura U.E. [15] que parece tratar-se de um degrau que assenta sobre as estruturas U.E. [9] e [12] e fica à cota do topo do depósito U.E. [8]. Este degrau sobe para Norte-Noroeste, vencendo assim o desnível do substrato geológico, que se apresentava com forte pendente Oeste-Este. O ambiente 2 terá sido abandonado ainda no século XVII a julgar pelas cerâmicas recolhidas durante a escavação do depósito U.E. [11], que se sobrepunha aos muros que o definiam. Identificaram-se ainda as estruturas U.E. [22] e [23], que delimitavam o ambiente 4. Este encontra-se a uma cota bastante mais elevada e mais para Oeste em relação ao anterior, acompanhando a subida de cota do substrato geológico. Apenas se identificaram os seus limites Oeste e Sul, sendo que os restantes deverão ter sido destruídos aquando da construção dos alicerces dos edifícios actuais. Note-se ainda que estes muros assentam directamente sobre o substrato geológico, sem ser visível qualquer vala de fundação, estando cobertos com o depósito U.E. [25] (entulho contemporâneo). Deste modo, não foram identificados quaisquer depósitos ou materiais associados que permi-

tam uma atribuição cronológica mais fina. No entanto, será contemporâneo do ambiente 2, a julgar pela semelhança do aparelho construtivo e da orientação no plano urbano.

Esta intervenção não registou contextos medievais, o que permitiu conjecturar que a urbanização da vila só atingiu esta área do perímetro muralhado já em Época Moderna. Seria interessante testar esta informação comparando-a com a documentação escrita, relativamente abundante para Óbidos (SILVA, 1994), mas não foi possível realizar essa tarefa no âmbito desta publicação. Por outro lado, fica demonstrado que a malha urbana actual é posterior ao século XVII, tendo sido alteradas as volumetrias das edificações e, provavelmente, a fisionomia da rede viária.

4. PROJETO DE ALTERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO SITO NA RUA DIREITA, N.º 54, 56, 58 E 58A

Os trabalhos de campo relacionados com este projecto foram terminados recentemente (janeiro de 2017), pelo que esta notícia se concentra unicamente nos resultados de uma sondagem manual realizada em meados de 2016, no âmbito da identificação de elementos patrimoniais durante o acompanhamento arqueológico. Uma descrição mais detalhada de todas as realidades referenciadas terá de aguardar um tratamento dos dados mais consistente.

FIG. 12 – Estruturas identificadas durante o acompanhamento Adega do Ramada. A cinza, o existente antes da empreitada.

Na área de arrumos localizada a Este, nas traseiras da loja 4, procedeu-se ao rebaixamento do piso em cerca de 40 cm, trabalhos que foram permanentemente acompanhados. Neste processo foram identificadas estruturas com elevado interesse patrimonial, nomeadamente a pedra de fecho e as aduelas de uma abertura em arco – U.E. [23] –, integradas na parede Sul do compartimento – U.E. [22].

A sondagem 1, tendo como objectivo caracterizar cronologicamente este elemento, foi implantada ao longo da parede Sul, abrangendo uma área de 4 m² (2,4 x 1,7 m). Saldou-se pela identificação, a cerca de 2,20 m de profundidade, de um piso de circulação – registado como U.E. [44] – constituído por grandes lajes de calcário dispostas na horizontal. Este pavimento, que, apesar de ter a superfície boleada, não apresenta desgaste acentuado, poderá corresponder a um espaço exterior ou a um pátio e estará certamente em articulação direta com a fachada da parede Sul – U.E. [22] – e com a porta aí existente.

Esta apresenta um arco de volta perfeita, sendo que a soleira está cerca de 20 cm acima do referido nível de circulação, enquanto o vão apresenta cerca de 1,80 m de altura. A Oeste da porta, a cerca de um metro do lajeado, é visível um negativo na parede – U.E. [41] – preenchido com sedimento que poderá ser o que resta de um sistema de tranca. Na mesma direcção, a parede apresenta uma fiada vertical de grandes silhares assentes sobre um embasamento largo e robusto – U.E. [43] – que deverá constituir um cunhal e/ou uma abertura para um outro espaço que existiria a Sul. Adossado a estes silhares, surge uma estrutura em pedra e argamassa laranja – U.E. [42] – que terá fechado esta

FIG. 13 – Planta dos imóveis intervencionados.

FIG. 14 – Plano final da sondagem.

passagem e prolongado a fachada da parede Sul. Já a porta foi condenada com uma estrutura de pedras calcárias – U.E. [26] – dispostas em fiadas horizontais, ligadas com argamassa de cal e areia de cor esbranquiçada.

Sobre o pavimento lajeado foi identificada uma outra estrutura em alvenaria de pedra seca – U.E. [40] – com cerca de 1,4 m de altura, paralela à fachada da parede Sul, distando desta cerca de 1,5 m. Este muro, cuja funcionalidade se desconhece, é muito provavelmente contemporâneo da condenação da porta. O espaço entre estas duas estruturas foi aterrado com um pacote sedimentar – U.E. [39] – com uma potência de aproximadamente um metro, de matriz areno-argiloso e cor castanha acinzentada, que embala grande quantidade de pedras calcárias de pequena e média dimensão, ocasionais seixos de rio, bem como alguma cerâmica de construção (sobretudo telha muito fragmentada) e significativa quantidade de cerâmica de uso doméstico. Sobre este sedimento e contido também entre os mesmos muros, foi identificado outro depósito de aterro – U.E. [35] – menos potente que o anterior, de matriz mais arenosa, mais solto e também com algumas pedras e nódulos de calcário. Este depósito embalava grande quantidade de cerâmica de construção (telha, sobretudo), sendo também frequente a fauna malacológica, de onde se destacam as ostras de grandes dimensões.

Sobrepunha-se-lhe a unidade estratigráfica U.E. [34], bastante heterogénea, solta, arenosa e de cor castanha escura, que embalava grande quantidade de cerâmica comum (onde se destacam, uma vez mais, as formas de cozinha), alguma cerâmica moldada e ainda alguma porcelana e cerâmica esmaltada.

FIG. 15 – Corte Norte da sondagem.

É sobre a unidade estratigráfica descrita anteriormente que assenta o muro U.E. [28], que representa uma nova alteração espacial, consistindo numa estrutura em alvenaria de pedra calcária ligada por argamassa de areia e cal de cor amarelada. Sendo perpendicular à parede Sul, encosta a esta junto à aduela do arco da porta, definindo assim um espaço a Oeste e outro a Este. Do lado Oeste foi identificado o depósito U.E. [32], que aparenta ser um despejo de cozinha, com sedimento bastante escuro, muitos carvões e grande quantidade de fauna malacológica, de cerâmica comum (onde se destacam as formas associadas à alimentação, como os fogareiros, as panelas, os alguidares, as escudelas, etc.), de faianças a azul e branco, de porcelanas e cerâmica vidrada a verde e melado. Os materiais exumados apontam, sem dúvida, para uma cronologia centrada no século XVII.

Ainda que não se tenha identificado nenhuma vala de fundação que comprove esta premissa, é de admitir que este depósito já existisse quando o muro U.E. [28] foi construído. De facto, a Este desta estrutura, contido entre esta e o muro U.E. [33], foi identificado um aterro – U.E. [30] – muito solto, com muitas pedras e materiais de construção, que embalava cerâmicas com cronologias atribuíveis já aos séculos XIX-XX. A encerrar a sequência estratigráfica, foram escavados os depósitos U.E. [29] e [49], que deverão corresponder ao aterro efetuado já em Época Contemporânea, quando esta área terá sido utilizada como pátio / quintal do n.º 54 da rua Direita. Estes depósitos são certamente equivalentes ao depósito U.E. [4], escavado na zona do pátio e na restante área de arrumos.

Os materiais recolhidos nos primeiros níveis de aterro sobre o lajeado U.E. [44] parecem apontar para um âmbito cronológico centrado no século XVI. No caso do depósito U.E. [39], essa proposta de datação é consonante com a forma do fundo do prato O.RD 54--58.16 [39] 432, que parece ser um exemplar de azul figurativo de produção sevilhana (BOTELHO, 2012), referido como *Yabal blue on white* nas publicações anglófonas (DEAGAN, 1987: 55). A presença residual de faiança portuguesa no conjunto de cerâmicas de consumo restrito, bem como o perfil da taça esmaltada O.RD 54-58.16 [39] 433, apontam no mesmo sentido.

De entre a cerâmica comum destaca-se um almofariz que, tal como as painéis de bordo muito rendilhado, tem bons paralelos nas olarias quinhentistas da margem Sul (BARROS *et al.*, 2012). Por seu turno, a caçoila com pegas triangulares tem paralelos com materiais muito bem enquadrados cronologicamente a partir de moedas de D. Manuel I, escavados em Lisboa (MARQUES, LEITÃO e BOTELHO, 2012), bem como em Tavira (COVANEIRO e CAVACO, 2016), ilustrando a afirmação da standardização formal à escala do reino.

A associação entre os perfis carenados da cerâmica esmaltada (DEAGAN, 1987: 55), a majólica de Montelupo “*modo orientale tardo*” (CARTA, 2003: 42) e a porcelana chinesa, a par da já aludida sub-representação comparativa da faiança portuguesa, sugerem uma contemporaneidade do sedimento U.E. [34] com a realidade que lhe subjazia. Também a forma especeiro, frequentemente identificada em Óbidos (CASA..., 2008), é especialmente vulgar nos contextos quinhentistas (CASIMIRO, 2011: 718).

FIG. 16 – Cerâmicas recolhidas no sedimento U.E. [39].

FIG. 17 – Cerâmicas recolhidas no sedimento U.E. [34].

Verifica-se, portanto, nova alteração urbanística de relevo no Óbidos dos inícios da Idade Moderna. Provavelmente existiria todo um eixo viário (baixo-medieval?) a uma cota inferior ao atual traçado da rua Direita. De facto, informações orais referem que o prédio existente a Sul da área intervencionada dispõe de uma cave (cuja janela é,

aliás, visível ao nível da calçada da rua Direita, no n.º 52). Assim, o arco identificado na parede Sul corresponderá, provavelmente, a uma antiga ligação entre esta área e a da cave do prédio vizinho, demonstrando uma lógica urbanística parcialmente desarticulada no século XVI.

BIBLIOGRAFIA

- BARROS, Luís *et al.* (2012) – “A Olaria Renascentista de Santo António da Charneca, Barreiro”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além Mar. Vol. II, pp. 699-709.
- BOTELHO, Paulo (2012) – “Produções Sevilhanas: azul sobre branco e azul e azul sobre azul”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além Mar. Vol. II, pp. 855-864.
- CARTA, Raffaella (2003) – *Cerâmica italiana en la Alhambra*. Granada: Grupo de Investigación “Toponimia, Historia e Arqueología del Reino de Granada”.
- CARVALHO, António Faustino (2008) – “O Talhe da Pedra na Pré-História Recente de Portugal. 1. Sugestões teóricas e metodológicas para o seu estudo”. *Praxis Archaeologica*. 3: 167-181.

- CASA DO PELOURINHO. *Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas* (2008) – Rio. 43: 40.
- CASIMIRO, Tânia (2011) – “Estudo do Espólio de Habitação Quinhentista em Lisboa”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 689-726.
- CASIMIRO, Tânia (2013) – “Faiença Portuguesa: datação e evolução crono-estilística”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 16: 351-367.
- COVANEIRO, Jaqueline e CAVACO, Sandra (2016) – “Entre Tachos e Panelas: a evolução das formas de cozinha (Tavira)”. In *Actas do Congresso Internacional “A Cerâmica no Mediterrâneo”*. Câmara Municipal de Silves/Campo Arqueológico de Mértola, pp. 377-386.
- DEAGAN, Kathleen (1987) – *Artifacts of the spanish colonies of Florida and The Caribbean, 1500-1800*. Washington D.C./Londres: Smithsonian Institution Press. Volume I - Ceramics, glassware and beads.

- MARQUES, António; LEITÃO, Eva e BOTELHO, Paulo (2012) – “Rua do Benfornoso 168/186 (Lisboa-Mouraria/Intendente)”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além Mar. Vol. I, pp. 123-134.
- SILVA, Manuela Santos (1994) – *Estruturas Urbanas e Administração Concelhia: Óbidos medieval*. Cascais: Patrimonia.
- TIXIER, Jacques; INIZAN, Marie-Louise e ROCHE, Hélène (1980) – *Préhistoire de la Pierre Taillée I. Terminologie et technologie*. Antibes: Cercle de Recherches et d’Études Préhistoriques.

Arqueologia em Leiria

análise do seu contributo para a compreensão da evolução histórica da cidade

Luís Gomes¹

1. INTRODUÇÃO

Nos finais do século XX, a cidade de Leiria assistiu a um crescimento populacional e económico notório. Entre 1996 e 2006, o crescimento populacional no concelho situava-se nos 13 %, havendo mais de 35 % da população residente na sede de município (*LEIRIA HISTÓRICA...*, 2008). Apesar da criação, em anos anteriores, do Gabinete Técnico Local (GTL), em funções entre 1985 e 1987, ter levado à elaboração um primeiro *Plano de Salvaguarda do Centro Histórico*, e do *Plano Diretor Municipal* (PDM), de 1995, delimitar o Núcleo Histórico e o classificar como área de relevante interesse histórico, não foi possível reverter o “*processo de desqualificação física*” dos bens patrimoniais da cidade, processo que se associava ao seu crescimento.

O facto do aumento demográfico não se refletir positivamente na gestão do Património levou à necessidade de considerar, no *Estudo de Enquadramento Estratégico*, elaborado em 2008, a proteção do Património urbano como um passo fundamental na “*dinamização económica, social e cultural*” da região (*LEIRIA HISTÓRICA...*, 2008). Na sequência deste estudo, foram realizados diversos programas de reabilitação urbana (MUNICÍPIO DE LEIRIA, 2013). O processo culminou na elaboração do *Regulamento Municipal do Centro Histórico de Leiria*, em 2014, cujo Artigo 5.º consubstancia a primazia da proteção, conservação e valorização dos bens arqueológicos, levando isto à necessidade de se definirem medidas de salvaguarda para cada projeto de reabilitação do centro histórico (*EDITAL N.º 33...*, 2014). Nos últimos anos, tem também ocorrido um efetivo processo contínuo de inventariação e proteção do Património da cidade de Leiria. O PNTA 2004/2008 - *Carta Arqueológica do Concelho de Leiria* (CARQLEI), promovido pelo próprio município, procurou integrar o resultado de um projeto de *Prospecção Arqueológica do Concelho de Leiria* com os dados arqueológicos existentes para os sítios já identificados, bem como reunir informação bibliográfica histórico-arqueológica relativa a cada um dos sítios. O processo permitiu inventariar e georreferenciar um elevado número de sítios, associando a cada um dados

RESUMO

A cidade de Leiria registou um crescimento singular no final do século XX, mas essa transformação só foi acompanhada de mecanismos de salvaguarda do Património nos últimos anos.

O autor procura identificar e interpretar os reflexos positivos do incremento da Arqueologia urbana em Leiria. Visa ainda compreender como o seu desenvolvimento permitiu uma aproximação dos dados arqueológicos ao discurso histórico, a sua partilha com a comunidade e o desenvolvimento de ações de valorização do Património.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Património.

ABSTRACT

Although the city of Leiria grew dramatically at the end of the 20th century, it wasn't until the past few years that this transformation was accompanied by Heritage safekeeping mechanisms.

The author identifies and interprets the positive impact of increased urban Archaeology in Leiria.

He also aims to understand to what extent this development has stimulated a closer connection between archaeological data and historic narrative, as well as promoting the fruition of this heritage by the population and the development of Heritage valorisation actions.

KEY WORDS: Urban archaeology; Heritage.

RÉSUMÉ

La ville de Leiria a connu un développement particulier à la fin du XXème siècle, mais cette transformation n'a été accompagnée de mécanismes de sauvegarde du Patrimoine que dans les dernières années.

L'auteur cherche à identifier et à interpréter les reflets positifs de la progression de l'Archéologie urbaine à Leiria. Il tente également de comprendre comment son développement a permis le rapprochement des données archéologiques avec le discours historique, son partage avec la communauté et le développement d'actions de valorisation du Patrimoine.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Patrimoine.

¹ Aluno de Mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (lp_04@hotmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

documentais e científicos, possibilitando assim não só apurar estratégias de desenvolvimento do concelho, como também constituir uma base fundamental para qualquer futuro trabalho de investigação (CÂMARA MUNICIPAL..., 2007).

No decorrer do projeto CARQLEI, foram delimitados Conjuntos de Interesse Arqueológico, que permitiram estabelecer áreas de elevada sensibilidade arqueológica, remetendo assim para um apuramento do processo de proteção do Património arqueológico. No que toca ao espaço urbano propriamente dito, é de destacar a criação do Conjunto Arqueológico Núcleo Urbano do Centro de Leiria, cuja área corresponde à Zona Crítica de Reabilitação Urbana apresentada no *Estudo de Enquadramento Estratégico (LEIRIA HISTÓRICA...*, 2008). O estabelecimento deste Conjunto Arqueológico justifica-se pela larga diacronia de ocupações identificadas no morro do Castelo (cerca de 5000 anos), e pelo centro da cidade se encontrar desde logo sujeito a diversos projetos de planeamento urbano, que iriam necessariamente afetar os vestígios materiais da cidade (CÂMARA MUNICIPAL..., 2007). Em consequência do conjunto de estudos de reabilitação urbana, e da existência de uma carta arqueológica consubstanciada, foi considerada necessária a revisão do PDM, cujo documento final foi apresentado em 2015. O novo *Plano Diretor Municipal* apresenta uma secção restrita ao Património arqueológico (Secção III), na qual os vestígios arqueológicos são definidos e inventariados com base nos resultados do PNTA - CARQLEI (artigo 15.º). Tem como anexo uma Planta de Ordenamento pormenorizada do centro da cidade, onde se encontram cartografados os sítios arqueológicos identificados até à data, bem como os limites das zonas de proteção afetas a cada um. O novo PDM prima não só pela explicitação de um regime de salvaguarda, como também pela delimitação cronológica do Património arqueológico edificado submetido ao regime de salvaguarda (Artigo 16.º, alínea 6) – consubstanciando assim a importância da Arqueologia de cota positiva nos trabalhos desenvolvidos no centro histórico –, e pela subordinação do regime aos dados científicos existentes ou a surgir em futuros trabalhos (Artigo 16.º, alínea 2) (*REVISÃO DO PLANO...*, 2015).

Assim, na sequência do dinamismo do gabinete de Arqueologia do município e dos vários trabalhos desenvolvidos (como é o caso da CARQLEI) tem sido identificado no centro histórico da cidade um elevado conjunto de materiais que permitem não só consolidar o conhecimento histórico medieval e posterior, como também vislumbrar antigas fases de ocupação, como é o caso das escavações na Casa do Fabião, ex-RAL 4, e no interior do Castelo (CARVALHO e CARVALHO, 2011).

2. A CIDADE DE LEIRIA, DA SUA FUNDAÇÃO À CONTEMPORANEIDADE

Para compreender de que modo o conjunto de material arqueológico identificado na cidade de Leiria reflete a sua evolução diacrónica é necessário, antes de tudo, uma aproximação ao discurso histórico, dis-

curso esse já amplamente explorado. Os recentes dados arqueológicos parecem refletir uma reduzida intensidade de ocupação do morro do Castelo para os períodos tardo-antigo e islâmico, pelo que só é possível falar da existência de Leiria a partir da fundação do seu castelo, por D. Afonso I, em 1135 (GOMES, 1995; CARVALHO e CARVALHO, 2011). A fundação do Castelo numa “*terra despovoada, erma e bravía*” (CARVALHO e CARVALHO, 2011), enquadrada no complexo defensivo da cidade de Coimbra, constituiu o primeiro momento em torno de um crescimento populacional e de um desenvolvimento económico e administrativo da região. A independência económica da vila encontra-se associada ao foral de 1142, e foi incrementada com o foral de 1195 (MARGARIDO, 1988; GOMES, 1995). Este fenómeno está aliado ao desaparecimento da função defensiva após a conquista de Santarém e de Lisboa, em 1147 (MARGARIDO, 1988; CARVALHO e CARVALHO, 2011). O aumento da área muralhada do Castelo, de que é exemplo a fundação da Igreja de S. Pedro, possivelmente ainda no século XII (MARGARIDO, 1988), constitui um reflexo da dinâmica precoce.

Ao longo dos séculos XIII e XIV, produto desta mesma vocação administrativa e económica, consubstancia-se a ocupação das áreas exteriores ao núcleo central muralhado, assumindo esta realidade um papel cada vez mais decisivo na estruturação da vila. Na zona alta estabelecem-se as paróquias de Santiago (a nordeste), indo de encontro aos arrabaldes agrícolas, e de Santo Estevão (a sudoeste). Esta última, com uma clara vocação industrial (com ferreiros, lagares, etc.), açambarcava estratos sociais pouco elevados, e incluía a mouraria (MARGARIDO, 1988; CARVALHO e CARVALHO, 2011). Já na zona baixa, em direção ao leito do rio (e por isso limitada pelo mesmo), estabeleceu-se a paróquia de S. Martinho. Articulada em torno da atual rua Barão de Viamonte (rua Direita), num modelo de organização em “*espinha de peixe*”, era o centro económico da vila, distribuidor das riquezas produzidas na região de Leiria, e onde se inseria a judiaria (MARGARIDO, 1988; CARVALHO e CARVALHO, 2011). O crescimento demográfico e económico da vila também se refletiu na sua periferia, fenómeno de que é exemplo a fundação do convento de São Francisco, à beira do rio, no século XIV (MARGARIDO, 1988).

Nos primeiros momentos da Idade Moderna (século XVI), Leiria é elevada ao estatuto de cidade por D. João III e adquire o título de Sede de Bispado (MARGARIDO, 1988; CARVALHO e CARVALHO, 2011). É neste século XVI, produto de uma nova visão urbanística, potenciada pelo movimento renascentista, que ocorrem algumas das principais alterações à malha urbana medieval, com a fundação da Sé, que levou, por sua vez, à destruição da Igreja de S. Martinho, e à reestruturação de alguns espaços adjacentes à rua Direita, de que é exemplo a zona da Misericórdia (MARGARIDO, 1988). É de destacar ainda a fundação do Convento de Santo Agostinho, que segue o leito do rio, de forma análoga ao convento de S. Francisco, mas para montante, reestruturando assim os espaços agrícolas e industriais da periferia (MARGARIDO, 1988).

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a cidade da zona baixa expande-se para sul e cruza a margem do rio, sendo necessária a regularização do seu leito. No século XIX, a cidade viu um grande decréscimo económico e demográfico que tem como causas principais as invasões francesas e um conjunto de maus anos agrícolas. Apesar da existência de alguns movimentos de alteração da malha urbana, a grande expansão do centro da cidade para o que são hoje os seus limites contemporâneos (ou seja, para o que seriam as periferias medievais e modernas) ocorreu somente no século XX (MARGARIDO, 1988).

3. ARQUEOLOGIA URBANA EM LEIRIA: INTERVENÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS

3.1. MÉTODO DE SELEÇÃO DE SÍTIOS PARA UMA ANÁLISE GLOBAL DA ARQUEOLOGIA URBANA EM LEIRIA

Com o intuito de compreender, por um lado, o modo como a Arqueologia urbana realizada na cidade de Leiria reflete as suas valências históricas e, por outro, a relação entre as diferentes intervenções práticas, as publicações científicas e o modo como os projetos de valorização realizados nos últimos anos se articulam com o desenvolvimento institucional e prático da arqueologia na cidade, procurámos inserir no presente trabalho uma lista com os sítios e monumentos, alvo ou não de intervenção arqueológica, de relevância para a compreensão da cidade. Uma análise aos dados arqueológicos de períodos remotos constituiria, por si só, um exercício de alguma amplitude, pelo que nos focaremos, no presente trabalho, apenas nos vestígios materiais que são reflexo da própria cidade de Leiria, entrevedo a mesma como um sítio arqueológico em constante formação desde a sua fundação (LEMONS e MARTINS, 1992).

Foram selecionados, para o efeito desejado, os sítios que apresentavam ocupações de cronologia medieval, moderna e contemporânea, enquadrados no centro da cidade ou na sua proximidade imediata. A seleção partiu de uma recolha com base no *Portal do Arqueólogo* (consulta ao sistema *Endovélico*, em 2016-10-25) e na *Carta Arqueológica do Concelho de Leiria* (CARQLEI) (CÂMARA MUNICIPAL..., 2007). Foram identificadas discrepâncias entre as duas bases de dados, nomeadamente a existência de sítios apresentados na *Carta* sem Código Nacional de Sítio (CNS), a existência de sítios com entrada no *Portal do Arqueólogo* e sem entrada na *Carta*, e a existência de diferentes nomenclaturas para os mesmos sítios arqueológicos.

Devido à dificuldade em conciliar os dados provenientes do *Endovélico* com os da CARQLEI, foi também efetuada uma leitura sumária dos relatórios de progresso e/ou finais das intervenções que se encontravam disponíveis no Museu da Cidade, e foi consultado o *site* oficial da DGPC para o património classificado (em 2017-01-04), o que permitiu considerar novos sítios e monumentos.

A partir das bases de dados consultadas, foram considerados aqueles que remetiam para uma ocupação medieval e posterior, e cujos dados ou relatórios permitiam aferir, sucintamente, a funcionalidade dos mesmos. Com este procedimento, foram selecionados 25 sítios dos 60 apresentados no *Plano de Ordenamento do Património* do PDM. Foram ainda considerados sete monumentos e imóveis de interesse público ou nacional sobre os quais não havia registo nas bases de dados arqueológicas, por não terem sido alvo de intervenção até à data, mas que correspondiam a espaços com elevado interesse histórico e passíveis de ser estudados em futuros trabalhos. Sítios tidos como diferentes em várias bases de dados, mas que refletem uma mesma ocupação, foram considerados numa só entrada, como é o caso da Praça Rodrigues Lobo, do Antigo Mercado Santana/Fonte Luminosa e da Sé de Leiria e Torre Sineira

Deste modo, foram selecionados 27 sítios (ver Figs. 1 a 3). Procedeu-se em seguida à sua caracterização consoante diversos critérios previamente selecionados, nomeadamente a sua localização¹, cronologia e tipo de ocupação, classificação e estado de conservação, número e ano das intervenções e, finalmente, existência de divulgação científica e de projetos de valorização integrada (seg. TELLER e WARNOTTE, 2003).

¹ A localização dos sítios foi classificada por zonas (I a V) a partir de informações históricas relativas ao crescimento da cidade. As zonas II, III e IV inserem-se no Conjunto Arqueológico - Núcleo Urbano do Centro de Leiria (CÂMARA MUNICIPAL..., 2007).

3.2. RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONJUNTO

Sendo o objetivo do presente trabalho obter uma visão de conjunto da prática arqueológica realizada sobre a cidade de Leiria e a sua evolução, ao longo dos últimos anos, é necessária uma análise integrada dos dados de todos os sítios considerados. Tal análise de conjunto das intervenções permite compreender como as mesmas têm refletido as valências históricas da Cidade, e de que modo presentes e futuros trabalhos de investigação científica e de valorização do património arqueológico podem articular as especificidades aferidas para cada sítio com uma visão holística da história leiriense.

As intervenções arqueológicas na cidade têm crescido substancialmente ao longo das últimas duas décadas (ver Fig. 4). Só a partir da década de 1990 começa a intervenção sistemática no património arqueológico da cidade. No final desta década ocorre um claro incremento das intervenções, que trazem à luz do dia ocupações relevantes. Se considerarmos que a falta de acesso a dados sobre as intervenções mais recentes dita o decréscimo evidenciado nos gráficos apresentados, podemos compreender que a arqueologia elaborada sobre a cidade de Leiria tem tido, ao longo dos últimos 10 a 12 anos, uma intensidade relativamente constante, sendo, no entanto, de destacar o período de meados dos anos 2000. Tal intensidade reflete-se num vasto conjunto

FIG. 1 – Mapa de distribuição por zonas dos sítios considerados no presente trabalho (adaptado de LEIRIA HISTÓRICA..., 2008).

de espólio arqueológico com potencial para ser utilizado no discurso histórico, a par dos dados documentais já bastante explorados.

No que toca à distribuição espacial dos sítios considerados (ver Fig. 3), a maioria insere-se na Zona IV, havendo um total de 17 intervenções sobre conjuntos históricos, sendo que apenas a Igreja da Misericórdia ficou sem intervenção finalizada até à data de elaboração do trabalho. A Zona III, igualmente extramuros, regista apenas três sítios e um total de quatro intervenções em locais com importante ocupação histórica. Foram realizadas seis intervenções sobre o Castelo de Leiria (Zona I), mas a Igreja de Santa Maria da Pena, monumento de especial relevância que se insere no complexo do Castelo, anda não foi alvo de estudos arqueológicos aprofundados. Na Zona II, intramuros, ocorreram nove intervenções para apenas seis sítios arqueológicos de período medieval e posterior. Finalmente, na zona exterior ao centro histórico, foram realizados seis trabalhos de arqueologia, ficando de parte apenas um sítio do conjunto considerado.

Através de análise de conjunto e com base em dados cronológicos (ver Fig. 5), vemos que os resultados das intervenções consideradas refletem a dinâmica histórica da cidade de Leiria apresentada nos parágrafos anteriores. As Zonas I e II, correspondentes ao espaço intramuros, apresentam uma maioria relativa de ocupação medieval, e uma menor intensidade de ocupações de Idade Moderna e Contemporânea. Contrariamente, as Zonas III, IV e V forneceram um maior manancial de

FIGS. 2 E 3 – Em cima, distribuição por zonas dos sítios arqueológicos inventariados em Leiria (segundo o PDM de 2015).

Em baixo, distribuição por zonas dos sítios considerados no presente estudo.

dados arqueológicos relativos a períodos históricos mais recentes, comprovando que a intensidade de ocupações para estas zonas aumentou nestes períodos, em detrimento do núcleo urbano original. No que toca à funcionalidade das ocupações (ver Fig. 6), é de destacar que as estruturas com funcionalidade defensiva apenas surgem nas zonas I e II, confirmando a curta função militar que a cidade teve na sua origem. A Zona II apresenta ainda uma grande heterogeneidade de funcionalidades (ao contrário do Castelo), o que atesta a sua importância como centro económico, religioso e habitacional da vila na Idade Média, mas também na Idade Moderna.

FIG. 4 – Gráfico cumulativo de intervenções ao longo do tempo.

De forma inversa, as Zonas III e IV apresentam uma maior preponderância de espaços habitacionais. A Zona III apresenta um reduzido número de sítios e é por isso de difícil leitura no presente exercício. No entanto, a elevada frequência de espaços religiosos na Zona IV constitui um reflexo material de que a habitação no seio da cidade era estruturada em torno de igrejas.

Já a Zona V apresenta uma maior preponderância de espaços religiosos, articulados com espaços com funcionalidade económica.

Apesar de muitas intervenções serem elaboradas sobre vestígios de ocupação integrados em depósitos sedimentares, uma grande parte das mesmas tem remetido também para trabalhos de cota positiva. Considerando, como exposto anteriormente, que grande parte do centro da cidade apresenta ainda uma malha urbana semelhante à medieval-moderna, em que vários edifícios foram sendo reutilizados ao longo dos séculos, é de esperar que a arqueologia murária tenha uma especial importância no estudo da evolução histórica da cidade de Leiria. Esta importância não é posta de lado mas é potenciada. A frequência deste procedimento permitiu que alguns projetos de arqueologia de cota positiva propiciassem a reabilitação de edifícios antigos, conferindo-lhes uma função para o município, levando assim à sua valorização. Espaços preponderantes, como o Museu da Cidade ou a Casa dos Pintores, foram estudados neste sentido (CARVALHO, 2009; CARVALHO *et al.*, 2012-2013), trazendo importantes resultados sobre as diferentes fases de ocupação e sobre as respetivas fases construtivas, e contribuindo para a reintegração do património arqueológico e arquitetónico na sociedade contemporânea.

3.3. DA INTERVENÇÃO À DIVULGAÇÃO EM MEIO CIENTÍFICO E PARA A COMUNIDADE

Apesar da intensidade de intervenções apresentada, a larga maioria das mesmas corresponde a projetos de salvaguarda e prevenção, e não têm como objetivo fulcral a construção de conhecimento científico. Apenas sobre o Castelo de Leiria foram realizadas recentemente intervenções com objetivo científico (e não só) (CÂMARA MUNICIPAL..., 2009; CARVALHO e INÁCIO, 2011), com resultados ainda por publicar. Do vasto conjunto de escavações preventivas, apenas um reduzido número de sítios levou à produção de artigos científicos, com destaque para as escavações na Praça Rodrigues Lobo (FILIPE, 2001) e para a intervenção na Casa dos Pintores (CARVALHO e CARVALHO, 2011). Apesar do reduzido espólio artefactual recolhido na Praça Rodrigues Lobo não ter permitido um enquadramento cronológico com base arqueológica, e de não ter sido identificada a estrutura original da Igreja de S. Martinho, foi exumado um vasto conjunto de sepulturas, as quais, através de um estudo antropológico, remeteram para sete distintas fases de deposição funerária, nos séculos XII a XVI (FILIPE *et al.*, 2003). Já a intervenção na Casa dos Pintores prima pelo profundo estudo das estruturas edificadas, estudo esse que permitiu evidenciar

as diferentes fases construtivas de dois edifícios distintos ao longo de cinco séculos (XV a XX), bem como a união dos dois edifícios no final do século XVIII (CARVALHO *et al.*, 2012-2013).

Apesar da relativamente reduzida quantidade de estudos científicos, a maioria dos relatórios de escavação apresenta sínteses interpretativas com dados relevantes. Estes dados, apoiados em estudos da realidade material, poderão permitir um melhor conhecimento da história da cidade de Leiria.

No que toca à valorização do património arqueológico intervencionado, é de notar a existência de vários projetos que permitiram reenquadrar espaços abandonados no quotidiano da comunidade leiriense. Grande parte destes projetos levou, não só à realização de intervenções arqueológicas, como também à valorização dos espaços intervencionados com fins arqueológicos e/ou museológicos. Os trabalhos na Casa dos Pintores (Zona IV), já referidos, tiveram como objetivo instalar um museu arqueológico e a Oficina de Arqueologia (CARVALHO *et al.*, 2012-2013). Também as intervenções no Moinho de Papel e no Convento de Santo Agostinho (Imóvel de Interesse Público inserido na Zona V) visaram criar um museu etnográfico e o Museu da Cidade (CARVALHO, 2006; CARVALHO, 2009). Estes espaços museológicos tiveram uma importante aceitação a nível municipal e continuam em pleno funcionamento. É também de notar que está em curso um projeto de valorização e requalificação do castelo (Zona I) de Leiria, o qual tem contribuído positivamente para a aquisição de informação arqueológica relevante (CÂMARA MUNICIPAL..., 2009).

FIGS. 5 E 6 – Em cima, cronologia de ocupação dos sítios considerados por zona. Em baixo, tipo de ocupação dos sítios considerados por zona.

Existem também casos de reabilitação de estruturas antigas. Estes casos foram potenciados quer por parte de entidades municipais, como nas escavações na zona do ex-RAL 4 (NEVES, BASÍLIO e COUTO, 2013), associadas ao novo Museu da Imagem e Movimento (Zona II), quer por entidades privadas, como na escavação e reabilitação do Solar dos Ataídes (ALEGRIA, 2008; VALINHO e SILVEIRA, 2009), na zona II. Também o Mercado de Santana (Monumento de Interesse Público inserido na zona IV) se enquadra nesta categoria.

Há ainda que destacar que a Igreja da Misericórdia, classificada como Monumento de Interesse Público, está atualmente em projeto de reabilitação, e apresentará brevemente resultados positivos no que toca à sua valorização. Finalmente, os três monumentos nacionais da cidade – Castelo de Leiria, Igreja de São Pedro e Sé de Leiria (com a respetiva Torre) – foram alvo de trabalhos arqueológicos e constituem igualmente pontos atrativos explorados pelo Turismo de Leiria.

Apesar dos variados projetos de valorização, o potencial do património edificado leiriense não se encontra completamente explorado. Dos três imóveis classificados como de Interesse Público – os conventos de Santo Agostinho, de São Francisco e de Santo António dos Capuchos –, o último não conheceu ainda intervenções arqueológicas nem de projetos de reabilitação, mas apresenta um claro potencial valorativo para o futuro.

4. DISCUSSÃO

Apesar das limitações inerentes ao método de análise dos sítios utilizado no presente trabalho, a análise de conjunto efetuada permite compreender de que modo as intervenções arqueológicas têm refletido as valências históricas da cidade, e como presentes e futuros trabalhos de investigação científica e de valorização do património arqueológico podem articular as especificidades aferidas para cada sítio com uma visão holística da história leiriense.

No que toca à localização dos diferentes sítios arqueológicos em estudo, é possível adiantar que existe uma ação diferenciada para as diversas zonas consideradas:

- 1) As Zonas II e IV, respetivamente o centro da urbe medieval e o centro da cidade atual, apresentam uma grande intensidade de trabalhos arqueológicos com resultados importantes para a compreensão da evolução da cidade de Leiria, bem como variados projetos de valorização e requalificação do património material;
- 2) Também no interior do Castelo foram realizadas várias intervenções, muitas das quais com fins meramente investigativos/valorativos, o que faz desta zona um ponto de destaque, não só a nível turístico, mas também a nível científico;
- 3) A Zona III apresenta um défice na valorização do património arqueológico e edificado, mas é de destacar que a renovação urbanística da mesma foi acelerada nos últimos anos, pelo que novos projetos poderão surgir proximamente.

Já a análise dos dados corológicos e cronológicos relativos aos sítios selecionados leva a considerar que é possível alicerçar o discurso histórico em dados que transcendem os registos documentais. De facto, existe um claro reflexo material da evolução da cidade:

- 1) Encontra-se evidenciada, no Castelo (Zona I) e na zona de S. Pedro (Zona II), a sua origem militar;
- 2) É também possível aferir a importância da zona de S. Pedro ao longo dos primeiros séculos de existência da cidade de Leiria, evidente nos forais redigidos no século XII;
- 3) A realidade material identificada nas escavações permitiu consubstanciar com dados arqueológicos a hipótese de que o centro económico foi trasladado, ainda na Idade Média, para a baixa (Zona IV), em direção ao rio Lis, e que esta zona constituiu o centro da urbe nos séculos seguintes;
- 4) É evidente a alteração da malha urbana em parte da zona baixa no início da Idade Moderna, especialmente no que toca ao *terminus* da utilização da Praça Rodrigues Lobo como espaço sepulcral;
- 5) Pode ainda destacar-se a relevância do espaço periurbano (Zona V) como zona económica de grande importância na evolução histórica da cidade, estruturada por instituições conventuais.

Apesar da elevada quantidade de intervenções na cidade de Leiria ao longo dos últimos anos, raramente ocorreu a continuação da investigação para o meio científico. É assim evidente que grande parte dos trabalhos arqueológicos realizados na cidade têm como ponto fulcral aliviar a sua “carga arqueológica” (MARTINS e RIBEIRO 2009-2010). De facto, o trabalho em meio de salvamento é, frequentemente, a última etapa, deixando de lado a igualmente importante fase de estudo e divulgação científica dos dados arqueológicos obtidos.

No entanto, é de notar que existe, por um lado, recolha de espólio arqueológico e, por outro, trabalho de gabinete. Articulando este trabalho com o espólio recolhido em escavação preventiva, ainda que com todas as limitações inerentes a tal articulação, será possível no futuro obter informação científica de relevo que permita entrever pontos relevantes sobre a dinâmica histórica da cidade e de cada sítio em particular, e também dar continuidade ao trabalho de campo.

Apesar de muitas das intervenções não terem uma continuidade de trabalhos num panorama científico, existe uma prática coerente e suficientemente ampla de reabilitação e valorização do património arqueológico e arquitetónico. Muitos dos projetos realizados neste sentido levaram a estudos de qualidade no âmbito da arqueologia de cota positiva. Vários projetos têm ainda a finalidade de promover a divulgação patrimonial ao público em geral e também o intuito de albergar espaços de gestão do património e de investigação. Assim, ainda que seja reduzida a produção científica, a existência de material por estudar, de espaços para o estudar e de meios para transmitir os resultados (em espaços museológicos, por exemplo), possibilita a futura ampliação da investigação sobre a arqueologia da cidade de Leiria.

5. CONCLUSÃO

Ao longo dos últimos anos, face ao crescimento da cidade de Leiria, tem sido desenvolvido sobre a mesma um conjunto de ações que visam, por um lado, a proteção do património arqueológico e, por outro, o enquadramento da prática arqueológica no planeamento do desenvolvimento do centro urbano. É inegável que tais práticas constituem um contributo positivo para o aumento das intervenções arqueológicas em meio urbano, permitindo assim obter dados materiais relevantes para a compreensão da dinâmica histórica da cidade.

Em resultado do aumento das intervenções arqueológicas, foi possível obter um conjunto de informações contextuais e materiais que permitem, numa visão de conjunto, não só obter um reflexo material da evolução da urbe leiriense ao longo dos últimos séculos, como também alicerçar as informações históricas e documentais nos dados materiais, consubstanciando assim o discurso histórico, já existente. Ainda que raramente as intervenções tenham continuado para a fase de produção de trabalhos científicos, existe uma boa prática de valorização do património arqueológico na cidade. A arqueologia urbana tem assim contribuído de forma positiva para a criação de espaços de educação histórica, de fruição cultural, mas também de apoio à investigação científica.

Considerando o desenvolvimento destas práticas, e tendo em conta a relativamente reduzida dimensão do centro histórico de Leiria, é possível adiantar que a prática arqueológica em Leiria constitui um estudo de caso exemplar.

A continuação dos procedimentos evidenciados, e a futura articulação dos resultados das diversas intervenções, pode levar a que a cidade de Leiria se constitua ela própria como um laboratório de estudo das problemáticas associadas à Arqueologia urbana, como um paradigma a nível nacional da gestão e investigação do património arqueológico de idade medieval e posteriores.

6. AGRADECIMENTOS

O presente texto deriva de um trabalho realizado no âmbito da unidade curricular de Arqueologia das Cidades, lecionada em 2016 no Mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Cabe assim um agradecimento global à instituição e, em particular, à professora Ana Margarida Arruda, docente da disciplina.

A sua realização não teria sido possível sem a disponibilidade de acesso ao arquivo documental do Museu da Cidade de Leiria. Deixo assim um amplo agradecimento à equipa do museu e, em especial, à arqueóloga Vânia Carvalho. Espero ainda que o presente trabalho possa contribuir positivamente para a instituição e para a cidade de Leiria. ✍

BIBLIOGRAFIA

- ALEGRIA, C. (2008) – *Relatório Final de Trabalhos de Escavação Arqueológica na Casa dos Ateides I, Largo Cândido dos Reis, Centro Histórico de Leiria*. Tomo I [não publicado].
- CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (2007) – *Carta Arqueológica do Concelho de Leiria, CARQLEI: relatório de progresso do PNTA (2005-2006-2007)*. Câmara Municipal de Leiria.
- CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (2009) – *Valorização e Requalificação do Castelo de Leiria*. Vol. I [não publicado].
- CARVALHO, S. (2006) – *Relatório Final de Acompanhamento Arqueológico do Moinho de Papel*. Câmara Municipal de Leiria, Divisão de Museus e Património, Oficina de Arqueologia.
- CARVALHO, S. e CARVALHO, V. (2011) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos Realizados na Casa dos Pintores, Leiria*. Câmara Municipal de Leiria.
- CARVALHO, V. (2009) – *Caderno de Encargos. Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de instalação do Museu de Arqueologia de Leiria*. Câmara Municipal de Leiria [não publicado].
- CARVALHO, V. e INÁCIO, I. (2011) – *Projeto de Valorização e Requalificação do Castelo de Leiria - PNTA. Sondagens Arqueológicas de Avaliação*. Arqueohoje / Câmara Municipal de Leiria [não publicado].
- CARVALHO, V.; MENDES, V.; CARREIRA, S. e PINHAL, A. F. (2012-2013) – “A Casa dos Pintores: do projeto de reabilitação à oficina municipal de Arqueologia de Leiria”. *Arqueologia e História*. 64-65: 101-114.
- EDITAL N.º 33/2014/DIJA (2014) – Divisão Jurídica e Administrativa da Câmara Municipal de Leiria.
- FILIFE, I. (2001) – *Escavações Arqueológicas na Praça Rodrigues Lobo (Leiria). Relatório dos trabalhos arqueológicos*. ERA-Arqueologia [não publicado].
- FILIFE, I. et al. (2003) – “Necrópole de S. Martinho: análise preliminar dos dados arqueológicos e antropológicos”. *ERA-Arqueologia*. 5: 55-79.
- GOMES, S. A. (1995) – *Introdução à História do Castelo de Leiria*. Câmara Municipal de Leiria.
- LEIRIA HISTÓRICA, UMA NOVA URBANIDADE: estudo de enquadramento estratégico. *Relatório Final* (2008) – Parque Expo.
- LEMOS, F. S. e MARTINS, M. (1992) – “A Arqueologia Urbana em Portugal”. *Penélope*. 7: 93-103.
- MARGARIDO, A. P. (1988) – *Leiria. História e Morfologia Urbana*. Câmara Municipal de Leiria.
- MARTINS, M. e CARMO RIBEIRO, M. (2010) – “A Arqueologia Urbana e a Defesa do Património das cidades”. *Forum*. 44-45: 149-177.
- MUNICÍPIO DE LEIRIA (2013) – *Programa Estratégico de Reabilitação do Centro da Cidade de Leiria*. Município de Leiria, Departamento de Gestão Urbanística, Gabinete de Reabilitação Urbana.
- NEVES, M. J.; BASÍLIO, L. e COUTO, R. (2013) – *Trabalhos Arqueológicos para a Implantação de Infra-estruturas no edifício do MIMORALÁ. Relatório final*. Dryas Arqueologia [não publicado].
- REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LEIRIA (2015) – Aviso n.º 9343/2015, de 21 de Agosto de 2015, do Município de Leiria. *Diário da República*. 2ª série, n.º 163.
- TELLER, J. e WARNOTTE, A. (2003) – “A Valorização dos Vestígios Arqueológicos num Contexto Urbano”. *APPEAR Position Paper*. 1.
- VALINHO, A. e SILVEIRA, N. (2009) – *Relatório Final da Escavação Arqueológica na Casa dos Ataídes II, Largo Cândido dos Reis, Leiria*. Caixa de Crédito Agrícola de Leiria [não publicado].

RESUMO

Em 2015, no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental da implantação de uma fábrica de lacticínios no parque industrial de Portalegre, foi identificado o sítio arqueológico de Santo André, com uma mancha de materiais arqueológicos dispersa por cerca de 9,5 hectares, onde se destacavam os elementos líticos e a cerâmica comum de produção a torno.

A autora apresenta o resultado de posteriores sondagens de diagnóstico, que revelaram um forno cerâmico de época moderna.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Moderna; Olaria.

ABSTRACT

The archaeological site of Santo André, consisting of archaeological materials spread around an area of over 23 acres, with lithic elements and wheel-produced common ceramics, was identified in 2015, during the Environmental Impact Study carried out before the construction of a dairy plant in Portalegre's industrial estate.

The author presents the results of later diagnostic surveys which revealed a ceramic kiln from the Modern Age.

KEY WORDS: Urban archaeology; Modern age; Pottery workshop.

RÉSUMÉ

En 2015, dans le cadre de l'Étude sur l'Impact Environnemental de l'implantation d'une usine de produits laitiers dans la zone industrielle de Portalegre, a été identifié le site archéologique de Santo André, avec une aire de matériaux archéologiques étendue sur près de 9,5 hectares, où se démarquaient les éléments lithiques et la céramique courante de production sur tour. L'auteure présente le résultat de sondages de diagnostic postérieurs qui ont révélé un four céramique de la période moderne.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Période moderne; Poterie.

Forno Cerâmico de Época Moderna em Santo André (Portalegre)

Sofia de Melo Gomes¹

1. APRESENTAÇÃO

O sítio arqueológico de Santo André foi identificado no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Unidade Industrial de Lacticínios, a localizar no parque industrial da cidade de Portalegre (freguesia de Urra, concelho de Portalegre), por iniciativa do Grupo Jerónimo Martins. Durante os trabalhos de prospeção, realizados em abril de 2015, foi possível identificar uma mancha de materiais em cerca de 9,5 hectares. Apesar da vegetação densa, na zona mais alta foi possível observar fragmentos cerâmicos conformados a torno.

Por se prever a construção de uma unidade fabril para este espaço, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida a 2015-10-14, determinou a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Em Reunião de Comissão, e após observação dos materiais por parte do técnico da Direção-Regional de Cultura do Alentejo, ficou estabelecido que as sondagens de diagnóstico totalizariam 20 m².

FIG. 1 – Localização do sítio arqueológico de Santo André (Portalegre). Fonte: extrato de *Carta Militar de Portugal*, folha n.º 359.

¹ NEMUS, Gestão e Requalificação Ambiental, Lda (sofia.gomes@nemus.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 2 – Localização do sítio arqueológico de Santo André (Portalegre). Fonte: *Google Earth* (2016).

A intervenção arqueológica teve como objetivos principais:

- A caracterização e avaliação de potenciais contextos arqueológicos presentes no sítio Santo André;
- Indicar recomendações de acordo com a realidade arqueológica que se viesse a identificar.

Os resultados das sondagens permitiram atingir os objetivos inicialmente propostos, tendo-se remetido para acompanhamento arqueológico a remoção integral da estrutura.

Aquando da reunião de Comissão de Avaliação a vegetação encontrava-se mais seca, tendo sido possível ver o que parecia ser um alinhamento. Foi ainda possível observar alguns líticos cujo talhe sugeria uma presença paleolítica. Após a limpeza geral do terreno, ficaram visíveis vários alinhamentos em torno do dito cabeço e uma estrutura circular.

2. INTERVENÇÃO NO SÍTIO DE SANTO ANDRÉ

O primeiro reconhecimento revelou um sítio incharacterístico com cerâmica comum a torno e algum material lítico. Na altura, podia-se observar um espaço aberto com pouca vegetação associado a um grande buraco de origem antrópica. Imediatamente a oeste, surgia uma pequena elevação impossível de prospeetar devido à vegetação muito densa e à presença de monólitos de granito (Fig. 3).

FIG. 3 – Pequeno cabeço de elevada densidade de vegetação.

A partir deste conhecimento, programou-se uma intervenção em duas frentes: uma que avaliasse o potencial pré-histórico do local (sondagem 1), e uma segunda que procedesse à caracterização tipológica e cronológica das estruturas (sondagem 2).

Os trabalhos na sondagem 1 não revelaram contextos arqueológicos, sendo o presente texto focado nos trabalhos realizados na sondagem 2.

2.1. SONDAGEM 2

A sondagem 2 foi instalada de forma a interceptar a elevação onde se podiam observar alinhamentos de estruturas.

Em função dos vestígios que começaram a surgir, procedeu-se ao alargamento da sondagem em 9 m² para sul das estruturas visíveis.

TABELA 1 – Coordenadas da sondagem 2

latitude [N]	longitude	altitude [m]
39.261890	-7.439341	347.65
39.261933	-7.439300	347.70
39.261880	-7.439324	347.65
39.261923	-7.439282	347.81

Sistema de Referência Europeu 1989 (*European Terrestrial Reference System*), com base na projeção Transversa de Mercator ajustada ao território continental português desde 2006 (PT-TM06/ETRS89).

2.1.1. Estratigrafia

Os trabalhos iniciaram-se com a limpeza do terreno até se atingir o topo da Unidade Estratigráfica [1]. Esta unidade era muito densa e humosa, com uma enorme concentração de raízes, sobretudo de silvas, que se expandiam entre os elementos pétreos existentes. Toda esta concentração vegetal proporcionava, naturalmente, abrigo natural a uma variedade de animais.

Ao nível dos materiais, a UE [1] revelou sobretudo muita cerâmica de construção, nomeadamente telha de meia-cana, tijolos-burro paralelepípedicos e tijolos tipo ladrilho.

Com a remoção da UE [1] ficaram a descoberto três realidades: as UE [2], [3] e [4].

A UE [2] corresponde ao derrube externo da estrutura, estando depositada ao longo da vertente sul. Esta unidade mantém na sua composição uma gran-

de quantidade de raízes de grandes dimensões (tal como a UE [1]), destacando-se pela concentração de pedras de grandes dimensões e por uma terra castanho-escuro. A unidade revelou-se solta devido à presença de raízes e animais. A UE [3] (Fig. 4) possui as mesmas características morfológicas da UE [2], distinguindo-se por apresentar uma tonalidade mais clara e por se situar no interior da estrutura circular que se começou a pôr a descoberto.

Os materiais observados nestas duas unidades são muito coerentes entre si, tendo-se observado cerâmica de construção diversa e restos de cerâmica de revestimento com marcas de terem estado sujeita a altas temperaturas.

A UE [4] corresponde à estrutura pétreo do forno que foi construído num só momento. A estrutura possui alvenaria em pedra de aparelho parcial, sendo utilizados ocasionalmente fragmentos de tijolo ou tijolos burro completos. O ligante é em terra local de cor castanha e granulidade média. É de referir a recolha de dois fragmentos cerâmicos pertencentes à mesma peça (um alguidar de grandes dimensões), que terão sido fraturados e colocados sobrepostos como reforço entre duas pedras.

A estrutura possui cerca de 2,20 m de altura máxima conservada no interior, e 1,30 m de altura máxima conservada no exterior. A espessura a oeste é de 0,56 m, e a sul de 0,85 m.

Por baixo da UE [2] surgiu um outro derrube que se numerou de UE [7]. Este distinguia-se por apresentar uma grande quantidade de material de construção e uma terra de cor castanha avermelhada escura e uma granulidade média. Aqui as raízes surgem numa quantidade muito inferior e apresentam uma espessura tendencialmente fina. Nesta unidade já foi possível recolher alguma cerâmica comum, nomeadamente bordos, fundos e asas, tendo-se identificado fragmentos fraturados *in situ*.

FIG. 4 – Topo da UE [3].

FIGS. 5 E 6 – Afloramento UE [11] no interior do forno (à esquerda) e topo das UE [12] e [13] (em baixo).

A UE [7] encostava à UE [4] e sobrepunha-se às UE [14] e [11]. A UE [14] corresponde ao depósito natural original que seria o solo de pisoteio à data de utilização do forno. Possui uma cor bege amarelada e uma granulosidade média. Esta unidade, que se revelou estéril de materiais, sobrepunha-se ao afloramento granítico, designado de UE [11], e preenchia as reentrâncias e bolsas criadas por este. No interior da estrutura, por baixo da UE [3], identificaram-se as UE [9] e [12]. A UE [9] caracteriza-se por uma grande concentração de fragmentos de tijolos de várias dimensões, desde tijolos inteiros a pequenos fragmentos de 3 x 3 cm. Estão ainda presentes algumas pedras de médias e grandes dimensões, mas que ocorrem sobretudo no topo, no que podem ainda ser intrusões da UE [3]. A terra que envolve estes materiais é de cor avermelhada e granulosidade média. Nesta unidade recolheram-se vários fragmentos de cerâmica, sendo de destacar uma bilha e uma tampa em xisto (apresentadas adiante, na Fig. 13). A UE [9] assentava num depósito de cor bege amarelada, designado de UE [10], que, apesar de uma cor clara, possuía várias manchas escuras associadas a combustão. Nesta unidade foram recolhidos apenas três fragmentos cerâmicos (um bordo, um fundo e um bojo). Esta unidade cobre o afloramento, designado de UE [11]. Aqui, este foi afeiçoado, criando-se uma concavidade, revelando marcas de fogo (Fig. 5).

A estrutura do forno, para além da UE [4], é ainda composta pelas UE [12] e [13] (Fig. 7). A UE [12] é uma banqueta irregular que se dispõe ao longo da parede do forno. É construída em tijolo tipo ladrilho, com cerca de 18 x 18 x 1 cm aproximadamente (os mais conservados). No entanto, esta é uma observação difícil, dado o seu estado de destruição. O topo da unidade é ondulado, tendo vários cortes provocados pela UE [13]. Possui cerca de 30 cm de largura e tem espessura apenas correspondente ao ladrilho. Dista da base do afloramento cerca de 1,10 m.

FIG. 7 – Alçado e plano interior do forno.

Designou-se UE [13] a camada de barro utilizada no isolamento do interior da estrutura (por baixo da UE [12]). O topo da unidade é bastante irregular, rompendo em alguns pontos a UE [12]. Por ter estado sujeita à intensa atividade do fogo, o barro está bastante alterado, revelando bolhas e uma superfície vitrificada (Fig. 6).

Já na fase de acompanhamento arqueológico, foi possível perceber que a estrutura circular do forno se inseria dentro de uma outra de tipologia tendencialmente quadrangular, UE [15], que corresponderia à parede exterior do edificado. Na Fig. 8 é possível observar a ligação das duas paredes.

A entrada, UE [16], localiza-se na fachada leste do forno (Fig. 9). Com aproximadamente 50 cm de largura na base por 40 cm de altura, possui uma forma em arco, estando marcada por pedras que se encontram melhor estruturadas e imbricadas.

FIGS. 8 E 9 – As fachadas e a boca do forno (de cima para baixo).

FIG. 10 – Matriz estratigráfica.

2.1.2. Materiais

2.1.2.1. Cerâmica

a) Cerâmica de construção

A cerâmica de construção presente no sítio de Santo André corresponde a telha de meia-cana fina, a tijolo burro e a ladrilho, sendo a maioria fragmentos de médias e pequenas dimensões. A telha de meia-cana possui em média 7 mm de espessura, apresenta uma cor vermelha acastanhada e a pasta é relativamente bem depurada. O tijolo-burro surge sobretudo nos contextos de interior da estrutura de forno, com elevada representatividade na UE [9]. Os tijolos apresentam sinais de terem estado sujeitos a temperaturas elevadas, ou seja, uma cor cinzenta e uma pasta muito cozida e porosa.

O ladrilho possui pouca representatividade e foi identificado sobretudo nos contextos exteriores da estrutura de forno, apesar da ocorrência ocasional no seu interior. Aliás, a UE [12] é composta sobretudo por este tipo de material.

Foi ainda recolhido na UE [7] um fragmento cerâmico que, pela forma arqueada, parece ter pertencido a algum sistema de suspensão da grelha da câmara de enforamento, ou então ter servido para suporte das peças (Fig. 11).

b) Cerâmica comum

Apesar de se ter identificado um conjunto limitado de cerâmica comum, este apresenta alguma diversidade nas pastas e nos acabamentos.

As pastas diferenciam-se pelo tratamento e cozedura que receberam, e não tanto pelos elementos não plásticos que a compõem. Estes são angulosos, ocorrendo maioritariamente o quartzo e o quartzito, mas também o feldspato e, ocasionalmente, minerais máficos (anfíbolas). Em alguns fragmentos são visíveis negativos de minerais.

Em relação às pastas, é possível diferenciar os três grupos apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 – Grupos de pastas identificados em Santo André

grupo	diferenciação principal	descrição
Grupo 1	pasta cinzenta	Fratura laminada, elementos não plásticos angulosos. A pasta pode ser mais ou menos depurada em função da peça. Quando se trata de uma peça grande, tipo alguidar, a pasta está menos depurada; se for mais pequena, tipo bilha ou pote, a pasta já está mais depurada.
Grupo 2	pasta castanha	Fratura laminada, elementos não plásticos angulosos. Os vários fragmentos associados a este grupo revelam pouca diferença ao nível da depuração das pastas.
Grupo 3	pasta vermelha	Fratura laminada, elementos não plásticos angulosos. Os vários fragmentos associados a este grupo revelam pouca diferença ao nível da depuração das pastas.

As superfícies das peças podem apresentar: alisamento; engobe interior avermelhado com alisamento; engobe interior grosso negro; ou vidrado exterior verde.

As formas identificadas são muito escassas, resumindo-se a alguidares e a uma bilha. Os alguidares são peças tendencialmente grandes. Na Fig. 12 estão representados dois alguidares: o maior tem 40,2 cm de diâmetro e o mais pequeno 31,4 cm. Os bordos observados são: exvertido com espessamento exterior; em “T”; ou triangular exvertido.

FIG. 13 – Bilha e tampa, provenientes da UE [9].

FIG. 11 – Elemento de função indeterminada.

A bilha, recolhida na UE [9], encontra-se praticamente completa (Fig. 13). Possui um bordo direito reto com uma canelura imediatamente abaixo. A asa inicia-se no bordo e termina na parte inferior da pança. As medidas da peça são: abertura interior: 10,2 cm; diâmetro de bordo: 11,3 cm; altura total da peça: 13 cm; altura do colo: 3,5 cm; altura interior da pança: 8,7 cm; largura máxima da pança: 14,6 cm; espessura da peça: 0,5 cm; largura da asa: 2,7 cm; espessura da asa: 0,7 cm.

FIG. 12 – Alguidares provenientes da UE [7].

2.1.2.2. Outros materiais

Junto à bilha foi recolhida uma tampa em xisto. A peça possui uma forma tendencialmente circular, com afeição marcado em uma das faces. Com um diâmetro máximo de 12,6 cm, a tampa poderia ter pertencido à bilha, já que se encaixam na perfeição.

3. ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO: A OCUPAÇÃO NO PERÍODO MODERNO

3.1. O FORNO

O forno foi intervencionado em duas fases:

- A primeira incidiu no derrube sul e no interior do forno, não se tendo escavado a totalidade em área. No entanto, os dados obtidos foram reveladores de se estar na presença de um forno de cerâmica;
- A segunda decorreu já durante o acompanhamento arqueológico, onde se colocou à vista a totalidade da estrutura e se procedeu ao seu desmonte.

Para a construção do forno foi aproveitado o afloramento granítico, tendo-se erguido a estrutura em torno de uma depressão do mesmo.

O forno possui uma estrutura exterior tendencialmente quadrangular:

- Fachada sul conservada = comprimento 4,06 m; altura máxima 1,30 m; largura 0,88 m;
- Fachada norte conservada = comprimento 3,80 m; altura máxima 1 m; largura 0,56 m.

A estrutura possui alvenaria em pedra de aparelho parcial, sendo utilizados ocasionalmente fragmentos de tijolo ou tijolos burro completos. O ligante é em argila local.

A fornalha e a câmara de cozedura possuem uma forma tendencialmente circular (oval), com um diâmetro máximo interno de 2,20 m e uma altura máxima conservada de 2,20 m.

A fornalha tem 1,10 m de altura e assenta no afloramento rochoso, o que permitiria a potenciação das temperaturas alcançadas. Atualmente, ainda são visíveis marcas de fogo na rocha.

A parede da fornalha é forrada a argila, encontrando-se bastante alterada devido às altas temperaturas a que esteve sujeita. Possui atualmente uma cor cinzenta, com uma superfície exterior baça mas com uma fratura vitrificada, sendo a sua principal característica as bolhas que apresenta.

A separação entre a fornalha e a câmara de cozedura é marcada por uma banqueteta em ladrilho que se destaca da parede em cerca de 30 cm. Não se conservou a grelha que estaria ao nível desta banqueteta. No entanto, foram recolhidos bastantes tijolos do interior da fornalha que sugerem a existência de algum tipo de arco de suspensão da grelha, podendo também esta ter sido construída em tijolo.

Em relação à cobertura, não há qualquer indício de como seria a sua construção. Apenas que poderia ser coberta com telha de meia-cana. Contudo, pode-se sempre conjecturar a possibilidade do teto ter sido em abóbada de berço, de modo a permitir um movimento circular de ar quente (CORREIA: 2005-2007).

3.2. INTERPRETAÇÃO PRELIMINAR DOS CONTEXTOS INTERVENCIONADOS

Os séculos XVI e XVII correspondem a um momento de expansão de Portalegre, sendo de referir a sua elevação a cidade em 1550. Por esta época, muitos burgueses e nobres constroem as suas casas extramuralhas, aumentando claramente o edificado da cidade. Ao forte crescimento da cidade estará associada a necessidade de material de construção, bem como de cerâmica utilitária.

Os elementos obtidos na intervenção permitem dizer que o forno de cerâmica terá estado ativo nesta época. O elemento datante que permite situar o sítio de Santo André no período moderno é a telha de meia-cana cuja espessura não ultrapassa os 7 mm. A fraca presença de materiais não significa que este forno não tenha produzido cerâmica utilitária. Pressupõe sim um encerramento e abandono controlado da atividade produtiva. As poucas tipologias identificadas possuem uma produção bastante prolongada no tempo, não sendo possível uma atribuição de cronologias a partir destas.

Em relação aos materiais, é de referir que o predomínio de alguidares de grande diâmetro poderá estar relacionado com a própria atividade de produção.

A relativa distância a que o forno se encontra da cidade poderá ser justificada, em primeiro lugar, pela proximidade com os barreiros, como se pode observar na Fig. 14, e, em segundo lugar, para evitar que a população em geral sofresse com os odores provocados pelo processo de cozedura.

FIG. 14 – Localização dos barreiros mais próximos de Santo André.
Fonte: extrato da Carta Geológica de Portugal, folha 32-B, Portalegre (1972).

BIBLIOGRAFIA

- ALBA, M. (2008) – “Evidências arqueológicas del barrio alfarero de Mérida durante los siglos XV, XVI y XVII”. In *Actas das 4.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval* (Tondela, 24-27 Out. 2000). Tondela, pp. 143-155.
- BARDINA, Esther (2000) – “Un forn de ceràmica d’època moderna a la intervenció arqueològica del carrer Cardenal Remolis (Lleida)”. *Revista d’Arqueologia de Ponent*. Univ. de Lleida. 10: 337-351.
- BARREIRA, P.; DÓRDIO, P. e TEIXEIRA, R. (1998) – “200 Anos de Cerâmica na Casa do Infante: do séc. XVI a meados do séc. XVIII”. In *Actas das 2.ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval* (Tondela, 22-25 Mar. 1995). Tondela, pp. 145-184.
- BOAVIDA, C. (2012) – “Evidências de Época Moderna no Castelo de Castelo Branco (Portugal)”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM. Vol. 1, pp. 209-218.
- CORREIA, M. (2005-2007) – “Um Forno de Produção Cerâmica dos Séc. XVI-XVII, em Alcochete”. *Musa*. Setúbal. 2: 67-73.

- FERREIRA, O. V.; MACARTNEY, F.; ZBYSEWSKI, G. e PENALVA, C. (1984) – “Indústrias Paleolíticas da Tapada do Falcão (Caia da Urra, Portalegre)”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. 70: 112-132.
- GONÇALVES, F. e FERNANDES, A. P. (1973) – *Carta Geológica de Portugal. Notícia explicativa da folha 32-B. Portalegre. Estudos Petrográficos*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- JORGE, V. O. e SERRÃO, E. C. (1971) – “Materiais Líticos da Jazida Pré-histórica do Porto de Bôga (curso superior do rio Caia)”. In *Actas do 2.º Congresso Nacional de Arqueologia* (Coimbra, 1970). Coimbra: Junta Nacional de Educação. Vol. 1, p. 79-92.
- JORGE, V. O. (1972) – “Jazidas 1 e 2 do Monte da Faia (Rio Caia, Portalegre): notícia preliminar”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 3.ª série. 6: 79-102.
- MARQUES, A.; LEITÃO, E. e BOTELHO, P. (2012) – “Rua do Benfornoso 168-186 (Lisboa - Mouraria / Intendente)”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Cham. Vol.1, pp. 123-134.

- MATTOSO, J. (1985) – *Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal*. Lisboa: Ed. Estampa.
- MOURINHO, Mário (1995) – *A Arquitectura Popular Portuguesa*. 3.ª ed. Lisboa: Ed. Estampa.
- RENFREW, C. e BAHN, P. (2000) – *Theories, Methods and Practice in Archaeology*. London: Thames and Hudson.
- TORRES, C. (s.d.) – *Um Forno Cerâmico dos Sécs. XV e XVI na Cintura Industrial de Lisboa. Mata da Machada, Barreiro*. Câmara Municipal do Barreiro.

SÍTIOS CONSULTADOS NA INTERNET

- PORTAL DO ARQUEÓLOGO
(<http://arqueologia.patrimoniocultural.pt>).

RESUMO

No Inverno de 2014, um importante conjunto de madeiras, artefactos metálicos diversos, concreções ferrosas e pelouros em pedra foi sendo arrojado à costa a Norte de Esposende, na praia de Belinho. Entre 2015 e 2017, sucessivas tempestades levaram a novos arrojamentos.

Em Abril e Maio de 2017, prospeções geofísicas realizadas ao largo da praia e mergulhos de reconhecimento permitiram identificar uma âncora, quatro bocas-de-fogo em bronze e em ferro, madeirame em conexão e vários artefactos em contexto de sítio de naufrágio. Provavelmente, estaremos na presença de um dos mais importantes sítios arqueológicos submersos até agora localizados em Portugal.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia náutica; Naufrágio; Prospeção arqueológica; Geofísica.

ABSTRACT

In the winter of 2014, an important set of wood, diverse metal artefacts, iron concretions and gunstones washed ashore North of Esposende, at Belinho beach.

Between 2015 and 2017, a succession of storms resulted in more wreckage being washed ashore.

In April and May 2017, both geophysical surveys carried out off the coast and recognition diving made it possible to identify an anchor, four bronze and iron cannons, related wood, and several artefacts belonging to a shipwreck site. This is probably one of the most important underwater archaeological sites to have ever been found in Portugal.

KEY WORDS: Nautical Archaeology; Shipwreck; Archaeological survey; Geophysics.

RÉSUMÉ

Pendant l'hiver 2014, un important ensemble de bois, objets métalliques divers, concrétions ferrugineuses et piloris en pierre a été rejeté sur la côte au nord de Esposende, sur la plage de Belinho. Entre 2015 et 2017, des tempêtes successives ont provoqué de nouveaux échouages.

En avril et mai 2017, des prospections géophysiques réalisées au large de la plage et des plongées de reconnaissance ont permis d'identifier une ancre, quatre canons en bronze et en fer, des boiseries en connexion et différents objets en contexte de site de naufrage. Nous sommes probablement en présence d'un des plus importants sites archéologiques sous-marins jusqu'à aujourd'hui localisés au Portugal.

MOTS CLÉS: Archéologie Nautique; Naufrage; Prospection Archéologique; Géophysique.

^I Divisão de Ação Cultural, Câmara Municipal de Esposende (ana.almeida@cm-esposende.pt; ivone.magalhaes@cm-esposende.pt).

^{II} ShipLAB. Nautical Archaeology Program. Anthropology Department, Texas A&M University (fvcastro@tamu.edu).

^{III} Instituto de Arqueologia e Paleociências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (almonteiro@fsh.unl.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Naufrágio Quinhentista de Belinho, Esposende

resultados preliminares

Ana Almeida ^I, Filipe Castro ^{II}, Alexandre Monteiro ^{III} e Ivone Magalhães ^I

INTRODUÇÃO

Criado no nexo de dois mundos, Portugal desenvolveu uma cultura náutica singular, que misturava os saberes e as tradições do Atlântico e do Báltico com os do mundo mediterrânico. Embora esta cultura seja muito mais antiga do que o país, o desenvolvimento dos navios oceânicos que acabaram por permitir a expansão europeia pelo mundo data dos séculos XIV a XVI. Durante os séculos XIX e XX, a investigação histórica estabeleceu cronologias e narrativas baseadas no estudo e interpretação cuidada de documentos, mas os navios dos séculos XIV a XVI são-nos ainda largamente desconhecidos (MONTEIRO e CASTRO, 2015).

A Arqueologia náutica é uma subdisciplina da Arqueologia com pouco mais de meio século de existência, que está ainda a desenvolver as metodologias necessárias ao estudo da História da construção de navios, de forma padronizada e que permitam a elaboração de estudos comparados de restos de navios escavados e publicados.

A reconstrução dos navios deste período requer um trabalho paciente, de análise das características regionais que diferenciavam os navios construídos em diferentes portos e de análise cronológica da evolução das formas dos cascos, dos aparelhos e dos apetrechos necessários a cada tipo de viagem, que variavam em função da distância, da altura do ano em que as viagens se realizavam, ou das ameaças ou oportunidades criadas pelas circunstâncias políticas de cada conjuntura.

No Inverno de 2014, um importante conjunto de madeiras de cariz náutico começou a ser arrojado à costa portuguesa, a norte de Esposende, na praia do Belinho. Juntamente com as madeiras, deram igualmente à costa artefactos metálicos diversos, concreções ferrosas e pelouros em pedra. Madeiras e artefactos provinham indubitavelmente de um local de naufrágio ainda desconhecido, mas situado ou ao largo daquela praia ou nas suas imediações mais a norte.

Como a natureza rochosa do fundo, a frequência da agitação marítima e a fraca visibilidade dificultavam a localização do suspeito destroço, a salvaguarda do sítio limitou-se à recolha e protecção das peças arrojadas, tarefa levada a cabo pela Divisão de Acção Cultural da Câmara Municipal de Esposende (CME).

No Verão de 2015, uma equipa pluridisciplinar, financiada pela CME e por uma bolsa Marie Curie da União Europeia (PITN-2013 GA607545), registou e catalogou as madeiras arrojadas até essa data (CASTRO *et al.*, 2015). Entre 2015 e 2017, sucessivas tempestades levaram a novos arrojamentos. Muitos deles ocorreram a desoras, sem a supervisão dos técnicos da CME ou dos achadores originais, concorrendo para a delapidação dos bens arqueológicos, quer sob efeito do mau tempo, quer efectivamente desaparecendo por serem levados por outros utentes da orla marítima.

Perante esta situação – em que, lenta mas paulatinamente, assistíamos impotentes à destruição gradual de um sítio submerso que adivinhávamos científica e patrimonialmente singular, e que pressentíamos de capital importância para o estudo da arqueologia náutica –, a Divisão de Acção Cultural da CME, o Instituto de Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IAP) e o ShipLAB da Universidade A&M do Texas (TAMU) decidiram implementar um plano de acção que visasse localizar e identificar, no mar e *in situ*, o sítio de naufrágio de onde provinham os arrojamentos.

Entre Abril e Maio de 2017, foram preparadas, implementadas e conduzidas ao largo da praia de Belinho prospecções geofísicas e efectuados mergulhos em apneia e de escafandro autónomo, para reconhecimento de anomalias detectadas pela geofísica ou assinaladas pelos achadores.

Desta acção resultou a identificação e a georreferenciação de uma âncora, de quatro bocas-de-fogo em bronze e em ferro, de madeirame em conexão e de vários artefactos em contexto de sítio de naufrágio, naquilo que aparenta ser um dos mais importantes sítios arqueológicos submersos até agora localizados em Portugal.

O naufrágio de *Belinho 1*, provisoriamente datado de meados do século XVI, apresenta uma oportunidade fantástica para estudar de raiz um navio intocado, protegido durante séculos por uma camada de sedimentos, sem que as típicas acções humanas de recolha de artefactos ou outras formas de distúrbio do sítio se tenham feito sentir de forma pronunciada até à sua muito recente exposição.

FIG. 1 – A praia de Belinho em Carta Militar Braga 54 Castelo do Neiva (Viana do Castelo), escala 1:25000.

A FORMAÇÃO DO SÍTIO

A praia de Belinho – também conhecida localmente como praia da Barca, da Carruagem, ou das Neves –, localiza-se no Norte de Portugal, no distrito de Braga, concelho de Esposende, em território da União de Freguesias de Belinho e Mar.

Integrando o domínio público marítimo, a área em questão está sob tutela territorial da Capitania do Porto de Viana do Castelo, estando ainda inserida dentro do Parque Natural Litoral Norte.

Tal como acontece com tantas outras praias do país, a praia de Belinho tem vindo a ser afectada pelo processo dominante de erosão costeira que impacta, desde a segunda metade do século XX, a zona costeira do noroeste de Portugal (MORAIS, GRANJA e MORILLO CERDÁN, 2013).

Com efeito, embora tenham vindo a manter os antigos sistemas dunares, as largas praias arenosas que existiam entre o rio Lima e o rio Cávado têm vindo a dar lugar, de forma ainda mais pronunciada desde o final da década de 1980, a praias mistas de areia-cascalho ou com cúspides de seixos (GRANJA e PINHO, 2015).

Esta observação empírica foi corroborada por um estudo efectuado entre 1994 e 2004, onde se registou um recuo de dez metros da crista da arriba talhada nas dunas frontais (LOUREIRO, 2006).

Assim sucedeu com a praia de Belinho, onde actualmente a morfologia dominante se caracteriza pela presença de uma crista de seixos, pa-

ralela à duna frontal, com declive acentuado e de largura e altura variável, crista essa que se estende desde a base da arriba até aos bancos e às pequenas regueiras orientadas Norte-Sudoeste, regueiras essas formadas pelos afloramentos rochosos paleozóicos existentes na zona inferior da praia (Fig. 2).

Ao longo da última década, o fenómeno erosivo acima descrito tem originado no concelho de Esposende um conjunto notável de descobertas arqueológicas relacionadas com o mar (ALMEIDA e MAGALHÃES, 2013).

Estas descobertas correspondem a contextos tanto marítimos como fluviais, e associam-se directamente à posição geográfica da costa de Esposende, em cuja fachada atlântica (pré-praia) abundam restingas submersas que, criando condições para ancoragem, são também propiciadoras de naufrágios (ALMEIDA, 1979 e 1986). A actual configuração e o reduzido estado da praia de Belinho levaram a que a espessura de sedimentos que recobria a sua parte imersa diminuísse.

Tal terá conduzido a que situações de agitação marítima extrema, ocorridas num passado muito recente, tenham desestabilizado um sítio arqueológico submerso ao largo, arrojando-se, em diversos momentos, parte deste à costa.

O aparecimento dos restos de um navio ali perdido no século XVI deixa supor que as praias agora erodidas eram de formação geológica relativamente recente. Os processos de carregamento da praia e subsequente erosão serão objecto de estudo pormenorizado, que nos permita perceber o processo de perda do navio e formação do sítio arqueológico.

Não é, contudo, de descartar que este sítio fosse conhecido anteriormente. Afinal, existia informação oral – recolhida por Ivone Magalhães, aquando da implementação, na década de 1990, do projecto de Carta de Arqueológica IPARMALE – de que nesta zona estariam submersos uma âncora de características enquadráveis na Época Moderna e dois canhões em bronze.

Seja como for, é apenas entre 2011 e 2013 que alguns achados na costa aludem à possibilidade de haver ao largo um naufrágio. Com efeito, é nesse período que o escultor João Sá recolhe no sítio arqueológico presentemente denominado *Belinho 2*

– o qual se situa a 1,75 km a sul da praia de *Belinho 1* – um conjunto de pelouros em ferro e diversas peças concrecionadas, também em ferro, de tipologia indeterminada. Este gotejar de achados sofre uma alteração quando, durante a forte e excepcional agitação marítima ocasionada pela super-tempestade *Hércules*, em Janeiro de 2014, Luís Miguel Calheiros, residente local que fazia a sua caminhada matinal pela costa, encontrou algumas peças “*que pareciam capacetes metálicos*”. Duas semanas após o contacto feito pelo escultor, a colecção de achados já incluía duas cronologias distintas: centenas de fragmentos de ânforas romanas, e as madeiras (desarticuladas) e os objectos pós-medievais

Dada a curiosidade que este achado despertou, Luís Calheiros pediu auxílio a João Sá, seu familiar e o achador original dos pelouros em ferro. A partir desta descoberta e com a colaboração de mais dois familiares – Alexandre Sá e Emanuel Sá –, os quatro achadores deram início à recolha das diversas peças que a baixa-mar permitia visualizar, nomeadamente madeiras de grandes dimensões e dezenas de pratos em latão e estanho, os tais “*capacetes*”.

Face ao insólito dos materiais, João Sá comunicou o achado ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática / Direcção Geral do Património Cultural (CNANS / DGPC).

ESTUDO E PROTECÇÃO

Este conjunto de madeiras e artefactos da praia de Belinho foi prontamente identificado pelas arqueólogas da CME, Ana Paula Almeida e Ivone Magalhães, como sendo de excepcional importância – até porque o achamento se caracterizava por uma extraordinária quanti-

FIG. 2 – A zona de arrojamentos na praia de Belinho, em plena baixa-mar.

Foto: Filipe Castro.

dade de artefactos arqueológicos coevos entre si e enquadráveis entre os séculos XVI e XVII.

Do espólio arqueológico destacavam-se mais de uma centena de pratos em liga de estanho e em liga de latão, escudelas em liga de estanho, castiçais em liga cúprica, cota de malha, um machado em ferro com cabo de madeira, pelouros de diverso calibre em pedra, bem como fragmentos de madeira e metal, revestidos a couro – eventualmente de armamento individual, ao que tudo indica, correspondendo a uma ou duas espadas.

O conjunto e o sítio receberam então a designação de *Belinho 1*, com as madeiras e os demais artefactos a terem a pronta atenção da Câmara Municipal de Esposende, que providenciou um local para o armazenamento e cuidados de conservação imediatos para os achados. Simultaneamente, a comprovada relevância do espólio concorreu para que o Serviço de Património Cultural da Autarquia de Esposende avançasse com a sua catalogação e implementasse um plano de conservação para material subaquático.

Numa primeira fase, foram promovidas reuniões com os técnicos de conservação do Laboratório do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde e da Rede de Museus do Mar de Esposende, bem como do CNANS, cujos contributos permitiram complementar o plano de conservação. Em sequência, a autarquia de Esposende, através do Serviço de Património Cultural, protocolou com o Laboratório de Conservação e Restauro do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde e o Laboratório do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, de Braga, colaboração para o acompanhamento técnico, tomada de decisão e implementação de boas práticas nos trabalhos eventualmente necessários no processo de conservação do material de proveniência subaquática. A zona foi alvo ainda de registo topográfico, com recurso ao Serviço de Topografia da CME, sendo nomeadamente executada a georreferenciação da área de dispersão dos vestígios. Após a denúncia do achado foram estabelecidos contactos entre a tutela e a Autarquia de Esposende, a qual, em articulação com a tutela e com o auxílio dos achadores, iniciou de imediato um conjunto de acções de salvamento.

Entre 2014 e 2015, o sítio de *Belinho 1* esteve diariamente sob vigilância visual, até à linha de água e durante a baixa-mar diurna, vigilância essa reforçada sempre que houvesse previsão de forte agitação marítima e baixa-mar inferior a 0,50 m. Decorrente dos trabalhos desenvolvidos e enquanto a maré o permitisse, promoveu-se a recolha e o registo.

ARTEFACTOS

A primeira análise aos materiais recuperados associados ao sítio do possível naufrágio *Belinho 1* remonta a Dezembro de 2014. A maioria dos artefactos divide-se em dois grupos principais: objectos em estanho e em liga de cobre.

OBJECTOS EM ESTANHO

Trata-se com certeza da categoria de materiais recolhida em maior número (Figs. 3 a 7). Ainda que pelo menos cerca de 200 objectos correspondam a peças isoladas, entre pratos completos e fragmentos reconheceram-se 228 objectos, não se podendo ignorar a hipótese de alguns destes fragmentos corresponderem às mesmas peças.

Os pratos, morfologicamente, apresentam-se de aba curta e com fundo em ônfalo (Fig. 3 e 4). Surgem quatro tamanhos distintos: os de maiores dimensões oferecem um diâmetro de bordo aproximadamente de 47 cm; em seguida, alguns exemplares têm 36 cm de diâmetro; os pratos mais numerosos apresentam diâmetros entre 24 e 25 cm; os mais pequenos, têm 18 cm de diâmetro, medidos igualmente no bordo.

Várias peças apresentavam marcas. O seu estado de conservação não permite pormenorizar estas marcas nesta fase dos trabalhos, mas o levantamento sumário realizado permitiu já identificar um pequeno conjunto.

Das marcas identificadas por Ana Valentim, técnica de conservação e restauro do Gabinete

de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde e por Christopher Dostal, conservador da Texas A&M University associado ao projecto, uma parece conter uma coroa e uma rosa. A rosa coroada é uma marca frequente desde o século XVI nos pratos em estanho, demonstrando qualidade de produção (COTTEREL, 1963). Outra marca, a mais abundante, contém um martelo coroado.

FIGS. 3 E 4 – Pratos em estanho arrojados à costa em Belinho.

Estas marcas têm muitas variantes, dependendo do produtor. Em um dos casos é possível reconhecer duas iniciais de fabricante, “U” e “C”, um tipo de marca utilizado com frequência nas produções dos Países Baixos ou Alemanha.

Os martelos coroados estão representados na Bélgica, no final do século XV (GREENLAND, 1904: 94), no século XVI na Suíça, e no século XVII na Escócia (FISKE e FREEMAN, 2016).

Ainda que escudelas de asas recortadas, quase que sugerindo pétalas, sejam achados frequentes durante o século XVI, o sítio de *Belinho 1* até ao momento revelou apenas dois destes objectos (Fig. 5), sendo o diâmetro do seu bordo de 17 cm e o fundo ligeiramente em ônfalo. Peças afins foram recuperadas no naufrágio português na Namíbia (KNABE e NOLI, 2012: 185), mas igualmente a bordo do *Mary Rose* e do Aldernay Wreck, datado da segunda metade do século XVI, e nos naufrágios da Grande Armada de 1588 (MARTIN, 1975: 144, fig. 7). Outros objectos em estanho foram recuperados, nomeadamente uma caneca com asa (Fig. 6), que certamente possuiria uma tampa.

Peças afins são recuperadas com frequência em contextos de naufrágio, nomeadamente no presumível *Bom Jesus* (KNABE e NOLI, 2012: 185), mas igualmente no *Mary Rose* (WEINSTEIN, 2005: 4-6).

Dois candelabros em estanho, destinados à iluminação com velas, foram igualmente recuperados (Fig. 7). Peças afins foram identificadas no Punta Cana Wreck, datado de meados do século XVI (ROBERTS, 2013). Recentemente foi identificado outro candelabro, em liga de cobre.

FOTOS: Tânia Casimiro.

FIGS. 5, 6 E 7 – Escudela, caneca e candelabro em estanho arrojados à costa em Belinho.

Igualmente em estanho foi recuperado, já em 2016, um pote desprovido de asas, mas que, pela perfuração no bordo, pode ter contido uma tampa. A sua funcionalidade é discutível.

OBJECTOS EM LIGAS DE COBRE

Até finais de 2014, cerca de cinco dúzias de pratos em latão tinham sido recuperados na praia de Belinho (Figs. 8 a 12). Ainda que alguns deles estejam muito fragmentados, estamos perante pratos de enormes dimensões, com um diâmetro que varia entre os 47 e os 50 cm. A maioria não apresenta qualquer decoração (Fig. 8). No entanto, pelo menos quatro enquadram-se dentro do tipo de pratos comumente designados por *pratos de esmolas*, cujo maior centro produtor europeu se localizava em Nuremberga – ainda que centros produtores sejam conhecidos na Bélgica, em diversos pontos da Alemanha e mesmo nos Países Baixos (MARTINS, 2010: 26).

São conhecidas diversas decorações – apesar das peças encontradas na praia de Belinho se limitarem a iconografias religiosas e a um prato decorado com elementos vegetalistas, ao centro, tipo pétalas

(Fig. 9). As cenas religiosas encontram-se entre as mais frequentes deste tipo de produções, tanto na Alemanha como em outros países (GADD, 2008).

Uma das imagens mais bem conservadas trata-se da representação de São Cristóvão, com o menino aos ombros e segurando um cajado com forma de tronco de árvore (Fig. 10). Um dos pratos conserva decoração central, onde se pode observar uma cena do Antigo Testamento em que Josué e Caleb transportam um cacho de uvas colhido no Vale dos Cachos (Fig. 11). Ainda de destacar um outro prato onde se verifica uma cena na qual Eva, instigada pela serpente, dá a Adão a maçã proibida (Fig. 12).

FIGS. 8 E 9 – Pratos em latão arrojados à costa em Belinho.

FOTOS: Tânia Casimiro.

FOTOS: Tânia Casimiro.

O número de artefactos recuperados ainda não nos permite inferir se estamos perante parte da carga ou dos objectos de uso diário da tripulação. No entanto, analisando as cerca de duas dezenas de pratos recuperados e o conhecimento de diversos outros objectos, ainda submersos, sugerem que estamos possivelmente perante carga.

Cronologicamente é difícil datar os objectos em estanho. Estes artefactos são muito semelhantes durante o século XVI e primeira metade do século XVII e uma presença constante em contextos de naufrágio de Época Moderna, nomeadamente no navio inglês *Mary Rose*, naufragado em 1545 (WEINSTEIN, 2005), no Punta Cana Wreck, datado de meados do século XVI (ROBERTS, 2013; 2012; 2012a), na presumível nau da Índia *Bom Jesus* (1533) e mesmo em naufrágios em Portugal, tal como o da *Nossa Senhora dos Mártires* (D'INTINO, 1998: 222), de 1606.

No entanto, exceptuando o Punta Cana Wreck, com 1200 peças e o navio francês *La Belle*, naufragado um século mais tarde (1686), com mais de uma centena de artefactos (BRUETH e TURNER, 2004: 99), a maior parte dos naufrágios não oferece mais do que algumas dezenas de objectos, tal como ocorre com os cerca de 40 pratos recuperados a bordo do *Mary Rose*.

Mais fácil será atribuir uma cronologia aos pratos de esmolos, que sabemos terem sido produzidos, com características afins às peças recuperadas em Esposende, entre 1500 e 1580, ainda que uma cronologia entre 1520 e 1580 seja a mais indicada.

Tendo em conta que a iluminação a bordo teria de ser feita com mais cuidado, com objectos pesados ou com candeias fixas, de modo a salvaguardar os riscos de incêndio, a presença de pelo menos três candelabros pode igualmente indicar estarmos perante vestígios da carga.

Relativamente aos pratos em latão, parece-nos estar perante produções requintadas que não fariam parte da utensilagem diária do navio e seriam certamente parte de carga.

0 10 cm

FIGS. 10, 11 E 12 – Pratos em latão arrojados à costa em Belinho.

PELOUROS EM PEDRA

Até ao presente, mais de duas dezenas de pelouros em pedra foram recuperados na praia de Belinho. Ainda que a análise petrológica esteja pendente, estamos perante pelouros de pedra em granito e em pedra vulcânica, com dimensões cujo diâmetro varia entre os 7-9 cm e os 12,5-18 cm.

AS MADEIRAS

Quer a quantidade, quer a qualidade das madeiras arrojadas justificaram o seu estudo preliminar, estudo esse efectuado em Junho de 2014 por uma equipa do Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (BETTENCOURT *et al.*, 2014).

Em Novembro de 2014, a convite da Câmara Municipal de Esposende, Alexandre Monteiro, do Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) da mesma Universidade, e Filipe Castro, da Universidade do Texas A&M, deslocaram-se a Esposende para avaliar a situação e planear uma futura investigação.

Esta intervenção viria a decorrer de 1 a 23 de Agosto de 2015, quando uma equipa multidisciplinar de investigadores, técnicos, estudantes e voluntários, pertencentes e/ou enquadrados por várias instituições académicas, trabalhando no âmbito do projecto europeu ITN Marie Curie ForSEADiscovery PITN-2013 GA 607545 – liderado por Rosa Varela Gomes, do IAP/FCSH-UNL, e por Filipe Castro –, procedeu à investigação holística dos artefactos arrojados, tendo em vista elaborar estudos de carácter monográfico de tais testemunhos (GOMES, 2015).

Nessa acção registaram-se e estudaram-se as madeiras da embarcação, tendo em vista determinar as espécies arbóreas a que pertenceram, a sua idade e função na arquitectura do navio; documentou-se e estudou-se o conjunto artefactual recolhido, analisando-se os atributos julgados pertinentes e criando-se um *corpus* das ocorrências; e tomaram-se as medidas de conservação julgadas pertinentes para todos os testemunhos recolhidos, efectuando-

Foto: Filipe Castro.

FIG. 13 – Registo de uma pica de *Belinho 1* pela equipa do projecto ForSEADiscovery.

-se acções de conservação preventiva, trabalho esse devidamente desenvolvido por técnicos habilitados (Fig. 13).

A intervenção do Verão de 2015 consistiu ainda na elaboração de catálogo exhaustivo das madeiras arrojadas até à data, e no estudo pormenorizado de um conjunto seleccionado daquelas. O registo do veio das madeiras foi realizado com o auxílio de um *FARO ARM*¹, propriedade da Trinity University, em conjunto com o preenchimento de ficha e registo fotográfico pormenorizado (MARTINS, 2015).

O catálogo foi elaborado por observação directa de cada uma das madeiras do conjunto, nele se incluindo o desenho à escala das madeiras mais importantes e a fotografia dos pormenores mais relevantes, de modo a tentar reconstruir o casco – pelo menos no que respeitava às suas dimensões principais.

Análise preliminar das madeiras

As 80 peças de madeira arrojadas deram à costa desarticuladas, uma a uma, e apresentam vestígios do processo dinâmico de desmantelamento da estrutura a que pertenciam (Fig. 14).

¹ O *FARO ARM* é um instrumento de precisão que toma pontos de qualquer superfície, em qualquer dimensão, e os digitaliza em três dimensões, com margens microscópicas de erro, permitindo digitalizar directamente, neste caso um artefacto arqueológico, para uma base de dados, uma nuvem de pontos, etc. Ver, por exemplo, <http://www.faro.com/products/metrology/faroarm-measuring-arm/overview>.

FIG. 14 – Esquema provisório mostrando as madeiras arrojadas em 2014 e 2015 e a sua localização no navio.

Todas estas peças apresentam-se bastante erodidas e quebradas, com a exceção do coral da popa, que está quase intacto.

A sua tipologia é comum na tradição construtiva da Península Ibérica da Idade Moderna, embora apresentem alguns aspectos não previamente observados, designadamente no que diz respeito ao calafeto e à protecção da superfície exterior das madeiras.

As madeiras arrojadas em 2014 e 2015 apresentavam características geométricas que as colocam, sem sombra de dúvida, nas zonas da popa e da meia-nau. Sugerem também que o plão – a medida da parte horizontal da base da caverna mestra – media cerca de 2,70 m.

Considerando as características dos navios mercantes desta época, esta medida sugere um navio com uma boca duas a três vezes aquele valor (5,4 a 8,1 m), uma quilha mais ou menos duas vezes o valor da boca, de 10,8 a 16,2 m, e uma eslora mais ou menos de 16,2 a 24,3 m. Uma secção da quilha com cerca de 9 m foi recuperada desta zona, juntamente com parte do cadaste e do coral da popa – uma madeira em forma de Joelho que reforçava a ligação da quilha ao cadaste.

Embora estas medidas indiquem um navio de pequeno porte, com cerca de 50 a 100 toneladas, as secções das madeiras recuperadas sugerem um navio maior. Com efeito, a secção da quilha, as cavernas, a malha – a distância entre os eixos das cavernas – e a grossura do tabuado são mais próximas das médias observadas nos navios *San Diego* (1600) ou Emanuel Point I (1559), cuja eslora se aproximava mais dos 33 m. As medidas aqui indicadas são estimativas preliminares.

Na Tabela 1 indicam-se medidas das madeiras arrojadas em 2014 e 2015 e registadas em 2015 pela equipa do ForSEADiscovery (CASTRO *et al.*, 2015).

As cavernas centrais e os fragmentos de braços apresentam vestígios de escarvas de rabo de minhoto, típicas da tradição construtiva atlântica, com paralelos arqueológicos em navios ibéricos e no norte da Europa, tendo sido registada nos navios Ray A, Cattewater, B&W07 e Greesham. A pregadura, constituída por pregos de ferro e cavilhas de madeira, tem vários paralelos na região norte da Península Ibérica.

A existência de um coral da popa provavelmente não associado a um couce – uma peça curva que ligava a quilha e o cadaste em navios ibéricos – não é, por si só, característica da Península Ibérica ou de outra região em particular.

A geometria do coral encontrado no *Belinho 1*, com o canto posterior cortado em ângulo, só tem um paralelo arqueológico – no navio basco *San Juan*, perdido em 1565 na Terra Nova. Na maioria dos navios com couce e coral da popa, este canto é cortado em redondo, acompanhando e aproveitando o veio da madeira.

O ângulo do cadaste com a quilha é 75,6°, um valor consentâneo com os dos paralelos históricos e arqueológicos considerados (Tabela 2).

Os navios espanhóis parecem ter também cadastes mais inclinados do que o do Corpo Santo, mas a amostra não tem dimensões suficientes para permitir emitir qualquer julgamento.

A protecção do tabuado do casco é única, sem paralelos arqueológicos publicados. As tábuas foram preparadas na face exterior com incisões triangulares e rasgos horizontais ou sub-horizontais, seguindo o veio da madeira, com cerca de 5-7 mm de profundidade e cobertas por uma substância gordurosa cuja análise está ainda pendente.

Um número importante de marcas de pregos de menores dimensões indica a existência de uma protecção exterior, com tábuas de madeira ou com folha de chumbo. A irregularidade da pregadura torna a hipótese duma protecção do forro exterior do navio com tábuas implausível. Além disso, meia centena de folhas em chumbo, semelhantes às encontradas no naufrágio do *Angra D* – um eventual “*galeón de la plata*” espanhol de finais do século XVI –, foram encontradas na zona do naufrágio (MONTEIRO, 1999).

As faces interior e exterior das tábuas apresentavam marcas de serra irregulares, sugerindo terem sido serradas à mão, bem como marcas de enxó – como é característico nos navios dos séculos XVI e XVII.

TABELA 1 – Secção das madeiras principais do navio *Belinho 1*

madeira	secção (lado)	secção (altura)	comprimento preservado
Quilha	22-24 cm	19 cm	879 cm
Cadaste	22-24 cm	19 cm	290 cm
Coral da popa	18 cm	15-56 cm	281 cm
Cavernas	15-18 cm	18 cm	282-321 cm
Picas da popa	21-26,5 cm	18-23 cm	140-223 cm
Braços	16-18 cm	16-19,5 cm	102-112 cm
Curvas de convés	21-22 cm	20-23 cm	134-153 cm
Trincaniz	16 cm	10 cm	396 cm
Tabuado do casco	9-44 cm	6-7 cm	153-332 cm

TABELA 2 – Ângulo do cadaste com a horizontal

navio	país	data	ângulo
<i>San Diego</i>	Espanha	1600	60°
Western Ledge Reef	Espanha	ca. 1600	63-65°
Nau de Garcia de Palácio	Espanha	1587	64-65°
<i>San Esteban</i>	Espanha	1554	65°
Nau de Escalante Mendoza	Espanha	1575	71°
<i>San Juan</i>	Espanha	1565	72-73°
Nau de M. Fernandez	Portugal	1616	74°
<i>Belinho 1</i>	?	1525-1580?	75,6°
Nau de F. Oliveira	Portugal	ca. 1580	77-78°
Navio do Corpo Santo	Portugal?	ca. 1400	78°

Paralelamente, e como referido anteriormente, a análise da matéria empregada na protecção da madeira não está ainda concluída.

O pé do mastro é uma extensão da sobrequilha, alargada e denteada sobre as cavernas. Esta configuração é típica dos navios ibéricos e norte-europeus.

CONSERVAÇÃO

Todos os artefactos foram armazenados nas instalações da Câmara Municipal de Esposende e devidamente acondicionados, depois de receberem os cuidados paliativos apropriados.

As madeiras foram primeiro conservadas húmidas, embrulhadas em filme plástico e depois imersas num tanque construído pelos serviços da CME, com condições excelentes para o armazenamento de madeiras húmidas.

Os pratos em estanho foram objecto de tratamento inicial, tendo sido acondicionados por diâmetros e tipologias, para tratamento posterior por electrólise.

As concreções foram radiografadas e os restantes materiais foram acondicionados e armazenados em condições apropriadas. Efectuou-se o registo dos artefactos através da inventariação em ficha acompanhada de fotografia com escala e, quando possível, de radiografia de alguns dos materiais compósitos.

Foi ainda realizado um registo fotográfico, nomeadamente dos trabalhos executados, bem como dos bens recuperados.

Nesta fase do projecto, e considerando a quantidade e diversidade de espólio, a CME está a avaliar várias possibilidades para a conservação dos artefactos por um laboratório especializado.

PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

Dada a desestabilização do sítio ocorrida em 2014 aquando da tempestade *Hércules*, era de todo expectável que tempestades similares, mesmo que de intensidade dita *normal*, degradassem o contexto até ao seu arrojamento final e conseqüente dispersão e destruição dos mais variados artefactos, quer por perda pela acção dos elementos naturais, quer pela sua recolha por “curiosos” e demais utentes da praia e da orla marítima.

Tais perdas eram atestadas pelos arrojamentos sucessivos de material arqueológico proveniente obviamente do mesmo sítio – a última ocorrência comprovada foi a provocada pela tempestade *Doris*, em Fevereiro deste ano de 2017, que novamente fez dar à costa pratos metálicos e madeirames.

Assim, dada a impossibilidade de se exercer vigilância reactiva, contínua e aturada sobre a zona, e dada ainda a inevitabilidade da destruição total e final deste património à guarda do nosso país, urgia implementar uma estratégia proactiva de salvaguarda deste sítio.

Simultaneamente, era imperativo contribuir para a prossecução dos objectivos consagrados na Convenção da UNESCO para a Protecção e Salvaguarda do Património Cultural Subaquático, ratificada por Portugal, maximizando a preservação da informação científica contida neste sítio.

Em consequência, a CME e o IAP decidiram submeter à consideração da DGPC uma proposta metodológica de prospecção geofísica arqueológica subaquática e de mergulho em apneia e escafandro para verificação das anomalias eventualmente detectadas, no sentido de se localizar o sítio do naufrágio de onde provinham os arrojamentos.

Assim, de 13 de Abril a 4 de Maio, decorreram os preparativos logísticos, os contactos com os achadores e as deslocações dos técnicos envolvidos a Esposende, bem como os referidos trabalhos de prospecção geofísica e de verificação de anomalias, efectuados entre finais de Abril e princípios de Maio.

METODOLOGIA DA PROSPECÇÃO GEOFÍSICA

Factores tão diversos como a natureza do fundo (areia ou rocha), a profundidade, a natureza das águas, o local, o tipo de embarcação (em ferro ou madeira) ditam a maior ou menor sobrevivência dos vestígios e a nossa maior ou menor capacidade de os identificar. Para mais, quando a área a prospectar é de dimensão incerta, os fundos são de natureza irregular e é de todo expectável que o sítio arqueológico que procuramos esteja, para além de submerso, soterrado sob o sedimento – como acontece em Belinho –, então a estratégia de prospecção mais adequada é a de se recorrer a técnicas e equipamentos de detecção geofísica remota, ou seja, utilizar-se um sonar de varrimento lateral (SVL) e um magnetómetro (MAG).

No caso do SVL, à medida que o sensor atravessa a massa de água, este vai emitindo impulsos sonoros com uma determinada frequência. Estes impulsos são reflectidos pelas irregularidades do leito marinho, que os enviam como ecos de retorno para a superfície, formando-se assim uma *imagem sonora* da natureza e da morfologia do fundo do mar. Estes ecos, depois de convenientemente processados por um computador, fornecem uma imagem de qualidade quase fotográfica do fundo do mar – teoricamente, os hipotéticos vestígios de naufrágios ou outras protuberâncias que se projectem por mais de 5 cm por sobre o exterior da superfície do leito marinho serão registados digitalmente. Já o magnetómetro é um instrumento que analisa a duração e a intensidade das variações do campo magnético terrestre, registando as anomalias magnéticas causadas por compostos ferrosos, situados acima ou no interior do leito marinho, sempre que as suas intensidades sejam superiores à média das variações para a região. O ferro, sendo o metal mais utilizado na construção naval das épocas Moderna e Contemporânea, surge sob a forma de anomalias magnéticas sempre que o magnetómetro se aproxime da jazida arqueológica onde esse metal esteja presente em quantidades razoáveis.

Os dados obtidos, quer pelo SVL quer pelo MAG, são georreferenciados, para fins de análise e avaliação arqueológica.

Tradicionalmente, estes equipamentos estão alojados dentro de contentores hidrodinâmicos estanques – os “peixes” –, sendo rebocados por uma embarcação através de um cabo de dados conectado directamente à superfície. Geralmente, operam-se os dois equipamentos em simultâneo, com o reboque dos sensores a fazer-se de modo a que estes permaneçam imersos, planando alguns metros acima do fundo marinho, em trajectórias intervaladas de tantos em tantos metros. Infelizmente, a própria natureza deste reboque – nomeadamente a velocidade variável da embarcação, especialmente quando executa manobras de virar de bordo – leva a que a qualidade e consistência dos dados obtidos sejam, muitas vezes, sofríveis, quando não má, pela constante oscilação do peixe na coluna de água.

Tal leva a acréscimo de custos operacionais, pela necessidade de repetição de percursos prospectivos ou, o que é ainda pior, a falhas não detectadas na cobertura do fundo marinho.

Actualmente, a forma mais óbvia de contornar estas deficiências é a de se recorrer ao embarque dos sensores a bordo de Veículos Submersíveis Autónomos (AUV - *Autonomous Underwater Vehicles*), já que estes podem ser programados para percorrerem rotas de forma precisa e autónoma, mantendo sempre uma profundidade constante na coluna de água, graças à sua capacidade de *ver para a frente e para baixo*. Em Portugal, a instituição científica que mais tem desenvolvido esta tecnologia de ponta é o Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Com uma frota composta por sete submarinos autónomos da classe LAUV (concebidos para profundidades até 100 m), um veículo de superfície autónomo (ASV) e 12 veículos autónomos aéreos (AAV), o LSTS é parceiro e líder em inúmeros projectos nacionais e europeus, tendo conquistado uma vasta experiência de campo, sobretudo nos oceanos Atlântico e Pacífico e nos mares Mediterrâneo e Adriático.

Tendo em conta anteriores parcerias, natural seria que o LSTS fosse convidado pelos responsáveis por estes trabalhos prospectivos. A parceria produziria, aliás, benefícios mútuos, já que permitiria determinar, em condições reais de campo e trabalhando sobre um eventual sítio arqueológico submerso, a capacidade efectiva de determinar anomalias magnéticas a partir de um AUV (Fig. 15).

FIG. 15 – Recolha de um dos AUV, vindo de uma fiada de prospecção.

Foto: Ana Almeida.

Com efeito, o calcanhar de Aquiles de fazer transportar um magnetómetro a bordo de um AUV é o conflito provocado entre este sensor e a própria assinatura magnética do submersível. Este conflito causa graves erros de leitura, inutilizando assim as interferências os dados captados.

Tal tem levado a que, ao contrário da utilização cada vez maior de SVL em AUV, o uso de magnetómetros em ambiente marinho continue a ter de ser feito pelo seu reboque a partir de uma embarcação de superfície, com a extensão do cabo a permitir o seu funcionamento livre de interferências metálicas.

Para resolver este problema, a empresa Ocean Floor Geophysics (OFG) desenvolveu em 2016 um Magnetómetro Autocompensante (SCM - *Self-Compensating Magnetometer*), capaz de, em apenas poucos minutos, autocalibrar-se, anulando assim as interferências provocadas pelo campo magnético do próprio AUV, pelo seu posicionamento variável relativamente ao campo magnético terrestre e pelos efeitos electromagnéticos provocados pela motorização eléctrica utilizada pelos sistemas de propulsão e de manobra do submersível.

Foi exactamente este magnetómetro SCM da OFG, especialmente desenhado para ser utilizado em AUV, que foi utilizado em Belinho. Graças ao inovador algoritmo de compensação desenvolvido pela OFG, não se tornou necessário rebocar o magnetómetro ou proceder à desmagnetização do AUV, permitindo a composição de um mapa magnético de muito maior resolução do que aquele que poderia ser produzido com o recurso apenas ao reboque de um sensor por uma embarcação de superfície.

Analizados os locais de concentração dos bens, era possível avançar com hipóteses para a localização do contexto do naufrágio da Época Moderna ao qual pertenciam os madeirames, pratos, projecteis e demais artefactos coevos arrojados à costa.

Avaliando-se as várias hipóteses em cima da mesa, pretendeu-se, para tal, desenvolver prospecção geofísica com recurso a magnetómetro e a sonar de varrimento lateral, a incidir sobre a área delimitada pelos pontos elencados na Tabela 3.

O equipamento utilizado pela equipa de prospecção subaquática do LSTS da FEUP consistiu em dois submarinos autónomos (AUV):

- 1) AUV *LAUV-Xtreme-2*, equipado com sonar de varrimento lateral Klein UUV-3500 e o já referido SCM da OFG;
- 2) AUV *LAUV-Noptilus-2*, equipado com sonar de varrimento lateral EDGETECH 2205.
- 3) Drone *Tri-copter Edge* com capacidade de descolagem e aterragem vertical (VTOL - *vertical takeoff and landing*), equipado com câmara *Go-Pro Hero 3*, para a captação de imagem aérea à vertical do sítio.

TABELA 3 – Pontos definidores da área a prospectar na envolvente marítima de *Belinho 1*

pontos	latitude	longitude
Ponto de referência de <i>Belinho 1</i>	41° 35' 48.17" N	8° 48' 24.87" W
Ponto 1 NW	41° 36' 12.16" N	8° 49' 16.77" W
Ponto 2 NE	41° 36' 15.18" N	8° 48' 27.72" W
Ponto 3 SW	41° 35' 21.26" N	8° 49' 01.39" W
Ponto 4 SE	41° 35' 22.99" N	8° 48' 16.68" W

Os dados magnéticos captados pelo AUV *LAUV-Xtreme* foram corrigidos e mostrados como perfis ao longo da trajectória do AUV, sobrepostos sobre fotografia de satélite da área pesquisada (Fig. 16).

A colocação destes AUV na água, bem como o seu controlo e recolha, foi efectuada a partir de uma embarcação fretada pela CME, embarcação essa que saía diariamente do porto de Viana do Castelo com a equipa de prospecção a bordo.

Simultaneamente, na praia de Belinho, achadores e arqueólogos tentavam localizar estruturas e recolher os materiais que estivessem expostos e passíveis de se extraviar.

Durante essa operação, foram posicionados dentro de água, em sítio de rebentação, vários locais com provável interesse arqueológico. Não se prevendo a recolha de artefactos aquando da prospecção geofísica, a equipa teve que, contudo, salvaguardar a preservação do material arqueológico que ia ficando mais exposto pelas marés.

Mais uma vez, fragmentos de pratos metálicos e até uma provável peça de um candelabro em bronze, tiveram que ser recolhidos.

A LOCALIZAÇÃO DO NAUFRÁGIO

No dia 24 de Abril, procedeu-se à georreferenciação e ao poitamento dos presuntivos locais correspondentes às peças de artilharia e âncora.

Na tarde do mesmo dia, já com a preia-mar em decurso, Alexandre Monteiro e John Sexton procederam a uma imersão de uma hora e quinze minutos de duração. A descida até ao fundo, efectuada entre as bóias (Fig. 17), levou à imediata descoberta de elementos de madeira em conexão, de grandes dimensões, e ao avistamento de dois pratos em estanho enterrados a meio corpo, na vertical, no sedimento.

FIG. 16 – Mapa de magnetometria de parte da zona prospectada, nela se assinalando a amarelo as anomalias magnéticas detectadas, visualizando-se ao centro as anomalias causadas pela âncora e artilharia em ferro.

Foto: Vasco Ferreira.

FIGS. 17, 18 E 19 – Em cima, a primeira imersão à vertical do sítio do naufrágio.

À direita, as duas colubrinas em bronze. De notar a secção octogonal.

Em baixo, o berço de retrocarga, em ferro.

Uma deslocação para Leste permitiu confirmar a existência de duas bocas-de-fogo em bronze (Fig. 18), praticamente sobrepostas, que passámos a tomar como ponto orientador, bem como a existência de uma outra boca-de-fogo, de retrocarga e em ferro, a cerca de cinco metros de distância destas, para Sudoeste (Fig. 19).

No local, as condições de visibilidade oscilavam entre 20 cm e 1,5 m, conferindo os sedimentos em suspensão na coluna de água forte coloração esverdeada à mesma.

Contudo, dadas as ideais condições de meteorologia e de agitação marítima verificadas no local – brisa ligeira de Sul, maré enchente, ondulação mínima, ocorrendo apenas pequena vaga junto à zona de rebentação –, conseguiu-se proceder à avaliação directa de uma pequena parcela deste sítio submerso.

Fotos: John Seaton.

Na zona, o fundo marinho é de natureza mista. Com efeito, do leito de areia imediatamente contíguo à faixa rochosa que fica parcialmente emersa na baixa-mar, erguem-se de forma espaçada afloramentos rochosos, que na preia-mar terão os seus topos superiores compreendidos entre os três e os cinco metros de profundidade (Fig. 20).

É exactamente por entre estes afloramentos rochosos que se espalha o local do naufrágio, estando protegido o casco e os demais artefactos pela espessa areia fina e pelos inúmeros seixos rolados e demais burgau miúdo que constituem o fundo marinho.

Uma deslocação para Noroeste em relação a estas duas bocas-de-fogo conduziu-nos até à segunda bóia, marcando esta efectivamente um ferro de fundear, com seu arganéu (Fig. 21).

A terceira boca-de-fogo, situada mais a Sudoeste, é em ferro, de retrocarga, típica da primeira metade do século XVI. À parte uma fratura na bolada, apresenta-se com seu pião e rabo completos. Assentando em falso sobre dois penedos, mede da bolada à extremidade do *rabo de jogar* dois metros de extensão.

Junto a esta boca-de-fogo, assente no fundo junto ao rabo, encontra-se uma peça de madeira do navio onde forte concreção de ferro poderá indicar ser este o encaixe do pião no talabardão (VALLE, 1965).

FIG. 21 – Unha da pata da âncora.

ILUSTRAÇÃO: Vasco Ferreira.

FIG. 20 – A microbatimétrica do sítio do naufrágio.

A Nordeste da âncora foi identificada uma concreção de grande dimensão. Pela forma apresentada e pela sugestão de bocal, estamos em condições de poder especular tratar-se de uma quarta boca-de-fogo, em ferro, tudo indicando ser um dos canhões pedreiros que dispararia os projecteis em pedra, de maiores dimensões, que um pouco por todo o sítio se encontram debaixo do sedimento. As duas bocas-de-fogo em bronze, do tipo colubrina média (*medio sacre* ou *heavy falcon*), são muito similares.

Foto: John Sexton.

FIG. 22 – A bolada de uma das colubrinas em bronze.

FOTO: John Sexton.

Ambas apresentam secção octogonal, uma característica que terá surgido por volta de 1500, saindo de cena por volta de 1550 (Fig. 22). Têm alma com cerca de 7 cm de calibre, apresentando 2,65 m de comprimento total, incluindo a moldura da espalda e o cascavel. O corpo é simples, não estando sectionado em reforços nem apresentando quaisquer molduras ou bocéis.

De igual modo, ambas as túlipas são despojadas, consistindo num bocal igualmente octogonal.

A moldura de espalda é simples, decrescendo concentricamente, terminando num cascavel cilíndrico, também ele despojado. Na verdade, nenhuma das armas apresenta quaisquer marcas, decorações ou epígrafes. Por ambas estarem assentes em posição invertida – facilmente verificável por o ouvido da culatra não estar visível –, não será de descartar a possibilidade de estarem marcadas com as armas de uma casa real e/ou com a epígrafe do fundidor.

De referir que a bolada da arma em posição mais inferior se apresenta algo erodida e desgastada, o que pode evidenciar ter estado no passado em contacto com algum material ferroso, sofrendo corrosão mais acentuada.

Foram ainda detectados quatro grandes conjuntos de madeiras articuladas entre si, no que aparenta ser parte do costado exterior de um navio de largas dimensões, existindo nestes conjuntos madeiras de volumetria e expressão que poderão corresponder a vaus ou até a um coral de proa.

Com excepção de uma madeira bastante enterrada, mas evidenciando o que parece ser um embornal na base de uma caverna, não se avistaram outras madeiras que aparentassem ser cavernas, braços, quilha ou sobrequilha. Pelo contrário, por toda parte se encontram pratos em estanho e pelouros em pedra (Fig. 23), bem como diversos fragmentos de placa de chumbo que terá servido, muito provavelmente, como protecção do casco contra o ataque de moluscos xilófagos.

DESENHO: Alexandre Monteiro.

FIG. 23 – Croquis do núcleo principal, essencialmente interpretativo e não à escala, mostrando a posição relativa das colubrinas, do berço em ferro, da âncora e de um dos núcleos de madeiras.

CONCLUSÕES PRELIMINARES

Embora os materiais arqueológicos apontassem preliminarmente para um intervalo cronológico entre o último quartel do século XVI e o primeiro do século XVII – nomeadamente observando-se os pratos em estanho e em latão, cujas marcas sugerem origem alemã ou flamenga, sem dúvida do Norte da Europa –, as características arcaicas do ferro de fundear e a tipologia da artilharia encontrada (comunicação pessoal de Kay Smith e Ruth Brown) sugerem uma data anterior para a perda deste navio: 1525-1550.

É de ressaltar, no entanto, que apenas uma análise detalhada da colecção de artefactos permitirá avançar com uma datação mais precisa para este sítio – até por não ser raro encontrarem-se bocas-de-fogo com várias décadas de uso em restos de navios naufragados entre a segunda metade do século XVI e a primeira metade do século XVII. Seja como for, as colubrinas octogonais em bronze de *Belinho 1* são em tudo similares a uma outra, também de secção octogonal, que surgiu no naufrágio da presumida nau *Bom Jesus*, da frota da Índia de 1533 (MONTEIRO, 2017). Aliás, parte do espólio deste sítio localizado na costa da Namíbia em 2008 – as escudelas e os pratos em estanho, os pelouros em pedra – tem paralelos com os artefactos encontrados no naufrágio de *Belinho 1* (KNABE e NOLI, 2012).

Embora os materiais de cobre e estanho encontrados até agora não tenham ainda sido estudados por especialistas, sendo impossível indicar com segurança a sua datação precisa, um inventário dos punções existentes nos pratos de estanho está a ser realizado para posterior estudo, com as tipologias a serem definidas de acordo com a taxonomia proposta por GOTEIPE-MILLER (1990). O estudo dos restantes artefactos está em curso e esperamos ter resultados no fim do corrente ano.

Resumindo: se, com os dados que possuímos neste momento, não é possível avançar uma datação deste sítio com segurança, o horizonte temporal para a perda deste navio parece-nos estar compreendido entre 1520 e 1580. Curiosamente, há um registo de naufrágio nesta área, o navio *Nossa Senhora da Rosa*, perdido em 1577 “através de *Esposende*” (BARROS, 2015), quando vinha das Canárias para Vila do Conde com uma carga de vinho e breu, mas os destroços encontrados até agora sugerem ter sido este um navio de maior porte – bem maior do que a maioria dos navios que percorriam as rotas das Canárias, Açores e Madeira no século XVI, navios esses normalmente com tonelagens ligeiramente inferiores a 100 toneladas.

Seja como for, talvez a característica mais importante e rara deste sítio seja o facto de estar intacto, sem nunca ter estado exposto depois de ter sido coberto por sedimentos. Sítios de naufrágios intocados são raríssimos e extremamente importantes pela quantidade de informação que podem conter.

Neste caso, estamos perante o primeiro naufrágio quinhentista em águas portuguesas a ser encontrado praticamente intocado desde a sua perda; o único a produzir artilharia em bronze; e o mais capaz de conter ainda em si todo o espólio de um navio dessa altura: astrolábios, compassos de navegação, armamento colectivo e pessoal, numismas, carga, possessões individuais dos marinheiros e, claro, o próprio casco, que tudo leva a crer ser ibérico, espanhol ou português.

A ser ibérico, tratar-se-á de um dos mais completos sítios desta tipologia e cronologia a ser encontrado a nível mundial. Daqui deriva também a presumível importância deste naufrágio, que poderá constituir, sem grandes margens para dúvidas, uma das mais importantes descobertas arqueológicas subaquáticas feitas até agora em Portugal Continental e Ilhas, a par dos dois grandes cepos pré-romanos da Berlenga, das pirogas 4 e 5 do rio Lima, e dos destroços dos navios de *Ria de Aveiro A*, do Cais do Sodré, do *Angra D* e da *Nossa Senhora dos Mártires*.

AGRADECIMENTOS

Contribuíram para este artigo: Francisco J. S. Alves, Rosa Varela Gomes e Tânia Casimiro (IAP, FCSH/UNL), José Pinto (LSTS/FEUP) e Matthew Kowalczyk (OFG).

Este projecto não teria sido possível de implementar sem a colaboração e a participação do executivo da Câmara Municipal de Esposende; da EAMB – Esposende Ambiente, Empresa Municipal; do Fórum Esposendense; do Centro de Mergulho e Ecologia Marinha de Esposende; do Centro de Arqueologia Náutica do Alentejo Litoral (IAP/IHC-FCSH e Câmara Municipal de Alcácer do Sal); do Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático do Instituto Politécnico de Tomar; do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; da Ocean Floor Geophysics; da OceanScan - Marine Systems and Technology; do Projecto ForSEADiscovery PITN-2013 GA607545 Marie Curie ITN EU Grant; ShipLAB, Texas A&M University; da University of Wales Trinity Saint David; e, finalmente, dos verdadeiros heróis desta história, os achadores Luís Miguel Calheiros, João Alves Sá, Alexandre Alves Sá e Emanuel Sá. Sem eles, não haveria presente ou futuro para este sítio arqueológico. A eles, o nosso muito obrigado. 🐬

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A. e MAGALHÃES, I. (2013) – “O Achamento do Sítio da Praia do Ribeiro de Peralta (Esposende, Noroeste de Portugal)”. In MORAIS, R.; GRANJA, H. e MORILLO CERDÁN, A. *O Irado Mar Atlântico. O naufrágio Bético Augustano de Esposende (Norte de Portugal)*. Braga: Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, pp. 11-16.
- ALMEIDA, C. (1979) – “Salinas Medievais entre Cávado e Neiva”. *Bracara Augusta*. Braga. 33. Fasc. 75-76: 87-88.
- ALMEIDA, C. (1986) – “Carta Arqueológica do Concelho de Esposende”. *Boletim Cultural de Esposende*. Esposende. 9-10.
- ALVES, F.; RIETH, E. e RODRIGUES, P. (2001) – “The remains of a 14th-century shipwreck at Corpo Santo and of a shipyard at Praça do Município, Lisbon, Portugal”. In ALVES, F. (ed.). *Proceedings of the International Symposium “Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition”*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 405-426.
- BARROS, A. (2015) – “Breve Relação do Naufrágio do Navio *Nossa Senhora da Rosa*, Perdido Através de Esposende em 1577. O navio do Belinho?”. In *A Gestão dos Recursos Florestais Portugueses na Construção Naval da Idade Moderna: História e Arqueologia*. Lisboa: IAP/FCSH-UNL, pp. 51-60.
- BEITENCOURT, J.; FONSECA, C.; COELHO, I.; CARVALHO, P. e SILVA, T. (2014) – *O Navio de Belinho. Catálogo dos materiais inventariados pelo CHAM em Junho de 2014*. Relatório.
- BOSSARD, G. (1934) – *Die Zimngiesser der Schweiz und ihr Werk*. Zug: Strübin.
- BRUSETH, J. e TURNER, T. (2004) – *From a Watery Grave: The Discovery and Excavation of La Salle’s Shipwreck*. Austin: Texas A&M Press.
- CASTRO, F.; ALMEIDA, A.; BEZANT, J.; BISCAIA, F.; CARMO, A.; CRESPO, A.; FARIAS, I.; GONCALVES, I.; GROENENDIJK, P.; MAGALHÃES, I.; MARTINS, A.; MONTEIRO, A.; NAYLING, N.; SANTOS, A. e TRAPAGA, K. (2015) – *The Belinho 1 Timber Catalogue*. Ship Reconstruction Laboratory, Texas A&M University. Em linha. Disponível em https://www.academia.edu/18771630/Belinho_1_Shipwreck_Timber_Catalogue_2015 (consultado em 2017-06-13).
- COTTERELL, H. (1963) – *Old Pewter its Makers and Marks*. London: B.T. Batsford.
- D’INTINO, R. (1998) – “Objectos do Quotidiano”. In AFONSO, S. (ed.). *Nossa Senhora dos Mártires: a última viagem*. Lisboa: Edições Verbo, pp. 219-227.
- FISKE, J. e FREEMAN, S. (2016) – *Hallmarks, Touchmarks, and Guilds: Regulating the Production of Silver, Pewter, and Furniture*. Em linha. Disponível em <http://www.fiskeandfreeman.com/Hallmarks.aspx> (consultado em 2017-06-13).
- GADD, J. (1999) – “The Crowned Rose as a secondary touch on pewter”. *The Journal of the Pewter Society*. 12 (2): 46-55.
- GADD, J. (2008) – “Brass Basins and Bowls from a single Nuremberg Workshop (1500-1580)”. *Journal of the Antique Metalware Society*. 16: 2-21.
- GOMES, R. Varela (2015) – *Naufrágio da Praia do Belinho*. Proposta.
- GOTELPE-MILLER, S. (1990) – *Pewter and Pewterers from Port Royal Jamaica: Flatware before 1692*. MA Thesis, Anthropology. College Station: Texas A&M University.
- GRANJA, H. e PINHO, J. (2015) – *Belinho beach NW Portugal an example of rapid beach change*. Coastal Care. Em linha. Disponível em <http://coastalcare.org/2015/10/belinho-beach-nw-portugal-an-example-of-rapid-beach-change-by-h-granja-j-l-s-pinho/> (consultado em 2017-06-13).
- GREENLAND, C. F. (1904) – “Old Pewter”. *Chambers Edinburg Journal*. 6: 93-96.
- KNABE, W. e NOLI, D. (2012) – *Die Versunkenen Schätze der Bom Jesus. Sensationsfund eines indienslegers aus der Frühzeit des welthandels*. Berlin: Nicolai.
- LEMÉE, C. (2006) – *The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large carvel vessels in Danish waters, 1580-1640*. Roskilde: Viking Ship Museum.
- LOUREIRO, E. (2006) – *Indicadores Geomorfológicos e Sedimentológicos na Avaliação da Tendência Evolutiva da Zona Costeira (aplicação ao concelho de Esposende)*. Tese de doutoramento em Geologia, Universidade do Minho.
- LOVEGROVE, H. (1964) – “Remains of two old vessels found at Rye, Sussex”. *Mariner’s Mirror*. 50 (2):115-122.
- MARTIN, C. (1975) – *Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada*. London: Chatto & Windus.
- MARTINS, A. (2015) – *Belinho Project 2015*. Relatório.
- MARTINS, J. (2010) – *Pratos e Bacias de Latão dos Séculos XV-XVI de Temática Religiosa da Casa Museu Guerra Junqueiro*. Tese de mestrado em História da Arte Portuguesa. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (texto policopiado).
- MONTEIRO, A. (1999) – “Os Destroços dos Navios *Angra C e D* Descobertos Durante a Intervenção Arqueológica Subaquática Realizada no Quadro do Projecto da Construção de uma Marina na Baía de Angra do Heroísmo (Terceira, Açores). Discussão preliminar”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 2 (2): 233-261.
- MONTEIRO, A. (2017) – “Armas Brancas e Armas de Fogo na Carreira da Índia: as evidências arqueológicas do naufrágio de Orangemund, Namíbia”. In *Actas do Encontro Internacional “Árvores, Barcos e Homens na Península Ibérica (Séculos XVI-XVIII)”*. Lisboa: IAP/FCSH-UNL, pp. 210-243.
- MONTEIRO, A. e CASTRO, F. (2015) – “Os Nossos Navios no Fundo do Oceano / Our ships at the bottom of the sea”. In BARROS, Amândio (coord.). *Os Descobrimentos e as Origens da Convergência Global*. Porto: Câmara Municipal do Porto / Associação para a Divulgação da Cultura de Língua Portuguesa, pp. 275-303.
- MORAIS, R.; GRANJA, H. e MORILLO CERDÁN, A. (2013) – *O Irado Mar Atlântico. O naufrágio Bético Augustano de Esposende (Norte de Portugal)*. Braga: Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa.
- REDKNAP, M. (1984) – *The Cattewater Wreck. The investigation of an armed vessel of the early sixteenth century*. London: BAR-BS.
- ROBERTS, M. (2012a) – “The Punta Cana Pewter Wreck: the earliest known pewter in the Americas”. *Bulletin of the Pewter Collectors’ Club of America*. 14 (7): 4-19.
- ROBERTS, M. (2012b) – “The Punta Cana Pewter Wreck: a first look at a mid-16th Century cargo from the Caribbean”. *Journal of the Pewter Society*. 35: 3-15.
- ROBERTS, M. (2013) – *The Punta Cana Pewter Wreck Pewter: Origin, Styles, Makers & commerce*. Em linha. Disponível em https://www.academia.edu/5090970/The_Punta_Cana_Pewter_Wreck_Pewter_Origins_Styles_Makers_and_Commerce (consultado em 2017-06-13).
- THOMSEN, M. (2010) – *Reconstruction of the Lines of the Princes Channel Ship*. Tese de mestrado, University of Southern Denmark.
- TORRES, R. (2015) – *The Archaeology of Shore Stranded Shipwrecks of Southern Brazil*. Tese de doutoramento Anthropology. College Station: Texas A&M University.
- VALLE, Henrique (1965) – “Artilharia Antiga de Retrocarga”. *Revista de Artilharia*. 475-476: 423-431.
- WEINSTEIN, Rosemary (2005) – “Early pewter with an English provenance”. *The Journal of the Pewter Society*. 24: 2-6.

RESUMO

Apresentação de uma nova proposta metodológica para a classificação de cerâmicas finas das idades moderna e contemporânea (séculos XVI a XIX).

O autor aborda questões relacionadas com as pastas cerâmicas, as formas e funcionalidades das peças, as técnicas de conformação e decoração, para fundamentar o conceito que associa a estas produções um conjunto específico de características técnicas e formais.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Idade Contemporânea; Cerâmica; Metodologia.

ABSTRACT

Presentation of a new methodological proposal for the classification of fine ceramics from the Modern and Contemporary Ages (16th to 19th centuries).

The author addresses issues relating to ceramic pastes, forms and functions of the pieces, and conformation and decoration techniques in order to confirm the concept that associates these productions to a specific set of technical and formal characteristics.

KEY WORDS: Modern age; Contemporary age; Ceramics; Methodology.

RÉSUMÉ

Présentation d'une nouvelle proposition méthodologique pour la classification de céramiques fines des périodes moderne et contemporaine (du XVI^{ème} au XIX^{ème} siècles). L'auteur aborde des sujets en lien avec les pâtes céramiques, les formes et les fonctionnalités des pièces, les techniques de formage et de décoration, afin d'asseoir le concept qui associe à ces productions un ensemble particulier de caractéristiques techniques et formelles.

MOTS CLÉS: Période moderne; Époque contemporaine; Céramique; Méthodologie.

¹ Arqueólogo. Associação Cultural de Cascais.

Este texto, com ligeiríssimas alterações, foi entregue para publicação em 2006 para integrar o volume das Actas do VI Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos, organizado pela autarquia de Matosinhos, em conjunto com o Dr. Paulo Dórdio. Infelizmente, este e outros textos, nunca chegaram a ser dados à estampa. Por nossa opção, mantivemos praticamente integral o texto e não atualizámos a bibliografia.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Cerâmica Fina da Idade Moderna

proposta de um novo conceito

J. A. Severino Rodrigues ¹

1. INTRODUÇÃO

As cerâmicas foscas de paredes muito finas, de uso tão vulgarizado no quotidiano das populações dos séculos XVI a XIX e amplamente divulgadas na Europa e no “Novo Mundo” pela sua delicadeza e fragilidade, que tantos elogios mereceram e se registaram nas fontes escritas, afiguram-se-nos nos contextos arqueológicos, na generalidade, não como vasos inteiros mas sim como um grupo de pequenos fragmentos de difícil interpretação.

Nos conjuntos das cerâmicas provenientes destes contextos, encontramos sistematicamente um grupo de cerâmicas de uso comum, de fina espessura, na sua maioria com profusa decoração, as quais têm vindo a ser classificadas com uma multiplicidade de nomenclaturas.

Termos como cerâmicas “*moldadas*” ¹ (MOITA, 1964), “*modeladas*” (FERREIRA, 1994), com “*reflexos do barroco*” (FERREIRA, 1995), ou “*terra sigillata portuguesa*” (BAART, 1992), são algumas das designações mais comuns que podemos encontrar na bibliografia arqueológica disponível. No entanto, poucos são os casos em que estas terminologias se encontram associadas a um conjunto de características específicas que definam ou caracterizem com rigor o tipo de cerâmicas a que se referem.

Ao redigirmos este artigo tivemos como preocupação principal, não a definição estanque de uma nova tipologia cerâmica, mas sim agrupar um conjunto de características técnicas e decorativas que, associadas a uma nova terminologia, permitam definir, em traços gerais, este tipo de cerâmica tão comum nos contextos anteriormente referidos.

¹ Para cada um destes termos apresentamos apenas as referências aos autores que os usaram pela primeira vez.

Apoiados nas publicações disponíveis, em conversas informais e avulsas, e através de informações que nos foram prestadas relativamente aos espécimes destas cerâmicas finas de contextos da Idade Moderna não publicados², recolhemos todo um conjunto de informações que nos permitiram avançar com a presente proposta³.

2. A CERÂMICA FINA DA IDADE MODERNA

2.1. CARACTERÍSTICAS

2.1.1. Pastas

A diversidade das características composicionais das argilas que existem, ou que existiram, no actual território português, conjuntamente com o profundo desconhecimento que a comunidade arqueológica detém sobre os antigos centros produtores de cerâmica fosca, inviabiliza qualquer tentativa de estabelecer uma relação entre determinado tipo de recipiente e as argilas com que foi manufacturado.

Em contrapartida, as pastas dos vários conjuntos de cerâmica fina analisados parecem partilhar, na generalidade, algumas características particulares, o que é justificado pela necessidade das oficinas produzirem este tipo de objectos manufacturados para utilizações específicas, nomeadamente a contenção de líquidos.

Trata-se de pastas brandas, muito finas e porosas, compactas, com cores que podem oscilar entre o castanho muito claro e o vermelho acastanhado, embora com predomínio da cor laranja avermelhada.

Quanto aos elementos não plásticos presentes, em quantidades que variam, são geralmente de granulometria fina ou muito fina, o que, na maioria dos casos, não permite a correcta identificação dos minerais⁴. Excepção feita para os grãos de calcário e de óxidos de ferro, que se

² Queremos deixar aqui expresso o nosso agradecimento a todos os investigadores, colegas e amigos que gentilmente nos autorizam a ver e a relatar a existência de contextos de recolha onde se registaram cerâmicas finas das idades Moderna e Contemporânea, que se encontram ainda em fase de estudo. São eles: Ana Castro, Alexandra Gaspar, Ana Gomes, Ana Vale, António Marques, António Silva, Clementino Amaro, Francisco Alves, Guilherme Cardoso, Henrique Mendes, Inês Vaz Pinto, João Pimenta, José Bettencourt, Lídia Fernandes, Luís Sebastian, Margarida Ramalho, Patrícia Carvalho, Paulo Dórdio, Rodrigo Banha da Silva, Olinda Sardinha, Rosa Varela Gomes e Vítor Gonçalves.

³ Excluimos desta análise todas as peças existentes em colecções particulares ou em antiquários, por se desconhecem as suas origens e contextos.

⁴ Por apresentarem inclusões de grãos de quartzo de maior calibre, excluimos desta análise as pastas com as características das usadas nas produções que Duarte Nunez do Leão, na sua obra *Descrição do Reino de Portugal* (LEÃO, 1610: 47-48), indica para Montemor-o-Novo, ou das ainda mais grosseiras pastas do Sardoal ou de Pombal.

observam, muitas das vezes, com dimensões consideráveis. Por vezes, no caso dos grãos de óxidos ferrosos, estes são mais espessos que a parede da própria vasilha.

Estas são as razões que nos levam a pensar que, em certos casos, poderemos estar na presença de barros provenientes de depósitos naturais nos quais já se encontrassem decantados, e que seriam pouco processados pelo oleiro, razão que justifica uma tão grande assimetria nas dimensões dos grãos⁵.

2.1.2. Formas e funcionalidades

A profusão de formas que encontramos nas cerâmicas finas da Idade Moderna, quer estas se apresentem lisas ou decoradas, não nos permite estabelecer qualquer tipo de tipologia, já que seria prematura a apresentação de qualquer sistematização em função dos escassos dados disponíveis ao momento.

No entanto, podemos inferir que, por se tratar de recipientes manufacturados com um barro brando e com elementos não plásticos de reduzidas dimensões, muitos destes pudessem ter como principal função a contenção de líquidos, como dissemos supra. É o caso evidente dos púcaros de água, das bilhas e de alguns dos exemplares que ostentam pedras de quartzo leitoso no seu interior/exterior.

Menos clara é a função das taças, que tendo servido maioritariamente como contentor para água, quer para beber quer para refrescar e humidificar o ambiente (VASCONCELOS, 1957: 62), poderão ter tido também outras funções. O facto de serem referidas como contentores para doces (SEQUEIRA, 1967), corroborado pelas representações na pintura de Josefa de Óbidos, elimina a exclusividade desta função. Esta ideia é ainda reforçada pela ocorrência de muitos bordos ondulados, que impediriam um correcto contacto com os lábios de quem por elas tentasse beber.

Refira-se ainda que em alguns exemplares recolhidos na Fortaleza de Nossa Senhora da Luz⁶, em Cascais, surgem indícios da utilização deste tipo de peças sobre o fogo, dado que alguns exemplares apresentam o exterior enegrecido e, por vezes, com a superfície lascada por fractura térmica. Noutros exemplares, no fundo interno, observam-se zonas pontuais enegrecidas quer pela acumulação de uma matéria negra e vítrea, quer por simples conjuntos de manchas circulares, também de cor negra.

⁵ Não excluimos a hipótese de estes se tratarem de adições de elementos não plásticos feitas ao barro, embora, quer pelas dimensões, quer pela forma rolada que por vezes apresentam, não se coadunem com o contorno dos materiais não plásticos quando adicionados. Estes são geralmente resultantes de uma selecção granulométrica efectuada após a fractura de blocos de maiores dimensões, fracção essa que apresenta grãos com arestas angulosas.

⁶ A referida colecção de cerâmicas, proveniente da intervenção arqueológica realizada em 1987 e 1993 no baluarte Este da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, em Cascais, pelos arqueólogos Margarida Magalhães Ramalho e João Cabral, encontra-se presentemente a ser por nós estudada.

A somar a todas estas possíveis funcionalidades, há que juntar a de servir apenas como objecto puramente decorativo, nomeadamente em alguns exemplares com aplicações de pedras ou de figuras aquáticas, e em que no seu interior seria vertida água.

Parece-nos assim que a multifuncionalidade, principalmente no que respeita às taças, seria uma realidade, tornando-se por isso difícil ou impossível a atribuição de uma função específica a estes vasos.

2.1.3. Técnica de manufactura

O que melhor individualiza este tipo de cerâmica é, sem dúvida, a técnica usada na sua manufactura. As observações que seguidamente enumeramos, tal como muitos dos princípios que aqui apresentamos, baseiam-se numa cuidada observação de vários milhares de fragmentos, distribuídos por diversas colecções. Através do exame de cada um destes recipientes, procurámos verificar as técnicas usadas durante a sua modelação.

Nos artigos e publicações em que são apresentados estudos que integram cerâmicas finas da Idade Moderna⁷, várias são as alusões à possível construção deste tipo de vasilhas recorrendo ao uso de moldes (MOITA, 1964; REGO e MACIAS, 1993; FERREIRA, 1994). Talvez pela profusão e repetição dos motivos decorativos ou pela própria assimetria da forma destes exemplares se possa inferir que se trata de um trabalho executado por molde, já que a sua execução através da técnica manual exigiria demasiado tempo.

Uma observação mais aprofundada demonstrou que o recurso a molde não se encontra presente na totalidade dos exemplares que tivemos oportunidade de examinar, julgando que o mesmo possa acontecer em muitas das peças que se encontram publicadas. Existem alguns estudos que procuraram demonstrar o uso de moldes na manufactura destas cerâmicas (FERREIRA, 1994), sem que o tenham conseguido, no entanto, de forma cabal. Continuámos a assistir, entretanto, a uma profusão de terminologias para as técnicas utilizadas que se tornam igualmente ineficientes na sua caracterização.

A proposta do uso do termo “cerâmica modelada” surge assim como forma justificativa do recurso não ao molde, mas sim à utilização do torno e da mão enquanto instrumentos que produzem a peça ou a decoração (RAMALHO e FOLGADO, 2003).

No entanto, a falta de parametrização deste termo não permite individualizar este grupo de cerâmicas, já que a modelação, enquanto técnica, é aplicada à cerâmica em geral e, conseqüentemente, qualquer recipiente em barro manufacturado num torno é modelado⁸.

⁷ Procurámos compilar o maior número possível de referências bibliográficas em que é referido ou representado este tipo de cerâmicas.

⁸ No *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*, da Academia das Ciências de Lisboa (CASTELEIRO, 2001), encontramos a seguinte entrada: “*modelado, a* [...] 1. Que foi moldado para adquirir nova forma; que se modelou. [...] 2. Que está feito segundo um modelo”.

Não nos restam dúvidas que o fabrico da maioria destes recipientes é feito em torno rápido, já que se tornam bem visíveis as estrias de modelação que muitos apresentam. No entanto, a modelação de qualquer recipiente torneado à roda rápida nunca permite obter a fina espessura de paredes que muitos destes exemplares apresentam, característica particular que os distingue da restante cerâmica fosca. Verificámos ainda a assimetria de espessuras que encontramos ao longo dos perfis destas peças, nomeadamente nos das taças, ressalvando que muitas das caneluras e ressaltos não são colados às paredes como se de cordões plásticos se tratassem.

Com base nas técnicas de modelação conhecidas e na observação das técnicas de manufactura da olaria tradicional⁹, traçaremos, de seguida, uma sequência de passos que julgamos poderem ter sido usados na manufactura da generalidade das Cerâmicas Finas da Idade Moderna.

A execução em torno rápido da matriz destes recipientes criaria objectos muito diferentes do produto final que conhecemos. As paredes, quando levantadas pelo oleiro, deveriam ter espessuras que rondariam os três milímetros ou mais, e, por vezes, não apresentariam fundo.

Postas a secar durante um a dois dias, até que a lenta perda de água deixasse a pasta com a consistência do couro, as peças encontrar-se-iam “*meio enxutas*” (PARVAUX, 1968: 107-108; RICE, 1987: 138), prontas para uma segunda fase de processamento. Seria neste momento que se colava o fundo e se desgastavam as paredes da peça até obter a espessura desejada¹⁰. Posteriormente procedia-se à decoração, à qual se seguia a aplicação das asas, finalizando-se o processo, em muitos dos casos, com a aplicação de um engobe.

Muitos destes passos podem ser observados em vestígios ou marcas deixadas pelo oleiro, e que se conservam nos exemplares arqueológicos estudados. É o caso da aplicação posterior dos fundos, que pode ser reco-

⁹ Cumpre-nos agradecer ao Mestre Domingos, oleiro com oficina em Muge, toda a disponibilidade e empenho que demonstrou em nos transmitir os seus conhecimentos técnicos relativos à olaria tradicional portuguesa.

¹⁰ Sendo esta a principal característica sobre a qual assenta o conceito de cerâmica fina da Idade Moderna, excluímos naturalmente todas as peças que, embora apresentem a mesma forma, não foram manufacturadas segundo esta técnica. Trata-se, portanto, de cerâmicas foscas de uso comum que, em consequência da vulgarização de um dado modelo amplamente aceite, tentam suprir as exigências do mercado.

nhecida em vários exemplares recolhidos nas escavações arqueológicas da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, em Cascais, onde o fundo que havia sido colado foi encontrado destacado do corpo da peça aquando da sua exumação (Fig. 1).

No que se refere aos vestígios deixados pelo desgaste das paredes, são dificilmente reconhecíveis, já que se encontram, na maioria dos casos, mascarados pela aplicação do engobe ou pelo excelente fino acabamento dado às superfícies. No entanto, uma observação mais cuidada dos perfis fracturados mostra que, como referimos anteriormente, as caneluras e ressaltos não foram colados/aplicados mas sim resultado de zonas da parede que não foram desgastadas. A confirmar esta afirmação está o facto de nas paredes e fundos as caneluras e ressaltos se apresentarem marcados com arestas profundamente vincadas, o que só seria passível de acontecer se na sua execução fosse utilizado um instrumento de corte.

Após aplicadas as várias técnicas decorativas, cuja descrição desenvolveremos adiante, seria feita a aplicação das asas que, em alguns dos casos observados, são manufacturadas com pastas diferentes e com um maior número de elementos não plásticos, o que pode ser explicado pela necessidade do oleiro cozer espessuras maiores de barro sem que estas se fracturassem. Também a colagem das asas provoca, por vezes, a deformação das paredes, nomeadamente quando estas são aplicadas junto do bordo, modificando consequentemente a regular simetria do objecto.

Só após a finalização da decoração e dos elementos de preensão é que o oleiro procederia à aplicação do engobe, pois caso o fizesse anteriormente muito deste seria removido, nomeadamente aquando da aplicação de técnicas decorativas que recorressem a instrumentos. Assim, o engobe preenchia e simultaneamente eliminava alguns eventuais defeitos que as vasilhas pudessem apresentar, obtendo-se um produto final de cor uniforme, e cuja profusão de decorações impediria, certamente, que se tornassem tão evidentes as assimetrias que se verificam em muitos destes exemplares arqueológicos.

Após a completa secagem e antes de serem colocadas no forno, algumas das peças são brunidas, parcial ou totalmente, obtendo-se superfícies uniformes e brilhantes que durante este período histórico atingem uma enorme qualidade, já que em muitos dos casos não ficam visíveis as marcas desta acção. Terá sido esta característica a levar a que estas cerâmicas fossem tomadas como idênticas aos exemplares romanos em “*terra sigillata*”?

Devido à fina espessura das paredes obtidas através desta técnica de “fretagem”¹¹ das paredes, após a coze-

¹¹ Técnica que deve o seu nome ao uso da fretadeira, instrumento composto por lâmina de ferro dobrada em forma de S, com o qual se desbastam as paredes e o fundo das peças.

FIG. 1 – Taça de cerâmica fina da Idade Moderna proveniente das escavações arqueológicas da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, em Cascais, cujo fundo havia sido colado.

dura, o produto final apresentava-se frequentemente deformado, quer devido à acção do seu próprio peso, quer das pressões sofridas aquando do empilhamento no forno.

2.1.4. Decoração e técnicas decorativas

A tentativa de sistematização das técnicas decorativas usadas na ornamentação da cerâmica fina da Idade Moderna, que seguidamente enunciaremos, prende-se com o facto de entendermos que, por cada novo estudo que é dado à estampa, se torna urgente e indispensável, cada vez mais, uniformizar a sua descrição.

Referiremos, portanto, um conjunto de técnicas possíveis de executar neste tipo de cerâmicas, considerando a condicionante da fina espessura das suas paredes.

Todas estas técnicas decorativas deixam marcas, algumas bastante acentuadas, o que, pelo tipo de deformações que produzem e que se tornam visíveis nas alterações da parede oposta à que foi decorada, corroboram o facto de só poderem ser efectuadas após um tempo de secagem prévio.

Do conjunto de observações que nos foi possível efectuar, até ao presente momento, encontramos a aplicação de um variado conjunto de técnicas decorativas, que passaremos a descrever.

2.1.4.1. Digitação

2.1.4.1.1. Digitação simples: técnica decorativa que origina a deformação da parede provocada pela simples pressão dos dedos. O oleiro aplica os dedos em ambas as faces do recipiente, produzindo uma maior pressão em um dos lados e auxiliando simultaneamente do

FIG. 2 – Decoração através de digitação simples externa: exterior (à esquerda) e interior (à direita).

outro, evitando assim o rompimento da parede. É esta a razão que explica o facto de, por vezes, se verificar a existência de “teias de aranha”¹², negativos de impressões digitais ou mesmo das unhas do artesão nas faces que se encontram menos expostas e que, consequentemente, não necessitam de um tão apurado trabalho de finalização.

a) Digitação simples externa: quando a maior pressão é executada sobre a face externa, produzem-se ônfalos, subcirculares ou ovóides, cujo contorno é dificilmente observável (Fig. 2).

b) Digitação simples interna: se, pelo contrário, a maior pressão é feita na parede interna, esta produz motivos decorativos em relevo, de forma circular ou ovóide, também estes sem limites bem definidos (Fig. 3).

c) Digitação simples interna/externa: em situações menos comuns em que a deformação das paredes exige uma acção mais complexa verificam-se, em simultâneo, estas duas formas de pressão, nomeadamente na deformação das pregas dos bordos lobulados ou em deformações onduladas (Fig. 4).

¹² Termo usado na olaria tradicional para descrever as marcas formadas por um conjunto de pequenos e sinuosos levantamentos de argila resultantes do contacto dos dedos húmidos com a superfície molhada da peça.

FIG. 3 – Decoração através de digitação simples interna: exterior (à esquerda) e interior (à direita).

FIG. 4 – Decoração através de digitação simples interna e externa: exterior (à esquerda) e interior (à direita).

2.1.4.1.2. *Digitação auxiliada por instrumento*: no presente caso, ao ser aplicada a técnica de *digitação simples*¹³, recorre-se ao uso de um instrumento auxiliar, colocando-o contra a face oposta à qual se produzirá a tensão dos dedos. Esta acção permite um melhor controlo da pressão e não provoca o rompimento da parede. Este tipo de técnica decorativa distingue-se das restantes por apresentar, em redor da decoração relevada, o negativo do instrumento usado (Fig. 5). Por vezes, a forma como o dedo efectua a pressão na parede faz com que fique impressa a unha.

2.1.4.2. *Digitação com recurso a instrumento*

2.1.4.2.1. *Incisa*: decoração composta por finas incisões (linhas regulares ou curvilíneas, pontos ou unhas) que desenham na superfície do objecto os motivos decorativos ou parte destes, sendo executadas através da incisão de um instrumento de ponta fina e aguçada ou da unha da pessoa que produz a decoração¹⁴.

2.1.4.2.2. *Com destaque ou remoção de matéria*: na aplicação desta técnica decorativa recorre-se ao uso de um instrumento que produza o destaque de matéria do corpo da vasilha (Fig. 6). Quando observado este tipo de decoração, verificamos que, nas áreas em que esta foi aplicada, o recipiente apresenta consequentemente a parede com menor espessura devido à remoção do barro nessa área. Situação idêntica pode ser verificada quando o oleiro produz muitos dos ressaltos, molduras horizontais ou caneluras com arestas vincadas que habitualmente delimitam as áreas decoradas. Também estas são criadas através do destaque de matéria em áreas de maior espessura das paredes, razão que explica o facto de as suas arestas se apresentarem tão vivas e acentuadas.

2.1.4.2.3. *Por pressão*: a partir da pressão de um instrumento contra a parede da vasilha, produzem-se variados tipos de deformações que

¹³ De todos os conjuntos de cerâmicas finas da Idade Moderna que tivemos oportunidade de observar, a técnica da *digitação auxiliada por instrumento* só foi verificada em taças nas quais a pressão dos dedos foi feita na face interna, sendo o instrumento auxiliar aplicado contra a face externa.

¹⁴ Sabemos que, tradicionalmente, a decoração das peças de barro se encontra maioritariamente reservada às mulheres que laboram nas olarias, o que fica bem expresso ao longo do trabalho de Solange PARVAUX (1968).

FIGS. 5, 6 E 7 – Em cima, decoração através de *digitação auxiliada por instrumento*.

Ao centro, decoração com recurso a instrumento que produz destaque de matéria.

Em baixo, decoração com recurso a instrumento por pressão.

Faces exterior (à esquerda) e interior (à direita).

têm como traço comum a marca deixada pelo negativo da ferramenta (Fig. 7). Note-se que, ao contrário do que sucede na aplicação da técnica da *digitação auxiliada por instrumento*, onde a *digitação* sobre a parede é feita contra o instrumento, no presente caso é a pressão da ferramenta contra a parede que produz a deformação. É também com o auxílio de um instrumento que se produzem muitas das suaves caneluras horizontais observadas neste tipo de exemplares, as quais são executadas com o torno em rotação lenta, razão que explica o facto de, por vezes, o início e o fim da canelura não serem coincidentes e, consequentemente, apresentarem-se espiraladas.

FIG. 8 – Decoração por estampilhagem de uma matriz: exterior (à esquerda) e interior (à direita).

2.1.4.2.4. Estampilhada: embora menos usual, verificou-se a existência de exemplares na superfície dos quais se reconhece a estampilhagem como técnica decorativa empregue. São disso exemplo a jarra proveniente do poço do pátio da Câmara de Torres Vedras (LUNA e CARDOSO, 2001: 13), ou o exemplar apresentado na Fig. 8, recolhido no Baluarte Este da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, em Cascais. Através da pressão de uma matriz contra a parede da peça, o negativo desta vai ficar impresso. Na maioria dos casos conhecidos, é a repetição contínua desse motivo que produz a decoração. De notar que os exemplares observados apresentavam as superfícies engobadas ou mesmo brunidas, indicador de que a aplicação da matriz se fez previamente à aplicação destes acabamentos. Daí resulta que os negativos da impressão se encontrem preenchidos pelo engobe e, conseqüentemente, não se observe qualquer rompimento da superfície revestida, ao contrário do que aconteceria se a acção de estampilhagem tivesse sido executada posteriormente à aplicação deste.

2.1.4.3. Decoração brunida

A decoração brunida é também corrente nas cerâmicas comuns finas da Idade Moderna, nomeadamente sob a forma de linhas onduladas (GIL, 2005: 27-37 e 47-49) ou reticuladas (Fig. 9). Não deverão ser incluídos neste grupo todos os exemplares que apresentam a totalidade da superfície brunida, já que nesta condição estamos perante uma forma de acabamento e não de uma decoração.

2.1.4.4. Aplicações

Dentro deste tipo de técnica decorativa considerámos todas as formas de aplicações, quer estas sejam feitas com recurso a elementos plásticos ou não plásticos.

Ressaltam neste grupo as cerâmicas pedradas, cuja técnica e alguns exemplares se encontram profundamente descritos e tratados nos trabalhos de Lapa CARNEIRO (1989) e Olinda SARDINHA (1997 e 1999). Embora possamos também referir a existência de cerâmicas finas com aplicações de figuras (CASTRO e SEBASTIAN, 2003: 555, n.º 261), medalhões (SILVA *et al.*, 2000), ou decoradas com pequenas palhetas de mica moscovite (FONTES, FERNANDES e CASTRO, 1998), o facto de não termos tido a oportunidade de observar os exemplares onde estes motivos foram aplicados, impede-nos de os incluir neste grupo. Para tal, seria necessário que estivessem também de acordo com os pressupostos indicados para o tipo de pastas e para a técnica de manufactura.

2.2. O CONCEITO

O grande grupo de formas ao qual pode ser atribuída a designação de cerâmica fina da Idade Moderna assenta no conjunto de características que anteriormente delineámos, sendo, no entanto, a espessura das paredes a principal expressão visível a verificar.

Trata-se, portanto, de uma técnica de manufactura que condiciona e é condicionada por um conjunto de acções e cujo resultado é passível de ser individualizado através das seguintes características:

- Pasta branda, cuja granulometria dos elementos não plásticos é fina, na generalidade, permitindo a transpiração do recipiente e, conseqüentemente, o arrefecimento dos líquidos;
- Manufactura executada ao torno, observando-se em muitos dos casos as estrias de modelação;
- Fundos colados numa fase posterior à execução do corpo, sendo a junção “limpa” no momento em que se aplanam as paredes;

FIG. 9 – Fragmento com brunido a formar decoração.

– Para que seja obtida a fina espessura pretendida, parte-se de uma vasilha cujas paredes apresentam maior grossura, procedendo-se posteriormente ao seu desgaste, execução que tem lugar após uma prévia secagem. Após esta acção, as paredes podem atingir espessuras mínimas inferiores a um milímetro, não ultrapassando os 3,5 mm de grossura ¹⁵;

– A assimetria de espessuras que se verifica ao longo do perfil da peça, consequência do desgaste parcial das paredes, é marcada por fortes ressaltos com arestas vivas. Embora apresentando uma função exclusivamente decorativa, também reforçam estruturalmente as finas paredes do recipiente;

– A profusão de decorações que apresentam resulta da aplicação de um conjunto de técnicas decorativas, executadas após uma prévia secagem, que só são passíveis de serem aplicadas a paredes de fina espessura.

¹⁵ Estes valores referem-se apenas às áreas que sofreram desgaste. Não se exclui, no entanto, a hipótese de se verificarem maiores espessuras, nomeadamente em exemplares de vasilhas de maiores dimensões, cuja altura não permita às paredes de tão fina espessura suportarem o seu próprio peso.

Podem ainda verificar-se outras condições, nomeadamente a aplicação de um engobe que, deixando as superfícies uniformes, cobre muitas das irregularidades.

A fina espessura destes vasos faz com que o seu próprio peso, a aplicação de elementos contra as paredes ou as pressões sofridas durante a sua acomodação no forno, produzam, por vezes, deformações na simetria ou na axialidade da peça.

2.2.1. As formas

Apenas em função do facto de o mesmo tipo de vasilhas poder, ou não, apresentar decorações, é consequentemente possível a sua subdivisão em dois grandes grupos, isto é, os exemplares que se apresentam decorados e os lisos.

A diversidade formal das cerâmicas finas da Idade Moderna decoradas é de tal forma ampla que, tal como anteriormente referimos, não foi nossa intenção produzir qualquer proposta de sistematização formal.

Importará, no entanto, referir a existência do grupo de peças que, por se apresentarem sem decoração, partilham das restantes características por nós enunciadas. Embora que raros, estes exemplares apresentam apenas suaves caneluras ou ressaltos (CARDOSO e RODRIGUES, 2003), razão pela qual os excluimos do grupo das peças decoradas.

Embora sem decoração, foram, no entanto, torneados através da mesma técnica anteriormente descrita, e apresentam espessuras e pastas que lhes permitem ser integradas neste conceito.

Destaca-se neste grupo das cerâmicas não decoradas uma forma que, pela sua ampla funcionalidade, merece uma referência particular, dada a complexidade da sua definição. Trata-se dos púcaros ¹⁶.

Definir e caracterizar o termo “púcaro” é uma tarefa que tem ocupado a maioria dos investigadores que se dedicaram ao estudo da cerâmica de uso comum.

Jorge Alarcão, na sua obra *Cerâmica Comum, Local e Regional de Conímbriga* (ALARCÃO, 1974: 34), apresenta a seguinte definição para o termo: “... *serviam para levar água ou vinho à boca, para transvasar líquidos e podiam fazer ainda ofício de jarros. De bojo normalmente ovóide e colo contracurvo a desenharem no todo um perfil em S, armados de uma ou, mais raramente, duas asas, os púcaros têm por vezes o colo quase vertical num gargalo muito largo. Flasco e poculum designavam provavelmente os nossos púcaros*”.

A nomenclatura para esta forma fica assim bem definida, podendo-se concluir que tanto serve aos púcaros do período Romano como aos da Idade Moderna, ou aos exemplares etnográficos.

Se tomarmos como exemplo os vasos em cerâmica de paredes finas, nomeadamente a forma XXIV proposta por Françoise MAYET (1975), encontraremos proximidade com os púcaros ditos de Estremoz, tão vulgarizados nos séculos XVI-XVII. No entanto, parece existir uma continuidade da forma e mesmo da funcionalidade durante a presença muçulmana no al-Andalus, nomeadamente se tomarmos em conta o exemplar exposto numa vitrina do Museu da Cidade de Cádiz, datada dos séculos X-XI (Fig. 10).

¹⁶ A evolução desta temática, em nós, relativa à cerâmica fina da Idade Moderna, deve-se às várias discussões que se desenrolaram durante e após as intervenções que tiveram lugar na “Mesa Redonda sobre a Cerâmica Fina Não Vidrada do Século XVII”, realizada no âmbito dos “VI Encontros de Olaria de Matosinhos”. De forma breve, apresentámos então a público algumas considerações sobre a funcionalidade e a tipologia dos púcaros, cujos resultados se apresentam com maior desenvolvimento neste artigo.

Fig. 10 – Púcaro muçulmano datado dos séculos X-XI. Museu da Cidade de Cádiz.

Preocupação idêntica em definir e caracterizar este termo tinha já presidido à investigação da grande filóloga D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos quando, em 1905, produziu uma obra fundamental para o estudo dos púcaros e que, volvidas seis décadas, continua a ser a principal referência de quem se dedica a estas problemáticas (VASCONCELOS, 1957).

Foi sua intenção, de facto, provar que a palavra “púcaro” não tinha origem no termo “búcaro”, designação para uma tipologia de vaso para ingestão de líquidos, em argila fina, produzido pelos indígenas do continente americano durante o século XVI.

A sua demonstração, clara e muito bem defendida, baseava-se fundamentalmente nos conteúdos de fontes documentais, e sustentava-se na continuidade do uso deste tipo de vasos até à actualidade, realidade que tão bem conhecia através dos estudos etnográficos que havia conduzido.

Se quanto à nomenclatura não parecem restar grandes dúvidas, no que respeita à forma e à funcionalidade dos púcaros, o abundante número de referências encontradas nas fontes documentais, escritas e impressas, é, na maioria dos casos, pouco ou nada esclarecedor, pois desconhece-se a forma exata a que se referem.

Muitas e diferentes funções foram referidas para este tipo de vaso, pelo que passaremos a enunciar apenas algumas das mais expressivas, o que demonstra bem a multiplicidade de aplicações e a versatilidade do recipiente.

Um elevado número de representações podem ser encontradas na pintura do século XVI, tanto portuguesa como estrangeira. São por demais conhecidos nos quadros da autoria de Josepha d’Óbidos (RAPOSO, 1985; SERRÃO, 1993). Também em Diego Velasquez (SESEÑA, 1991) se observa, no quadro “Las Meninas”, a Princesa Margarita, filha de Filipe IV de Espanha, recebendo das mãos de uma dama de honor um púcaro de barro.

No entanto, já seu bisavô, Filipe II de Espanha, enviara de Estremoz uma caixa de púcaros para as suas filhas (ÁLVAREZ, 1999), pondo alguns autores a hipótese de estes vasos poderem ter também propriedades medicinais (ESCUADERO, 1999; VASCONCELOS, 1957), nomeadamente quando róidos. Este procedimento aparece designado na bibliografia como “bucarofagia” (VASCONCELOS, 1957), havendo mesmo discussão sobre as causas que podiam levar ao consumo do fino barro dos púcaros. Adição de ferro ao sangue, o adelgaçar da cintura, o tratamento da síndrome de Albright ou do bócio e hipertiroidismo, são algumas das hipóteses colocadas por estes autores.

Outras atribuições dos púcaros são conhecidas, tais como o uso na dosagem das tintas para pintura (NUNES, 1982), ou na dosagem da culinária (AZEVEDO, 1980), servindo mesmo ao poeta Luís de Camões para descrever a pureza do rosto de uma sua apaixonada (CIDADE, 1982).

Estas vasilhas estavam tão em voga nos séculos XVI e XVII que o próprio rei as usava à sua mesa (RESENDE, 1991 [1607]; VASCONCELOS, 1957), cedendo mais tarde o nome ao festejo designado por “púcaro de água” e a que hoje chamamos de “copo de água” (MANOEL, 1765) ¹⁷.

Do levantamento bibliográfico que efectuámos, no qual se regista a recolha de púcaros, as cronologias balizam-se maioritariamente entre os finais do século XV e o século XVIII.

As formas mais comuns conhecidas apresentam colo cilíndrico ou troncocónico, resalto na ligação com o bojo, corpo globular ou ovóide, e pé que, sendo ou não em bolacha, se apresenta geralmente destacado (CARDOSO e RODRIGUES, 2003). Registamos apenas uma outra variante inédita, que até agora se circunscreve a intervenções arqueológicas realizadas na região de Lisboa, e que apresenta como característica marcante um resalto na ligação do bojo com a base, podendo o colo exibir várias caneluras horizontais (Fig. 11).

De facto, os únicos exemplares de que tivemos conhecimento estão associados a quatro intervenções arqueológicas, das quais três realizadas na cidade de Lisboa e uma no concelho de Cascais, no lugar de Alapraia. Da última os resultados não se encontram publicados, embora o arqueólogo Victor S. Gonçalves, responsável por estas escavações, nos tenha autorizado a referenciá-los.

Em Lisboa, conhecemos um elevado número de exemplares provenientes da intervenção arqueológica realizada no Largo do Corpo Santo (VALE e MARQUES, 1997), da responsabilidade dos arqueólogos Ana Vale e Clementino Amaro, que nos autorizaram o estudo parcial desta colecção.

¹⁷ Agradecemos a inclusão desta nota a Olinda Sardinha, que gentilmente nos cedeu a publicação, e a quem este estudo da cerâmica fina da Idade Moderna muito deve.

FIG. 11 – Púcaro proveniente da intervenção arqueológica realizada no Largo do Corpo Santo, que apresenta como característica marcante um resalto na ligação do bojo com a base.

Púcaros idênticos foram exumados durante as escavações do Hospital Real de Todos os Santos, em Lisboa, conduzidas pelo arqueólogo Rodrigo Banha da Silva, e em que um dos púcaros se encontra associado a um nível datável entre 1498 e 1502.

Um outro conjunto de fragmentos destes púcaros foi exumado nas escavações do Castelo de S. Jorge, pelas arqueólogas Alexandra Gaspar e Ana Gomes, onde são datados de níveis da primeira metade do século XVI.

Quanto ao exemplar recolhido em 2006, em Alapraia, encontrava-se nos entulhos vazados sobre o corredor da gruta III, não apresentando por isso qualquer estratigrafia, embora o conjunto de espólios associados pareça pertencer a restos de uma ocupação dos séculos XVI e XVII¹⁸.

A maioria destes e de outros exemplares observados tem como característica particular o facto de a sua manufactura poder integrar-se no conceito de cerâmica fina da Idade Moderna.

A fina espessura que apresentam remete-nos para a utilização de uma técnica idêntica à anteriormente referida, o que é justificado pelo pequeno ressalto que apresentam na ligação do colo com o bojo. Note-se que é nesta inflexão que a peça apresenta maior fragilidade, pelo que, conseqüentemente, é neste local que precisa de ser robustecida.

Em alguns exemplares verifica-se também a aplicação posterior do fundo em bolacha, situação que fica bem visível quando a ligação in-

¹⁸ Carolina Michaëlis de VASCONCELOS (1957) regista em Lisboa três produções distintas de púcaros: “*os do Castro*”, “*os da Maia*” e “*os do Romão*”. Parece tratar-se de três produções distintas, o que não é de estranhar, considerando o elevado número de olarias em Lisboa, atestadas pelos registos camarários e pelas regulamentações aplicadas às olarias e ao ofício de oleiro (CORREIA, 1919; CARVALHO, 1921; FARINHA, 1932; MANGUCCI, 1996 e 2003; OLIVEIRA, 1997; FERNANDES, 1999).

terna do pé com a base cria um ângulo agudo, o que seria de impossível execução durante a fase de modelação.

3. CONCLUSÕES

Procurámos, ao longo deste enunciado, apresentar um conjunto de características técnicas e formais que permitem caracterizar um grupo específico de vasilhas usuais em estratos arqueológicos da Idade Moderna.

Quer se trate de peças lisas ou decoradas, é a particularidade das suas características que nos impede de as continuar a classificar apenas como cerâmicas de uso comum.

A diversidade de motivos decorativos que encontramos neste conjunto de vasilhas, resultante da aplicação simultânea de vários tipos de técnicas de decoração, não parece revelar uma preocupação de produzir conjuntos de peças iguais. Parece-nos sim que o oleiro tem ao seu dispor um grupo específico de técnicas decorativas e as associa, de forma a produzir exemplares característicos desta grande categoria.

Não poderemos, portanto, associar esta profusão de decorações, que surge de forma cada vez mais afirmada nos finais do século XVI, a um “reflexo do barroco”. Se numa primeira fase estas cerâmicas rivalizam à mesa com a baixela de ouro e prata, será sim, no entanto, a estética barroca que garantirá a sua difusão e continuidade até ao século XIX. A escassez de conjuntos conhecidos de cerâmica fina da Idade Moderna faz com que o conteúdo desta nova proposta não se esgote nestas breves linhas. Que seja este um primeiro passo para a uniformização quer das técnicas decorativas e de manufactura utilizadas, quer da sua própria terminologia, aspectos que se pretendem ver futuramente revistos e aumentados.

BIBLIOGRAFIA

ABELHO, Azinhal (1964) – *Memória Sobre os Barros de Estremoz*. Lisboa: Ed. Panorama.
ALARCÃO, Jorge de (1974) – *Cerâmica Comum, Local e Regional de Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras de Coimbra.
ÁLVAREZ, Fernando Bouza (1999) – *Cartas para as duas Infantas Meninas. Portugal na correspondência de D. Filipe I para suas filhas (1581-1583)*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
ALVES, Francisco J. S.; RODRIGUES, Paulo J. P.; GARCIA, Catarina e ALELUIA, Miguel (1998) – “A Cerâmica dos Destroços do Navio de Meados do Século XV, Ria de Aveiro A e da zona Ria de Aveiro B. Aproximação tipológica preliminar”. In *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 185-210.

AMARO, Clementino (1995) – *Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros*. Lisboa: Fundação Banco Comercial Português.
AZEVEDO, Alda de (1980) – *Cozinha Ideal*. Porto: Livraria Civilização, p. 38.
BAART, Jan M. (1992) – “*Terra Sigillata from Estremoz, Portugal*”. In *Everyday and Exotic Pottery from Europe*. Oxford: Oxbow Books.
BARREIRA, Paula; DÓRDIO, Paulo e TEIXEIRA, Ricardo (1998) – “200 Anos de Cerâmica na Casa do Infante: do séc. XVI a meados do séc. XVIII”. In *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 145-184.
BARTELS, Michiel H. (2003) – “A Cerâmica Portuguesa nos Países Baixos (1525-1650): uma análise socioeconómica baseada nos achados

arqueológicos”. *Património / Estudos*. Lisboa: IPPAR. 5: 70-82.
BLOT, Maria Luísa P. e RODRIGUES, Severino (2003) – “O Rio Tejo e a Circulação Aquática. Materiais submersos e breve história de um complexo portuário”. In *Vila Franca de Xira, Tempos do Rio, Ecos da Terra*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pp. 81-94.
BLUREAU, Raphael (1712-1728) – *Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico, brasílico, comico, critico, chimico, dogmatico, dialectico, dendrologico, ecclesiastico, etymologico, economico, florifero, forense, fructifero... autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, e latinos*. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus.

- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Séc. XI a XVI Encontrados em Cascais”. In *Actas do IV Congresso Internacional “A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental”*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 575-585.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1999) – “Tipologia e Cronologia das Cerâmicas dos Séc. XVI-XVII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 6: 193-212.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2003) – “Conjunto de Peças de Cerâmica do Século XVII do Convento de N.ª Sr.ª da Piedade de Cascais”. In *Actas do 3º Encontro de Arqueologia Urbana*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 269-288.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (2008) – “As Cerâmicas do Poço Novo (II)”. In *Actas das IV Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 95-108.
- CARNEIRO, Eugénio Lapa (1989) – *Empedrado, Técnica de Decoração de Cerâmica*. Barcelos: Câmara Municipal de Barcelos e Museu de Olaria.
- CARUSO, Nino (1986) – *Cerâmica Viva*. Barcelona: Edições Omega.
- CARVALHO, J. M. Teixeira de (1921) – *Cerâmica Coimbrã no Séc. XVI*. Coimbra: Imprensa da Universidade Coimbra.
- CASTELEIRO, J. Malaca (dir.) (2001) – *Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea*. Lisboa: Editorial Verbo / Academia das Ciências de Lisboa.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003) – “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 6 (2): 545-560.
- CIDADE, Hernâni (1962) – *Luís de Camões. O Teatro e as Cartas*. Lisboa: Artis.
- CORREIA, Virgílio (1919) – *Oleiros Quinhentistas de Lisboa*. Porto: Tipographia da Renascença, pp. 88-90.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Livro dos Regimentos de Oficiais Mecânicos*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- DIOGO, A. M. Dias e TRINDADE, Laura (1995) – “Duas Intervenções Arqueológicas em Lisboa (Rua da Madalena e Rua do Ouro)”. *Revista de Arqueologia da Assembleia Distrital de Lisboa*. Lisboa: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. 5: 63-74.
- DIOGO, A. M. Dias e TRINDADE, Laura (2000) – “Intervenção Arqueológica na Rua de São Nicolau, N.º 107, 111 (Lisboa)”. *Arqueologia e História*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 52: 231-253.
- DIOGO, A. M. Dias e TRINDADE, Laura (2003) – “Cerâmicas de Barro Vermelho da Intervenção Arqueológica na Calçada de S. Lourenço, N.º 17/19, em Lisboa”. In *Actas das 3ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 257-265.
- ESCUDERO, Javier (1999) – “El Misterio Pediátrico de «Las Meninas»”. *Diário Médico*. Madrid: Unidad Editorial, p. 15.
- FARINHA, António Lourenço (1932) – *Notícia Histórica do Bairro das Olarias (Lisboa)*. Cucujães: Escola Tipográfica do Colégio das Missões.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1993) – *Arqueologia em Palmela*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1997) – “Intervenção Arqueológica na Rua de Nenhues (Área Urbana de Palmela)”. *Setíbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS. 11-12: 279-295.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1998) – “Conjuntos Cerâmicos Pós-Medievais de Palmela”. In *Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 211-255.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (2003) – “A Loiça Seiscentista do Convento de S. Francisco de Alferrara (Palmela)”. In *Actas das 3ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 231-252.
- FERNANDES, Isabel Maria (1993) – *Catálogo da Exposição Arqueologia em Palmela 1988/92*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela.
- FERNANDES, Isabel Maria (1999) – “Do Uso das Peças: diversa utilização da louça de barro”. In *Actas do IV Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos*. Matosinhos: Câmara Municipal de Matosinhos, pp. 14-39.
- FERREIRA, F. E. Rodrigues (1983) – “Escavações do Ossário de S. Vicente de Fora, Lisboa”. *Revista Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 4: 5-36.
- FERREIRA, Manuela Almeida (1994) – “Vidro e Cerâmica da Idade Moderna no Convento de Cristo”. *Mare Liberum*. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses. 8: 117-200.
- FERREIRA, Manuela Almeida (1995) – “O Barroco na Cerâmica Doméstica Portuguesa”. In *Actas das 1ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 151-161.
- FERREIRA, Manuela Almeida (2003) – “Vidro Arqueológico da Região de Sintra (Séculos XVI e XVII)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 8: 279-291.
- FONTES, Luís; FERNANDES, Isabel e CASTRO, Fernando (1998) – “Peças de Louça Preta Decoradas com Moscovite Encontradas nas Escavações Arqueológicas do Mosteiro de S. Martinho de Tibães”. In *Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 355-363.
- GIL, Rosário (2005) – *Olaria da Mata da Machado. Cerâmicas dos séculos XV-XVI*. Barreiro: Câmara Municipal do Barreiro.
- GOMES, Rosa Varela (2006) – *Silves (Xelb). Uma cidade do Garb Al-Andalus: o núcleo urbano*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 44).
- LAGE, Francisco; CHAVES, Luís e FERREIRA, Paulo (1940) – *Vida e Arte do Povo Português*. Lisboa, Secretaria da Propaganda Nacional.
- LEÃO, Duarte Nunes de (1610) – *Descrição do Reino de Portugal / per Duarte Nunes do Leão, desembargador da casa da supplicação*. Lisboa: impresso com licença, por Jorge Rodriguez.
- LINARES, J.; HUERTAS, F. e CAPEL, J. (1983) – “La arcilla como material cerámico. Características y comportamiento”. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*. Granada: Universidad de Granada. 8: 479-490.
- LUNA, Isabel e CARDOSO, Guilherme (2001) – *Catálogo da Exposição Arqueologia no Distrito de Lisboa*. Lisboa: Assembleia Distrital de Lisboa.
- MANGUCCI, António Celso (1996) – “Olarias de Loiça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho: dos meados do século XVI aos meados do século XVIII”. *Al-Madan*. 2.ª série. 5: 155-168.
- MANGUCCI, António Celso (2003) – “A Pesquisa e a Análise de Documentos como Contributo para o Estudo das Olarias de Lisboa”. In *Actas das 3ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 425-433.
- MANOEL, D. Francisco (1765) – *Carta de guia de cazados, para que pelo caminho da prudência se acerte com a caza do descanso*. Lisboa: Officina de António Rodrigues Galhardo.
- MAYET, Françoise (1975) – *Les céramiques à parois fines dans la Péninsule Ibérique*. Paris: Ed. Boccard.
- MOITA, Irisalva (1964) – “Hospital Real de Todos-os-Santos. I”. *Revista Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 101-102: 77-100.
- MOITA, Irisalva (1965) – “Hospital Real de Todos-os-Santos. II”. *Revista Municipal*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. 104-105: 26-103.
- MOITA, Irisalva (1983) – *Lisboa Quinhentista. A imagem e a vida da cidade*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- NUNES, Filipe (1982) – *Arte da Pintura. Symmetria, e Perspectiva*. Porto: Editorial Paisagem.
- OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de (1987) – *Lisboa em 1551*. Sumário, apresentação e notas de José da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte [edição original: 1551].
- PARVAUX, Solange (1968) – *La céramique populaire du Haut-Alentejo*. Paris: Presses Universitaires de France.
- RAMALHO, Maria e FOLGADO, Deolinda (2003) – “Cerâmica Modelada ou de Requite à Mesa do Convento de S. Francisco de Lisboa”. In *Actas do 3º Encontro de Arqueologia Urbana*. Almada: Câmara Municipal de Almada, pp. 247-268.
- RAPOSO, Maria Teresa Sadio (1985) – *A Representação de Objectos de Uso Doméstico na Pintura da Primeira Metade do Século XVI em Portugal*. Dissertação de Mestrado.

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Mestrado em História de Arte. (documento policopiado).

REAL, Manuel; GOMES, Paulo; TEIXEIRA, Ricardo e MELO, Rosário (1995) – “Conjuntos Cerâmicos da Intervenção Arqueológica na Casa do Infante, Porto. Elementos para uma sequência longa: séculos IV-XIX”. In *Actas das 1^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 171-186.

REGO, Miguel e MACIAS, Santiago (1993) – “Cerâmicas do Século XVII do Convento de Sta. Clara (Moura)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 3: 147-158.

RESENDE, Garcia de (1991) – *Crónica de D. João II; e Miscelânea*. Prefaciado por Joaquim Veríssimo Serrão. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda [edição original: 1607].

RICE, Prudence M. (1987) – *Pottery Analysis. A Sourcebook*. Chicago: The University of Chicago Press.

SARDINHA, Olinda (1997) – “Olarias Pedradas Portuguesas: contribuição para o seu estudo”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 8-10: 487-512.

SARDINHA, Olinda (1999) – “Notícia sobre as Peças Pedradas do Galeão San Diego (1600)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 6: 183-192.

SEQUEIRA, G. de Matos (1967) – *Depois do terramoto: subsídio para a história dos bairros ocidentais de Lisboa*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa.

SERRA, Manuel Pedro (coord.) (2004) – *Catálogo do Museu Municipal de Arqueologia de Loulé*. Loulé: Câmara Municipal de Loulé.

SERRÃO, Vítor (coord.) (1993) – *Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco*. Lisboa: TLP e Instituto Português do Património Cultural.

SERRÃO, Vítor (coord.) (2002) – *Rosso e oro: tesori d'arte del barocco portoghese*. Roma: Ed. Mandadori Electra.

SESEÑA, Natacha (1991) – *El búcaro de las meninas, in Velázquez y el arte de su tempo*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

SILVA, António Manuel; RODRIGUES, Miguel Areosa; GOMES, Paulo Dordio e TEIXEIRA, Ricardo Jorge (2000) – “A Arqueologia Medieval e Moderna na Região do Porto”. *Al-Madan*. 2.ª série. 9: 104-110.

SILVA, Raquel Henriques da; FERNANDES, Isabel Maria e SILVA, Rodrigo Banha da (2003) – *Olaria Portuguesa: do fazer ao usar*. Santo Tirso: Assírio e Alvim.

SOMÉ MUÑOZ, P. e HUARTE CAMBRA, R. (1999) – “La Ceramica Moderna en el Convento del Carmen (Sevilla)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Ed. Afrontamento. 6: 160-171.

TORRES, Cláudio (1985) – “A Cintura Industrial de Lisboa de Quatrocentos. Uma abordagem arqueológica”. In *Actas das Jornadas de História Medieval*. Lisboa: História e Crítica, pp. 293-296.

TRINDADE, Laura e DIOGO, António Dias (1998) – “Cerâmicas da Época do Terramoto de 1755 Provenientes de Lisboa”. In *Actas das 2^{as} Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp. 349-354.

VALE, Ana Pereira do e MARQUES, João António F. (1997) – “Escavações Arqueológicas no Largo do Corpo Santo (Lisboa): estruturas do Palácio Corte Real”. In *II Colóquio Temático Lisboa Ribeirinha*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 123-131.

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis (1921) – *Algumas Palavras a Respeito de Púcaros de Portugal*. Coimbra: Imprensa da Universidade.

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis (1957) – *Algumas Palavras a Respeito de Púcaros de Portugal*. Lisboa: s.n.

VASCONCELOS, Carolina Michaëlis (1988) – *Algumas Palavras a Respeito de Púcaros de Portugal*. Lisboa: Ed. José Ribeiro.

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[[http://www.almadan.publ.pt/Mapa\(geral\).htm](http://www.almadan.publ.pt/Mapa(geral).htm)]

Inclui **Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos**

Dossiê especial na *Al-Madan* n.º 20 (2016).
127 páginas

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975
c.arqueo.alm@gmail.com

RESUMO

A observação macroscópica, com ou sem o auxílio de lupa de baixa ampliação, é a forma mais simples e comum de análise de cerâmicas. No entanto, essa análise é dificultada quando a cerâmica é cozida em atmosfera redutora e/ou em ambientes com muito fumo, que provocam o enegrecimento artificial das pastas. Para ultrapassar essa dificuldade, o autor apresenta o método de submeter as cerâmicas a uma segunda cozedura em mufla eléctrica, em ambiente oxidante que repõe a cor original, facilita a caracterização das pastas e, também, de engobes e vidrados.

PALAVRAS CHAVE: Cerâmica; Metodologia.

ABSTRACT

Macroscopic observation, with or without a low power magnifying glass, is the easiest and most common ceramic analysis method. However, that analysis becomes more difficult when ceramics firing occurs in reduction or smoke-filled environments, which cause an artificial darkening of the pieces.

In order to overcome such difficulty, the method presented by the author subjects the ceramics to a second firing in an electric kiln, in an oxidation atmosphere which will restore the original colour, as well as facilitate paste, engobe and glazing characterisation.

KEY WORDS: Ceramics; Methodology.

RÉSUMÉ

L'observation macroscopique avec ou sans l'aide d'une loupe de faible grossissement, est la forme la plus simple et courante d'analyse des céramiques. Cependant, cette analyse est rendue difficile quand la céramique est cuite dans une atmosphère réductrice et/ou des milieux très enfumés qui provoquent le noircissement artificiel des pâtes.

Pour dépasser cette difficulté, l'auteur présente comme méthode de soumettre les céramiques à une deuxième cuisson dans un four à moufle électrique, dans un milieu oxydant qui rétablit la couleur originale, facilite la caractérisation des pâtes et, également, des engobes et des vernis.

MOTS CLÉS: Céramique; Méthodologie.

Análise de Pastas de Cerâmica Através de Recozedura

Guilherme Cardoso ¹

INTRODUÇÃO

É prática comum na análise de pastas cerâmicas a utilização do método macroscópico. Esta observação, efectuada através de lupa de mão com 10-20x de aumento, possibilita caracterizar diversos elementos não plásticos (e.n.p.), a sua classificação granulométrica, cor e grau de dureza.

A experiência resultante deste tipo de análise revela algumas dificuldades, decorrentes do fenómeno em que as cerâmicas submetidas a cozeduras em ambiente redutor, devido às películas de carbono depositadas sobre os seus componentes e superfícies, impedem a observação correcta dos elementos das pastas.

Ao longo do tempo, fomos confrontados com algumas questões pertinentes resultantes de uma pesquisa exaustiva de fenómenos ocorridos durante o processo de cozedura. Um dos problemas prendia-se com a questão cromática, ou seja, se a cor observada nas peças cozidas em ambientes oxidantes era constante, ou se mudava conforme a temperatura a que tinham sido sujeitas. Na observação da experiência realizada, constatámos que existiam modificações em algumas pastas e que, possivelmente, teriam relação com os ambientes deposicionais onde se encontravam. Mas também foi colocada a hipótese de alguma variação cromática ser atribuída à temperatura atingida na cozedura das cerâmicas. Outra questão para a qual tentámos encontrar resposta relaciona-se com a temperatura de cozedura a que as peças estiveram sujeitas durante o seu fabrico, procurando saber se existiam alterações significativas no resultado final.

MÉTODO

Nesta primeira experiência utilizámos para análise fragmentos de paredes de recipientes cerâmicos, recolhidos à superfície do solo e sem qualquer contexto arqueológico definido, excepto o sítio onde haviam sido recolhidos. Desta forma, evitámos sempre a utilização

¹ Arqueólogo da Câmara Municipal de Lisboa

Poster apresentado no 7th European Meeting on Ancient Ceramics, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, entre 27 e 31 de Outubro de 2003.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

de peças de referência e que fossem provenientes de contextos estratigráficos selados, visto que o método podia alterar o seu aspecto durante o processo de recozimento.

O período cronológico no qual se enquadram as peças utilizadas na análise, foi atribuído segundo os seguintes critérios: localização do sítio arqueológico de recolha; aspecto físico que habitualmente as caracteriza, filiando-as na época em que se inserem.

As amostras foram identificadas através de letras do alfabeto, ao longo de uma sequência cronológica.

Durante o processo, os fragmentos foram partidos em duas ou três partes, conforme o nosso interesse, reservando sempre um dos pedaços na sua condição original (conforme fora recolhido), enquanto os restantes eram submetidos a temperaturas que podiam ser 1040 ou 1080 graus celsius.

Para executar a experiência, socorremo-nos do ceramista Luís Soares (a quem agradecemos a disponibilidade que nos permitiu ensaiar este método) e da mufla eléctrica que utiliza para vidrar as suas faianças, aquecendo-a às referidas temperaturas. Foram tomadas precauções no sentido de evitar que as amostras se fragmentassem quando sujeitas a estas condições, de modo a não prejudicar as peças levadas a vidrar. Tal facto nunca se verificou.

RESULTADOS

CERÂMICAS COZIDAS EM AMBIENTE REDUTOR

Verificou-se que, ao serem recozidas, as amostras de cerâmicas de pastas negras ou cinzentas da Pré-História, Proto-História e Idade Média (período islâmico, amostras L a N), todas tomaram um aspecto oxidante, no qual se podiam identificar os e.n.p. difíceis de observar inicialmente (amostras A a E). Não houve variação no comportamento das pastas, excepto no caso de uma asa de secção circular que, devido a ter sido feita numa argila gorda, muito fina, abriu diversas fendas (amostra B).

CERÂMICAS FINAS

Observou-se que, ao se recozerem as cerâmicas finas romanas decoradas com “verniz” negro, este passou a vermelho, confirmando-se que este tipo de cerâmica tinha sido coberto por um “verniz” corado com engobe orgânico ou cozido em ambiente redutor. Não houve alteração ao nível das pastas (amostras F e G).

Quanto às cerâmicas de *terra sigillata*, não se verifica qualquer alteração ao nível do “verniz” ou das pastas (amostras H a K), a não ser num

dos fragmentos de *terra sigillata* hispânica, cujo verniz tendeu a ficar mais claro (amostra I2).

CERÂMICAS DE VIDRADO ESTANÍFERO

No caso das cerâmicas cobertas com vidrado estanífero, de procedência sevilhana (amostras O e P), não se observaram alterações nas pastas, mas os vidrados tornaram-se mais vivos devido à recozedura.

Quanto à faiança de produção lisboeta (amostra Q), observou-se uma alteração na pasta com o escurecimento desta, tornando-se mais amarela e escura (amostra Q3), enquanto o vidrado, ao refundir, se tornou mais vivo.

CHACOTA PARA VIDRADO PLUMBÍFERO

Foram utilizados ainda fragmentos de cerâmicas quinhentistas produzidas em Alenquer. Verificámos que as pastas, quando aquecidas, tornaram-se mais vermelhas e as paredes adquiriram um tom vermelho escuro (amostras R e S).

DISCUSSÃO

Através do recozimento das cerâmicas em mufla, observou-se que as peças fabricadas em atmosfera redutora, com um aspecto mais ou menos negro, obtidas através de ambientes de cocção fechados, cheios de fumo, adquiriram a cor “normal” de uma cozedura oxidante (exemplos: A, B, C, D, E, L, M e N).

No caso de o “verniz” conter unicamente matérias orgânicas, o que lhe confere cor negra, esta desaparece quando é cozida em mufla, adquirindo uma cor clara, como foi possível verificar na amostra referente às cerâmicas campanienses (exemplos: F e G).

As cerâmicas de argilas claras, com raro ou nenhum ferro, tendem a ficar mais claras, como é o caso das pastas utilizadas nas produções sevilhanas (exemplos: N e O).

A maior alteração verificada em todo o processo deu-se ao nível das pastas quando se aumentou a temperatura. Verificou-se que as pastas claras portuguesas de Alenquer e Lisboa (exemplos: Q, R e S) foram certamente produzidas a temperaturas inferiores a 1000° C, pois a simples subida de 40° C levou imediatamente ao escurecimento das pastas, deixando-as amarelas ou vermelhas. Este fenómeno dever-se-á, certamente, ao facto de o tipo de argila utilizada, ao ser submetida a uma temperatura mais elevada, tender a aumentar a oxidação do ferro nas paredes externas, tornando-o mais evidente através deste processo físico-químico.

CONCLUSÕES

Esta abordagem, embora aparentemente simples, vem comprovar a reversibilidade de diversos factores físicos referentes às cores cinzentas e negras obtidas durante a cozedura das peças em ambientes redutores. Fica ainda demonstrado que, ao serem utilizados vernizes negros pigmentados com corantes de origem orgânica, estes sofrem alteração decorrente do processo de recozimento das peças, dando-lhe um aspecto diferente do original, possibilitando uma melhor leitura das pastas através da observação macroscópica.

Verifica-se ainda que, nos casos das cerâmicas cozidas em atmosferas oxidantes, as pastas não tenderam a alterar-se, devido certamente à pureza das argilas originais.

São excepções as cerâmicas portuguesas com origem nos barros da bacia do baixo Tejo, nas quais se observam alterações cromáticas das pastas, decorrentes das elevadas temperaturas a que foram sujeitas durante a recozedura.

Catálogo

A1

A2

A3

A2

A1

A3

**Cozedura redutora.
Pasta negra.
Neolítico Final / Calcolítico.**

Amostra A.
Fragmento de bojo de recipiente.
Região de Lisboa. Portugal.

A1, original;
A2, recozida a 1040° C;
A3, recozida a 1080° C.

B1

B2

B1

B2

**Cozedura redutora.
Pastas negras e cinzentas.
Idade do Ferro.**

Amostra B.
Fragmento de asa de secção cilíndrica. Região de Lisboa, Portugal.

B1, original;
B2, recozida a 1080° C.

C1

C2

C1

C2

Amostra C.
Fragmento de bojo de recipiente.
Região de Lisboa. Portugal.

C1, original;
C2, recozida a 1040° C.

Catálogo [continuação]

D1

D2

D1

D2

Cozedura redutora.
Pastas negras e cinzentas.
Idade do Ferro [continuação].

Amostra D.
Fragmento de bojo de recipiente.
Região de Lisboa. Portugal.

D1, original;
D2, recozida a 1040° C.

E1

E2

E1

E2

Amostra E.
Fragmento de bojo de recipiente.
Região de Lisboa, Portugal.

E1, original;
E2, recozida a 1040° C.

F1

F2

F1

F2

Cozedura redutora.
Cerâmica campaniense "B"-oid.
Período Romano.

Amostra F.
Fragmento de bojo de recipiente.
Região de Lisboa. Portugal.

F1, original;
F2, recozida a 1040° C.

G1

G2

G1

G2

Amostra G.
Fragmento de parede de taça?
Origem?

G1, original;
G2, recozida a 1040° C.

Catálogo [continuação]

H2

H1

H1

Cozedura oxidante.
Terra sigillata.
Período Romano.

Amostra H.
Fragmento de bojo de taça.
Península Hispânica?

H1, original;
H2, recozida a 1040° C.

I1

I1

Amostra I.
Fragmento de bojo.
Península Hispânica.

I1, original;
I2, recozida a 1040° C.

J1

J1

Amostra J.
Fragmento de bojo.
Terra sigillata Clara C.
Norte de África.

J1, original;
J2, recozida a 1040° C.

K1

K1

Amostra K.
Fragmento de bojo.
Terra sigillata Clara D.
Norte de África

K1, original;
K2, recozida a 1040° C.

Catálogo [continuação]

L1

L2

L1

L2

Cozedura redutora.
Pastas negras e cinzentas.
Período Islâmico.

Amostra L.
Fragmento de bojo de pote.
Região de Lisboa, Portugal.

L1, original;
L2, recozida a 1040° C.

M1

M2

M1

M2

Amostra M.
Fragmento de parede de panela.
Região de Lisboa, Portugal.

M1, original;
M2, recozida a 1040° C.

N1

N2

N1

N2

Amostra N.
Fragmento de parede de panela.
Região de Lisboa, Portugal.

N1, original;
N2, recozida a 1040° C.

O1

O2

O3

O1

O2

O3

Cozedura oxidante.
Pasta clara sevilhana.
Século XVI.

Amostra O.
Fragmento de prato vidrado
a branco estanífero.
Origem: Sevilha (Espanha)

O1, original;
O2, recozida a 1040° C;
O3, recozida a 1080° C.

Catálogo [continuação]

P1

P2

P3

P2

P1

P3

Cozedura oxidante.
Pasta clara sevilhana.
Século XVI [continuação].

Amostra P.
Fragmento de malga vidrada a branco estanífero.
Origem: Sevilha (Espanha)

P1, original;
P2, recozida a 1040° C;
P3, recozida a 1080° C.

Q1

Q2

Q3

Q1

Q3

Q2

Cozedura oxidante.
Pasta clara da bacia hidrográfica do Tejo.
Século XVI.

Amostra Q.
Fragmento de prato de faiança de Lisboa, com decoração azul. Recolhido em Alenquer (Portugal).

Q1, original;
Q2, recozida a 1040° C;
Q3, recozida a 1080° C;

R1

R2

R3

R3

R1

R2

Amostra R.
Fragmento de chacota de malga de pasta clara, usada para vidrados plumbíferos.
Origem Alenquer (Portugal).

R1, original;
R2, recozida a 1040° C;
R3, recozida a 1080° C.

S1

S2

S3

S3

S1

S2

Amostra S.
Fragmento de chacota. Tigela de pasta clara, usada para vidrados plumbíferos.
Origem Alenquer (Portugal).

S1, original;
S2, recozida a 1040° C;
S3, recozida a 1080° C.

RESUMO

Abordagem arqueogeográfica das centuriacões romanas propostas para o território de *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova), no contexto de Mestrado em Arqueologia e Território apresentado à Universidade de Coimbra.

O autor defende que os elementos que sustentam propostas anteriores são insuficientes, merecendo o tema um debate interdisciplinar.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia da paisagem; Arqueogeografia; Época Romana; *Conimbriga*.

ABSTRACT

Archaeogeographical approach to Roman centuriations proposed for the territory of *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova), within the Master's Degree in Archaeology and Territory of the University of Coimbra.

The author claims that the elements that sustain previous proposals are insufficient and should be subject to interdisciplinary debate.

KEY WORDS: Landscape archaeology; Archaeogeography; Roman times; *Conimbriga*.

RÉSUMÉ

Approche archéo-géographique des centuriations romaines proposées pour le territoire de *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova) dans le contexte d'un Master en Archéologie et Territoire soutenu à l'Université de Coimbra.

L'auteur prétend que les éléments qui étayent des propositions antérieures sont insuffisants, le thème méritant un débat interdisciplinaire.

MOTS CLÉS: Archéologie du paysage; Archéo-géographie; Époque romaine; *Conimbriga*.

Reavaliação das Centuriacões Propostas para o Território de *Conimbriga*

uma abordagem arqueogeográfica

Bruno Ricardo Bairrão de Freitas ¹

1. INTRODUÇÃO

No seguimento da bem-sucedida publicação de um trabalho sobre a aldeia medieval e a forma rádio-concêntrica da actual vila de Ega na revista *Al-Madan Online* (n.º 21, Tomo 2), continuamos a colaborar na divulgação da investigação científica nacional. Publicando uma vez mais na revista digital, com comprovadas vantagens na partilha do conhecimento científico a um público mais abrangente, damos a conhecer a nossa reavaliação, originalmente presente na dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra ¹, das centuriacões propostas por Vasco Mantas para o território de *Conimbriga*. Objecto de uma abordagem interdisciplinar, mas sobretudo alicerçada sobre a recente disciplina de Arqueogeografia, criticamos o que Vasco Mantas tem apresentado desde os anos 80 do século XX como “vestígios” destas planificações.

¹ Com o título *Paisagens do Baixo Mondego: por um debate acerca de Ega, Arrifana e Picota*, na especialidade de Arqueologia Medieval e Moderna, sob a orientação da Professora Doutora Helena Catarino. Os leitores interessados podem consultar a dissertação no sítio da Internet: <https://cegot.academia.edu/BrunoFreitas>.

¹ Mestre em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueologia Medieval e Moderna, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (bruno_arch@hotmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. AS CENTURIAÇÕES DE CONIMBRIGA

Com o título *Dois Novos Miliários no Território de Conimbriga*, Vasco MANTAS (1985: 159-179) deu a conhecer três cadastros, dois deles romanos (*IDEM*: 175-176, fig. 2). Idênticas no módulo, *centuria quadrata*, as centurições distinguem-se pela orientação e, conseqüentemente, pela cronologia relativa (Fig. 1). Na centurição A, orientada a 21° Noroeste, o *cardo* corresponde ao eixo longitudinal do fórum augustano de *Conimbriga*, datando-a do programa urbanístico de Augusto. Na centurição B, orientada a 14° Nordeste, um dos *cardines* e um dos *decumani* coincidem com a porta principal da muralha tardia, relacionando-a, provavelmente, com as reformas da Tetrarquia. Diante da incerta cronologia, é certo que esta centurição foi dividida em quatro *laterculi* (*IDEM*: 175 e 177).

Facilmente reconhecíveis nas áreas em torno de *Conimbriga* e de Alcalamouque, desvanecem ao encontro do rio Mondego, a Norte, e do rio Arunca, a Oeste, onde acabam por desaparecer. Em função desta coincidência, Vasco Mantas (1985: 177) interpretou estes cursos de água como limites do território de *Conimbriga*. No caso do rio Arunca, o sugestivo orago de Nossa Senhora da Finisterra, presente nas actuais localidades de Soure e Vila Nova de Anços, no concelho de Soure (distrito de Coimbra), parece relacionar-se com uma provável *linea finítima*. Em abono desta proposta, durante as escavações de emergência nas imediações do castelo medieval de Soure e da demolida igreja de N.ª Sr.ª da Finisterra, recolheu-se, reaproveitado como sarcófago na Idade Média, um dos miliários da estrada *Olisipo-Collipo-Conimbriga*. Contrastando, os traços das centurições não alcançam os limites Sul e Este do território, cujas terras integrariam assim o *ager extra clusus et non adsignatus*.

Concluiu, por fim, que o controlo do território exercia-se pelo estabelecimento de áreas centuriadas e áreas públicas, ou com “*afectações especiais (margens de rios, bosques, pastagens)*”. Sobre as primeiras, restritas e descontínuas, entre as quais existem zonas não divididas, nomeadas *subcessivae*, depreendem-se que dependiam mais das condições naturais do território do que da orientação solar e da rede viária. Segundo o autor, correspondem a centurições municipais, cujas distintas orientações relacionar-se-iam com diferentes divisões, denomi-

FIG. 1 – Traços das centurições A e B nas imediações de *Conimbriga* propostos por Vasco MANTAS (1996, vol. 2: 396, fig. 174).

nadas *renormatio*. Sobre as últimas, absteve-se de qualquer comentário (1985: 175 e 179).

Consultando os principais trabalhos de Vasco Mantas, constamos que a proposta de centurições no território de *Conimbriga* se mantém, na sua essência, inalterável desde os anos 1980. No âmbito da sua tese de doutoramento, reafirmou a existência de duas centurições no território de *Conimbriga*, alterando unicamente a importância da rede viária, sobretudo dos caminhos secundários, na estruturação destas planificações e omitindo a relação (talvez abandonando-a) entre as áreas centuriadas e os limites territoriais da *civitas* (MANTAS, 1996: 927-928). Mais recentemente, em acordo com os registos publicados por Miguel PESSOA (2011: 102), afirmou que a distribuição dos sítios arqueológicos no território de *Conimbriga* reflectia a presença de zonas centuriadas (MANTAS, 2012: 284).

3. PARA ALÉM DE UMA VISÃO MORFO-HISTÓRICA E CRONO-TIPOLOGICA DAS FORMAS DA PAISAGEM

Discordando do cenário de ocupação romana que Vasco Mantas desenhou, ainda nos anos 1980, para a *civitas* de *Conimbriga*, analisamos, em termos gerais, o quadro histórico-jurídico do território e da cidade e as evidências morfológicas das centurições.

3.1. O QUADRO HISTÓRICO-JURÍDICO DO TERRITÓRIO DA *CIVITAS* DE *CONIMBRIGA*

A partir dos trabalhos de Gérard CHOUQUER (2005 e 2007), e sobretudo em colaboração com François Favory (CHOUQUER e FAVORY, 2001), começamos por problematizar a proposta de Virgílio CORREIA (2010). Com a campanha militar de Decimus Junius Brutus, concluída em 136 a.C., o povoado pré-romano de *Conimbriga* e o respectivo território entraram no orbe romano, integrando, ainda que nominalmente, o *ager publicus*. Teoricamente, com a conquista destas terras, até aí domínio indígena, sofreria uma dupla apropriação: aos cidadãos e colonos romanos atribuir-se-iam terras para serem exploradas a título privado (*ager privatus*) e colectivo (*ager publicus populi Romani*). As últimas estavam disponíveis aos cidadãos das *res publica* – entendida como uma comunidade cívica, fosse o Povo romano, uma colónia ou um município – sob a forma de bens comunais explorados colectivamente (pastagens, florestas, pântanos, etc.) ou terras e pastagens exploradas por particulares (*ager vectigalis*), cujo proveito dependeria do pagamento de uma taxa (*vectigal*) semelhante a um arrendamento (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 96-97).

Dissimulados no rigor jurídico da ordenação das terras, encontram-se dois factores essenciais para compreender as intenções da administração romana, cujas implicações se ressentiam no regime jurídico da propriedade: um, a heterogeneidade do estatuto das cidades conquistadas, por vezes na mesma região; outro, a dualidade histórica entre a península itálica e as províncias (IDEM: 95 e 97). Conscientes do primeiro facto, deter-nos-emos no *ager publicus* das províncias.

À semelhança do “domínio público” itálico, o provincial não era susceptível de apropriação privada. Todavia, estava disponível para arrendamento, cujos contratos variavam entre um, cinco, trinta ou até cem anos (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 99). Neste caso, a posse (*possessio*) da terra seguia o regime de propriedade útil – diferente da propriedade eminente (semelhante ao arrendamento enfiteútico), como acontecia com o Estado romano –, excluindo assim o *dominium*². Consequentemente, ainda que beneficiasse dos atributos da propriedade, entre os quais o da transmissão – obrigatoriamente pelo meio não formalista (*traditio*)³ –, não usufruía da prescrição aquisitiva e da possibilidade de reivindicar judicialmente a propriedade ou posse de um lugar (*rei vindicatio*) (IDEM: *ibidem*).

Privados do *dominium*, os indígenas que conservassem os seus bens privados (*ager publicus provincialis*) faziam-no não mais como proprietários mas como possuidores (*possessor*), visto que sobre eles recaíam diversas taxas. Neste caso, tratava-se de uma posse perpétua, transmissível em vida ou após a morte (*inter vivos o mortis causa*) e definia-se em função do direito local e do *ius gentium* (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 99-100).

Retomando a proposta de Virgílio CORREIA (2010: 134-135), aparentemente, a conquista romana não interferiu nas estruturas gentili-tárias e fundiárias de *Conimbriga*, tendo respeitado a quase certa propriedade pública pré-romana⁴. Testemunhando-o, a “sobrevivência” dos traçados proto-históricos na cidade romana revela que o povoado indígena não foi alvo de divisão – não apresenta o modelo “clássico” da cidade romana –, de forma que a ocupação decorreu no *modus arcifinius* (IDEM: 135).

De acordo com os autores latinos, sobretudo Siculus Flaccus, o *ager arcifinius* ou *ager solutus* assemelhava-se ao *ager occupatorius*⁵, norma jurídica romana cuja noção de *occupatio* apareceu inicialmente, ainda antes de ser uma forma jurídica (mas sim, uma categoria técnico-gromática dos agrimensores), num contexto militar como uma das primeiras formas de posse de terras (BOTTERI, 1992; CHOUQUER e FAVORY, 2001: 103-107 e 408-409). Uma vez conquistadas (entrando no *ager publicus*) e afastadas (do latim *arcere*) as comunidades autóctones, esta noção permitia integrar estas terras, inicialmente *res nullius* (significa literalmente “que não pertence a ninguém”), na *possessio*, definindo deste modo o regime dos *agri capti/captivi* (ou *arcifinales*). Segundo o direito romano, estas terras dependeriam do *ius occupatorius* (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 107 e 408; CHOUQUER, 2005: 35-36).

² Privadas da cidadania romana, as comunidades provinciais não tinham acesso ao *dominium ex iure Quiritium* (estatuto da propriedade em Itália), o que as impedia de aceder à propriedade pretoriana (ou bonitária), entendida como uma posse de boa-fé que lhes permitia tornarem-se proprietárias quirítárias por *usucapio* (isto é, pelo uso, não reivindicado; no caso dos bens imóveis durante dois anos) (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 99).

³ A propriedade quirítária era transferida por *mancipatio* e *in iure cessio*, os dois meios formalistas (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 98-99).

⁴ Neste sentido, interessa-nos o testemunho do historiador Apiano sobre o povoado pré-romano de *Talabriga*. Ao mencionar que Decimus Junius Brutus “[...] despojou-os dos cavalos, das provisões, de todo o dinheiro que tinham em comum e de toda a propriedade pública”, deu a conhecer, inequivocamente, a existência de propriedade pública pré-romana (CORREIA, 2010: 134).

⁵ Porém, não reúne consenso entre os investigadores. M. J. Castillo PASCUAL (2011: 107-108, nota 145) distingue-os: o *ager occupatorius* referia-se às terras ocupadas (e conquistadas) do *ager publicus* e domínio do Estado, enquanto o *ager arcifinius* referia-se às terras não medidas de modo romano e delimitadas por elementos naturais; portanto, tratar-se-ia de uma noção exclusivamente gromática.

Ao contrário do *ager divisus et adsignatus*, território dividido por uma *limitatio* com vista à distribuição de terras, o *ager arcifinius* designava um território sem *limites*⁶, uma vez que não estava afecto a uma medida (romana) e não tinha uma fronteira limitada e avaliada (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 408). Após o afastamento dos autóctones, não só as terras eram deixadas à livre apropriação, muito provavelmente mediante um “contracto económico”, como eram definidos vernaculamente os seus limites⁷, representados por cursos de água, árvores, montanhas, caminhos, muros e montículos (*scorofrones*) de pedra, mausoléus, etc. (*IDEM*:

104, 185-192 e 307, fig. 112). No caso de *Conimbriga*, sabemos que a população não foi afastada, certamente perante a necessidade de braços para trabalhar e contribuintes para tributar, visível, em parte, na rápida integração da economia monetária nas estruturas locais (CORREIA e DE MAN, 2010).

Na viragem da Era ocorreu uma completa reorganização provincial, resultando na criação da *civitas* de *Conimbriga*. No quadro do Império, as *civitates* consistiam em unidades judiciais, territoriais e tributárias, sobre as quais recaia o pagamento do *stipendium* ou *tributum* ao Estado romano, bem como em pólos de integração das comunidades indígenas na organização provincial (CARVALHO, 2007: 95). Fundada na época augustana, a acção política, sob a forma de *contributio*, confirmou a centralidade do povoado de *Conimbriga*, doravante capital de *civitas* e núcleo difusor da romanidade. Em função disso, beneficiou de um aparelho urbano público imprescindível no cumprimento das funções de uma cidade romana, mas “discutível” – embora compreensível, visto que se constata a importância histórica deste núcleo populacional – no quadro de um *oppidum stipendiarium* (CORREIA, 2009: 398).

Contemporânea da concessão do *Ius Latii* a toda a *Hispania*, a intervenção Flávia na cidade conimbrigense, agora *municipium* (*Flavia Conimbriga*), remodelou enormemente o fórum e os espaços urbanos envolventes. Continuando no trilho de Virgílio CORREIA (2004: 280-281), a partir do final do século I d.C., a evolução arquitectónica da cidade centrou-se exclusivamente no interior das residências das elites. Interpretando os cenários urbanos como representantes de um discurso ideológico, observou, durante e após a época flaviana, o reforço dos domínios domésticos aristocráticos em detrimento dos domínios artesanais e comerciais. Tradicionalmente, esta observação explicar-se-ia pela promoção jurídica⁸ e melhoria dos ritmos económicos que, “*fruto de uma mutação dos processos agrícolas muito significativa e particularmente frutuosa*”

⁶ Eixos paralelos ou ortogonais que constituem uma *limitatio*.

⁷ Sobre os quais figuravam as terras indígenas não divididas por Roma (CHOUQUER, 2005: 36).

⁸ Permitindo, a partir do *Ius Latii*, que os indígenas que exercessem as magistraturas locais usufríssem do estatuto de cidadãos romanos (*Ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum*) (ALARCÃO e BARROCA, 2012: 189).

sa” (CORREIA, 2004: 281), reforçariam a capacidade económica das elites, imprescindível no desempenho dos cargos públicos necessários para a ascensão política. Com efeito, o decréscimo da importância de bens alimentares, constatável desde os finais do século I d.C., poderia estar relacionado com o desenvolvimento económico da região⁹; contudo, o contrário também era possível, visto que o exigente acesso a uma romanidade provincial e imperial, agravado por um decréscimo dos recursos, obrigaria às elites reforçar os meios – arquitectura doméstica palaciana – de controlo social e económico (*IDEM*).

Independentemente da resolução, a acção das elites reflectir-se-ia na posse e exploração da terra, principal fonte de riqueza. O *ager arcifinius* (ou *occupatorius*), submetido a um imposto difícil de definir, visto que o modo vernacular de delimitação dos territórios (ausência de um plano cadastral) obrigava a confiar no possuidor e impedia a resolução de conflitos (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 108), criava um problema de gestão na fiscalidade das terras públicas, sobretudo em face de uma *civitas* responsável pela repartição e recolha da carga fiscal e de uma elite indígena interessada na exploração das terras¹⁰.

A propósito, mencionamos uma inscrição recolhida em Santiago da Guarda, no concelho de Ansião, com o seguinte texto: VE(ctigal) R(ei) P(ublicae) M(unicipium) VICINI, interpretado como “Tributário da República do Município vizinho”. Na nossa opinião, é ainda incerto o município colector (*Conimbriga* ou *Sellium*), embora os autores o identifiquem como o *municipium* conimbrigense (MONTEIRO e ENCARNÇÃO, 1993-1994). Seja como for, esta inscrição, datada do início do século III d.C., testemunha o interesse e a preocupação do município (*res publica*) em gerir correctamente os seus prédios, sobre os quais recaia um imposto (*vectigal*) pelo seu arrendamento, especialmente porque representava uma das principais fontes de financiamento das entidades locais.

Em função disto, interrogamo-nos a respeito de uma evolução fiscal que se coadunasse com a crescente pressão sobre as terras. Diante da diversidade de situações cadastrais – oscilando, nos séculos I-II d.C., entre uma região dividida por uma *limitatio* (ou por várias, ocorrendo uma imbricação de formas), uma região ordenada por uma *quadratura* (fictícia), uma região organizada por um “*pavage de circonscriptions*” (a partir de domínios específicos nomeados de *pagi, possessiones, praeda, fundi, casae*, etc.), uma região marcada por complexas e competitivas heranças da Idade do Ferro, etc. –, o percurso revela-se sinuoso, se bem que bastante fecundo: constata-se não só que as sociedades antigas tinham, para além da *limitatio*, vários modos de refe-

⁹ Certos recursos beneficiariam certamente das remodelações públicas e privadas da cidade. Excepto as marcas de oficinas produtoras de materiais de construção e as pedreiras em, e em torno de, *Conimbriga*, estas explorações dificilmente aparecem no registo arqueológico (CORREIA, 2010: 137-146).

¹⁰ Especialmente em função do controlo da atribuição das terras e da repartição fiscal, domínios das magistraturas locais (CARVALHO, 2007: 96-97).

rência da estrutura “*fondiaire*” (CHOUQUER, 2007: 350-354), como é impossível falar de cadastro, no sentido actual (a partir dos séculos XIX-XX), visto que nos “mundos analógicos”, ainda que o acto de registar as terras para efeitos de fiscalização e de loteamento fosse comum, não existia um único sistema aplicado a um só espaço. Neste último, trata-se principalmente de uma questão jurídica, porque uma pluralidade de “direitos” (termo inapropriado), quase sempre geograficamente imbricados, não se coaduna com uma base predial uniforme ¹¹.

Com base no texto de FRONTINO (1998: 4-7, Th 2, figs. 4 e 5), pensámos na noção *ager mensura per extremitatem comprehensus*. Corresponde a um modo gromático (portanto, não é uma categoria jurídico-territorial), destinado a averiguar a superfície e os limites das terras, medindo-as e delimitando-as oficialmente pelo perímetro externo, embora sem necessidade de uma *limitatio* (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 104-105 e 109, fig. 110-111). A partir das fontes documentais, principalmente Frontino, sabemos que este modo permitia avaliar a

superfície atribuída a uma cidade (como aos *salmaticenses*, na província da *Lusitania*); as terras tributárias em várias províncias; a área e os limites dos lugares sacros e as terras privadas (*agri privati*) (IDEM: 109). Posto isto, este modo gromático ter-se-ia aplicado também à *civitas* de *Conimbriga* – antes de mais, entendida como uma unidade tributária –, visto que à administração imperial apenas interessava conhecer o respectivo território, na maioria das vezes definido mediante o acto oficial de colocação dos *termini augustales* em certos lugares da fronteira, para calcular o imposto atribuído ao governo local.

Conhecemos, no entanto, uma outra concepção que permitia responder às obrigações fiscais do poder local e imperial, nomeadamente a *arva publicus* das províncias (Frontino) ou o *ager arcifinalis vectigalis* (Higino Gromático) (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 139). Predominante na época republicana, o binómio das terras conquistadas do *ager publicus* – segundo os *Gromatici veteres*, distinguia as terras ocupadas e atribuídas, repercutindo, ao nível administrativo, fiscal, gromático e jurídico, o interesse do Estado (IDEM: 106) – alterou-se gradualmente a partir do governo de Augusto com o crescimento do *ager publicus vectigalis*, procurando, assim, garantir os rendimentos do Estado, das colectividades territoriais ou do fisco imperial. Consequentemente, em função de um maior controlo fiscal, resultando na arpentagem das superfícies para melhor aferir o imposto (*vectigal*), as terras públicas do *ager arcifinalis*, inicialmente não medidas, evoluíram para o *ager*

¹¹ A respeito dos cadastros, consultámos os PowerPoint disponibilizados na unidade curricular Morfologias Urbanas e Rurais, leccionada por Gérard Chouquer, em 2011, no âmbito do Mestrado de Arqueologia e Território da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

FIG. 2 – Exemplo da quadratura de Higino Gromático (CHOUQUER, 2007: 353, fig. 73).

arcifinalis vectigalis, doravante medidas (CHOUQUER e FAVORY, 2001: 139). De acordo com Higino Gromático, “*la terre arcifinale soumise au vectigal, nous devons la réduire à la mesure de sorte qu’elle soit conservée définitivement et par des tracés rectilignes (recturae) et par un bornage (terminatio)*” ¹² (IDEM: 267), de modo a assegurar a localização e apreciação das parcelas, em função quer da superfície, o que requer uma medida, quer da qualidade, o que supõe uma grelha de avaliação.

Nesta apreciação fiscal, a avaliação do valor dos solos (*aestimatio*), sobre a qual se estabelecia o montante do tributo, partia da declaração oficial (*professiones*) dos possuidores, obrigados a declarar onde e quantas propriedades detinham. O mesmo autor latino informa-nos que em certas províncias o imposto dependia desta estimativa (IDEM). Esta avaliação fiscal realizar-se-ia através de uma *limitatio*, recorrendo a um quadriculado de *rigores*, no interior do qual encontrar-se-iam unidades rectangulares nomeadas *scamna* e *strigae*. Surpreendentemente, ao contrário de uma centuriação (Higino Gromático distingue-as), não implicava a transformação do parcelário local, visto que este quadriculado (*quadratura*), confirmado no solo apenas por marcos, formava uma rede “teórica” para referenciar as terras e determinar o imposto (Fig. 2) (IDEM: 267-268; CHOUQUER, 2007: 353-354).

¹² Copiado da obra de CHOUQUER e FAVORY (2001), cujas alterações, em relação ao original (HYGIN, 1996: 152-153, Th 167), estão entre parênteses.

3.2. AS EVIDÊNCIAS MORFOLÓGICAS

Consultando os suportes documentais e cartográficos de Vasco MANTAS (1985: 159-179, fig. 2), facilmente constatamos que as centuriacões não apresentam um quadriculado ortogonal constituído por eixos periódicos, teoricamente orientados Norte-Sul (*cardines*) e Este-Oeste (*decumani*), que dividem um extenso território em unidades quadriculares ou rectangulares, cada uma (*centuria*) traçada sobre um módulo de 20 x 20 *actus* (120 pés, o que perfaz 35,5 m) que oscila entre os 704 m e 710 m de lado (ROBERT, 2011: 177). Neste sentido, partilhamos a opinião de Gérard CHOUQUER (2000: 132) na investigação das centuriacões: “*J’ai souvent insisté, dans la critique des recherches sur les centuriations, sur le fait que nombre de chercheurs, oubliant que ces limitations antiques sont des réseaux périodiques d’axes et que la division parcellaire (dividuelle) procède d’unités intermédiaires (individuelles) fondamentales et régulières dites centuries, se sont contentés de relever de simples trames isoclines et ont imprudemment conclu à la présence de centuriations. Sans une reconstitution, au moins vraisemblable, de ce niveau individuel de cohérence de la forme, on ne peut interpréter dans ce cens. La distinction de Klee est heuristique en ce qu’elle rappelle qu’une trame n’est pas une forme*”.

Por conseguinte, ainda que Vasco Mantas afirme reconhecer um módulo (*centuria quadrata*), não apresenta uma reconstituição aceitável das formas intermediárias¹³. Aliás, acresce o facto de as centuriacões estarem representadas sobre um suporte cartográfico “datado” – hoje manifestamente deficitário – e que não cobre todo o território supostamente centuriado, nem nos informa a respeito da origem dos dados planimétricos (formas fósseis, activas, físicas e sociais), impedindo a avaliação crítica e a utilização posterior dos dados. Digna de um comentário é a proposta da distribuição dos sítios arqueológicos comprovar a existência de centúrias no território de *Conimbriga*. Apesar de vários casos de estudo confirmarem a capacidade das *villae* em criarem parcelários próprios, mesmo na ausência de uma *limitatio*¹⁴ – por exemplo, a *villa* de Godmanchester (CHOUQUER e FAVORY, 1991: 202-204) –, a distribuição dos estabelecimentos não autoriza uma reconstituição da morfologia agrária, mas somente uma leitura, em traços gerais, da organização da paisagem rural (LOPES, 2003: 280). Avançando na análise, apercebemo-nos que Vasco Mantas assu-

¹³ As formas intermediárias correspondem a um dos quatro níveis de organização das paisagens definidos por Gérard CHOUQUER (2000). Este autor definiu-as como um conjunto de unidades que vão desde as subdivisões gerais dos territórios até às subdivisões organizadoras do parcelários – isto é, os modos preferenciais de agrupamento das menores unidades parcelárias. No período romano, entre a *pertica* (território alvo de divisão) e o *actus* (menor submúltiplo), existiam várias formas (ou unidades) intermediárias, como a *centuria*, *striga*, *scammum*, etc. (IDEM: 130).

¹⁴ Ou no interior desta, como no caso dos *fundi excepti* e *fundi concessi* (CHOUQUER e FAVORY, 1991: 204; 2001: 135-136).

me um discurso tradicional sobre as formas da paisagem, interpretando-as sob uma perspectiva morfo-histórica e crono-tipológica¹⁵ – logo, subscreve uma visão em palimpsesto da paisagem. Por um lado, privilegia os factos políticos e institucionais em detrimento dos factos espaciais e sociais, decalca uma malha das centúrias no urbanismo da cidade romana de *Conimbriga*, datando-as, a partir de um ou outro troço urbano atestado arqueologicamente, por um acontecimento político (reformas augustanas e tetrárquicas). Por outro lado, filiando as centuriacões a uma época, uma cronologia e uma formação social e política, avalia-as de modo que a sucessão de formas corresponda a uma sucessão de formações sociopolíticas (Alto Império e Baixo Império). Discordamos, no entanto, desta interpretação: no plano urbano, *Conimbriga* não apresenta o modelo “clássico” de cidade romana fundada *ex nihilo*, visto que as heranças pré-romanas, quer planimétricas, quer sociais, condicionaram a evolução urbana e social conimbrigense (CORREIA, 2010). Aliás, nem os programas urbanos augustanos e flavianos conseguiram, ou quiseram, obliterar a trama pré-romana, subsistindo até datas imperiais vestígios planimétricos indígenas (CORREIA, 2004). Figurando entre as primeiras ideias de Vasco Mantas, discordamos igualmente da relação entre as áreas centuriadas e o território da *civitas* de *Conimbriga*. Desmitificada a associação entre uma *limitatio* e um território de *civitas*, comum na corrente morfo-histórica, segue-se a coincidência entre uma *civitas* romana e um concelho medieval, característica do Nacionalismo metodológico: estabelecido ao longo do rio Arunca, Vasco Mantas traçou o limite Oeste da *civitas* de *Conimbriga* sobre o limite entre os concelhos medievais de Montemor-o-Velho e Soure (PIMENTA, 2011: 31). Deste modo, suprimindo-lhe as realidades espaço-tempo, obtemos um território limitado, coerente e homogéneo.

4. CONCLUSÃO

Apesar do desenvolvimento da Arqueologia da Paisagem e das disciplinas que com que esta interagem nas últimas décadas, a proposta de Vasco Mantas de centuriacões no território de *Conimbriga* mantém-se, na sua essência, inalterável desde os anos 1980. Na nossa opinião, esta situação deve-se ao facto da investigação sobre *Conimbriga* romana se centrar, excepto em honrosos casos pontuais¹⁶, exclusivamente no cenário urbano, e ao estado embrionário em que estes estudos, saídos da Ar-

¹⁵ Nas próximas linhas, e a partir do nosso caso de estudo, clarificamos estes conceitos, originalmente definidos por Gérard CHOUQUER (2000: 187-188).

¹⁶ Como o de Miguel PESSOA (1986: 53-73), na criação de uma carta arqueológica do concelho de Condeixa-a-Nova, de António Monteiro (extraído de: *Portal do Arqueólogo*), com um inconclusivo projecto de investigação sobre o povoamento proto-histórico e romano no Baixo Mondego, de Armando REDENTOR e Flávio IMPERIAL (1991), no levantamento arqueológico da bacia hidrográfica do rio de Mouros, de Virgílio CORREIA e Adriaan DE MAN (2010: 299-309), com reflexões sobre a ocupação romana deste território, e poucos mais.

queologia da Paisagem de tradição francesa, se encontram em Portugal¹⁷. Com efeito, é de Cédric LAVIGNE (2006) a excelente crítica – até à data a única ao nível das morfologias – feita à proposta de Vasco Mantas de centurições em torno de Beja (*Pax Iulia*), de forma que actualmente somos obrigados a rever, e não de modo acrítico, estas planificações. Felizmente esta crítica junta-se a outras, como a de João BERNARDES (2007: 84, nota 98), na fachada atlântica entre os rios

¹⁷ Embora se assinala a dissertação de Mestrado, na especialidade de Arqueogeografia, de Miguel Cipriano COSTA (2010) sobre a rede viária de Alenquer e, mais recentemente, um artigo por nós publicado sobre a aldeia medieval e a forma rádio-concêntrica de Ega (FREITAS, 2017: 81-91).

Tejo e Mondego, Pedro CARVALHO (2007: 488), na região da Cova da Beira, e Maria da Conceição LOPES (2003: 286-303), que antes de Cédric Lavigne já questionara as centurições em torno de Beja. Quanto a nós, recusamos a proposta de Vasco Mantas. Não porque as centurições nunca existiram – o presente artigo, que carece de uma análise morfológica, não nos permite refutá-la por completo –, mas porque o que Vasco Mantas tem apresentado como provas da existência de centurições no território de *Conimbriga* é manifestamente insuficiente; é, no entanto, merecedor de um debate sobre os desígnios de Roma nesta região, porventura suficientemente enriquecedor para incentivar futuras investigações, idealmente interdisciplinares.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de e BARROCA, Mário Jorge (2012) – *Dicionário de Arqueologia Portuguesa*. Porto: Figueirinhas.
- BERNANDES, João Pedro (2007) – *A Ocupação Romana na Região de Leiria*. Faro: Univ. do Algarve.
- BOTTERI, Paula (1992) – “La définition de l’*ager occupatorius*”. *Cahiers du Centre Gustave Glotz*. Paris. 3 (1): 45-55.
- CARVALHO, Pedro C. (2007) – “Cova da Beira: ocupação e exploração de um território em Época Romana”. *Conimbriga*. Fundão / Coimbra: C. M. do Fundão / Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras (Anexos, 4).
- CASTILLO PASCUAL, María Josefa (2011) – *Espacio en orden: el modelo gromático-romano de ordenación del territorio*. Rioja: Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Rioja.
- CHOUQUER, Gérard (2000) – *L’étude des Paysages. Essais sur leurs formes et leur histoire*. Paris: Editions Errance.
- CHOUQUER, Gérard (2005) – “L’émergence de la planimétrie agraire à l’Âge du Fer”. *Études rurales*. Paris. 175-176: 29-52.
- CHOUQUER, Gérard (2007) – *Quels scénarios pour l’histoire du paysage? Orientations de recherche pour l’archéogéographie*. Introdução de Bruno Latour. Coimbra / Porto: CEAUCP.
- CHOUQUER, Gérard e FAVORY, François (1991) – *Les paysages de l’antiquité, terres et cadastres de l’Occident romain (IV s. avant J.-C./IIIe s. après J.-C.)*. Paris: Editions Errance.
- CHOUQUER, Gérard e FAVORY, François (2001) – *L’arpentage romain: histoire des textes, droit, techniques*. Paris: Editions Errance.
- CORREIA, Virgílio Hipólito (2004) – “Coexistência e revolução: urbanismo e arquitectura em *Conimbriga* (séc. I a.C.-III d.C.)”. In LOPES, Maria Conceição e VILAÇA, Raquel (coord.). *O Passado em Cena: narrativas e fragmentos. Miscelânea oferecida a Jorge de Alarcão*. Coimbra / Porto: CEAUCP, pp. 261-298.
- CORREIA, Virgílio Hipólito (2009) – “Os Espaços Forais de *Conimbriga*”. In MATEOS, P.; CELESTINO, S.; PIZZO, A. e TORTOSA, T. (eds.). *Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo Occidental*. Madrid: CSIC, pp. 397-406 (*Anejos de AIESPA*, 45).
- CORREIA, Virgílio Hipólito (2010) – *A Arquitectura Doméstica de Conimbriga e as Estruturas Económicas e Sociais da Cidade Romana*. Tese de Doutoramento em História, especialidade em Arqueologia, apresentada à Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra.
- CORREIA, Virgílio Hipólito e DE MAN, Adriaan (2010) – “Variação e Constância na Ocupação de *Conimbriga* e do seu Território”. In CORSI, Cristina e VERMEULEN, Frank (eds.). *Changing landscapes: the impact of Roman towns in the western Mediterranean*. Bolonha: Ante quem, pp. 299-309.
- COSTA, Miguel Cipriano Esteves (2010) – *Redes Viárias de Alenquer e as Suas Dinâmicas: um estudo de arqueogeografia*. Coimbra. Tese de Mestrado em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueogeografia, apresentada à Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra.
- FREITAS, Bruno (2017) – “Anatomia de um Mito: a aldeia medieval e a forma rádio-concêntrica”. *Al-Madan Online*. 21 (2): 81-91. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_2.
- FRONTINO (1998) – *Corpus Agrimensorum Romanorum IV. 2. Frontin, l’oeuvre gromatique*. Trad. de O. Behrends, M. Clavel-Lévêque, D. Conso, Ph. Von Cranach, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin, M. J. Pena e S. Ratti. Luxemburgo: Office des Publications Officielles des Communautés Européennes.
- HYGIN (1996) – *Corpus Agrimensorum Romanorum IV. 1. Hygin l’arpenteur. L’établissement des limites*. Trad. de M. Clavel-Lévêque, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin e Ph. Robin. Luxemburgo: Office des Publications Officielles des Communautés Européennes.
- LAVIGNE, Cédric (2006) – *Espaço das Sociedades Antigas: dinâmicas das paisagens da região de Pax Iulia (Beja)*. Relatório produzido no âmbito do projecto The space of the ancient societies: dynamics of landscapes in the *Pax Iulia* (Beja) region (POCI/HAR/60842/2004), dirigido por Maria Conceição Lopes. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras.
- LOPES, Maria da Conceição (2003) – *A Cidade Romana de Beja: percursos e debates em torno de Pax Iulia*. Coimbra: Instituto de Arqueologia.
- MANTAS, Vasco Gil (1985) – “Dois Novos Miliários do Território de *Conimbriga*”. Separata de *Biblos*. Coimbra. 61: 159-179.
- MANTAS, Vasco Gil (1996) – *A Rede Viária na Faixa Atlântica Entre Lisboa e Braga*. Coimbra. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra (policopiada).
- MANTAS, Vasco Gil (2012) – *As Vias Romanas da Lusitânia*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Studia Lusitana*, 7).
- MONTEIRO, António J. Nunes e ENCARNÇÃO, José de (1993-1994) – “A Propósito de uma Inscrição Latina em Santiago da Guarda (Ansião)”. *Conimbriga*. Coimbra. 32-33: 303-311.
- PESSOA, Miguel (1986) – “Subsídios Para a Carta Arqueológica do Período Romano na Área de *Conimbriga*”. *Conimbriga*. Coimbra. 25: 53-73.
- PESSOA, Miguel (2011) – *Villa Romana do Rabaçal, Penela, Portugal: um centro na periferia do Império e do Território da Civitas de Conimbriga: função e contextos no âmbito da Arte e Sociedade da Antiguidade Tardia - Estudos de Mosaicos*. Tese de Doutoramento em História da Arte da Antiguidade apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- PIMENTA, Fernando Tavares (2011) – *Soure. Das origens pré-romanas ao Foral de 1111*. C. M. de Soure: Areias do Tempo.
- PORTAL DO ARQUEÓLOGO. Em linha. Disponível em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>.
- REDENTOR, Armando José Mariano e IMPERIAL, Flávio Nuno Leite Ferreira (1991) – *Levantamento Arqueológico da Bacia Hidrográfica do Rio de Mouros*. Trabalho escolar apresentado ao Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras de Coimbra.
- ROBERT, Sandrine (2011) – *Sources et techniques de l’archéogéographie*. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté (*Annales Littéraires*, 895; Série “Environnement, Sociétés et Archéologie”, 15).

RESUMO

Para compreender os fatores subjacentes à escolha dos locais de implantação dos povoados proto-históricos na Beira Interior (centro de Portugal), e permitir a identificação de sítios arqueológicos inéditos, a autora desenvolveu um modelo preditivo para a região, no contexto de tese de mestrado apresentada à Universidade de Coimbra. Apresenta-se uma síntese do trabalho realizado, da metodologia empregue e dos resultados obtidos.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Proto-História; Povoamento; Estatística.

ABSTRACT

Within her Master's degree thesis (presented at the University of Coimbra), the author developed a predictive model for the Beira Interior region (in Central Portugal) in order to understand the factors that led to the choice of settlement locations in that area and to enable the identification of unknown archaeological sites. In this paper, she presents a summary of her work, the methodology used and the results she obtained.

KEY WORDS: ARCHAEOLOGY; Proto-History; Settlement; Statistics.

RÉSUMÉ

Pour comprendre les facteurs sous-jacents au choix des locaux d'implantation des peuplements protohistoriques dans la Beira Interior (centre du Portugal), et permettre l'identification de sites archéologiques inédits, l'auteure a développé un modèle prédictif pour la région dans le contexte d'une thèse de Master soutenue à l'Université de Coimbra. On présente une synthèse du travail réalisé, de la méthodologie employée et des résultats obtenus.

MOTS CLÉS: Archéologie; Protohistoire; Peuplement; Statistique.

Modelos Preditivos em Arqueologia

uma aplicação aos povoados proto-históricos da Beira Interior

Marta Estanqueiro ¹

1. INTRODUÇÃO

A identificação do nosso património cultural é essencial para a sua salvaguarda e correta gestão, para o que os modelos preditivos concorrem, ao diminuir drasticamente a morosidade dos trabalhos de prospeção, bem como os gastos resultantes, pelo sinalizar prévio das zonas de elevada probabilidade de existência de sítios arqueológicos.

A modelação preditiva em Arqueologia, face aos últimos avanços a nível tecnológico, que permitiram a integração de ferramentas de geoprocessamento e algoritmos complexos e poderosos, viabilizando assim a criação de mapas preditivos mais eficientes, tem vindo a despertar um maior interesse por parte dos arqueólogos.

Socorrendo-se de variadas técnicas de análise, é objetivo da previsão arqueológica, partindo de uma amostra de arqueossítios conhecidos e de fatores que se julga terem sido importantes na escolha de implantação destes locais arqueológicos, criar um mapa de áreas prováveis de ocorrência de sítios desconhecidos.

Foi sobretudo nos E.U.A. que os modelos preditivos conheceram grande expansão e aplicação, principalmente desde os anos 1970-1980, em grande parte impulsionados pelo *National Historic Preservation Act*, de 1966 (KOHLENER, 1988: 34). Esta legislação responsabilizava as agências federais pela identificação e registo do património histórico afetado por projetos por elas financiados e em terras de domínio estatal. Os custos elevados das prospeções, em áreas de extraordinária dimensão, levaram ao desenvolvimento de muitos modelos preditivos que foram então utilizados no planeamento territorial e na gestão do património.

¹ Mestre em Arqueologia e Território na especialidade de Proto-História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (estanqueiormarta@gmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

midade da ocorrência de minérios ou de rotas que a eles conduzam (VILAÇA, 1995; SILVA, 2006).

No Ferro Pleno assiste-se ao aumento da área ocupada e à generalização da construção de muralhas. Apesar de ainda se observar a localização em altura, privilegia-se agora uma maior vizinhança a linhas de água, possibilitando desta forma o seu controlo direto.

Intercalando estes dois períodos encontra-se o Ferro Inicial, ainda de difícil perceção na região, e onde sítios como a Cachouça (VILAÇA, 2007) ou o Cabeço das Fráguas (SCHATTNER e SANTOS, 2010) assumem particular importância.

Ao atentarmos nesta descrição para a localização dos sítios proto-históricos, apercebemo-nos que várias áreas nela se enquadram, embora apenas algumas possuam vestígios de ocupação. Somos assim levados a interrogarmo-nos sobre os fatores subjacentes à escolha destes locais, em detrimento de outros aparentemente semelhantes.

Tentando responder a esta e a outras questões, procurou-se recriar computacionalmente os fatores que se pensa terem influenciado a escolha destas comunidades pretéritas, construindo um mapa preditivo que ajudasse a preencher os vazios de informação arqueológica em algumas faixas do território e a identificar as zonas de elevada probabilidade de ocorrência de povoados.

3. METODOLOGIA

Como técnica de modelação dos dados recorreu-se à regressão logística multivariada, que permite o trabalho com variáveis resposta binárias, ou seja, que possuem apenas dois estados possíveis, como é o caso de presença ou ausência de sítios arqueológicos, através da equação:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(a+b_1X_1+\dots+b_kX_k)}}$$

É assim possível obter a probabilidade de ocorrência de um evento de interesse (presença de um arqueossítio) em função de uma série de fatores ambientais e culturais (variáveis predictoras independentes) que se pensa terem sido importantes na escolha dos seus locais de implantação.

A partir da base de dados da Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e da bibliografia existente para a região em estudo, foi selecionada uma amostra georreferenciada com 89 povoados proto-históricos. Estes foram divididos aleatoriamente em duas subamostras, uma com 70 sítios, utilizada nos testes de significância estatística e construção do modelo, e outra com 19, reservada para testar a eficácia do mapa preditivo construído.

Para representar as características do meio criaram-se computacionalmente 350 pontos de pseudo-ausências aleatórias, distribuídos por

tudo o território em estudo, e afastados 1000 m de povoados conhecidos. Estes pontos constituíram a amostra de ausências, contra a qual a de presenças foi contrastada.

A primeira etapa da análise passou pela seleção dos preditores independentes que apresentavam um comportamento diferenciado entre o conjunto de povoados proto-históricos e o das pseudo-ausências, recorrendo a testes estatísticos como os de Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon-Mann-Whitney, Teste exato de Fisher e Qui-quadrado (DYTHAM, 2011).

De acordo com o valor p obtido nos vários testes, eliminaram-se alguns preditores por não apresentarem diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras. Este foi o caso da declividade, que foi afastada da fase seguinte, pois não apresentava um padrão diferencial entre as ausências e os povoados. A sua exclusão pode causar estranheza, atendendo a que a declividade é uma variável recorrentemente utilizada nos modelos preditivos e o conhecimento empírico alerta-nos sobre a sua importância para os povoados deste período. A justificação para esta situação prende-se com o facto destes últimos se encontrarem na contiguidade a vertentes com maior declive e não diretamente sobre as mesmas, ou seja, o problema reside na construção da variável em si, a proximidade a um elemento não pode ser representada diretamente por esse mesmo elemento.

Apresentavam-se duas soluções para contornar este obstáculo: a construção de um preditor baseado em valores de proximidade a declives elevados, ou encontrar um outro índice que refletisse estas condições. Optou-se pelo cálculo da diferença máxima de elevação descendente, que exprime a queda máxima de elevação entre uma célula do Modelo Digital de Terreno (MDT) e as suas vizinhas, num raio predefinido. Esta variável acusou diferenças estatísticas significativas, ao contrário da anterior, tendo sido selecionada para a etapa seguinte da construção do modelo. Este exemplo é demonstrativo das dificuldades que o investigador enfrenta na escolha e adequação dos preditores a integrar na análise e na tradução computacional do conhecimento arqueológico.

Após a pré-seleção de variáveis predictoras, avaliou-se a existência de multicolinearidade entre as mesmas através do coeficiente de correlação de Spearman. Nesta etapa foram detetados problemas com o preditor altitude, pelo que se optou pela sua eliminação.

Procedeu-se seguidamente à modelação dos dados com vista à obtenção da equação de regressão logística. Para a escolha das variáveis mais significativas utilizou-se a metodologia descrita em HOSMER e LEMESHOW (2000), assente sobretudo na análise da *deviance*, no teste da Razão de Verosimilhanças e no teste de Wald.

Este procedimento originou um modelo multivariado que engloba quatro fatores preditivos: a geomorfologia, a diferença máxima de elevação descendente, o índice de visibilidade e a proximidade a ocorrência mineiras, todos em concordância com o conhecimento científico para o objeto em estudo.

Seguidamente, optou-se pela construção de um segundo modelo com inclusão do método de reamostragem *bootstrap*, recomendado por Philip VERHAGEN (2007) como meio para minimizar os efeitos de correlação espacial entre os pontos e diminuir efeitos de dependência de determinadas variáveis em relação a certas observações.

Utilizando este método associado a seleções *stepwise* e ao Critério de Informação de Akaike (AIC) obteve-se o mesmo modelo logístico que o alcançado pela metodologia anterior, reforçando assim a seleção dos preditores finais.

Aplicando a equação resultante aos ficheiros matriciais das variáveis predictoras, construiu-se um mapa de probabilidades de ocorrência de novos sítios arqueológicos, que foi reclassificado em quatro classes de probabilidade: baixa, média, alta e muito alta.

4. AVALIAÇÃO TEÓRICA DO MODELO

Para avaliar o desempenho do mapa preditivo utilizou-se a amostra de teste constituída por 19 povoados de localização conhecida, reservados para este efeito no início da análise, não tendo por isso sido incluídos na construção do modelo logístico.

Recorrendo à amostra de teste, calculou-se o Índice de Ganho de Kvamme (1988) através da equação:

$$G = 1 - \frac{\text{proporção do território ocupado pelas áreas de probabilidade muito elevada}}{\text{proporção de arqueossítios detetados nas áreas de probabilidade muito elevada}}$$

Determinou-se também a Razão de Valores Indicativos (VERHAGEN, 2007), expressa por:

$$RVI = \frac{\frac{\text{proporção de áreas de alta probabilidade}}{\text{proporção de arqueossítios detetados nas áreas de alta probabilidade}}}{\frac{\text{proporção de áreas de baixa probabilidade}}{\text{proporção de arqueossítios detetados nas áreas de baixa probabilidade}}}$$

Para o Índice de Ganho obteve-se o valor de 0,975, traduzindo-se numa redução da área de maior probabilidade a apenas 1,5 % da área total em estudo.

No caso da Razão de Valores Indicativos, o resultado de 86,4 indica-nos que a possibilidade de encontrar um sítio numa zona de alta probabilidade é 86 vezes maior do que nas zonas de baixa probabilidade.

Os resultados teóricos obtidos com estes dois indicadores perspetivam uma boa potencialidade do modelo como ferramenta auxiliar na prospeção e descoberta de sítios inéditos, assim como na gestão e salvaguarda do património.

5. INTERPRETAÇÃO DO MODELO LOGÍSTICO

Para uma melhor compreensão do modelo desenvolvido, procedeu-se à leitura contextualizada dos respetivos coeficientes de regressão. Estes representam a taxa de mudança da variável resposta por unidade de alteração na variável independente, ou seja, o efeito que cada preditor terá sobre a probabilidade de ocorrência do evento de interesse, neste caso a descoberta de povoados inéditos.

Uma vez que se recorreu a uma regressão logística para a modelação dos dados, a leitura dos coeficientes não deve ser feita diretamente, pois estaríamos a avaliar o efeito destes sobre o *logit* da probabilidade. Assim, para uma correta interpretação, calculou-se a razão de possibilidades ou *odds ratio* para cada coeficiente (Tabela 1) recorrendo à seguinte equação:

$$OR_k = e^k$$

TABELA 1 – Razão de possibilidades ou *odds ratio* dos preditores finais

variável	OR	efeito *
Diferença máxima de elevação descendente [m]	1,233	↑ 23,3 %
Índice de visibilidade [%]	1,069	↑ 6,9 %
Proximidade de minérios [m]	0,999	↓ 0,1 %
Geom3 (crista)	0,150	↓ 85 % **
Geom5 (esporão)	0,071	↓ 29 % **
Geom6 (encosta)	0,007	↓ 99,3 % **
Geom7 (cabeceras de drenagem)	0,007	↓ 99,3 % **
Geom9 (vale)	0,036	↓ 96,4 % **
Geom10 (depressão)	0,581	↓ 41,9 % **

* Efeito que o aumento de uma unidade do preditor tem na possibilidade de encontrar um sítio arqueológico.

** Efeito quando comparado com a categoria de referência (Geom2 - picos).

Analisando os valores resultantes, verifica-se que a diferença máxima de elevação descendente e o índice de visibilidade detêm o maior efeito na possibilidade de se encontrar um novo sítio arqueológico, aumentando a mesma em 23,3 % e 6,9 %, respetivamente.

Apesar dos valores dos *odds ratio* parecerem baixos, devemos atentar às unidades de escala escolhidas para a construção das variáveis. A título de exemplo, para a distância a ocorrências mineiras, expressa em metros, o seu efeito é de apenas 0,1 % para um afastamento de um metro em relação a estas, o que pode parecer pouco expressivo. No entanto, um afastamento de 5000 m a uma ocorrência mineira irá provocar uma diminuição de 64 % na possibilidade de se encontrar um novo povoado, revelando-nos a verdadeira influência deste preditor. No caso da geomorfologia, uma vez que se trata de uma variável categórica, apresenta vários coeficientes de regressão. Assim, a leitura dos respetivos *odds ratio* fez-se em função da categoria de referência picos, que obteve a frequência mais elevada na amostra de povoados consi-

derada na construção do modelo. Como era expectável, as restantes classes deste preditor apresentaram um efeito diminuidor na possibilidade de se encontrar um novo sítio, quando comparadas com a classe preferencial. Esta última maximiza tanto a visibilidade como a defensibilidade natural dos povoados, indo ao encontro do conhecimento arqueológico.

6. ALGUMAS OBSERVAÇÕES

No âmbito da investigação realizada, apenas foi possível efetuar três visitas de campo, infelizmente infrutíferas, pois a densa vegetação, a falta de tempo e de meios adequados não possibilitaram o empreender de reais trabalhos de prospeção. Contudo, resultados inéditos entretanto publicados por outros investigadores incidindo em áreas da Beira Interior demonstraram a potencialidade do mapa preditivo elaborado, ao identificarem ocupações humanas do período cronológico em questão em zonas de elevada probabilidade de ocorrência de arqueossítios.

Refiram-se, primeiramente, os trabalhos levados a cabo no distrito de Castelo Branco, no Castelo da Serra do Carregal (Fig. 2), em Malpica do Tejo (HENRIQUES *et al.*, 2016), e no Recinto Muralhado do Chão do Galego (Fig. 3), em Proença-a-Nova (informação pessoal cedida pelo Dr. Paulo Félix). Para o distrito da Guarda, aponte-se a descoberta de dois povoados proto-históricos (Fig. 4) nos trabalhos de prospeção para a realização da carta arqueológica do concelho de Trancoso pelos arqueólogos Dr. João Carlos LOBÃO e Dr.ª Maria do Céu FERREIRA (2016).

FIGS. 2 A 4 – Detalhes do mapa preditivo para as áreas dos sítios inéditos do Castelo da Serra do Carregal (Malpica do Tejo, em cima), do Recinto Muralhado do Chão do Galego (Proença-a-Nova, ao centro) e dos povoados de São Pedro e do Castelo (Trancoso, em baixo).

Os dados acima mencionados indiciam boas perspectivas futuras de trabalho em ambos os distritos, que se deseja aprofundar, uma vez que um modelo preditivo é um processo dinâmico, a ajustar constantemente à luz de novos dados, devendo ser testado no terreno para averiguar o seu real desempenho e potencialidade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da construção do modelo preditivo procurou-se comprovar estatisticamente os dados arqueológicos relacionados com a localização dos povoados proto-históricos da Beira Interior, constatando-se que a maioria destes ocupavam os locais que conjugavam os valores mais elevados a nível da visibilidade e da proximidade a quedas de elevação, sendo que, por vezes, foi necessário optar por um em detrimento de outro.

Contudo, observaram-se exceções, concretamente povoados que preferiram os sítios de eleição nos dois preditores acima mencionados,

embora estes se encontrassem disponíveis localmente, preferindo antes a proximidade a linhas de água, por forma a deter um controlo direto sobre estas.

A terceira variável preditora incorporada no modelo logístico final relaciona-se com a proximidade a ocorrências mineiras, observando-se que 33 povoados distavam menos de 2,5 km destas.

Por último, a segunda classe da variável geomorfologia, picos, congregou a presença do maior número de povoados, seguida das categorias cristas e esporões.

O modelo logístico desenvolvido obteve bons valores teóricos, reduzindo as áreas de elevada probabilidade a apenas 1,5 % da área total em estudo, antevendo-se igualmente bons resultados práticos, se atendermos aos publicados por alguns dos arqueólogos mencionados acima.

Por fim, procurou-se utilizar exclusivamente *software* livre, acessível a todos os investigadores que tenham interesse nesta temática, destacando-se o programa R, que possibilita a incorporação e manipulação direta de ficheiros matriciais categóricos.

BIBLIOGRAFIA

- CUNHA, Lúcio (2008) – “A Beira-Interior, Portugal: caracterização física”. In PINHEIRO, E. (ed.). *A Rota da Lã. Translana: percursos e marcas de um território de fronteira. Beira Interior (Portugal) e Comarca Tajo-Salor-Almonte (Espanha)*. Guarda: Museu dos Lanifícios, pp. 47-53.
- DYTHAM, Calvin (2011) – *Choosing and using statistics: a biologist's guide*. 3.^a ed. Wiley-Blackwell.
- ESTANQUEIRO, Marta (2016) – *Modelo Preditivo Logístico Aplicado aos Povoados Proto-Históricos da Beira Interior*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território na especialidade de Proto-História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Em linha. Disponível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/fspuil/handle/10316/33009> (consultado em 2017-06-21).
- HENRIQUES, Fernando; CHAMBINO, Mário; FÉLIX, Paulo e CANINAS, João (2016) – “O Castelo da Serra do Carregal (Malpica do Tejo, Castelo Branco): notícia”. *Materiaes*. Castelo Branco. 3.^a série. 1: 51-58.
- HOSMER, David e LEMESHOW, Stanley (2000) – *Applied Logistic Regression*. 2.^a ed. Wiley.
- KOHLER, Timothy (1988) – “Predictive locational modelling: History and current practice”. In JUDGE, W. James e SEBASTIAN, Lynne (eds.). *Quantifying the Present and Predicting the Past: Theory, Method, and Application of Archaeological Predictive Modelling*. Denver: Bureau of Land Management Service Center, pp. 19-60.
- KVAMME, Kenneth (1988) – “Development and testing of quantitative models”. In JUDGE, W. James e SEBASTIAN, Lynne (eds.). *Quantifying the Present and Predicting the Past: Theory, Method, and Application of Archaeological Predictive Modelling*. Denver: Bureau of Land Management Service Center, pp. 325-418.
- LOBÃO, João e FERREIRA, Maria (2016) – “Pontos no Mapa: notícia preliminar sobre a Carta Arqueológica de Trancoso”. *Al-Madan Online*. Almada. 21 (1): 11-33. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_1.
- RIBEIRO, Orlando (1945) – *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico*. Coimbra Editora.
- SCHATNER, Thomas e SANTOS, Maria (eds.) (2010) – *Porcom, Oilam, Taurum. Cabeço das Fráguas: o santuário no seu contexto*. Actas da Jornada realizada no Museu da Guarda (*Iberografias*, 6, VI).
- SILVA, Ricardo (2006) – *Génese e Transformação da Estrutura do Povoamento do I Milénio a.C. na Beira Interior*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- VERHAGEN, Philip (2007) – *Case studies in archaeological predictive modelling*. Leiden University Press.
- VILAÇA, Raquel (1995) – *Aspectos do Povoamento da Beira Interior (Centro e Sul) nos Finais da Idade do Bronze*. Lisboa: IPPAR (*Trabalhos de Arqueologia*, 9). 2 vols.
- VILAÇA, Raquel (2007) – “A Cachouça (Idanha-a-Nova, Castelo Branco). Construção e organização de um caso singular de inícios do I milénio AC”. In JORGE, Susana et al. (eds.). *A Concepção das Paisagens e dos Espaços na Arqueologia da Península Ibérica*. Faro, pp. 67-75.

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portos de correio gratuitos *).

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

RESUMO

Estudo sobre o despertar da espiritualidade islâmica no litoral da região de Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer do Sal), realçando o papel que as grutas e os promontórios terão tido nesse processo. Analisa-se ainda a problemática da *rābiṭa* (local de meditação) que existiu na serra da Arrábida, e é destacado o marco histórico que representam as incursões vikings no litoral do Alentejo, vocacionado para uma prática de *ribāṭ* ligada à defesa do território. Por fim, faz-se referência a uma inscrição árabe encontrada no castelo de Sines que menciona a fundação de uma *rābiṭa* nesse local, situando-a no ano 1009 (339 da Hégira).

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Gharb al-Andalus; Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer do Sal); *Ribāṭ*; *Rābiṭa*.

ABSTRACT

Study of the Islamic spirituality awakening on the coast of the Qaṣr al-Faṭḥ region (Alcácer do Sal), highlighting the role of caves and promontories in this process. The author also analyses the *rābiṭa* (place of meditation) that existed in the Arrábida mountain range and stresses the historic importance of Viking incursions off the coast of the Alentejo, which was particularly suited to the *ribāṭ* practice related to territory defence. Finally, he refers to an Arab inscription found in the Sines castle which mentions the foundation of a *rābiṭa* in that place in 1009 (339 of Hegira).

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Gharb al-Andalus; Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer do Sal); *Ribāṭ*; *Rābiṭa*.

RÉSUMÉ

Etude sur l'éveil de la spiritualité islamique sur le littoral de la région de Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer do Sal), insistant le rôle tenu par les grottes et les promontoires dans ce processus. On analyse également la problématique de la *rābiṭa* (local de méditation) qui a existé sur le mont Arrabida, et on insiste sur le marqueur historique que représentent les incursions vikings dans le littoral de l'Alentejo, dédié à une pratique du *ribāṭ* liée à la défense du territoire. Pour finir, on fait référence à une inscription arabe trouvée dans le château de Sines qui mentionne la fondation d'une *rābiṭa* dans ce lieu, la situant en 1009 (339 de l'Hégire).

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Gharb al-Andalus; Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer do Sal); *Ribāṭ*; *Rābiṭa*.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@em-alcacerdosal.pt).

^{II} chiachinwu@uclmail.net.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Despertar da Espiritualidade Islâmica no Sāhil de al-Qaṣr / Alcácer [do Sal]

entre o emirato andalusi e o califado almóada

António Rafael Carvalho ^I e Chia-Chin Wu ^{II}

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a questão do despertar da espiritualidade Islâmica no Sāhil de al-Qaṣr, tentando entender como este se processou, no seio de uma longa diacronia, desde a conquista Islâmica até ao Período Almóada. O tema é vasto, as fontes documentais são escassas e o panorama de investigação, apesar dos grandes avanços efetuados nas últimas décadas, não nos autoriza a efectuar as sínteses de que gostaríamos. Face a esta realidade, achamos oportuno retomar algumas das reflexões que demos a conhecer no âmbito dos Encontros de História do Alentejo Litoral, que têm tido lugar em Sines, desde 2008 ¹.

O litoral atlântico do Ġarb, nomeadamente o correspondente ao Alentejo Litoral e à costa da Arrábida, sempre foram encarados como “*espaços míticos*”, onde, em locais tocados pelo sagrado e pelo sobrenatural, seriam evocadas memórias de âmbito ancestral. Tal terá permitido um fértil desabrochar da imaginação para aqueles que entravam em contato, neste território de desafio, entre o continente e o oceano. Ao contrário do Mar Mediterrâneo, delimitado por três massas continentais que, de certo modo, o protegiam e controlavam, o Oceano Atlântico apresentava-se como uma fronteira oceânica, regida por marés e tempestades, onde se conhecia um início ², mas não o seu fim para lá do horizonte.

¹ Ver os trabalhos alusivos a estes encontros, que se encontram referidos na bibliografia. Dado que um desses estudos está no prelo desde 2014 (CARVALHO e WU, no prelo), face ao seu interesse para o presente trabalho, achámos oportuno seguir, grosso modo, as reflexões nelas contidas. Manteve-se grande parte da sua estrutura original, mas adaptada ao horizonte cronológico em análise no presente estudo, atualizando, quando necessário, algumas referências bibliográficas

² Falamos das margens continentais da Europa e da costa marroquina.

FIG. 1 – A serra da Arrábida em contexto almóada, como território de fronteira debaixo da jurisdição Alcacereense, grosso modo entre 587H/1191 e 596H/1200.

Entendido como espaço de liberdade, onde era patente uma ausência de controlo estatal por parte dos poderes sediados nas suas costas, certos pontos peculiares do seu litoral terão permitido abrir espaços de marginalidade, oportunidades económicas e de revelação religiosa para aonde confluíam forasteiros, andarilhos, religiosos e invasores³. Estamos conscientes da complexidade do desafio deste tipo de investigação, dado que o contributo da análise documental textual obedece a normas e metodologias que raramente têm expressão na paisagem ou em termos de documentação arqueológica colocada ao nosso dispor. A leitura do religioso em termos de concepção do espaço é sempre possível, mas coloca algumas limitações que temos que ter sempre presentes⁴. Em suma, a discussão que vai ser exposta nas páginas seguintes trata os aspectos mais relevantes sobre o complexo processo relacionado com este despertar espiritual. Nela advogamos que a mudança na perceção do território litoral, passando este de região passiva e inerte para um novo patamar, tornando-se *a posteriori* mais ativo, com características de fronteira, só vai ocorrer após as incursões vikings. Em ordem a fundamentar a nossa argumentação, começaremos por definir o território que, grosso modo, fazia parte do *Ṭagr* de Qaṣr al-

³ FABIÃO (2009: 53), com base em autores da Antiguidade Clássica (Greco Latina), apresentou recentemente uma interessante reflexão sobre a Lusitânia em contexto romano, interrogando-se sobre se estaríamos num “*fim do mundo*”, “*terra ignota*”, “*lugar de prodígios*” ou num “*sítio de barbárie*”.

⁴ Um estudo interessante para o âmbito da Antiguidade Tardia, mas direcionado para a Religião Cristã, pode ser visto em FINNEY (2004).

-Fath⁵ segundo os testemunhos documentais. Em seguida, iremos ler este território litoral em contexto Islâmico, numa perspectiva que realce os acidentes geográficos e as grutas aí existentes, perspectivadas como “*objetos históricos*”. Com base nesta leitura, selecionámos duas regiões específicas do litoral para uma reflexão mais demorada, num percurso de Norte para Sul, com início na serra da Arrábida.

Nesta região montanhosa, que possui um litoral escarpado voltado a Sul, com algumas enseadas acolhedoras, no seio de um micro clima de características mediterrânicas, refletimos sobre a procura do Sagrado e de Alláh, pelo que tecemos de início uma visão de conjunto. Em seguida, identificamos os testemunhos da presença Almóada na região. Neste item, realçamos os dirhans Almóadas encontrados na Lapa do Fumo (Serra da Azóia, Sesimbra), assim como as cerâmicas Almóadas exumadas no Creiro (Portinho da Arrábida) e no Castelo de Palmela. A segunda parte do nosso estudo direciona-se para a região de Sines. Neste setor da costa portuguesa, torna-se patente o impacto que os ataques vikings terão tido nesta área do Alentejo Litoral. Para uma melhor clarificação do que terá acontecido, expomos como seria visto o

⁵ Neste estudo, a base territorial analisada prende-se com o litoral que faria parte da jurisdição alcacerense em contexto almóada. Deixamos de lado eventuais espaços de jurisdição que terão feito parte de Alcácer mas que, neste contexto final do Período Islâmico, estariam de fora do seu espaço de gestão.

litoral por parte das autoridades islâmicas antes do referido ataque. Em seguida, abordamos as transformações e consequências a nível espiritual e na defesa do território por parte das mesmas autoridades. Apresentamos a inscrição árabe que foi encontrada nas paredes do castelo de Sines e que testemunha a construção de uma *rābiṭa* no ano de 1009, mas sem avançar muito por agora, dado que o seu devido enquadramento necessita de uma reflexão mais demorada que foge da linha orientadora deste trabalho. Terminamos por referir o achado de uma janela geminada de tipologia almóada, patente na torre de menagem do castelo de Sines, colocando a hipótese de ter havido uma *rābiṭa* neste período, algures dentro do recinto amuralhado.

2. O TAGR DE QAṢR AL-FATH: O TERRITÓRIO SEGUNDO OS TESTEMUNHOS DOCUMENTAIS

O espaço geográfico escolhido para este “olhar” corresponde ao litoral/*sāhil* que fazia parte da jurisdição da *madina* Alcacerense em contexto almóada e que, grosso modo, incluía grande parte do litoral que atualmente corresponde ao Alentejo Litoral e à região da Arrábida.

As fontes muçulmanas não nos indicam com clareza a estrutura e extensão desta região, utilizando para a definir conceitos muito vagos, quase sempre alusivos à sua natureza de fronteira/*tagr* do califado al-Muwaḥḥid. Um bom exemplo é o testemunho de Ibn Abbār⁶ que, ao falar do governador de Alcácer, Abd Allāh b. Muḥammād b. Wazīr (*Hulla*, II, p. 295), refere: “*Son père fut mentionné auparavant à la fin du 6ème siècle (de l’H.), il était gouverneur du Qaṣr al-Fath [Alcácer do Sal] et de ses dépendants, de la Région (Tagr) Ouest*”.⁷ *Suite à sa mort, son fils Abd Allah a été nommé à sa place, puisqu’il était l’ainé et l’héritier de sa culture et de sa poste, parmi ses fils*”.

Por seu lado, Abū-l-Hasan ‘Alī ibn Mūsā Ibn Sa‘īd⁸, também conhecido como al-Maḡribī, na sua obra *Kitāb bast al-ard fi-l-tūl wal-ard*, escreveu o seguinte, no capítulo referente ao “*Clima VI, Secção primeira*”: [...] *O primeiro que encontra dele [o Clima] sobre o*

⁶ Este texto já foi dado a conhecer por CARVALHO (2014: 138), mas, pelo seu interesse, voltamos a referi-lo, assim como algumas notas de rodapé que o acompanham.

⁷ Trata-se de uma alusão clara de que Alcácer era nessa altura a sede da fronteira do califado al-Muwaḥḥid frente ao Reino de Portugal, tendo jurisdição sobre vários castelos que não são mencionados nesta fonte, mas que, pela posição geográfica em relação a Alcácer, teriam que estar localizados na região da Arrábida e no Alentejo litoral.

De recordar a presença de cerâmicas e moedas desta época nos castelos de Sesimbra, Palmela, Montemor-o-Novo e Aljustrel.

Recentemente, identificámos elementos de natureza arquitetónica almóada no castelo de Sines (CARVALHO e WU, no prelo). Infelizmente, por razões que desconhecemos, as Atas ainda não foram publicadas, pelo que voltamos a repetir neste estudo alguns dos elementos inseridos nesse trabalho.

⁸ Nasceu em Granada, 610H/1213, e faleceu em Tunes, 685H/1286.

*Mar Envolvente é a Igreja dos Corvos, famosa junto das gentes do mar. Entre ela e o Cabo dos Corvos, o qual foi referido no extremo da latitude do Clima Quinto, são sete milhas. A longitude ali, tomada desde as Ilhas Eternas, é de seis graus. Daí até onde está o rio Sado, no Golfo do Âmbar, quarenta milhas. Sobranceiro a ele [o Sado] está o Castelo com ele relacionado, tendo os Cruzados no nosso tempo tido aí uma famosa batalha. Situava-se no extremo das fronteiras do Islão daquela região. Desde aqui [Alcácer do Sal] até à desembocadura do grande rio de Lisboa, o mesmo que cruza Toledo, há quarenta milhas, e desde o mar até Lisboa, trinta [...]” (REI, 2005: 21)*⁹.

Apesar deste grau de incerteza, que naturalmente condiciona a nossa reflexão, julgamos aceitável que o *Tagr* debaixo da jurisdição alcacerense em contexto almóada correspondesse, em larga medida, ao território definido pelo Termo de Alcácer em 1186¹⁰, incluindo a região da Arrábida, numa primeira etapa¹¹.

⁹ Os destaques a negrito são nossos.

¹⁰ Tal como foi definido na carta de doação à Ordem de Santiago por D. Sancho I. A este território deve-se juntar uma faixa de território até ao estuário do rio Mira e áreas limítrofes mais para o interior, que depois foram incluídas no Termo de Aljustrel, após a sua conquista definitiva, ocorrida em 1233.

¹¹ A recuperação da Arrábida e dos seus castelos por parte da Ordem de Santiago, após a conquista almóada de 1191, ainda é uma questão em aberto que iremos referir mas não aprofundar.

3. A LEITURA DO TERRITÓRIO LITORAL EM CONTEXTO ISLÂMICO: OS ACIDENTES GEOGRÁFICOS E AS GRUTAS AÍ EXISTENTES, PERSPECTIVADAS COMO “OBJETOS HISTÓRICOS”

De uma forma geral, os cabos e os promontórios correspondem a acidentes geográficos que se desenvolvem ao longo da costa. De natureza agreste, quase sempre com vertentes íngremes, resultam de processos geológicos complexos associados a erosão marinha costeira desencadeada por fenómenos de natureza eustática e isostática. Antigamente, quando as explicações científicas desses fenómenos naturais não estavam disponíveis, acreditava-se que na sua génese estariam poderes sobrenaturais, fora da compreensão humana.

A costa atlântica de Portugal, nomeadamente o litoral alentejano, onde os perigos naturais estão presentes e as escarpas são íngremes e pouco convidativas, estes acidentes geográficos não passaram despercebidas e terão contribuído para um desinteresse na implantação de grandes estruturas habitacionais nesses locais. No entanto, a existência de grutas naturais em alguns acidentes geomorfológicos desta costa terá convidado algumas pessoas ou comunidades a buscar nelas abrigo “físico” e por vezes “espiritual”, em buscas pessoais cujo eco e memória imaterial encontraram espaço na espiritualidade das comunidades rurais das regiões confinantes.

FIG. 2 – As ocupações muçulmanas existentes na área do Portinho da Arrábida. Vista voltada para nascente, incluindo a foz do rio Sado e o litoral sobre jurisdição Alcacercense [ver legenda mais completa na Fig. 3].

A documentação arqueológica exumada nessas cavidades naturais abre novas dimensões de interpretação, assim como permite um registo de atividades espirituais, religiosas e rituais que, nalguns casos, recuam ao Neolítico, conhecendo-se outros casos em que perduraram até ao Período Moderno. Temos, neste âmbito, as várias estruturas megalíticas identificadas no Cabo de Sines e no Cabo de S. Vicente-Ponta de Sagres. Estas têm sido interpretadas por estudiosos como espaços simbólicos que desafiavam a natureza violenta e traiçoeira do oceano, no sentido de obterem bênção, facto claramente demonstrado nas fontes clássicas referentes à zona de Sagres, onde se acreditava que, durante a noite, os Deuses tinham aí reuniões, estando por isso proibida a presença humana.

No Cabo Espichel e no Cabo de S. Vicente-Ponta de Sagres existem cavernas calcárias, algumas delas ocupadas e usadas desde a Pré-História até à Idade Média. Com a chegada do Cristianismo no decurso do Baixo-Império e com a sua consolidação na Antiguidade Tardia, foram erguidas igrejas e eremitérios onde os seus utentes podiam encontrar refúgio espiritual. Noutros casos, as comunidades, em vez de edificarem ou adaptarem edifícios pré-existentes, optaram por viver em cavernas (no caso de estas existirem nas redondezas) que, dentro de parâmetros que nos escapam¹², poderiam reunir os sinais espirituais valorizados na época, nomeadamente no combate contra o demónio, os monstros e a escuri-

¹² Mas que podemos compreender por analogias com outros casos documentados. Ver os exemplos utilizados ao longo deste estudo, especialmente os relacionados com o Magrebe islâmico.

dão. Em contexto islâmico, poder-se-ia cumprir nesses espaços o que alguns investigadores denominam de “*imitatio Muḥammādi*” (VAN STAEBEL, 2010: 319), a que aludem textos da época e outros mais tardios, de natureza escatológica.

Ou seja, nestas zonas do “*fim do mundo*”, teríamos de início¹³ a presença fugaz de alguns colonos muçulmanos. Mais tarde, no decurso do século IVH/IX, torna-se patente a emergência das práticas *zuhd*¹⁴, que pouco depois darão origem ao aparecimento do *ṣūfismo*¹⁵. É provável estarmos em presença do desenrolar de eventuais tradições ancestrais, embutidas noutras inseridas no próprio Corão, que terão levado alguns muçulmanos¹⁶ a construírem *ribāt(s)* e *rābiṭa(s)* nesses locais.

Esta situação encontra-se bem documentada no Norte de África, espaço geográfico onde as grutas são valorizadas como espaços sagrados desde tem-

¹³ Pouco depois da conquista islâmica da Hispânia visigoda

¹⁴ *Zuhd* é o termo usado em Árabe para caracterizar as práticas ascéticas e místicas. Para um conceito geral no seio do Dār al-Islām, ver GOBILLOT (2002); para uma análise desta prática no al-Andalus, consultar por todos, MARÍN (1991).

¹⁵ Nome dado aos eremitas muçulmanos que percorrem o denominado *fi sabil Allāb*. Também recebem o nome de *taṣawwuf*.

¹⁶ Perante algumas igrejas desativadas, na vizinhança de espaços de peregrinação cristã ou aproveitando eremitérios rupestres.

pos pré-islâmicos, no seio de uma teoria que, segundo alguns investigadores, pode ter tido uma matriz maternal, numa espécie de “*regressus ad uterum*” (CHEVALIER e CHEERBRANT, 1986: 182). A manutenção desta devoção após a anexação deste território ao Dār al-Islām¹⁷ vai ser alimentada simbolicamente pela ligação que começou a haver entre as grutas (*al-Kahf* ou *Ġār-Ar.*) e o que VAN STAEVEL (2010: 319) denomina de “*imitatio Muḥammādi*”, referido anteriormente, que o arabista explica da seguinte forma: [O] “... *prototype de l'ana-chorèse musulmane dans les grottes réside dans le fameux épisode, particulièrement mis à l'honneur par la Tradition musulmane, de la révélation coranique sur le mont Hirā', au nord-est de La Mekke. C'est là que le futur prophète de l'islam avait coutume de se retirer, dans une grotte (ġār), pour s'y livrer à des actes d'adoration. À ce haut lieu qui sert de cadre inaugural au processus miraculeux de la Descente du Livre, s'ajoute une autre grotte, celle du Ġabal Tawr où, selon le Coran (al-Tawba, IX, 40), Muḥammad et Abū Baker auraient trouvé refuge, lors de l'hégire, pour échapper à leurs poursuivants*” (VAN STAEVEL, 2010: 319).

O que julgamos importante realçar, no âmbito dos exemplos selecionados, é a noção de território sagrado e escatológico que a gruta tem para o crente muçulmano, que geralmente habita esse espaço e o transforma em polo de peregrinação ou de ensino. Para os cristãos, esse espaço cavernoso era sentido como um desafio do ermita ou anacoreta, que opta por lá viver para poder combater as trevas e o Demo, devendo para tal contar com apoio espiritual de alguém fora deste território, que deveria rezar por ele¹⁸.

Assistimos deste modo, ao longo do litoral da Arrábida e nos locais da costa do Sudoeste com grutas, à transformação gradual da concepção de um espaço subterrâneo. Em contexto cristão, estes espaços de perdição encontravam-se povoados de monstros e pelo demónio. Após a conquista islâmica no século IIH/VIII, estes espaços transformam-se em territórios sagrados, onde o crente muçulmano podia ter um contacto mais íntimo com Allāh, numa concepção *zuhd*¹⁹ e *taṣawwuf* da utilização do espaço. Segundo CHEBEL (1995: 187-188), estamos perante duas dimensões: uma ligada ao ritual de incubação (lugar ou algo assim que espera a sua criação), que denomina de *Istikhāra*²⁰;

¹⁷ Entre as mais recentes sínteses sobre esta questão, ver VAN STAEVEL (2010) e MEOUAK (2010).

¹⁸ Quase sempre era um religioso que poderia viver numa comunidade monástica. Sobre esta questão, ver CARVALHO (2009).

¹⁹ O *Zuhd* representa as tendências ascéticas e místicas no seio do Islão. No âmbito do *Taṣawwuf*, estas materializam-se numa ascese material e espiritual que marca uma vontade de fugir do mundo e das suas vaidades. Citando VAN STAEVEL (2010: 312), “*Le renoncement prend de multiples formes: biens, honneur et statut social, nourriture, vêtements, logement et confort, désirs et appétits s'effacent ou son rejetés comme peu compatibles avec l'isolement, voire la réclusion, que recherche désormais celui ou celle qui veut devenir un modèle de vertu et de piété*”.

²⁰ A *Istikhāra* pode ser vista, segundo AYDAR (2009: 123), como: “...*a ritual practice that has been highly valued by Muslims (particular those in Sufi circles) who desire to live according to the rules of the Islamic religion. In its simplest terms, Istikhāra is used when a Muslim is unsure or whether or not to perform an action in waking life*”. Ver também FAHD (1997).

por outro lado, a caverna seria vista como o lugar da Revelação Corânica (*wahy*)²¹. Por fim, o mesmo investigador, realça a importância da *ṣurat* n.º 18, onde aparece o episódio do *Aṣḥāb al-Kahf*, que é, segundo ele, uma das *ṣurat* mais veneradas pelos crentes.

Reforçando esta linha de investigação, temos os estudos referentes ao culto das grutas em Marrocos, onde é evidente a utilização desses espaços por *walī Allāh*, como espaço de habitação ou de transformação em *rābiṭa*²². Estas práticas piedosas, entendidas como *zuhd*, eram encaradas como veículos que transmitiam *baraka* a esses lugares subterrâneos que, nalguns casos, poderiam evoluir para polos de peregrinação.

Em suma, é este o mecanismo que, julgamos, estará por detrás da santificação da cordilheira da Arrábida/*Rābiṭa*, desde o morro de Palmela até à serra da Azoia/*Zāwiya*, terminando no cabo Espichel²³, como veremos de seguida.

4. A PROCURA DO SAGRADO E DE ALLĀH NO JABAL AL-RĀBIṬA/SERRA DA ARRÁBIDA

4.1. UMA VISÃO DE CONJUNTO

Território sagrado desde tempos imemoriais, sabe-se que, do Neolítico/Idade do Bronze até à Idade do Ferro, os grupos humanos que frequentavam e habitava a serra da Arrábida conheciam algumas cavernas, tendo algumas delas sido usadas como locais de enterramento humano (CALADO *et al.*, 2009). Essa prática parece ter desaparecido em contexto romano, mantendo-se essa postura inalterável desde o Período Islâmico até à atualidade²⁴.

Durante o Baixo-Império (284-408 d.C.), a emergência do Cristianismo neste fim do Mundo Ocidental teria feito desta “*fnis terra*”, da

²¹ Segundo WENSINCK [Rippin] (2002: 53), o *Wahy* é “... *a term of the Kur'ān, primarily denoting revelation in the form of communication without speech [...]. In the Kur'ān, wahy is presented as an exceptional modality of God's speaking to His creatures.*

This wahy forms a concept of inspiration and communication without linguistic formulation, conveying the will of God, as in VII, 117...”.

²² MEOUAK (2010: 335), refere, entre outros exemplos, que: “... *d'Abū 'Imrān al-Haskūrī al-Aswad avait été enterré à Marrakech, dans un endroit situé à proximité d'un centre spirituel appelé rābiṭat al-Ġār, ou «centre spirituel de la grotte»*”.

²³ O culto das grutas e a sua utilização como *ribāṭ* ou *rābiṭa* encontra-se bem documentado no Magrebe. Ver WENSINCK [Rippin] (2002) e MEOUAK (2010).

²⁴ Poderemos estar em presença de mudança de hábitos culturais, que desvalorizam as grutas como espaços de enterramento ou de complemento em termos de estruturação da ocupação do território.

envolvente do Cabo Espichel até Sesimbra, um espaço atrativo para atividades religiosas (CARVALHO, 2009).

O vazio de registos de natureza hagiográfica de cronologia visigótica e imediatamente posterior²⁵ não nos permite elucidar como esta região seria entendida e usada. Tomando como exemplo paradigmático a noção de território que era perceptível no cabo Espichel no século XIV (reinado de D. Pedro I²⁶), parece-nos evidente que a concepção de “*fm do mundo*”, sinónimo de insularidade, seria um atributo patente, tanto aqui, como na restante costa portuguesa.

Estes aspectos terão naturalmente condicionado o tipo de islamização que se terá introduzido neste território após o século IIH/VIII. Contudo, a maior transformação irá ocorrer após o primeiro ataque viking, que ocorreu na costa portuguesa no ano de 229H/844 (PALXÃO, FARIA e CARVALHO, 2001b; CARVALHO, FARIA e FERREIRA, 2004; PICARD e FERNANDES, 1999; PICARD, 1997 e 2001). Como resultado, as populações cristãs começaram a deixar a costa em busca de refúgio mais para o interior do território envolvente, enquanto as autoridades islâmicas começaram a sentir-se pressionadas perante uma situação completamente nova e inesperada.

A solução encontrada, por vezes de forma informal, evoluiu gradualmente, transformando o litoral do Ġarb Andalusi num *Ṭagrif* fronteira, onde a preocupação maior residia na vigilância da linha de costa, utilizando como primeira linha de defesa do território entre Lisboa e Alcácer as guarnições militares instaladas nos *ḥuṣūn*/castelos de Palmela, Coina-a-Velha e Sesimbra. Apesar destes *ḥuṣūn* não terem recebido nas fontes documentais a designação de *ribāt*(s), era efectivamente essa a função que teriam nesta região, entre dois estuários – Tejo e Sado – e sobre o oceano. O mesmo terá acontecido em al-Qaṣr/Alcácer antes da chegada dos Banū Dānis²⁷.

Se o conceito de *ribāt* estava ausente nas descrições documentais referentes a esta região, o mesmo não acontece com a denominação de *jabal* al-Rābiṭa que a população local atribui a todo este conjunto

²⁵ Este vazio de registo hagiográfico dedicado aos eremitas cristãos que viveram na serra da Arrábida, entre o final da Antiguidade Tardia e o início do Período Islâmico, leva-nos a ponderar se não estaremos perante grupos de indivíduos que, por iniciativa própria e desligados da sujeição de conventos/ordens religiosas ou da hierarquia religiosa, e sem preparação para tal, iam para esses ermos em busca de salvação, tomando uma postura de liberdade e desprendimento das regras, fossem elas quais fossem; o que, aos olhos da Igreja, era visto como sintomas de heresia...

²⁶ Carta regia de 13 de Abril de 1366. [CHANCELARIA de D Pedro I «1357-1367», Doc. N.º 1102 – *agrauos corregidos per el rrey antre os concelhos de sezimbra e azeytom* [p. 519: ... *sezimbra porque jazem em huu dos cabos do mundo e fora de todo o camjnho saluo os que uaão em Romeria a sancta maria do cabo...* (sic)].

²⁷ Para uma resenha dos acontecimentos políticos, entre a Fase Emiral e Califal, no Baixo Sado Alcacereense, ver CARVALHO (2013).

montanhoso, em detrimento de *jabal* Bani Maṭrī. Esta última designação toponímica seria utilizada num âmbito oficial por parte da corte califal instalada em Córdova. O testemunho é-nos dado por al-Rāzī (LÉVI-PROVENÇAL, 1953: 90), confirmado por Ibn Ḥayyān (IBN ḤAYYĀN, *Muqtabis* V), e repetido por autores muçulmanos tardios: “*E entre Lisboa e Almada vai um braço de mar que entra no Tejo. E no partimento de Beja e de Lisboa há uns montes que dizem os montes dos filhos de Benamocer [Jabal Banū Maṭrī ou Maṭarī] e chamam-lhe os moradores Arrábida*” (REI, 2012: 149-150).

Pelas razões já expostas²⁸, não iremos desenvolver esta questão. Contudo, importa frisar que, no presente caso²⁹, essa *rābiṭa* nada teria a ver com a prática de *ribāt* comum nos *ḥuṣūn* da região. Estamos perante dois conceitos diferentes.

Como explica TAHIRI (2012: 8): “... *al-Ribāt sempre há sido vinculado en la cultura árabe medieval com funciones defensivas y de fe*”. Estamos perante uma militarização do conceito activo de defesa do território, que tem todo o sentido ser efectuada por guarnições instaladas no interior dos *ḥuṣūn*. No caso da *rābiṭa*, estamos mais no âmbito da meditação espiritual e na procura da paz interior, numa entrega a Allāh. TAHIRI (2012: 9) dá o exemplo de Ibn al-Mundhir, “... *celebre juriconsulto y hombre de letras silbense [...]*”, que numa procura de paz interior decidiu “*convertirse en asceta, retirándose y acantonándose al borde del mar...*”. Face a este conceito, mais ligado à espiritualidade, onde pode entrar o *ṣūfismo*, recordamos o que já foi exposto sobre a importância das grutas no seio do islamismo rural no Magrebe³⁰, pelo que nos parece aceitável, face ao estado actual da nossa investigação, apresentar o quadro de transformação desta *rābiṭa* se segue.

Esta terá tido eventual início em contexto emiral, no sítio islâmico da Praia dos Coelhos, numa transformação gradual que passa de um patamar normal como sítio de pescadores, para um outro que ganha uma expressão religiosa de natureza ascética e mística ligada ao *zuhd*³¹. Esta suposição, que necessita naturalmente de confirmação arqueológica, assenta num conjunto de elementos que permitem viabilizar a hipótese. De facto, estamos perante o único sítio islâmico³² com presença humana coeva dos relatos que al-Rāzī

²⁸ A discussão desta problemática tem sido explorada por vários investigadores desde o final da década de 90 do século passado, caso, entre outros, de António Rafael Carvalho, Chia-Chin Wu, Christophe Picard, Isabel Cristina Fernandes e Helena Catarino. No âmbito deste trabalho, mais direccionado para a Fase Almóada, optámos por não argumentar em demasia esta questão, indicando unicamente alguns apontamentos que julgamos serem os mais adequados para o presente estudo.

²⁹ A questão é bastante complexa, mas *rābiṭa* e *ribāt* são conceitos diferentes. Por vezes, um mesmo local pode receber as duas terminologias. Sobre esta questão ver, entre outros, GARCIA SANJUÁN (2004) e MARTINEZ ENAMORADO (2010).

³⁰ Entre as mais recentes sínteses sobre esta questão, ver VAN STAEVEL (2010) e MEOUAK (2010).

³¹ Sobre este sítio arqueológico, ver CARVALHO e SOUSA (2003).

³² Neste momento conhecido na zona do Portinho da Arrábida.

efetuou no século IVH/X sobre a *rābita* existente nesta parcela do Ġarb al-Andalus, e que é naturalmente anterior ao seu testemunho³³. Por outro lado, a sua localização, num pequeno cabo sobre o mar, reúne todas as condições canónicas para a prática do *zuhd* e do *taṣawwuf*³⁴.

Os defensores de que uma *rābita* obedece a um programa arquitectónico específico tendem a ignorar que os estudos mais recentes têm demonstrado que essa leitura corresponde mais a uma excepção do que a uma norma. Naturalmente, existem semelhanças entre o complexo religioso identificado na Arrifana (Portugal) e o conjunto similar identificado em Guardamar (Espanha), pelo que podemos conjecturar a existência, em casos pontuais, de um programa arquitectónico específico para o al-Andalus que é diferente do identificado na Ifrikiya (Tunísia).

Para a nossa reflexão, parece-nos importante mencionar uma descoberta dada a conhecer na revista digital *Portugal Romano*, n.º 0 (LOUSADA, 2012), referente a uma pequena *masʿūd* mesquita junto à praia das Maças (Colares, Sintra), interpretada pelos arqueólogos que a escavaram como *ribāt*³⁵.

³³ Como foi visto anteriormente, a população preferia o uso toponímico de *rābita* em vez da denominação *jabal Banu Matri*, como aparece na documentação oficial do Califado, segundo o testemunho deixado por Ibn Hayyān no *Muqtabis V*.

³⁴ Reconhecemos, contudo, que a expressão “arqueológica” da dimensão religiosa no seio da documentação disponível é sempre problemática, na ausência de outro tipo de fontes, nomeadamente as de natureza epigráfica.

³⁵ Pouco depois foi publicada uma análise mais completa. Ver BORGES (2012: 114 e 118).

Com base nos conceitos existentes nas fontes muçulmanas do Ġarb al-Islām, o conceito de *ribāt* não se adequa ao conjunto identificado em Colares. Pela sua implantação geográfica, arquitetura e toponímia da região, estaremos perante uma *zāwiya*³⁶, como sinónimo de *rābita*, interpretação que é coerente com a cronologia proposta para o local, que a coloca em contexto almorávida. TAHIRI (2012: 12) chama “... *la atención sobre el emplazamiento de la mayoría de las Rabitas [...], situadas al borde del mar o con vista abierta hacia él*”. Para este arabista (TAHIRI, 2012: 12-13), “... *una simples rabita [...], generalmente, no superaba la dimensión de una pequeña mezquita rural*”, concluindo com a expressão “*al-Rābita: al-ʿulqa wa-l-wusla*”, sinónimo de “... *que la rabita significa apego, lazo y unión del asceta con su rabita y con sus propios adeptos*”.

³⁶ O conceito de *Zāwiya* ainda permanece confuso e sujeito a interpretações ligadas a diferentes escolas de pensamento. Ver igualmente BLAIR (2002) e KATZ (2002).

FIG. 3 – Portinho da Arrábida, onde foi identificada a presença islâmica em dois sítios arqueológicos: na Praia dos Coelhoos (CARVALHO e SOUSA, 2003) e na estação romana do Creiro (SILVA e COELHO-SOARES, 1987). Estamos em presença de um território *taṣawwuf* entre a foz do rio Abū Dānis (Sado) e o *Ḥiṣn* Sesimbra, tal como é indicado pela raiz etimológica do toponímico Arrábida, assim como pelo carácter peculiar deste território para a prática privilegiada da *siyāha* ou retiro espiritual *ṣūfi*. Aqui era possível a subsistência humana na mais completa solidão, com base na pesca eventual, na recolha de marisco, no consumo de plantas selvagens e da água na nascente do Creiro.

Voltando ao Portinho da Arrábida, após o século IVH/X, ou mesmo numa fase posterior, entrando já no contexto magrebino dos Almorávidas e Almóadas (séculos VIH/XII-VIIH/XIII), a Praia dos Coelhos começa a ser menos frequentada, preferindo-se ocupar a plataforma localizada na mesma área mas voltada para Poente, no local chamado de Creiro, onde também existe uma ocupação romana.

Seria este novo local do Creiro uma *rābiṭa* de génese Pós-Califal ou simples local sazonal de pescadores, são questões ainda em aberto que as escavações arqueológicas no local não permitiram esclarecer. Independentemente do que poderemos equacionar para o sítio do Creiro, a área poderia comportar a existência de mais que uma *rābiṭa*.

Se esta leitura estiver correta, essa *rābiṭa* ter-se-ia deslocalizado mais para o interior da serra. Desde modo, abandonava-se um espaço aberto, mas defensivo sobre um pequeno cabo (Praia dos Coelhos), e a plataforma onde se localiza o Creiro, optando-se por uma ou mais grutas. Antevemos assim um maior compromisso espiritual com um tipo de *zuhd* mais implicado com um *taṣawwuf* de tipologia magrebina. Apesar dos elementos documentais não serem claros e, por isso, estarem sujeitos a confirmação, podemos colocar a hipótese de essa *rābiṭa*, instalada numa gruta, poder coincidir com a ermida de Nossa Senhora da Arrábida, que se encontra referida desde o século VIIH/XIII (617H/1220-626H/1229)³⁷ como “*Oraculum da Arrábida*”³⁸, e que nos séculos seguintes empresta o seu nome à comenda espatária instituída nesta região.

Este especto, referente ao uso de grutas por parte de *zuhhād* comprometidos com a via *ṣūfī*, onde é patente uma sacralização e atribuição de *baraka*, parece-nos mais claro na região de Sesimbra, mais precisamente na serra da Azoia/Zāwiya, onde em 2009 foi descoberta, no interior da lapa 4 de Maio, uma *lawḥ* com parte da *ṣūrat*³⁹.

4.2. TESTEMUNHOS DA PRESENÇA ALMÓADA NA REGIÃO⁴⁰

De um modo geral, a presença almóada na região da serra da Arrábida tem um registo arqueológico muito fugaz, resumindo-se a escasas cerâmicas e a alguns dirhams. Durante décadas, a investigação académica tinha dificuldade em aceitar essa presença como uma

³⁷ Ou seja, três anos após a conquista definitiva de Alcácer, em 1217, mas algumas décadas antes da conquista definitiva do Algarve, concluída em 1250.

³⁸ Esta referencia encontra-se mencionada na listagem da Diocese de Lisboa (*eclesia de Turribus/Torres Vedras*), inserida na “*Lista des Eglises de patronage royal de [1220-1229]*” (BOISSILIER, 2012: 101).

³⁹ A primeira notícia desta placa epigráfica Islâmica foi dada por CARVALHO (2009). Pouco depois, CARVALHO e WU (no prelo) efetuaram o seu estudo, mas por razões a que são alheios, os trabalhos ficaram por publicar desde 2010, pelo que voltaremos a esta questão em momento que acharmos mais oportuno.

⁴⁰ Trata-se de um breve apontamento. A sua análise sairá num outro trabalho, neste momento em curso.

ocupação consistente do território, após a campanha militar do califa almóada Abū Yūsuf Ya’qūb al-Manṣūr, efetuada em 587H/1191⁴¹.

4.2.1. Os dirhams almóadas encontrados na Lapa do Fumo (Serra da Azóia, Sesimbra)

Os primeiros indícios de uma presença almóada na região, denunciando um quadro diferente do sugerido pelas crónicas muçulmanas⁴², surgiu na Lapa do Fumo, em Sesimbra⁴³. Nela foram encontradas algumas moedas almóadas que, por razões desconhecidas, não foram objeto de estudo até este momento. A primeira referência fotográfica das mesmas surgiu já no século XXI, no livro publicado por FERREIRA (2009: 31), que lhes atribui uma cronologia do final do século XII. Estamos, na verdade, em presença de dois dirham que, apesar dessa publicação, ainda se encontram inéditas, pelo que aproveitamos esta oportunidade para os divulgar, ainda de forma preliminar⁴⁴.

⁴¹ Que, como sabemos, permitiu a recuperação de Alcácer do Sal e dos castelos da serra da Arrábida.

⁴² Estas nada indicam sobre o tipo de estratégia almóada aplicada na fronteira da Arrábida, direcionando o seu relato para a etapa de conquista e destruição dos castelos encontrados na região, com especial realce para Palmela, ignorando o que aconteceu nos restantes.

⁴³ Em ano que desconhecemos, algures no século XX.

⁴⁴ Os dirhams fazem parte das reservas do Museu Municipal de Sesimbra. Um agradecimento ao Dr. João Ventura e ao Município de Sesimbra, por ter autorizado o estudo destes numismas.

FIG. 4 – Lapa do Fumo (serra da Azóia, Sesimbra). Dirham n.º 1.

Estamos em presença de dois dirham cunhados em prata. Encontram-se bem conservados, pelo que é clara a sua leitura epigráfica. Esta encontra-se inserida dentro de uma dupla moldura quadrangular, delimitada por linhas direitas⁴⁵. Cronologicamente, podemos inseri-los entre 587H/1191 e 596H/1200, fase em que a região de Sesimbra esteve debaixo da jurisdição militar e religiosa almóada sediada em Alcácer. Se aceitarmos a última data como válida, a sua presença na serra da Arrábida, numa gruta, numa altura em que grande parte dos medievalistas sugere que a serra já estaria debaixo da jurisdição portuguesa⁴⁶, levanta naturalmente questões que serão debatidas noutros estudos.

4.2.2. O Creiro (Portinho da Arrábida)

O arqueossítio do Creiro localiza-se numa plataforma elevada que domina a praia do Portinho da Arrábida. Nele foi encontrada uma ocupação romana vocacionada para a produção de salga de peixe que terá laborado, grosso modo, entre os séculos I a V depois de Cristo (SILVA e COELHO-SOARES, 1987). Na campanha de 1987, foram exumadas algumas cerâmicas muçulmanas que os arqueólogos dataram globalmente do século XII (*IDEM*: 235-237). A análise do desenho das peças exumadas⁴⁷ sugere, do nosso ponto de investigação, um leque cronológico mais amplo. As cerâmicas mais recuadas serão de meados dos séculos XI-XII (*IDEM*: fig. 12, n.ºs 2 e 3). As mais recentes, inseridas no horizonte almóada (*IDEM*: fig. 11, n.ºs 1, 5 e 6)), poderão ser contemporâneas dos dirham almóadas encontrados na Lapa do Fumo.

4.2.3. Castelo de Palmela

A primeira cerâmica almóada encontrada no castelo de Palmela foi dada a conhecer por Carvalho⁴⁸. A partir de 1992, a alcáçova do castelo foi objecto de diferentes campanhas de escavação, dirigidas por Isabel Cristina Fernandes⁴⁹. A documentação arqueológica de cronologia almóada é escassa mas bastante significativa, sendo de assinalar a identificação de um grande cantil em cerâmica decorada com pintura a vermelho⁵⁰. As res-

⁴⁵ Para os paralelos, para além de uma já vasta bibliografia sobre o assunto, quase toda elaborada no país vizinho, podemos ver, entre outros, o clássico de MEDINA GOMEZ (1992: 433-439).

⁴⁶ Posição de investigação que nos levanta algumas questões, pelo que não a podemos seguir de modo acrítico. De referir, por outro lado, que defendemos datas diferentes para a ocupação de Palmela e Sesimbra, sendo esta última mais tardia. Voltaremos a esta questão quando tivermos oportunidade.

⁴⁷ Infelizmente, as cerâmicas não foram descritas.

⁴⁸ CARVALHO (1988: 19-20, fig. 10). A mesma peça foi publicada pouco depois no catálogo da exposição sobre a Ordem de Santiago em Palmela. Ver CARVALHO e FERNANDES, 1990: 33, entrada da peça n.º 20, que lhe atribui uma cronologia almóada.

⁴⁹ Para uma resenha e resultados das escavações arqueológicas, ver FERNANDES (2004: 71 e seguintes).

⁵⁰ Ver, entre outros, ROSENDO, 2010: 16-17, peça n.º 3.

FIG. 5 – Lapa do Fumo (serra da Azóia, Sesimbra). Dirham n.º 2.

tantes cerâmicas seguem o reportório identificado para as restantes ocupações almóadas do Ġarb al-Andalus, cujo melhor reportório regional é o proveniente de Alcácer do Sal. Uma das peças mais interessantes recolhidas no castelo de Palmela corresponde a um raro fragmento de cerâmica estampilhada, pertencente a uma talha. Nele podemos ver uma estampilha com a representação de uma mão de Fátima (ver LIBERATO *et al.*, 2016: 49, fig. 14).

5. O CABO DE SINES EM CONTEXTO ISLÂMICO

5.1. A UTILIZAÇÃO E A COMPREENSÃO DO TERRITÓRIO ANTES DOS ATAQUES VIKING

No Cabo de Sines, a primeira evidência de assentamentos humanos remonta ao Epipaleolítico, segundo a cultura lítica identificada (SILVA e SOARES, 1981). Em termos de geomorfologia, o cabo de Sines é caracterizado por um promontório saliente, que possui mais para interior uma colina, na zona denominada de Chãos. Esta protege a costa Sul da baía de Sines dos ventos e da areia em suspensão, permitindo a existência de um porto abrigado⁵¹.

Após um hiato de milénios, onde a presença humana terá tido contornos fugazes, ocupando o espaço de forma sazonal, ligada à exploração dos recursos locais, a presença romana vai alterar o paradigma anterior, instalando aqui um povoado portuário que servia a cidade romana de Miróbriga/Santiago do Cacém (ENCARNAÇÃO, 2008; SILVA e SOARES, 1998).

⁵¹ Para ver o enquadramento da região para o período anterior à presença islâmica, ver o ponto 1, referente à introdução e, especialmente, o ponto 3, onde falamos da leitura do território litoral como “objeto histórico”.

FIG. 6 – Proposta de como se estruturava o Sāhīl de Qaṣr al-Faṭḥ no início do século XIII, com base nos testemunhos arqueológicos e textuais mais recentes, refletindo o panorama atual da investigação sobre esta parcela do Ġarb Andalusi em contexto almóada. Grosso modo, entre 1200 e 1217, a linha de fronteira do Califado Almóada com o Reino de Portugal terá tido poucas alterações. Fixou-se na área central do estuário do rio Sado, desde a região da foz deste rio até ao canal de Águas de Moura, consolidando uma área de *Tağr*/fronteira que depois se desenvolvia ao longo da ribeira da Marateca: os Almóadas dominavam a margem esquerda desta ribeira, os Portugueses a direita.

Parece-nos vislumbrar um modelo de ocupação do território que segue de perto o existente na baía de Sesimbra ⁵². Quanto ao cabo de Sines, pela ligação que teria ao sagrado, vai sofrendo uma transformação, da passagem da concepção pagã do mundo para a cristã. Mais uma vez, temos a atração do fim, a sedução da fronteira e a interrogação do eterno no seio de um território peculiar. Talvez por essa razão, enquanto no cabo Espichel as grutas aí existentes eram um desafio que incentivava o eremita cristão a sofrer em vida para alcançar o paraíso, na sua luta contra o terror subterrâneo, no cabo de Sines, a eventual ausência de cavidades naturais impedia uma residência fixa frente ao demónio e aos monstros que, na concepção da época, habitavam as redondezas. Admitimos que será neste panorama de percepção sobrenatural da realidade que terá sido erguida uma igreja em contexto visigótico ⁵³, nos séculos posteriores encarada como um farol de luz nesse combate “*ad eternum*” contra o mal. A natureza, o prestígio e a riqueza da igreja paleocristã erguida em Sines terão cimentado a coesão social dos cristãos aqui residentes ou que aqui vinham em peregrinação, após a anexação deste território ao Dār al-Islām. Mas tal não terá impedido uma gradual arabização desses mesmos cristãos que, com o passar das décadas e sujeitos a novos estímulos de âmbito cul-

⁵² Adaptado, naturalmente, a uma escala diferente, às características locais e ao respetivo potencial económico.

⁵³ Esta igreja foi construída no seio de uma comunidade de tipo portuário, ainda de natureza demográfica e administrativa pouco clara, mas que remonta ao Período Romano.

tural, se transformam em moçárabes, deixando de falar e compreender o Latim ⁵⁴.

O poder islâmico terá optado, nesta fase inicial, por ocupar algumas das *urbs* sobreviventes da Antiguidade Tardia, que serão transformadas em *madīna*. Foi o caso de *Pax Iulial*/Beja. Outros locais povoados terão sido valorizados, nomeadamente a antiga *Urbs Imperatoria Salacia*/Alcácer, claramente despovoada e despromovida em termos de hierarquia urbana aquando da conquista islâmica ⁵⁵.

Deste modo se explica o desinteresse islâmico por Sines e pela linha de costa do Alentejo litoral nesta fase inicial, grosso modo entre nos séculos VIII/IX, dado que estamos perante um território arenoso, batido pelo vento Norte e com inexistência de bons terrenos agrícolas em quantidade ⁵⁶. Por outro lado, a gradual desativação das rotas marítimas a longa distância após a conquista islâmica permite explicar o despovoamento gradual desta região e a gradual caída no esquecimento como polo de peregrinação cristã.

⁵⁴ Seria provavelmente uma pequena comunidade, que viveria da pesca e de uma agricultura básica autossuficiente.

⁵⁵ Um importante estudo sobre as questões ligadas à conquista do ponto de vista fiscal e dos pactos celebrados no al-Andalus entre as autoridades islâmicas e as autóctones pode ser visto em IBRAHIM (2011).

⁵⁶ E os poucos que existem são invadidos pelas areias da costa Norte trazidas pelos ventos.

5.2. DEPOIS DOS RAIDES VIKINGS:
A UTILIZAÇÃO, A COMPREENSÃO E A VALORIZAÇÃO
DO LITORAL EM TERMOS ESPIRITUAIS

A mudança do paradigma exposto no item anterior ocorreu após 229H/844, em virtude dos primeiros raides vikings ao Ġarb Andalusī. O que mudou foi a conceção do espaço litoral por parte das autoridades islâmicas. Ou seja, o poder islâmico, sediado regionalmente na *madīna* de Beja, via a costa oceânica adjacente sem inquietações de âmbito espiritual e despojada de interesse económico, dada a desarticulação das rotas comerciais a longa distância, pelo que marginalizava este território. A somar a tudo isto, as autoridades muçulmanas acreditavam que a linha de costa era um espaço inerte do ponto de vista militar, carente de ameaças externas. Deste modo, foi pacífica a sua entrega às comunidades mozárabes que aí se mantinham e sobreviviam como pescadores.

Os primeiros ataques vikings à costa alentejana, em meados do século IX, vieram apanhar o poder islâmico totalmente desprevenido. A costa oceânica tornou-se, de um dia para o outro, um espaço perigoso para se viver em segurança. A uma primeira fase de abandono, por parte das populações locais, seguirá uma etapa seguinte, que se pontua na vigilância preventiva do oceano, ainda sem preocupações espirituais, pelo que admitimos plausível o cenário a seguir descrito.

Por um lado, assiste-se à desestruturação da comunidade moçárabe residual ainda existente, a qual foge mais para o interior. No território entretanto desertificado, batido pelo vento, invadido pelas areias mas desafiando o oceano, assiste-se, em finais do século IX, à instalação sazonal de voluntários muçulmanos que vigiavam a costa e comunicavam o que viam às autoridades islâmicas mais próxima. Numa primeira fase, essa informação era dirigida a Beja, mas pouco depois começou a ser canalizada para Alcácer do Sal.

Ao mesmo tempo que estas transformações tinham lugar, nos inícios do século X, alguns eremitas muçulmanos/*zubbhād*, começaram, informalmente, a confluir sazonalmente nesta região, no seu dever de efetuar a *ġihād* numa dimensão de *ribāṭ*. O seu incremento no decorrer do século IVH/X é, segundo M. Makki, atribuído à tolerância que os califas Abd al-Rahmān III e o seu filho, al-Ĥakam II, exercem, sendo revelador desta situação o facto de um discípulo de al-Ĥallāy ter vivido no al-Andalus sem ter sido perseguido (referência em MARÍN, 1991: 439).

É de aceitar que estes *zubbhād*, vocacionados para a *ġihād*⁵⁷, tenham sido tocados, em contexto do final do Período Califal/Primeiras Taifas, por sensibilidades mais escatológicas de tipologia *ṣūfi*, sendo de admitir que tal terá implicando a fundação de algumas *rābiṭa*(s) no cabo de Sines. Uma delas terá dado origem e condicionado a configuração do castelo de Sines⁵⁸, enquanto a outra, localizada

Foto: Município de Sines.

FIG. 7

na ponta mais ocidental do cabo de Sines, poderá estar na origem da ermida de Nossa Senhora das Salas⁵⁹.

Uma descoberta recente, ocorrida quando este artigo estava a ser concluído, prende-se com a exposição ao público, no Museu Municipal de Sines, de uma inscrição árabe encontrada no castelo de Sines. A notícia foi publicada na página 22 da revista *Sines Municipal*, n.º 13, de março de 2017⁶⁰, e pouco depois colocada no *site* institucional do Município⁶¹.

A inscrição foi descoberta numa parede do castelo de Sines pela arqueóloga Isabel Inácio, durante trabalhos de recuperação. A tradução apresentada é da autoria de Ana Labarta, Professora Catedrática de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Valência, em Espanha. Nele é dito que foi fundada em Sines uma *rābiṭa* no ano de 399H/1009. Esta descoberta arqueológica vem ao encontro do que temos vindo a defender desde 2012 e expusemos num artigo datado de 2014, ainda no prelo, que reúne a informação que defendemos no IV Encontro de História do Alentejo Litoral. Nele defendemos a probabilidade de terem existido duas *rābiṭa*(s) em Sines, tendo uma delas condicionado a configuração do castelo⁶².

⁵⁹ Esta ermida, a sua génese e a origem etimológica da sua designação têm sido objecto de vários estudos, que podemos qualificar de inconclusivos. Ver, por todos, FALCÃO e PEREIRA (1998), onde é dito, na pág. 83, que “*Salas*” poderá derivar das salgas de peixe existente no centro histórico de Sines, junto ao castelo. Outros investigadores sugerem que “*Salas*” deriva das salvas (tiros de canhão) que Vasco da Gama efetuou quando regressou da Índia. Pela nossa parte, não partilhamos dessas hipóteses. As evidências de ordem documental e linguística permitem, num contexto de Sines visto como território místico *ṣūfi*, sugerir, entre outras hipóteses, que “*Salas*” deriva do conceito religioso islâmico *Ṣāliḥ*. Estamos perante um adjetivo que geralmente significa “*rigoroso, virtuoso, incorrupto*”, e que é usada na ciência do *ḥadīth*.

⁶⁰ A revista encontra-se online em https://issuu.com/cmsines/docs/sines_municipal_13_mar_o_2016 (consultada em 2017-06-19).

⁶¹ Alojado em http://sines.pt/frontoffice/pages/396?news_id=714 (consultado em 2017-06-19).

⁶² Estamos perante uma descoberta recente e o comentário a esta inscrição islâmica, dentro da análise da presença islâmica em Sines, remete para questões que fogem dos objetivos delineados para este estudo, pelo que, por agora, ficamos por aqui.

⁵⁷ Exercendo, sempre que possível, um “*ribāṭ*” de âmbito preventivo.

⁵⁸ Temos em preparação um estudo sobre este assunto.

5.3. A HIPÓTESE DE MARSĀ HĀŠIM PODER CORRESPONDER A SINES

Se a confirmação de uma presença islâmica em Sines, de natureza religiosa, de finais do século X, ficou clarificada com o aparecimento de uma inscrição em Árabe, mais complexo torna-se traçar a história desta presença nos séculos seguintes, tendo em conta a escassez de evidências documentais de natureza arqueológica e textual.

Alguns investigadores têm admitindo, de algum tempo a esta parte, que Sines talvez possa corresponder ao porto de mar que aparece nas fontes islâmicas do Ġarb Andalusī com a designação de Marsā Hāšim, famosa pelas ruínas da sua Igreja Cristá (MACIAS, 2005). Contudo, outras correntes de investigação defendem que esta Marsā Hāšim corresponde a Castro Marim. Mais recentemente REI (2012: 190) pergunta se, por erro de leitura do documento árabe, estamos perante *marsā*/porto de Hāšim ou *marsā*/porto de Qāsim, alusivo a Santiago do Cacém?

O texto dado a conhecer por MACIAS (2005: 175-176) diz que: “*Não muito longe de Mértola, no oceano fica o porto de Hasim [...] este é um antigo castelo, onde antigas ruínas estão localizadas, bem como uma grande igreja que foi construída no reinado do Império Romano...*”.

FIG. 8 – Enquadramento do Castelo de Sines na área urbana.

5.4. SINES EM CONTEXTO ALMÓADA

Durante a primeira presença portuguesa no Alentejo litoral, entre 555H/1160 e 587H/1191, o local de Sines, inserida no Termo de Alcácer, ter-se-á comportado como porto de abrigo da navegação costeira, com uma presença humana esporádica ⁶³. Por outro lado, este ancoradouro estava exposto aos ataques da armada almóada, bastante ativa nessa fase. A única frente possível do lado cristão para contrariar estas debilidades na defesa da costa, assentava nas armadas de cruzados que sulcavam estas águas, no trânsito entre o Norte da Europa e a Palestina.

Com a conquista almóada de Alcácer, em 587H/1191, ter-se-á assistido à reformulação da ocupação do território numa escala regional, desde a Arrábida, a Norte, até Sines, a Sul, passando pelo interior, ao longo da bacia hidrográfica do rio Sado. A nova praça-forte almóada, transformada agora numa *madīna marsā ribāt*, vai receber o nome sagrado de Qaṣr al-Faṭḥ, que grosso modo significa “*O palácio [onde vivem os virtuosos que combatem] na conquista [no caminho de Deus – fi sabil Allāh/Ġihād]*”.

⁶³ Esta hipótese, sujeita a confirmação, parece-nos a leitura mais sustentável face à documentação textual e arqueológica de que dispomos de momento.

Estes testemunhos documentais, fornecidos por IBN IDĀRĪ (1953: 168-170) para Alcácer, associados à identificação de cerâmica que segue uma tipologia almóada no interior do castelo de Sines⁶⁴, assim como ao reconhecimento inesperado, no ano de 2013, de uma janela geminada de tipologia almóada na torre de menagem do castelo de Sines⁶⁵, permitem desde já equacionar se terá existido uma ocupação al-Muwahhīd/Almóada em Sines?

FOTOS: António Rafael Carvalho e Chia-Chin Wu.

Localização da janela na Torre de Menagem

FIG. 9 – Em cima, Torre de Menagem do castelo de Sines. Exterior voltado para ponte.

À direita, em cima, interior da janela geminada de tipologia almóada; em baixo, planta do castelo de Sines em 1621, segundo proposta de Alexandre Massai (extraída de QUARESMA, 2012: 87).

A janela existente no castelo de Sines (queremos expressar um agradecimento público à equipa do Museu Municipal de Sines, pela colaboração prestada). Os dois arcos geminados em ferradura, em pedra da região (arenito calcário) e posteriormente adaptados (no lado exterior) ao estilo “Gótico”. As colunas de suporte terão reaproveitado alvenaria de cronologia romana ou visigótica (mármore).

Este conjunto teria pertencido a uma construção almóada, que pensamos ter correspondido a uma “torre-minarete” associado a uma “rābīṭa”, que em 2013 supunhamos como hipotética, mas que agora está confirmada em termos arqueológicos. Esta terá existido algures no interior do recinto do castelo. Tanto no caso de Sines como em Tinmal (Marrocos), os arcos em ferradura terminam

⁶⁴ SILVA e SOARES (1998: 37, fig. 3). Esta cerâmica oferece-nos imensas dúvidas quanto à datação proposta pelos autores do referido estudo. Com base no desenho que aparece na publicação, esta segue um modelo tipológico almóada, dado que é idêntica às centenas de peças com a mesma tipologia exumadas nos contextos almóadas do al-Andalus. Os autores dataram esta cerâmica num contexto cristão de finais do século XIV, exumada numa lixeira anterior à construção do castelo.

⁶⁵ Até 2013, era afirmado que a construção do castelo de Sines tinha aproveitado unicamente material de construção de cronologia romana e visigótica. A identificação desta janela claramente almóada, não só mostra um reaproveitamento de elementos pós-visigóticos, como testemunha uma presença islâmica em Sines, sugerida por vários investigadores, mas só agora testemunhada por um elemento arquitetónico.

Se esta presença existiu, como parece indicar a referida janela geminada, esta só nos parece ter sentido no quadro das funções que teria Sines na defesa preventiva do oceano Atlântico, em articulação com Qaṣr al-Faṭḥ/Alcácer [do Sal], servindo de porto de abrigo à armada almóada que sulcava esta parcela do litoral do Ġarb⁶⁶.

⁶⁶ A problemática da eventual presença almóada em Sines será abordada noutra trabalho.

6. DISCUSSÃO

A viagem de investigação delineada ao longo deste trabalho teve como ponto de partida a reflexão sobre a influência do Oceano Atlântico no despertar da espiritualidade islâmica, na procura de Deus/Allāh, e quais os acontecimentos históricos que poderão ter desencadeado este processo.

O território selecionado apresenta um conjunto de promontórios que desafiam o oceano e que, desde tempos imemoriais, receberam a atenção das comunidades humanas que por aqui deambulavam, pelo que refletimos no papel que as grutas poderiam ter tido no acolhimento de pessoas tocadas por necessidades e inquietações espirituais, enquadrando estes movimentos no seio de exemplos documentados para o Norte de Africa, região para a qual há mais fontes documentais que retratam estes aspectos.

Em seguida lançámos um olhar sobre a serra da Arrábida. Identificámos os locais habitados em contexto islâmico e colocámos hipóteses referentes à *rābiṭa* aí existente, documentada desde o século X, mas que ainda não foi localizada. Por fim, foi tratada a questão da presença almóada nesta região, desde a região de Sesimbra até Palma, indicando os locais onde apareceram moedas e cerâmicas.

A segunda parte foi dedicada a Sines. De modo a clarificar a nossa leitura e realçar o impacto que os primeiros ataques vikings tiveram na conceção da linha de costa do Alentejo litoral, por parte das autoridades muçulmanas, tivemos que expor esses elementos em dois itens autónomos. Um que falasse da linha de costa antes deste evento, e o seguinte, que se debruçasse sobre o que aconteceu após o referido acontecimento.

Em suma, os muçulmanos do século VIII não eram insensíveis ao Oceano. Contudo, dado que estavam em minoria numérica nessa época, terão deixado o litoral alentejano na esfera moçárabe, preferindo assentar o seu poder no controlo dos territórios agrícolas do interior da Kura de Beja. A mudança desta postura em relação ao litoral, que passa de espaço passivo e inerte para um patamar de região de fronteira, só ocorre quando têm lugar as referidas incursões vikings, com início em 229H/844.

Face a este novo paradigma e numa fase inicial, dá-se o despovoamento do Alentejo litoral. Refeitos do choque inicial e dando início a uma segunda etapa, alguns voluntários muçulmanos começam a frequentar o litoral e contribuem para a defesa do território, mas sem

muitas preocupações espirituais. Pouco depois, em inícios do século X, juntam-se a estes voluntários alguns indivíduos que já as têm e começam a praticar, informalmente, um *zuhhād* eremitismo militante, comprometido com as práticas de um *ribāṭ*, na vigilância preventiva do oceano. A transformação desta piedade islâmica em *ṣūfismo* terá surgido muitas décadas depois, provavelmente no final do Período Califal, de que é um bom testemunho a inscrição árabe encontrada no castelo de Sines, que refere a fundação de uma *rābiṭa* neste local em 1009.

Comprovada a presença islâmica em Sines, importava determinar se esta foi ou não referida nas fontes muçulmanas. Estas referem a existência de um porto de mar com uma antiga igreja cristã, denominada de Marsā Hāšim, mas a sua identificação com Sines, hipótese que defendemos, ainda se encontra em debate. Por fim, um olhar sobre Sines em contexto almóada, grosso modo centrado entre 587H/1191 e 627H/1230. Os elementos disponíveis continuam escassos, mas os existentes permitem aceitar uma presença em Sines nesta fase.

7. CONCLUSÃO

O que importa reter desta nossa exposição é o papel que as primeiras incursões vikings tiveram neste litoral, mas, antes de referir qual o seu impacto e dimensão, merece realce a ideia de que antes deste evento havia uma espiritualidade islâmica na serra da Arrábida e, provavelmente, na região de Sines. Esta encontrava-se um pouco adormecida, dado que os estímulos para a sua intensificação ainda não tinham tido lugar. O que os ataques vikings trouxeram de novo, para acordar e intensificar a espiritualidade islâmica, foi a mudança na perceção do litoral por parte da comunidade aqui residente. A linha de costa passa de passiva e inerte para um novo patamar, torna-se mais ativa e com características de fronteira.

É exatamente esta dimensão escatológica de limite entre dois mundos, aliada a algumas tradições sagradas que circulavam na época e que se atribuíam ao Profeta Maomé, que permite a este território do extremo Ocidental do Dar al-Islām ser visto, grosso modo, como uma terra de *ribāṭ*. Acreditava-se que viver aqui um dia era mais meritório do que passar anos e anos noutra região de fronteira do mundo islâmico, porque o al-Andalus era uma das portas do Paraíso. O crente muçulmano que tivesse a infelicidade de morrer em combate, sabia que falecia como mártir e, como tal, estava destinado a entrar no Paraíso.

Estas dimensões espirituais e a utilização do litoral como espaço de fronteira mantiveram-se em contexto almóada. Essa postura desaparece na serra da Arrábida em finais do século XII, quando a região é incorporada no Reino de Portugal. Em Sines, a função será mantida até uma fase avançada do século XIII, dado que a sua conquista foi mais tardia e só acontece após a tomada definitiva de Alcácer do Sal, em 1217. 🐉

⁶⁷ Indicamos os estudos mais relevantes utilizados ao longo deste trabalho, dada a impossibilidade de os referir a todos.

BIBLIOGRAFIA ⁶⁷

FONTES

CHANCELARIA de D Pedro I “1357-1367” – Transcrições de Marques, A. H. de Oliveira; Dias, João José Alves; Paixão, Judite Cavaleiro e Rodrigues, Teresa Ferreira (1984). Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa / Instituto Nacional de Investigação Científica.

IBN HAYYAN (século VH/XII) – *Kitāb al-muqtabis fi ta’rīḥ riḡāl al-andalus*. Ed. A. Ḥaḡḡī, Beyrouth, 1965. Trad. E. Garcia Gomez, Madrid, 1967. *Muqtabis V*. Madrid: Chalmeta, Corriente et Subh, 1979.

IBN ‘IDĀRĪ AL-MARRĀKUŠĪ (século VIII/XIII-VIII/XIV) – *Al-Bayān al-Mugrib fi ijtisār ajbār muluk al-Andalus wa al-Magrib*. Ed. y trad. Ambrosio Huici Miranda, Tetuán, 1953. Tomo I: Los Almohades.

ESTUDOS

ALGHANI, Jalal Abd (2007) – “The Poet and Daughter of the Sea: Animated Ships in Andalusian Arabic Poetry”. *Al-Masaq*. 19 (2): 121-130.

AMARA, Allaoua (2012) – “La mer et les millieux mystiques d’après la production hagiographique du Maghreb occidental (XIIe-Xve siècle)”. *REMMM*. (Ed.) Christophe Picard. 130: 33-52.

AYDAR, Hidayet (2009) – *Istikhara and Dreams*. Berkeley, California, pp. 123-136 (atas do encontro “Dreaming in Christianity and Islam: culture, conflict, and creativity”).

BLAIR, Sheila (2002) – *Zāwiya*. Brill. *E.P.*, Vol. 11, pp. 466-467.

BOISSILIER, Stéphane (2012) – *La Construction Administrative d’un Royaume. Registres de Bénéfices Eclésiastiques Portugais (XIII-XIV Siecles)*. Lisboa: Universidade Católica (*História Religiosa - Fontes e Subsídios*, 10).

BORGES, Marco Oliveira (2012) – “A Defesa Costeira do Litoral de Sintra-Cascais Durante o Garb al-Āndalus. I. Em torno do porto de Colares”. *História. Revista da FLUP*. Porto. IV Série. Vol. 2, pp. 109-128.

BURESI, Pascal e EL AALLAOUI, Hicham (2013) – *Governing the Empire: Provincial Administration in the Almohad Caliphate (1224-1269)*. Brill.

CALADO, Manuel; GONÇALVES, Luís; FRANCISCO, R. e ALVIM, P. (2009) – “Sesimbra Antes da História”. In *O Tempo do Risco: Carta Arqueológica de Sesimbra*. Sesimbra: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / Câmara Municipal de Sesimbra, pp. 13-31.

CARVALHO, António Rafael (1988) – *Concelho de Palmela. Levantamento Arqueológico*. Relatório. Câmara Municipal de Palmela (policopiado).

CARVALHO, António Rafael (2008) – *Alcácer do Sal no Final do Período Islâmico (Séculos XII-XIII): novos elementos sobre a 1.ª Conquista Portuguesa*. Alcácer do Sal: Câmara Municipal de Alcácer do Sal (*Coleção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*, 1).

CARVALHO, António Rafael (2009) – “A Antiguidade Tardia e a Islamização na Costa Sesimbrense”. In *O Tempo do Risco: Carta Arqueológica de Sesimbra*. Sesimbra: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa / Câmara Municipal de Sesimbra, pp. 172-191.

CARVALHO, António Rafael (2010) – “A Atividade Marítima de Qaṣr al-Faṭḥ/Alcácer do Sal, no Alentejo Litoral (1191-1217): pirataria ou Yhiad Marítima contra o Reino de Portugal? In *Atas do 2.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emérico Nunes, pp. 81-98.

CARVALHO, António Rafael (2013) – “De Qaṣr al-Faṭḥ a Alcácer: De *Taqr* do Califado Muwaḥḥid de baixo da jurisdição/«iqṭā» Wazirī (1191-1217), a «Marca Espatária» do Reino de Portugal (1217-1242)”. In *Atas do 3.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Centro Cultural Emérico Nunes / C. Municipal de Grândola, pp. 51-79.

CARVALHO, António Rafael (2013) – “O Æ Follis do Imperador Bizantino Rómanos I Lekapēnos encontrado em al-Qaṣr/Alcácer [do Sal]: um contributo para o seu estudo”. *Al-Madan Online*. 18 (1): 110-116. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almdadan/docs/maqueta18_1_online.

CARVALHO, António Rafael (2014) – “O Período Islâmico no Alentejo Litoral e na Arrábida: bibliografia básica produzida nos últimos 40 anos (1974-2014)”. *Al-Madan Online*. 19 (1): 137-143. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almdadan/docs/al_madanonline19_1.

CARVALHO, António Rafael (2016) – “A Arrábida (*Rābīta*) de Panoias - Ourique, segundo alguns testemunhos documentais”. In *Cadernos Culturais d’Ourique, Oriq*. Ano VI, pp. 48-63.

CARVALHO, António Rafael (2017) – “A Ermida de Nossa Senhora do Socorro, Alcácer do Sal: documentação referente à sua consagração em 1601, assim como outra relacionada com o espaço envolvente, desde a Comporta até ao Moinho da Ordem”. *Al-Madan Online*. 21 (2): 103-112. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almdadan/docs/al-madanonline21_2.

CARVALHO, António Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (1990) – *Arqueologia do Concelho de Palmela. O Castelo e a Ordem de Santiago na História de Palmela*. Catálogo da Exposição. Palmela, pp. 25-40.

CARVALHO, António Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (1996) – “Algumas Cerâmicas Muçulmanas da Lapa do Fumo”. *Sesimbra Cultural*. Sesimbra: Câmara Municipal de Sesimbra. 5: 21-23.

CARVALHO, António Rafael e SOUSA, Vitor Rafael de (2003) – “A Presença Tardo Romana e Muçulmana na Praia dos Coelhos: notícia preliminar”. *Al Madan*. Almada. 2.ª Série. 12: 187-188.

CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (2014) – “A Proto-Madrassa al-Muwaḥḥid de Qaṣr al-Faṭḥ/Alcácer [do Sal]: definição e localização”. *Al-Madan Online*. 18 (2): 20-41. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almdadan/docs/maqueta18_2_online_completa.

CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (no prelo) – “A Influência do Oceano Atlântico /Baḥr Uqiyānus al-A’zam na Procura de Deus/Allāh: uma reflexão desde o Alentejo Litoral/Sāhil de al-Qaṣr, até à Costa Vicentina /Sāhil de Silves”. In *Atas do IV e V Encontro de História do Alentejo Litoral* (Sines, 2014).

CARVALHO, António Rafael; FÁRIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Ġarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal / IPM [2.ª edição: 2008].

CATARINO, Helena (2000) – “Topónimos Arrábida e a Serra da Arrábida”. *Sesimbra Cultural*. Câmara Municipal de Sesimbra. 1: 5-17.

CHEBEL, Malek (1995) – *Dictionnaire des symboles musulmans*. Paris.

CHEVALIER, Jean e CHEERBRANT, Alain (1986) – *Dictionnaire des Symboles*. Paris.

COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António Rafael (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. 49: 183-223.

EL HOUR, Rachid (2005) – “La Alimentación de los Sufies-Santos en las Fuentes Hagiográficas Magrebies. El caso de Marruecos”. In *El banquete de las palabras: la alimentación de los textos árabes*. Madrid: CSIC, pp. 207-235.

EL TAIEBI, Abdelhafid (2012) – *Kitāb al-ŷumān fi Mujaṭṭaṣar Ajbār al-Zamān del Andalusi al-Šuṭaybi (S. XVI): Religiosidad, Misticismo e Historia en el contexto Morisco Magrebi (Edición, traducción parcial y estudio)*. Tese de Doutoramento. Universidade de Granada, pp. 146-147.

ENCARNAÇÃO, José d’ (2008) – “Em Torno da Inscrição a Marte, de Sines”. In *Atas do 1.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emérico Nunes, pp. 40-42.

- FABIÃO, Carlos (2009) – “A dimensão Atlântica da Lusitânia: periferia ou charneira no Império Romano?”. In *Lusitânia Romana: entre o Mito e a Realidade*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais, pp. 53-74 (atas da VI Mesa-Redonda Internacional sobre a Lusitânia Romana).
- FAHD, T. (1997) – *Istikhāra*. Brill. *E.I.*². Vol. 4, pp. 259-260.
- FALCÃO, José António e PEREIRA, Ricardo Estevem (1998) – “A Ermida de Nossa Senhora das Salas”. In *Da Ocidental Praia Lusitana. Vasco da Gama e o seu Tempo*. Sines, pp. 83-101.
- FERHAT, Halima (2005) – “L’organisation des Soufis et ses limites à l’époque Almohade”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: Problemas y Perspectivas*. Volume II, pp. 1076-1090.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2004) – *O Castelo de Palmela. Do Islâmico ao Cristão*. Edições Colibri / Câmara Municipal de Palmela.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2005) – “Aspectos da Litoralidade do Gharb al-Andalus. Os portos do Baixo Tejo e do Baixo Sado”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Campo Arqueológico de Mértola / Edições Afrontamento. 9: 47-60.
- FERNANDES, Isabel Cristina (2015) – “Do Ribāt à Comenda: marcas ideológicas e doutrinárias na organização territorial e dos espaços fortificados da península da Arrábida”. In AYALA MARTÍNEZ, Carlos e FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). *Cristãos Contra Muçulmanos na Idade Média Peninsular*. Edições Colibri / Universidade Autónoma de Madrid, pp. 75-92.
- FERREIRA, Luis Filipe Pinhal (2009) – *Da Pedra ao Acorde. O Castelo de Sesimbra*. Lisboa: Sextante Editora, Lta.
- FIERRO, Maribel (2008) – “Cosmovisión (religión y cultura) en el Islam andalusí (siglos VIII-XIII)”. In *Atas do Encontro sobre Cristiandad e Islam en la Edad Media Hispana*. Nájera, pp. 31-79.
- FIERRO, Maribel (2010) – “The Almohads (524-668/1130-1229) and the Hafsiids (627-932/1229-1526)”. In *The new Cambridge History of Islam*. Vol 2, “The Western Islamic World. Eleventh to Eighteenth Century”, pp. 66-105.
- FINNEY, Paul Corby (2004) – “Sacred place again”. In *Sacralidad y Arqueología*. Universidad de Murcia, pp. 69-74 [*Antig. Crist. (Murcia)*, 21].
- GARCÍA FITZ, Francisco (2005) – *Las Navas de Tolosa*. Barcelona: Editorial Ariel.
- GARCIA SANJUÁN, Alejandro (2004) – “Ribāṭs y Ribāṭs en el Mi’ yār de al-Wanṣarīṣi [m. 914/1508]”. In *La Rabita en el Islam. Estudios Interdisciplinarios*. San Carles de la Rabita (1989, 1997). Universidad Alicante, pp. 83-89.
- GARCIA SANJUÁN, Alejandro (2016) – “La noción de Faṭḥ en las Fuentes Árabes Andalusíes y Magrebíes (Siglos VIII al XIII)”. In AYALA, Carlos de; HENRIET, Patrick e SANTIAGO PALACIOS, J. (eds.). *Orígenes y Desarrollo de la Guerra Santa en la Península Ibérica*. Madrid: Casa de Velázquez, n.º 154, pp. 31-50.
- GARNIER, Sébastien (2012) – “La sacralisation du littoral ifrîqiyyen à l’époque hafside”. *REMMM*. (Ed.) Christophe Picard. 130: 103-130.
- GHOUGATE, Mehdi (2014) – *L’Orde Almohade (1120-1269). Une nouvelle lecture anthropologique*. Toulouse: Presses Universitaires du Miral.
- GOBILLOT, Geneviève (2002) – *Zuhd*. Brill. *E.I.*². Vol. 11, pp. 559-562.
- GOMES, Mário e GOMES, Rosa Varela (2011) – “O Ribat da Arrifana. Entre Cristãos e Muçulmanos no Gharb”. In *Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros*. Lisboa: Universidade Nova, pp. 137-146.
- GRAU MIRA, Ignasi (2010) – “Limites, Confin, Margen, Frontera... conceptos y nociones en la antigua Iberia”. In PRADOS, Fernando; GARCÍA, Iván e BERNARDS, Gwladys (eds.). *CONFINES - El extremo del mundo durante la Antigüedad*. Universidad de Alicante, pp. 23-48.
- GUTIÉRREZ LÓPEZ, J. M.; REINOSO DEL RIO, M. C.; GILES PACHECO, F.; FINLAYSON, C. e SÁEZ ROMERO, A. (2010) – “La Cueva de Gorham (Gibraltar): un santuario Fenicio en el cofín occidental del Mediterráneo. In PRADOS, Fernando; GARCÍA, Iván e BERNARDS, Gwladys (eds.). *CONFINES - El extremo del mundo durante la Antigüedad*. Universidad de Alicante, pp. 303-384.
- IBRAHIM, T. (2011) – “Nuevos Documentos Sobre la Conquista Omeya de Hispania: los precintos de plomo”. In *711 Arqueología e Historia entre dos Mundos*. Vol. 1, pp. 145-161.
- KATZ, J. G. (2002) – *Zāwiya [In North Africa]*. Brill. *E.I.*². Vol. 11, pp. 467-468.
- KHALILIEH, Hassan (1998) - “Islamic Maritime Law. An Introduction”. In *Studies in Islamic Law and Society*. Brill.
- KHALILIEH, Hassan (2014) – “Perception of Piracy in Islamic Shari’a”. In FRANKLIN, A.; MARGARIT, R.; RUSTOW, M. e SIMONSOHN, U. (eds.). *Jews, Christians and Muslims in Medieval and Early Modern Times. A Festschrift in Honor of Mark R. Cohen*. Brill, pp. 226-247.
- KHAWLI, A (1997) – “La famille des Banū Wazīr dans le Ġarb d’al-Andalus aux XII et XIII Siècles”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 5: 103-115.
- LAGARDERE, Vicent (2005) – “Le Ġihād Almohade: théorie et pratique”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: problemas y perspectivas*. Vol. II, pp. 617-631.
- LÉVI-PROVENÇAL, E. (1953) – “La description de l’Espagne d’Ahmad al-Razi”. Trad. a partir de textes en castillan et en portugais. *Al-Andalus*. 17: 51-108.
- LIBERATO, Marcos et al. (2016) – “Em Torno das Cerâmicas de Armazenamento. As talhas (al-hawābi) no Gharb al-Andalus”. *Al-Madan*. 2.ª Série. Almada. 20: 41-52.
- LOUSADA, Raul (2012) – “Monumental Santuário Romano do Sol e da Lua. Sítio Arqueológico do Alto da Vigia (Praia das Maças, Colares)”. *Portugal Romano*. N.º 0 (Fevereiro de 2012): 28-30. Em linha. Disponível em <https://lissuu.com/portugalromano/docs/revista> (consultado em 2017-06-19).
- MACIAS, Santiago (2005) – *Mértola. O último porto do Mediterrâneo*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola. 3 volumes.
- MANZANO MORENO, Eduardo (2010) – “The Iberian Peninsula and North Africa”. In *The New Cambridge History of Islam*. Vol. 1, “The Formation of the Islamic World. Sixth to Eleventh Centuries”, pp. 581-621.
- MARÍN, Manuela (1991) – “Zuhūd de al-Andalus (300/912-420/1029)”. *AQ*. 12: 439-469.
- MARTÍNEZ-ENAMORADO, Virgilio (2010) – “Algo Sobre los Ribates de Occidente y el Sentido de la Fortaleza de Rota”. In *De la Prehistoria a la Rabita y la Villa. Arqueología de Rota y la Bahía de Cadiz*, pp. 225-233 (*Colección Rabeta Ruta*, 13).
- MATTOSO, José (1998) – *O Imaginário Marítimo Medieval*. Catálogo do Pavilhão de Portugal, Exposição Mundial de Lisboa. Expo 98. Lisboa, pp. 51-69.
- MEDINA GOMEZ, Antonio (1992) – *Monedas Hispano-Musulmanas*. Toledo: Instituto de Investigaciones y Estudios Toledanos.
- MEOUAK, Mohamed (2010) – “Le Vocabulaire des Grottes et des Cavernes dans le Maghreb Médiéval à la Lumière des Sources Écrites”. *Cuadernos de Madinat al-Zahran Córdoba*. 7: 327-341.
- MIRANDA, Huici (1945) – “Los Almohades en Portugal”. *Anais da Academia Portuguesa de História*. 5: 11-74.
- MIRANDA, Huici (1956-1957) – *História Política del Império Almohade*. Tetuan, “Primera e Segunda Parte”.
- NASCIMENTO, Aires A. (2002) – *Navegação de S. Brandão nas Fontes Portuguesas Medievais*. Lisboa: Colibri (Coleção Obras Clássicas da Literatura Portuguesa. Literatura medieval).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001a) – “Aspectos da Presença Almóada em Alcácer do Sal (Portugal)”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa / Palmela, pp. 369-383 (atas do Simpósio Internacional sobre Castelos).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001b) – “Contributo para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoelli”. *Arqueologia Medieval*. 7: 197-209 (atas do colóquio Lisboa - Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos, 1997).
- PATO, Heitor Baptista (2008) – *Nossa Senhora do Cabo. Um culto nas terras do fim*. Lisboa: Artemagica.
- PICARD, C. (1997) – *L’océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l’époque almohade. Navigation et mise en valeur des cotes d’al-Andalus et du Maghreb occidental (Portugal, Espagne, Maroc)*. Paris: Maisonneuve Larose.

- PICARD, C. (2000) – *Portugal Musliman (VIII-XIII siècles): L'Occident d'al-Andalus sous domination islamique*. Paris.
- PICARD, C. (2001) – “Les ribats au Portugal à l'époque musulmane: sources et définitions”. In *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa / Palmela, pp. 203-212 (atas do *Simpósio Internacional sobre Castelos*).
- PICARD, C. (2005) – “La politique navale des premiers califes almohades: un système de gouvernement et de souveraineté”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: problemas y perspectivas*. Vol. II, pp. 567-584.
- PICARD, C. (2011) – “Ribats et édifices religieux de l'Islam sur les cotes du Portugal à l'époque musulmane médiévale: Islamisation et jihad dans le Gharb al-Andalus”. In *Cristãos e Muçulmanos na Idade Meia Peninsular. Encontros e Desencontros*. Lisboa: Universidade Nova, pp. 121-136.
- PICARD, C. e BORRUT, A (2003) – “Rabata, Ribat, Rabata: une institution a reconsiderer”. In *Atas de Chrétien et Musulmans en Méditerranée Médiévale (VIII-XIII Siècle). Echanges et contacts*. Poitiers, pp. 33-65.
- PICARD, C. e FERNANDES, I. C. (1999) – “La défense côtière au Portugal à l'époque musulman: l'exemple de la presqu'île de Setubal”. *Archéologie Islamique*. 8-9: 67-94.
- QUARESMA, António Martins (2012) – “Sines Medieval e Moderna (Séculos XIV-XVIII)”. In *O Concelho de Sines da Fundação à Época Moderna*. Sines: Arquivo Municipal Arnaldo Soledade, pp. 73-124.
- REI, António (2005) – “O Gharb al-Andalus em dois geógrafos árabes do século VII/XIII: Yāqūt al-Hamāwī e Ibn Sa'īd al-Maghribī”. *Medievalista*. Lisboa, 1, Lisboa. Em linha. Disponível em <http://www2.fsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA1/PDF/GHARB%20AL%20ANDALUS%20pdf.pdf> (consultado em 2017-18-06).
- REI, António (2012) – *O Gharb al-Andalus al-Aqṣā na Geografia Árabe (séculos III h./IX d.C. - XI h./XVII d.C.)*. Instituto de Estudos Medievais. Univ. Nova de Lisboa (Coleção Documentos, 3).
- RIBEIRO, António Vítor (2011) – “O Demónio em Carne Viva: a pele e a anatomia simbólica da possessão”. *Lusitania Sacra*. 23: 95-120.
- ROSENDO, Maria Teresa (coord.) (2010) – *Roteiro da Exposição Patrimónios. Centro Histórico da Vila de Palmela*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela / Museu Municipal.
- ROUSHDY, Ahmed Shafik (2010) – *Miftāḥ al-sa'āda wa-tatqīq tariq al-sa'āda (La llave de la felicidad y la realización del camino de la felicidad) de Ibn al-'Arif (481/1088-536/1141)*. Tesis Doctoral, orientada por Carmen Ruiz Bravo-Villasante. Universidad Autónoma de Madrid.
- SERRANO RUANO, Delfina (2015) – “Custom, Almohad Legal Ideology and the Development of Malik Maritime Law”. *Encounters. An International Journal for the Study of Culture and Society*. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Zayed University. 6: 31-63.
- SILVA, Carlos Tavares da e COELHO-SOARES, Antónia (1987) – “Escavações Arqueológicas no Creiro (Arrábida). Campanha de 1987”. *Setíbal Arqueológica*. 8: 228-237.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, J. (1981) – *Pré-História da Área de Sines*. Lisboa.
- SILVA, Carlos Tavares da e SOARES, J. (1998) – “Para uma Arqueologia do Castelo de Sines”. In *Da Ocidental Praia da Lusitânia. Vasco da Gama e o seu Tempo*, pp. 21-45.
- SOLEDADE, Arnaldo (1990) – *Sines. Terra de Vasco da Gama*. Sines: Câmara Municipal de Sines
- TAHIRI, Ahmed (2012) – *Tavira y su entorno, cuna del Misticismo popular en al-Andalus*. Museu de Tavira, pp. 7-18 (catálogo da exposição *Tavira Islâmica*).
- VAN STAEBEL, Jean-Pierre (2010) – “La Caverne, refuge de l'Ami de Dieu: une forme particulière de l'Eremitisme au temps des Almoravides et des Almohades (Maghreb Extrême, XIe-XIIIe Siècles)”. *Cuadernos de Madinat al-Zahran*. Córdoba. 7: 311-325.
- VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007a) – “[1317] Ibn Wazir, Abū Bakr”. In DELGADO, Jorge Lirola (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: de Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 596-600.
- VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007b) – “[1318] Ibn Wazir, Abū Muḥammad”. In DELGADO, Jorge Lirola (dir.). *Biblioteca de al-Andalus: de Ibn Sa'āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 600-603.
- VIVAS, Diogo e OLIVEIRA-LEITÃO, André (2009) – “A Presença Islâmica no Alentejo Litoral. Uma abordagem a luz da Toponímia”. In *Atas do 1.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmerico Nunes, pp. 220-229.
- VV. AA (2004) – [Conjunto de estudos]. *El Ribat Califal: Excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 203-221.
- WENSINCK, A. J. [Rippin, A.] (2002) – *Waty*. Brill. *E.I.*². Vol. 11, pp. 53-56.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA
arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

“Retire-se Que Isto Não Acaba Bem”

o caso do processo

n.º 3062 da 3.ª Circunscrição

Industrial e a importância das

Circunscrições Industriais

para a Arqueologia Industrial

João Luís Sequeira ^I, Tânia Manuel Casimiro ^{II} e João Figueiredo ^{III}

INTRODUÇÃO

As Circunscrições Industriais foram criadas em 14 de Abril de 1891 ¹, com o objectivo de controlar o processo de industrialização à escala nacional, o qual não possuía uma entidade reguladora efectiva até ali, subordinada ao Estado. Esta iniciativa orbita no grupo das medidas governamentais consequentes da Regeneração e da visão de progresso para o país, epicentradas na figura de Fontes Pereira de Melo e nas directivas do Partido Regenerador (JUSTINO, 2016; BONIFÁCIO, 1991; MÓNICA, 2009). Os principais objectivos das circunscrições seriam o controlo das condições de trabalho, com especial atenção nos casos de operariado infantil, as ocorrências e prevenção de sinistros e acidentes, a elaboração de inquéritos periódicos contributivos para a estatística industrial, e a verificação do “estado, condições e necessidades das indústrias do país, e a situação dos respectivos operários, ou [...] o modo de promover o desenvolvimento d’essas indústrias ou de melhorar as condições sociais das classes trabalhadoras” ². Nas palavras de Luís Graça, “a produção legislativa sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho não é uma consequência automática da industrialização. Tem de ser compreendida no âmbito do papel de regulação social que cabe ao Estado, na sequência do processo de modernização” ³.

Consequentemente, passou a ser da responsabilidade dos inspectores de cada uma destas delegações a inspecção das unidades produtoras de energia a vapor, tecnologia de ponta à data e, por isso, novidade pontualmente perigosa na ausência de pessoal especializado na sua manipulação, utilização e manutenção. A passagem da manufactura para a maquinofactura processou-se

¹ Ver <http://legislacaoregia.parlamento.pt/V/11/65/86/p171> (consultado em 2017-06-22).

² Ver nota anterior.

³ Ver http://www.ensp.unl.pt/luis.graca/historia1_legis_laus.html (consultado em 2017-06-22).

Desde o início do século XIX, generalizou-se a utilização de maquinaria a vapor em Portugal, da agricultura à indústria. Contudo, frequentes acidentes aumentaram a preocupação com a vistoria desses equipamentos, principalmente para evitar os graves danos humanos e materiais que poderiam resultar da explosão de uma caldeira.

As Circunscrições Industriais, criadas em 1891, eram as entidades responsáveis por essas vistorias. Os proprietários evitavam-nas sempre que possível, originando contenciosos cujos processos são fundamentais para a Arqueologia industrial. Os autores tratam um desses processos, datado de 1931.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia industrial; Século XX; Património; Análise documental.

ABSTRACT

Steam engines became popular in Portugal since the beginning of the 19th century, from agriculture to industry. However, frequent accidents raised awareness to the need to monitor the machinery in order to avoid the serious injuries and material damage which could result from the explosion of a boiler.

Created in 1891, Industrial Circumscriptions were responsible for this monitoring. Steam engine owners avoided them whenever they could, and several conflicts arose, whose processes are fundamental for industrial Archaeology. The authors deal with one of such process from 1931.

KEY WORDS: Industrial Archaeology; 20th century; Heritage; Document analysis.

RÉSUMÉ

Depuis le début du XIXème siècle, s’est généralisée l’utilisation de la machinerie à vapeur au Portugal, de l’agriculture à l’industrie. Cependant, de fréquents accidents ont augmenté la préoccupation avec l’inspection de ces équipements, principalement pour éviter les graves dommages humains et matériels qui pourraient résulter de l’explosion d’une chaudière.

Les Circonscriptions Industrielles, créées en 1891, étaient les entités responsables de ces inspections.

Les propriétaires les évitaient aussi souvent que possible créant des contentieux dont les procès sont fondamentaux pour l’Archéologie industrielle. L’auteurs traitent l’un de ces procès, datant de 1931.

MOTS CLÉS: Archéologie industrielle; XX^e siècle; Patrimoine; Analyse documentaire.

^I Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (IHC-FCSH-UNL); jlpsqueira@fcs.unl.pt.

^{II} Instituto de Arqueologia e Paleociências / Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (IAP/IHC- FCSH-UNL). Pós-doc Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT); tmcasimiro@fcs.unl.pt.

^{III} jcnf76@gmail.com.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

em focos localizados, uns com maior proliferação, como os casos do Porto e de Lisboa, outros com uma teimosa resistência ao progresso (CALDAS, 1964). E quando a resistência não era à tecnologia, era às instituições reguladoras (JUSTINO, 2016).

Dessa inspecção resulta um processo que relata a vida de cada um dos engenhos a vapor que eram vistoriados, até ao momento em que são mandados para abate, considerados sucata. As sucessivas promulgações de leis e decretos revelam o esforço de adequação da sociedade e das instituições à realidade que se impõe, a realidade industrial. Que, por sua vez, devido à generalização e complexificação, exige mais legislação. O caso que serve de mote a este artigo não é mais do que um episódio interessante desta resistência popular: um fiscal da 3.^a Circunscrição Industrial deslocou-se em serviço de fiscalização a uma propriedade em Linda-a-Pastora, concelho de Oeiras, e deparou-se com um equipamento não vistoriado, inquirindo o seu proprietário, no que diz respeito ao seu dever de solicitar novas vistorias às caldeiras das máquinas a vapor que possuía. Apesar de serem duas locomóveis, as especificidades não as tornavam menos propensas a acidentes do que qualquer outra máquina da mesma família. O proprietário, confrontado pelo fiscal, enceta um discurso agressivo e ameaçador, o que desencadeia um verdadeiro périplo por parte do agente fiscal em busca de apoio da autoridade civil ⁴.

Portanto, não se afigurava tarefa fácil manter estas vistorias actualizadas, quer pela fraca colaboração das instituições e dos proprietários, quer pelo número reduzido de indivíduos em cada circunscrição regional capazes de realizar as mesmas, como se verá adiante. Dentro desta realidade, este artigo expõe um pequeno exemplo das relações nem sempre amistosas entre agentes de fiscalização de máquinas a vapor e proprietários, ocorrido no ano de 1931, dando a conhecer um pouco da realidade que está relatada no *Boletim do Trabalho Industrial*, em cruzamento com a documentação oficial remanescente.

OS PROCESSOS

Os processos aqui mencionados encontram-se depositados no arquivo da ex-Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo – Alfragide (DRELVT) ⁵, herdados das sucessivas reformulações ministeriais ao longo do século XX. Esta instituição (Direcção Regional de Economia - DRE) foi reformulada entre 2014 e 2015, levando ao encerramento das instalações das direcções regionais, que entretanto estão ao abandono. A documentação está actualmente ao cuidado do Instituto Português da Quali-

⁴ Arquivo da ex-Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), processos de geradores de vapor, 3.^a Circunscrição Industrial, pasta 66, processo n.º 3062.

⁵ Os processos foram consultados durante uma campanha de inventariação do arquivo daquela instituição, no âmbito do Projecto “A Era do Vapor em Portugal”, coordenado por Jorge Custódio.

FIG. 1 – Termo de prova da caldeira da locomóvel com o processo n.º 3062 [Arquivo da ex-DRELVT].

dade (IPQ), e já se revela um caso bastante sério para as entidades competentes resolverem, dado o nível de desaparecimento e negligência de que está a ser vítima.

Estes documentos possuem informação preciosa no que diz respeito ao registo do historial das máquinas a vapor no território português, desde as últimas décadas da centúria de 1800 até períodos de tempo muito recentes, já que a utilização do vapor na indústria não é tecnologia obsoleta, e as unidades técnicas modernas continuam a ser alvo de vistorias periódicas.

Hoje, ao contrário do que nos contam estes antigos processos, as inspecções já não estão a cargo de uma entidade estatal. As empresas possuidoras de equipamentos sob pressão requerem as vistorias a empresas de certificação privadas, e depois remetem o pedido de licenciamento ao IPQ, que é o organismo que tutela actualmente o sector ⁶.

Estes antigos processos encerram informação vital acerca de uma multiplicidade de assuntos, tais como as existências das máquinas a vapor que sofreram vistoria (fixas, semi-fixas ou móveis) (Fig. 1), associando esquemas de implantação de complexos industriais, blue-prints

⁶ Ver <http://www1.ipq.pt/PT/Assuntos/Europeus/licenciamentos/esp/Pages/esp.aspx> (consultado em 2017-06-22).

desses complexos, facturas de pagamentos de inspeções, papel timbrado das empresas exibindo logótipos, correspondência geral, reclamações, processos judiciais quando existem acidentes por negligência, mandatos de intimação, devoluções de numerário, relatórios de ocorrências, e muitos outros documentos que, dependendo da perspectiva, podem fornecer um grande número de abordagens económicas e sociais. Entre diversas informações, estes relatórios de ocorrências revelam também as dificuldades por parte das autoridades “competentes” em vistoriar uma tecnologia que cada vez mais se multiplicava em Portugal, entre a passagem do século XIX para o século XX: as unidades a vapor móveis. A título de exemplo, veja-se o processo número 809, que corresponde à vistoria de uma locomóvel pertencente à Sociedade Agrícola da Alorna, Lda. A primeira inspeção a este equipamento a vapor recua a 1896 e a última a 1954. As diversas vistorias de que foi sendo alvo constam do processo, onde se podem verificar os itens de verificação, nomeadamente a localização, o número de construção, a categoria da caldeira, tipologia do motor, timbre, capacidade, superfície de aquecimento, superfície de grelha, potência, medidas, entre outras informações de menor monta ⁷.

Ainda que, como iremos verificar, a legislação que obriga à verificação destes equipamentos remonte ao século XIX, em 1931, os inspectores das Circunscrições Industriais seguiam o que havia sido determinado no Decreto n.º 8:332, *Regulamento das Caldeiras*, de 17 de Agosto de 1922.

O PROCESSO 3096

É uma situação algo caricata aquela que ocorreu em Linda-a-Pastora, a 11 de Setembro de 1931, envolvendo a vistoria obrigatória a “duas caldeiras a vapor, tipo locomóvel”, como menciona o relatório, *portable steam engines* inglesas da marca Clayton & Shuttleworth. A inspeção estava a cargo dos técnicos da 3.ª Circunscrição Industrial e o texto parece contar uma história do quotidiano algo extraordinária e um episódio fora da normalidade a que os inspectores estariam habituados.

O funcionário Alexandrino dos Reis dirige-se àquela localidade no cumprimento de funções de fiscalização. Ao passar por uma eira, vê

Foto: J. L. Sequeira.

FIG. 2 – Chapas de vistoria em locomóvel (Museu Municipal de Almeirim).

no seu interior uma locomóvel da marca Clayton & Shuttleworth que decide, segundo as suas obrigações, vistoriar. Segundo ele, a máquina não possuía o manómetro ⁸ ou, sequer, “qualquer chapa de fiscalização”, elemento fundamental e testemunho da verificação obrigatória dos equipamentos (Fig. 2). Estas “chapas de fiscalização da Circunscrição Industrial”, com os seus “respectivos numeros gravados” ou “punção”, eram as evidências de que a fiscalização estava a ser cumprida e podem ser observados em diversos dos equipamentos ainda hoje sobreviventes (SEQUEIRA, PACHECO e CASIMIRO, no prelo). Delas constavam a data da última fiscalização e o número de processo da máquina, bem como a tipologia definida nos regulamentos ⁹.

Tentando corrigir esta situação, o fiscal da circunscrição procura encontrar o proprietário das máquinas, que descobre ser Augusto Gravata, dirigindo-se a casa dele para ver o documento da “prova hidráulica”. A prova hidráulica é o procedimento de comprovar mecanicamente, com aparelhos aferidores, que o equipamento está em condições. Diferente de vistoria, pelo menos na legislação, já que ambas se pagam em separado. A recepção do proprietário foi o que se pode chamar de pouco simpáti-

⁸ O manómetro era um dispositivo imprescindível para monitorizar a pressão da caldeira em funcionamento. Possivelmente por se ter partido, foi retirado da máquina. Não estamos num contexto de compatibilidade entre construtores. Certamente que o proprietário teria de encomendar um manómetro novo ao representante da marca, que o mandaria vir de Inglaterra. Compreende-se que não seria fácil, nesta época, mandar vir peças do estrangeiro.

⁹ Havia uma tipologia para a caldeira e uma tipologia para o motor, conforme *Boletim do Trabalho Industrial* n.º 120 (1928) e n.º 134 (1934), respectivamente.

ca, pois, no meio de diversas palavras ofensivas e obscenas que não são mencionadas no processo, referiu várias vezes que as caldeiras não funcionavam, contradizendo informações obtidas pelo fiscal junto a dois trabalhadores da propriedade. Perante a insistência de Alexandrino Reis, ameaçou com as palavras “*retire-se que eu já não o vejo e isto não acaba bem*” e, demonstrando-se irrequieto fisicamente, continuou a proferir ameaças.

Ainda que não existam informações sobre os procedimentos¹⁰ que os fiscais das circunscrições deviam tomar em casos de ofensa e recusa em colaborar com a vistoria, o presente processo revela que uma das primeiras atitudes seria a de procurar as autoridades locais. Alexandrino Reis assim o fez e inquiriu quem era a autoridade naquele local, obtendo a informação de que se tratava do Cabo-chefe, ainda que não o tenha encontrado. Perante a ausência de uma autoridade legal em Linda-a-Pastora, desloca-se cerca de 3,5 quilómetros, até Carnaxide, onde também não encontra quem o possa ajudar. Dali foi até Linda-a-Velha, percorrendo mais 2,5 quilómetros e, depois, até Algés e ao Dafundo, num total de cerca de dez quilómetros à procura dos agentes da autoridade. Desconhecemos se esta distância foi percorrida a pé, de bicicleta ou com qualquer outro transporte. No entanto, sabemos que chegou a Algés já depois das 13h, onde finalmente encontrou o Regedor no Dafundo. Ali mostra-lhe a legislação que transportava consigo, o que revela que estas autoridades desconheciam os procedimentos de fiscalização dos equipamentos a vapor. O facto de ter saído daqui pelas 14h e ter estado em Algés até às 15h, seguindo depois para Caselas, a cerca de três quilómetros de distância, demonstra que se deveria estar a deslocar de bicicleta ou de outro meio de transporte. Não tendo encontrado nenhum guarda ou polícia, não voltou a Linda-a-Pastora.

O volume refere, em diferente documento, de 13 de Abril de 1933, que o proprietário também possuía uma outra unidade da mesma marca, com o número de processo 3063, também ele no acervo da ex-DRE, com um timbre de 6 kg/cm². Este documento é um pedido de intimação dirigido

¹⁰ No Regulamento de Caldeiras publicado no Boletim do Trabalho Industrial n.º 120, de 1928, Título XIII - Infrações e Penalidades, página 12, em momento algum é contemplada a penalização por resistência ofensiva à fiscalização. No entanto, as multas são muito pesadas.

ao administrador do concelho, informando que o senhor Gravata não pode pôr as máquinas a trabalhar sem fazer um novo pedido de vistoria técnica para cada uma. As vistorias tinham um prazo de dez anos¹¹, pelo que a circunscrição em apreço deveria ter algum dos seus funcionários encarregue de manter um histórico de gestão das licenças. Esta pode ser uma das razões que levaram a incursão inusitada do fiscal à localidade rural de Linda-a-Pastora: entre o pedido de vistoria por parte do proprietário (que remonta a 7 de Julho de 1921) e a deslocação ao terreno do fiscal (11 de Setembro de 1931) não existem documentos no processo. De destacar ainda que, quando chega ao local, o fiscal depara-se com “*dois homens acabando de carregar dois carros de bois, com fardos prensados de palha e moinha*”, revelando como no início dos anos 1930 a força motriz associada ao mundo rural seria ainda a animal, assumida como perfeitamente natural por Alexandrino Reis, demonstrando como o mundo moderno das energias a vapor ainda vivia em conciliação com as vetustas formas de tracção.

¹¹ Conforme Boletim do Trabalho Industrial n.º 120, de 1928, p. 7.

AS “CALDEIRAS TIPO LOCOMÓVEL”

Não cabe neste artigo a explicação detalhada do que era uma locomóvel. No entanto, é fundamental compreender o equipamento que levou à criação deste processo. Muito resumidamente, uma locomóvel (*portable steam engine*) era um gerador de força motriz a partir da produção de vapor em alta pressão de uma caldeira (Fig. 3). Esta caldeira, com a sua caixa de fogo e chaminé dobrável, era transportada por força exógena (normalmente por animais de carga), montada em cima

FIG. 3 – Locomóvel da marca Clayton & Shuttleworth.

A PORTABLE ENGINE BY MESSRS. CLAYTON & SHUTTLEWORTH.

FONTE: <http://www.gracaguida.co.uk>.

FONTE: <http://www.internationalsteam.co.uk/rolfstubblers05.htm>.

de quatro rodas. Possuía um motor com um *piston* ligado a uma biela-manivela que transformava o movimento rectilíneo deste *piston* em movimento circular, accionando uma cambota com polias nas extremidades. Estas polias, pelo meio de correias e cintas, aplicavam força motriz em máquinas como, por exemplo, enfardadeiras, debulhadoras, mesas de serração, engenhos para esmagar ou britar pedra, ou até dínamos (Fig. 4). Foram muito utilizadas em solo britânico desde o seu aperfeiçoamento por Richard Threvithick (1771-1833), nos dez anos a seguir a 1800 (data que marca o fim da patente Boulton/Watt, que impediu durante 25 anos que os desenvolvimentos da tecnologia dos engenhos a vapor fossem livres). Tiveram o seu arranque de popularidade à escala global a seguir à Grande Exposição de Londres (1851), um zénite de produção entre 1895 e 1915 (GREGORY, 2014: 53) e, de tão duráveis e resilientes chegaram a funcionar no Chile, nos anos 90 do século passado, em serrações onde não chegava a rede de distribuição eléctrica (REYNER, 2002: 11).

Segundo a documentação deste processo, o proprietário Augusto Izidorio Gravata dirigiu ao chefe da 3.^a circunscrição industrial, em 7 de Julho de 1921, um pedido de vistoria a uma locomóvel usada da marca britânica Clayton & Shuttleworth. Este engenho ia servir para accionar uma enfardadeira, e possuía 5 kg/cm² de timbre (pressão que a caldeira não deve exceder no seu funcionamento, ou seja, o limite da pressão), uma capacidade de 0,59 m³ (significando que a caldeira seria atestada com 590 litros de água), uma superfície de aquecimento de 6 m² (o somatório da superfície dos tubos que aqueciam a água), e uma superfície de grelha de 0,28 m² (o local onde queimaria o combustível na fornalha, separando-a do cinzeiro logo abaixo). A tipologia atribuída a estes engenhos definia-o como sendo *B-d*¹².

¹² Veja-se o *Boletim do Trabalho Industrial* n.º 120, de 1928, p. 15.

FIG. 4 – Combinação entre locomóvel e debulhadora.

O processo menciona ainda a “caldeira [...] e o seu respectivo motor, montado sobre a mesma”. Esta distinção entre caldeira e motor está patente na documentação oficial, suportada pelos regulamentos de caldeiras¹³ e dos motores¹⁴. Visto que, grande parte das vezes, a caldeira tem o motor montado logo por cima da mesma (como se pode ver nas locomóveis ou nas locomotoras), porquê duas vistorias? Seríamos tentados a achar que poderia ser uma manobra institucional para receber mais dinheiro com múltiplas inspecções, mas não nos podemos esquecer que nem sempre o motor está acoplado à caldeira. Em muitos estabelecimentos industriais, como, por exemplo, se pode verificar no museu da REFER, no Entroncamento, na Quinta do Casal Branco, em Almeirim, ou na Companhia Aurifícia, no Porto, a caldeira de grandes dimensões está localizada num edifício à parte, ramificando-se a partir dela as tubagens transportadoras de vapor que alimentam motores e equipamentos em outras partes do complexo. Uma caldeira tinha um número, um motor tinha outro, o que actualmente pode gerar confusões, já que podem duas atribuições numéricas distintas referirem-se à mesma máquina (no caso de locomóveis ou de locomotoras, por exemplo).

Segundo o processo, a máquina a vapor do Sr. Gravata era utilizada para accionar uma enfardadeira. No entanto, sabemos que estas seriam utilizadas para accionar o mais variado tipo de equipamentos, inclusive, por exemplo, lagares de azeite (SEQUEIRA, 2015) e moagens (HARVEY, 1980). No processo, Alexandrino Reis refere que uma outra locomóvel naquela mesma propriedade accionaria uma debulhadora.

¹³ Regulamento de Caldeiras, publicado no *Boletim do Trabalho Industrial* n.º 120, de 1928.

¹⁴ Regulamento de Motores, publicado no *Boletim do Trabalho Industrial*, n.º 134, de 1935.

AS CIRCUNSCRIÇÕES INDUSTRIAIS

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) explica, num breve resumo na sua página da Internet, o motivo pelo qual foram criadas as Circunscrições Industriais: “para efeito de inspecção (não restrita às condições de trabalho de mulheres e menores [...])”¹⁵. De facto, o diploma de 14 de Abril de 1891 legisla principalmente sobre um conjunto de normas que, na actualidade, equivalem às leis reguladoras das inspecções de higiene e segurança no trabalho (MENDES, 1999). Reflecte também uma preocupação, por parte dos governos do período da Regeneração (1851) em diante, na necessidade de conhecer a realidade laboral do país através da estatística. Para tal, também foram criadas comissões especiais para realizar inquéritos industriais, que seriam de grande utilidade para o conhecimento do país real. Estas inquirições feitas *in loco* revelaram uma série de outras lacunas, tais como as condições laborais ou o número de funcionários que possuíam educação básica (JUSTINO, 2016; CARVALHO, 2001). Mas também mostraram a quantidade de máquinas a vapor que exponencialmente surgiam utilizadas nos sectores primário e secundário, e a falta de uma campanha de prevenção para a monitorização necessária e incondicional de tão perigosos equipamentos.

O surgimento das Circunscrições Industriais nasce de uma sequência legislativa. O primeiro registo que alerta para os problemas que envolvem a escassa atenção que se dava à vistoria das novas máquinas a vapor, é exarado em circular do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria – Direcção das Obras Públicas, Repartição técnica, em 21 de Março de 1853, e assinado pelo Barão da Luz: “[...] Sendo certo que o serviço das machinas de vapôr, empregadas na industria nacional, é entregue a operários, dos quaes a maior parte não têm os conhecimentos necessários para bem o dirigir, regulando-se apenas pelas regras praticas que lhes foram transmittidas, as quaes são deficientes para conduzirem o trabalho convenientemente, segundo as diversas condições em que uma machina se possa achar; e depende da boa e intelligente direcção deste trabalho, não só a economia do combustivel, e a conservação das caldeiras e apparatus, mas sobre tudo o poder prevenir-se os casos de explosão, quasi sempre acompanhados da perda de vidas: determina S. Ex.^a o Ministro e Secretario de Estado desta Repartição que, em quanto se não publica o Regulamento o sobre o emprego e uso das machinas a vapôr em Portugal, V. Ex.^a chame a attenção dos proprietários dos estabelecimentos desse Districto, onde haja machinas a vapôr, sobre as inclusas instruccões, que devem ser observadas pelos fogueiros a quem habitualmente se incumbem o serviço das referidas machinas; sendo muito para desejar que os mesmos proprietários, dando-lhes a devida importancia, as

¹⁵ Ver [http://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/SobreACT/QuemSomos/EvolucaoHistorical/Paginas/default.aspx](http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/SobreACT/QuemSomos/EvolucaoHistorical/Paginas/default.aspx) (consultado em 2017-06-22).

conservem affixadas no local da machina, para serem vistas a todo o momento, pelos ditos fogueiros, a fim de se colher todo o proveito a que a sua observancia deve conduzir”¹⁶.

Em 5 de Junho de 1855, é publicada uma *Carta de Lei* de D. Fernando a autorizar o governo (art.ºs 3 e 4) a decretar regulamentos relativos às condições de fundação, conservação e policia dos estabelecimentos industriais perigosos, incómodos ou insalubres¹⁷. No mesmo ano, a 27 de

Agosto, são legisladas as Licenças de Estabelecimentos¹⁸. Os pedidos de licenciamento eram dirigidos ao Administrador do Concelho ou Bairro, este procedia à vistoria do equipamento com dois peritos de sua confiança e o dono do estabelecimento nomeava um terceiro perito. Após a afixação em lugares públicos da intenção da abertura do estabelecimento, havia um prazo de 30 dias para a opposição à fundação do mesmo. As licenças tinham caducidade, conforme está assinado no artigo 10.º. No artigo 15.º, os proprietários dos estabelecimentos industriais já existentes ficavam obrigados, no prazo de três meses, a solicitar uma licença para os seus estabelecimentos, o que atesta a retroactividade da lei. Claro está que o pagamento das peritagens ficava a cargo dos donos das instalações. A tabela de estabelecimentos anexa a esta legislação é por si só muito interessante de analisar: em breve apresentará lacunas incontornáveis com a criação de novas indústrias, o que suscitará reclamações internas dos engenheiros responsáveis das circunscrições industriais¹⁹, no que diz respeito à necessidade de revisão desta tabela.

No entanto, não foi por falta de atenção a pormenores que a legislação não ia sendo aperfeiçoada. O facto de ser uma tecnologia em permanente modificação, e com tanta capacidade de adaptação, num período conturbado nas esferas política e social do país, não permitiu que os ajustamentos nos decretos acompanhassem com igual rapidez o desenvolvimento tecnológico da indústria. Os decretos de 3 de Outubro de 1860²⁰ e de 5 de Julho de 1862²¹ são a prova disto: tentou-se, sempre que possível, agilizar processos, simplificar burocracias, vincar a necessidade imperiosa de manter as máquinas vistoriadas para segurança de quem com elas trabalhava.

¹⁶ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V/1/58/39/p324> (consultado em 2017-06-22).

¹⁷ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V/1/30/108/p188> (consultado em 2017-06-22).

¹⁸ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V/1/30/108/p323> (consultado em 2017-06-22).

¹⁹ Um dos engenheiros que escreveu sobre isto foi Adriano Augusto da Silva Monteiro, nos seus relatórios registados no *Boletim do Trabalho Industrial*, n.ºs 19 (1907), 91 (1915) e 108 (1917).

²⁰ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V/1/35/9/p679> (consultado em 2017-06-22).

²¹ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V/1/37/92/p209> (consultado em 2017-06-22).

Em 21 de Outubro de 1863 é promulgado um novo decreto²² a reformar o regulamento e a classificação dos estabelecimentos insalubres, incómodos ou perigosos. Desta feita, é estabelecido que os “*impeprantes*”, ou requerentes, pagam as custas dos processos (art.ºs 41 e 43). No entanto, as visitas anuais ou extraordinárias de fiscalização serão gratuitas. No fim do decreto, estão descriminadas as classes dos estabelecimentos.

Assinado em 30 de Junho de 1884²³, o regulamento para os geradores e recipientes de vapor observa, entre outros, um ponto muito importante: não há regulamentação específica (até aqui) para a

instalação das máquinas e geradores desta tecnologia, sendo que este preceito depende do livre arbítrio dos tais peritos que são chamados a dar o seu parecer. Justifica-se o regulamento, porque não é só na indústria que o vapor deve ser regulamentado, deve aplicar-se a qualquer caso onde seja instalado. Este regulamento substitui inteiramente o decreto de 1863 no que concerne aos geradores de vapor. Entre várias considerações, releva-se que têm havido progressos de grande vulto na construção das caldeiras a vapor (não se mencionam os motores, pois não seriam tão perigosos como as caldeiras). No que diz respeito às “*caldeiras fixas*”, a legislação preocupa-se em acautelar acidentes e minimizar o impacto dos mesmos, com distâncias específicas de casas de habitação, via pública, muros, etc. As caldeiras de minas possuem regulamentação própria. O Título VI (disposições gerais) é crucial: o artigo 38.º não visionou a problemática da proliferação rápida de uma tecnologia em franca ascensão – “*O engenheiro encarregado da fiscalização dos aparelhos de vapor deverá inspeccionar uma vez em cada ano, os aparelhos de vapor do seu distrito, etc.*”

A partir de 1859, a vistoria das máquinas a vapor tinha ficado entregue ao Conselho de Minas, como já foi mencionado. Mas devido a nova fusão de instituições, em 1864, concentrando os vários serviços num corpo de engenheiros civis dentro do Ministério das Obras Públicas, Commercio e Indústria, esta responsabilidade passou para este corpo, em 3 de Outubro deste ano²⁴. Como se pode observar pelo texto legislativo, só há menção a fiscalizações de máquinas na 5.ª alínea do 2.º parágrafo²⁵, e estas ficam entregues igualmente aos engenheiros de minas, com certeza por já estarem dentro do assunto. Pela legislação, não sabemos se os 27 anos seguintes se traduzem num período de fraca ou intensa importação de maquinaria a vapor além-fronteiras, mas, finalmente, em 14 de Abril de 1891, são criadas as Circunscrições Industriais²⁶, cla-

²² Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/38/91/p570> (consultado em 2017-06-22).

²³ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/58/39/p324> (consultado em 2017-06-22).

²⁴ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/39/96/p809> até <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/39/96/p822> (consultados em 2017-06-22). É deveras interessante ler a extensa nota de rodapé que acompanha a criação deste corpo de engenheiros. Entre várias advertências e considerações, chama a atenção para o facto de ainda não haver à data nenhum organismo que “*deve entender na construção dos edifícios e monumentos artísticos [...] O abandono dos monumentos mais notáveis pelas recordações históricas ou pela arte, e o desprezo ou*

ramente direccionadas para a vigilância dos horários, condições de trabalho, segurança e inspecção dos operários, com especial atenção para o trabalho feminino e infantil. Dentro desta lógica, fazia todo o sentido vigiar de perto a utilização em larga escala dessa nova tecnologia: finalmente, começam a desenhar-se os primeiros passos na tentativa de criar normas tanto para proprietários como para inspectores. Se até aqui era vista como uma tecnologia emergente, a partir desta data é reconhecida como algo que já não se pode deixar em segundo plano. Os chefes das circunscrições queixavam-se da falta de pessoal (*Boletim do Trabalho Industrial*, n.º 126, de 1924, p. 5, apenas como um exemplo): “*Tempo precioso que poderia ser empregado pelos engenheiros e restante pessoal técnico e fiscal em trabalhos consentâneos com as suas categorias e habilitações é consumido em trabalhos próprios de escriturários, preenchendo mapas, guias de receita, registo de estabelecimentos, de caldeiras, etc., etc.*”. A própria legislação o reconhece: “*E atendendo a que a deficiência do pessoal, que de há muito se vem fazendo sentir*”, tal como está no decreto n.º 1:177, de 7 de Dezembro de 1914²⁷.

As Circunscrições Industriais sofrem algumas alterações de organização ao longo da sua história (Fig. 5). Em 1891, a 1.ª era constituída pelos distritos de Braga, Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, com sede no Porto; a 2.ª circunscrição reunia os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Coimbra (sede); a 3.ª os distritos de Leiria, Santarém, Portalegre e Lisboa (sede); a 4.ª os distritos de Évora, Faro e Beja (sede); e, por último, a 5.ª circunscrição era constituída por Angra do Heroísmo, Horta, Ponta Delgada e Funchal, situando a sede em Ponta Delgada. A partir do extenso decreto de 24 de Outubro de 1901²⁸, que consolida as reformas já expressas no decreto de 28 de Dezembro de 1899 para vários ramos dentro do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, as Circunscrições Industriais passam a ser designadas como circunscrições dos serviços técnicos da indústria²⁹, reorganizadas da seguinte forma: a 1.ª com os distritos administrativos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga e Porto (sede); a 2.ª com os distritos de Aveiro, Coimbra (sede), Viseu e Guarda; a 3.ª com Leiria, Santarém, Castelo Branco e Lisboa (sede);

ignorância d'ella nas novas edificações ou nas reparações e restauração das antigas, deslustra tanto as nações, que nenhum povo civilisado deixa de consagrar á architectura um esclarecido culto e prestar-lhe a devida protecção. Fiel interprete do passado e expressão solemne e viva do grau de civilisação de cada povo, Portugal não podia, sem abdicar das suas gloriosas tradições o contradizer o seu presente, deixar de prestar também áquella excellente arte o mesmo culto e homenagem com que é acatada por entre as nações mais ilustradas” (p. 775).

²⁵ IDEM, p. 775.

²⁶ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/65/86/p171> (consultado em 2017-06-22).

²⁷ Ver <https://dre.pt/application/file/al/485078> (consultado em 2017-06-22).

²⁸ Ver <http://legislacao.regia.parlamento.pt/V11/86/133/p888> (consultado em 2017-06-22).

²⁹ Se bem que em altura alguma do texto se termina taxativamente uma designação em prol da outra, nos cabeçalhos do *Boletim do Trabalho Industrial* passará a ser a designação de “Circunscrição dos Serviços Técnicos da Indústria” a que fica oficialmente aceite.

FIG. 5 – Evolução da organização territorial das circunscrições industriais.

a 4.^a com Évora (sede), Portalegre, Beja e Faro; e a 5.^a circunscrição engloba os territórios insulares, sendo omissa no decreto onde seria a sede. Aparentemente nada se altera em termos de espaço físico, com excepção do distrito de Portalegre, que passa da 3.^a circunscrição para a 4.^a, e do distrito de Castelo Branco, que passa da 2.^a para a 3.^a. A sede da 4.^a circunscrição passa a ser Évora, em detrimento de Beja. Uma nova movimentação nesta organização é efectuada a 21 de Agosto de 1905: o Funchal fica separado da 5.^a circunscrição industrial. Esta actividade ficou registada pelo engenheiro da 5.^a circunscrição, Frederico Augusto Serpa, no *Boletim do Trabalho Industrial*, de 1906, n.º 6, p. 3.

O ano de 1910 marca uma efeméride que dispensa qualquer consideração contextual. Como é expectável, em 5 de Outubro deste ano surgem alterações nos nomes das estruturas governativas, e o Ministério que até aqui tem sido a supra estrutura tutelar dos assuntos relativos à indústria e ao trabalho, não é excepcionado: passa de Ministério das Obras Públicas, Commercio e Indústria para Ministério do Fomento, pasta entregue a António Luís Gomes (1863-1961)³⁰ entre Outubro e Novembro deste ano. Não obstante, a divisão territorial das circunscrições mantém-se sem modificações na estrutura organizativa, pelo menos até 1914: em 7 de Dezembro deste ano, o decreto n.º 1:177³¹ emite nova organização das circunscrições: a 1.^a com os distritos administrativos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Porto (sede); a 2.^a com Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra (sede); a 3.^a com Leiria, Santarém e Lisboa (sede); a 4.^a com Faro, Beja, Portalegre e Évora (sede); a 5.^a com o arquipélago das ilhas dos Açores: Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo (sede); uma nova circunscrição, a 6.^a, para a ilha da Madeira: distrito único do Funchal. Mais tarde, a 21 de Abril de 1916, é efectuada a divisão em sete circunscrições, com o decreto 2354³², capítulo IV, Artigo 11.º. A derradeira divisão das circunscrições (no texto não refere outra atri-

buição senão “*circunscrições industriais*”) seria: a 1.^a com os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Porto (sede); a 2.^a com os distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra (sede) e os concelhos de Pombal, Ancião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra; a 3.^a com Leiria (à excepção dos concelhos atrás referidos), Santarém e Lisboa (sede, com a excepção dos concelhos a seguir referidos na 4.^a); a 4.^a Portalegre, Évora (sede) e os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola e Santiago do Cacém; a 5.^a com Beja e Faro (sede); a 6.^a para os Açores, com os distritos de Horta, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo (sede); e, finalmente, a 7.^a na Madeira, com o distrito do Funchal.

A sensibilização relativamente a questões relacionadas com segurança e equipamentos não devia ser fácil. As maiores fontes de registos de queixas quanto à resistência às vistorias dos equipamentos por parte das pessoas (neste caso seria dos proprietários dos meios de produção) estão patentes no *Boletim do Trabalho Industrial*, na forma de relatórios dos engenheiros-chefes das Circunscrições Industriais, ou, como mais tarde foram designadas, Circunscrições dos Serviços Técnicos da Indústria. Como exemplos destes relatos, veja-se o *Boletim do Trabalho Industrial* de 1906, n.º 10, p. 4, onde o engenheiro

chefes da 2.^a circunscrição deixa registado que a firma Alçado & Filho, na Covilhã, após intimação para substituir o trabalho nocturno de mulheres e crianças, ameaçou que fechava a fábrica se o fizessem cumprir a lei. Ou o n.º 91, de 1915, onde Adriano Augusto da Silva Monteiro faz um relatório muito interessante, expondo os problemas da legislação aplicada no terreno, na ausência de pareceres técnico-práticos na elaboração dos decretos legislativos, da problemática que envolve a resistência dos proprietários de máquinas às vistorias dos serviços técnicos da indústria.

³⁰ Suplemento ao *Diário do Governo* n.º 222, ao Povo Português, constituição do Governo Provisório da República. Ver <https://dre.pt/application/dir/pdfgratis/1910/10/22201.pdf> (consultado em 2017-06-22).

³¹ Ver <https://dre.pt/application/file/al485078> (consultado em 2017-06-22), p. 1405 e seguintes.

³² Ver *Diário do Governo*, I Série, Número 78, de 21 de Abril de 1916, p. 346.

É mencionada em *Diário do Governo*, a 16 de Agosto de 1853, a Comissão Central de Machinas a Vapor³³, onde, por ordem da Rainha, Fontes Pereira de Melo informa o Governador Civil do Distrito de Lisboa que não se tardará em regulamentar a fiscalização necessária aos estabelecimentos industriais. O desejo real é que se nomeie a “*Comissão central das machinas a vapor*”, corpo de técnicos³⁴ que aconselhará a realização de um regulamento, ainda que baseado nas leis de outros países, como a França. A lei portuguesa era omissa nestes assuntos, por esta altura, mas é também nesta época que as elites começam a dedicar mais atenção aos estabelecimentos insalubres e perigosos. Esta comissão é extinta uns anos mais tarde, com a criação do Conselho de Minas, em 5 de Outubro de 1859³⁵, separando-o do Conselho de Obras Públicas: “[...] chegou a ser determinada a extinção do Conselho de Obras Públicas e Minas e a criação do Conselho de Obras Públicas e do Conselho de Minas. Em 1864 regressou-se ao modelo de uma única estrutura consultiva, prevendo-se, no entanto, de acordo com as necessidades, o funcionamento da mesma em plenário ou em secções especializadas” (NUNES, 2002: 428). A este conselho competia, de acordo com o artigo 2.º, do Título I - Atribuições e Organização [sic] do Conselho de Minas, “consultar a respeito de todos os assumptos relativos ao estabelecimento e serviço das caldeiras e machinas de vapor empregadas na industria e na locomoção”³⁶.

Portanto, há uma sensibilização do poder administrativo para seguir as directivas internacionais, ou pelo menos assim se sugere. Assim, podemos para já compreender que as Circunscrições Industriais nascem da necessidade de fiscalizar, em primeiro lugar, as condições do trabalho em todas as suas vertentes, definições e objectivos. Como exemplos, o trabalho nocturno, a higiene e segurança, horários, creches, trabalhos subterrâneos e educação. Aposta-se na vigilância do cumprimento dos preceitos, pelo que é criada a obrigatoriedade de os menores possuírem cadernetas que devem apresentar no local de trabalho. Em segundo plano, as Circunscrições preocupavam-se com as máquinas que laboravam nos diversos locais de trabalho, já que do bom funcionamento das mesmas

faziam depender a qualidade e a segurança dos espaços.

A criação das cinco Circunscrições Industriais incluía a obrigatoriedade de produzirem um boletim periódico (não se especifica a periodicidade), conforme consta do artigo 55.º, do Capítulo XII – “Disposições geraes e transitórias”³⁷.

Também sobre esta preocupação, e mediante a experiência que os técnicos vão adquirindo no terreno acerca das dinâmicas (ou da ausência destas) das vistorias, o de-

³³ Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/28/4/p258> e <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/28/4/p259> (consultados em 2017-06-22).

³⁴ Do qual fez parte o professor José Vitorino Damásio (1807-1875).

³⁵ Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/34/8/p705> (consultado em 2017-06-22).

³⁶ Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/34/8/p704> (consultado em 2017-06-22).

³⁷ Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/65/86/p173> (consultado em 2017-06-22).

creto de 24 de Setembro de 1898, publicado a 4 de Outubro do mesmo ano³⁸ e assinado por Elvino de Sousa Brito³⁹, tenta agilizar os processos de exame a um cada vez maior número de equipamentos a vapor, “cada vez mais perfeitos, mais acessíveis e de maior rendimento”⁴⁰. Justifica-se, no texto do decreto, a necessidade de isentar os vistoriados de quaisquer pagamentos no acto da vistoria, por um lado para evitar constrangimentos por parte do engenheiro que se desloca ao estabelecimento, por outro para impedir subjectividades na imparcialidade do acto da vistoria.

O decreto com regulamento incluído, de 24 de Setembro de 1898⁴¹, tenta simplificar o regulamento de 1884. Muito importante a observação na introdução deste decreto: a simplificação dos regulamentos impõe-se e uma proporcionalidade das despesas administrativas também. Por este decreto, percebemos que as despesas referentes às deslocações dos fiscais das circunscrições e do administrador do concelho (quando uma inspecção era solicitada) seriam pagas à circunscrição pelo requerente da inspecção. O último artigo reforça, no entanto, que no decorrer destas inspecções não são cobradas nenhuma quantias. O requerente teria de dar vários passos para ter tudo em ordem. Para as grandes indústrias não haveria grande problema em efectuar estes procedimentos, fosse por terem maior capacidade económica, fosse por ter um funcionário que tratasse destes procedimentos. Para as pequenas empresas ou negócios familiares, seria dispendioso, como é de calcular.

Em 1900 surge nova legislação, em 15 de Novembro, mas desta vez pelas piores razões: uma caldeira explode numa fábrica em Portalegre e morrem duas pessoas. É um sintoma claro de que as vistorias não estão a ter o sucesso pretendido, muito por causa da falta de um arrolamento à escala nacional da maquinaria a vapor em funcionamento⁴². Ora, este decreto não faz mais do que exigir mais rigor e trabalho aos fiscais das circunscrições, não falando em altura alguma de como a coroa vai promover ou apoiar o que é exigido. Como podemos ver relatado no *Boletim do Trabalho Industrial* de 1907, n.º 13, p. 6, ao pessoal da 1.ª circunscrição industrial só eram concedidas cinco ajudas de custo mensais para deslocações⁴³. Isto daria um problema na manutenção desta carga extraordinária de inspecções. Bastava que um proprietário requeresse nova vistoria, e gastar-se-iam duas ajudas de custo no mesmo local.

³⁸ *Diário do Governo*, n.º 221, de 1898, pp. 2635-2636.

³⁹ Ver https://www.academia.edu/1432265/Biografia_do_MOPCI_Elvino_de_Brito (consultado em 2017-06-22).

⁴⁰ *Diário do Governo*, n.º 221, de 1898, p. 2635.

⁴¹ Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/83/118/p721> (consultado em 2017-06-22).

⁴² Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/85/131/p756> (consultado em 2017-06-22).

⁴³ É expresso no decreto de 28 de Dezembro de 1899, relativo à organização da estrutura do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Ver <http://legislacaoeregia.parlamento.pt/V11/84/128/p952>, capítulo IV - Vencimentos (consultado em 2017-06-22).

Isto adicionado ao facto de existirem poucos efectivos disponíveis para cobrir as áreas das circunscrições.

Com a reorganização e renomeação dos Ministérios, em 1916⁴⁴, é criada a Direcção Geral do Trabalho, dentro do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Competia a esta direcção entre outros serviços, a fiscalização da “*execução das leis e regulamentos sobre o trabalho; higiene, salubridade e segurança dos lugares do trabalho; laboratório de higiene profissional; jornadas, salários e contratos de trabalho; conflitos operários; desastres de trabalho; inlabor; tribunais de árbitros avindores; agências de colocação; provas de geradores o motores; instalações de oficinas, máquinas operatórias e iça-cargas; inquéritos; estatística; boletim do trabalho; estudos da legislação operária; estudos sobre. Indústrias especiais e sobre as condições do trabalho na indústria caseira; congressos; relações com as instituições estrangeiras*”.

⁴⁴ Ver *Diário do Governo*, I Série, Número 52, sábado, 18 de Março de 1916, p. 265.

DISCUSSÃO

O processo aqui em apreço é, provavelmente, um dos casos mais bem documentados da obrigatoriedade que os donos de quaisquer equipamentos a vapor, de acordo com o Decreto n.º 8:332, *Regulamento das Caldeiras*, de 17 de Agosto de 1922, seriam obrigados a prestar, dali resultando um processo de fiscalização. No entanto, e como verificámos através da diversa legislação mencionada, essa obrigatoriedade é bem anterior, remontando à segunda metade do século XIX.

A validação da capacidade de funcionamento das caldeiras e motores encontrava-se sob a responsabilidade dos funcionários das Circunscrições Industriais que, segundo frequentes queixas, estavam longe de conseguir “dar conta do recado”. Em 1914 (decreto n.º 1:177), elenca-se pela primeira vez (artigo 2.º) um conjunto de procedimentos por parte dos fiscais, assim como os quadros de pessoal de cada circunscrição. Se contabilizarmos o pessoal que este decreto atribui a cada circunscrição, veremos que os postos de efectivos não são iguais entre elas. Se a 1.ª e a 2.ª possuem o mesmo número de pessoas – um engenheiro-chefe, dois engenheiros adjuntos, três funcionários auxiliares e um servente –, à 3.ª circunscrição atribuem-se mais funcionários – um engenheiro-chefe com dois adjuntos, dois condutores, cinco auxiliares e um servente. Este aumento pontual de postos faz todo o sentido, já que é a área de Lisboa. As outras circunscrições têm menos efectivos, sendo que para a ilha da Madeira apenas dois postos são abertos, o de engenheiro-chefe e o de servente. As publicações subsequentes dos relatórios dos engenheiros-chefes no *Boletim do Trabalho Industrial* vão invariavelmente para chamar a atenção para esta contenção de custos *versus* volume de trabalho exigido.

Sobretudo, não esqueçamos que a estes técnicos não competia apenas as fiscalizações de maquinaria a vapor. Era também da responsabilidade dos mesmos a fiscalização do trabalho nocturno das mulheres, o exame técnico de complexos fabris, a superintendência dos serviços camarários de pesos e medidas, o levantamento de autos de contra-venção, os inquéritos a desastres no trabalho, entre outras obrigações de relatórios, não contando com as peripécias pontuais e caricatas como a que dá o tema a este trabalho.

Pode o alargamento do número de Circunscrições Industriais entre 1891 e 1916, de cinco grandes áreas para sete, ser um indicador do crescimento industrial português que alguns autores teimam em repetir que não existiu. A. H. de Oliveira Marques afirma mesmo, no volume III, da sua *História de Portugal*: “*Não existia grande indústria*” (MARQUES, 1983-1986: 300). A resposta não é fácil e não pode ser dada apenas com base no número de máquinas a vapor que parece ter crescido inegavelmente no período mencionado. O aumento do número de máquinas levou certamente ao aumento do número de fiscalizações e à criação de processos. No entanto, parece certo afirmar que a figura do fiscal estava longe de ser bem-vinda, ainda que comprovando em primeira mão a perigosidade dos equipamentos, pelo que, supostamente, a fiscalização servia também para evitar os acidentes. A fiscalização, para além de onerosa, era ainda incómoda. A máquina tinha de parar para ser avaliada, o que poderia implicar um dia de trabalho. A deslocação do engenheiro ao local, se nos primeiros passos da legislação requer-se gratuita, de forma a atestar a eficácia de um serviço profilático, como veremos de seguida, torna-se incomportável, devido à multiplicação de maquinaria no terreno.

O valor das coimas para quem não cumprisse esta legislação era cumulativo e pouco amigável. Segundo o supra-citado *Regulamento de Caldeiras*, só em estampilhas fiscais (Decreto n.º 9: 657, p. 30), um pedido de licença para instalação de gerador ou recipiente de vapor podia ir até 100\$00. Lavrar o termo de vistoria ou de prova, 10\$00 cada. Se antes não se pagava ao engenheiro vistoriador, com esta legislação já não é bem assim, pois podem os honorários ir até 140\$00 no total, por vistoria. Requerimentos, laudas, chapa de timbre, tudo é despesa. As infracções e penalidades (Título XIII, p. 12) variam entre os 500\$00 e os 100\$00 para as mais diversas situações, tais como inutilização de chapas e dispositivos, ausência de provas, omissões, negligências e subterfúgios. As reincidências eram punidas com o dobro das multas (artigo 55.º). Com tudo isto, será que compensaria o risco de não ser fiscalizado? O Sr. Augusto Gravata era o proprietário de duas locomóveis, segundo o processo, de diferentes dimensões. Estes seriam equipamentos dispendiosos, mesmo em 1931. Seria o Sr. Gravata um próspero dono de uma quinta em Oeiras? Desconhecemos a dimensão da propriedade. No entanto, seria suficientemente grande e produziria o cereal suficiente para ter uma debulhadora e uma enfardadeira, a par de diversos assalariados.

...156 ►

Processo n.º 3062 da 3.ª Circunscrição Industrial (1931)

Engenheiro Chefe da 3ª Circunscrição Industrial Lisboa

Para os devidos efeitos me cumpre informar V. Ex^a. do seguinte:

Quando no dia 11 do corrente mês, cêrca das 10 horas e vinte Minutos, em serviço de fiscalização me dirigia para a povoação de Linda a Pastora, freguezia de Carnaxide, concelho de Oeiras, vi que numa eira proxima estava uma caldeira de vapor, tipo locomovel, portanto, no cumprimento dos meus deveres, para ali me dirigi a fim de verificar se a mesma estava nas condições devidas, como determina o Decreto n.º 8:332, Regulamento das Caldeiras, de 17 de Agosto de 1922.

Entrando na eira, onde se encontravam dois homens acabando de carregar dois carros de bois, com fardos prensados de palha e moinha, perguntei-lhes quem estava encarregado da caldeira, que estava paralisada e com a chaminè já arreada; adeantou-se um deles procurando o que eu desejava, respondi que era ver e verificar a caldeira, dizendo-me que o podia fazer à vontade. Verificada a caldeira, que é da marca Clayton & Shuttlewort [sic], com o n.º. 44:140 de construção, sem manometro porque já o tinham retirado, vi que nem a caldeira nem o seu respectivo motor, montado sobre a mesma, tinham qualquer chapa de fiscalização.

Procedendo a inquerição dos mesmos homens apurei que a dita caldeira de vapor tinha estado ultimamente a trabalhar, acionando um aparelho de enfardar palha e moinha que junto da mesma se encontrava; que o dono da caldeira era o Sr. Augusto Gravata, residente em Linda a Pastora, e que ainda tinha uma outra que era a do aparelho de debulha, mas que essa era maior e estava já guardada e se eu a queria comprar. Desfiz o equivoco destes homens, explicando serviço de fiscalização das caldeiras e procurei informar-me ondeera a residencia do Sr. Gravata, tendo-me sido indicada para lá me dirigi. A situação da casa é desviada da estrada e numa ruela escusa e pxxa|se ir até à residencia entra-se por um corredor descendo para um pequeno terreiro interior, visto que aquele Sr. se encontrava na parte da casa que é a cave; não vendo ninguem a quem me dirigir bati as palmas e chamei, então abriu-se uma porta envidraçada a apareceu-me um sujeito que interrogou sobre o que eu desejava, respondi que precisava falar ao Sr. Augusto Gravata, então o que lhe quer? me retorquiu.

Percebendo que estava na presença do proprio expliquei que, tendo estado na eira a verificar a caldeira de vapor pequena e vendo que não tinha chapa de fiscalização, lhe pedia para me mostrar o certificado de prova hidraulica daquela caldeira.

Respondeu-me «Ahi vem vòce (termo obsceno) por causa da caldeira», esta resposta fez-me julgar estar na presença de um alcoolico ou de um louco; retorqui-lhe, muito suasoriamente, que não ia ali para o incomodar nem eu ser incomodado, mas sim fazer-lhe as perguntas necessarias para cumprimento dos meus deveres. Respondendo evasivamente começou a dizer: que a caldeira não debulhava; que não trabalhava; etc. etc. Fui retorquindo aos factos apontados: que se não debulhava è porque ele tinha outra para esse fim e esta enfardava; que trabalhava visto que a mesma tinha estado a fazer os fardos; que se lhe tinha dado baixa, foi indevidamente porque elas continuavam a trabalhar; que se não era dele me informasse quem era o dono, para com ele resolver este caso.

A resposta foi «E ahi està você a crer-me outra vez (o mesmo termo obsceno) por causa das caldeiras» – «retire-se que eu já não o vejo e isto não acaba bem», e começou a passexx de um lado para o outro no dito terreiro; de dentro de casa umas mulheres tinham fechado a porta envidraçada, não sei se por causa das obscenidades se por causa dos cães que estavam ladrando.

Como o referido Augusto Gravata continuava passeando e falando, estando eu no mesmo local ao pè da porta, sem eu ainda ter podido fazer edeia de qual era e seu estado, percebi que ele dizia «Não me bastava o desgosto de se xxx ter enterrado hontem o filho, de 27 anos, e vem este (termos obscenos) com as caldeiras».

Disse-lhe então, que o facto de estar desgostoso pelo falecimento de um filho, não era motivo para me estar insultando e nem o desculpava, sò porque eu queria esclarecer um caso de serviço, e retirei-me sem me importar com as ameaças que me ia dirigindo.

Subindo para o lado da estrada entrei no primeiro estabelecimento que encontrei e procurei informações a respeito da auctoridade que por ali haveria, respondeu-me um distribuidor rural que sò o Cabo-chefe, que era o Sr. António dos Santos Coelho, e indicou-me uma vinda que lhe pertencia; ahi o fui procurar, mas

não estava e uma senhora, pessoa de familia, disse-me que ele sahira de manhã para o trabalho e que só recolhía à noite.

Resolvi ir a Carnaxide, que è a freguezia, solicitar o auxilio do regedor, para o serviço que me cumpria fazer, mas chegando ali fui informado de que não havia regedoria, mas sò o Cabo-Chefe, que è o Sr. Jose Branco, também com estabelecimento de comercio.

Fui falar com o Sr. Jose Branco a quem manifestei a minha surpresa por não ser ali a regedoria_ respondeu-me que tinha razão, mas que o Sr. regedor era o Sr. Adelino Correia, na Rua Direita do Dafundo e que sò ali, no seu estabelecimento de sapataria, eu o podia encontrar; que quanto a autoridade sò qualquer patrulha da Guarda Republicana ou de Polícia do concelho por lá aparecia, mas em dias incertos e horas desencontradas.

Verdadeiramente contrariado com esta sucessão de factos, que bem prejudicavam o meu serviço, contei-lhe o facto passado em Linda a Pastora, com o Augusto Gravata; não se mostrou admirado com o que eu lhe expuz e aconselhou-me a ir ha Cabine Telefonica e solitar que, do Posto de Policia em Algés, ali fossem dois guardas.

Como estes assuntos de serviço oficial não sejam de tratar pelo telefone e tendo mais serviço a fazer, segui para Linda a Velha e depois para Algés; chegando a Algés, já depois das treze horas, fui ao Posto que encontrei fechado, procurando informações no Posto de Bombeiros, que ha ao lado, disseram-me que se o Posto policial estava fechado è porque naturalmente tinham saído em serviço.

Fui então ao Dafundo procurar o Sr. Regedor, tendo-o encontrado e feita a minha apresentação, que confirmei com o bilhete de identidade, fiz-lhe sciente de todos os factos e minha odisseia para encontrar autoridade que me coadjuvasse; disse-me que estava sòsinho no estabelecimento e que ia falar telefonicamente para o Posto de Algés, visto que era um caso de policia, mas feita a chamada não foi esta atendida, o que eu já esperava.

Tendo á vista os regulamentos das caldeiras e dos motores expliquei-lhe as atribuições de fiscalização e penalidades e que visto o que se passava se daria conhecimento deste caso à Administração do Conselho e ele seria solicitado a tratar deste assunto e por isso eu o esclarecia respondeu-me que o caso seria tratado pela policia ás ordens do concelho. ...156 ►

◀ 155... Retirei do Dafundo eram já mais de 14 horas, e ainda voltei ao Posto Policial em Algés mas continuava fechado; demorei-me por ali até cerca das 15 horas, não aparecendo qualquer policia do posto. Desnecessario será informar V. Ex^a. de que em todo o percurso, desde Linda a Pastora, Carnaxide, Linda a Velha, Algés, Dafundo e Algés, não encontrei qualquer patrulha da Guarda Republicana ou da Policia, porque se os encontrasse a eles teria recorrido. Vendo que não me era já possível resolver o caso de voltar ao local da eira e residencia do Gravata, acompanhado de autoridade, para verificarem os factos de transgressão e poderem testemunhar o auto que teria de lavar, resolvi continuar no meu serviço de fiscalização, pelo que

seguí para Caselas, e depois apresentar a V. Ex. este meu auto de noticia, parecendo-me que deverá ser dado conhecimento á Administração do Concelho de Oeiras e lhe seja solicitado para que, nos termos do art^o. 44^o do regulamento [...] sejam mandadas fiscalisar as duas referidas caldeiras de vapor, applicadas á debulha de cereas e ao enfiamento de palha, para verificar se tem as respectivas chapas de fiscalisação da Circunscricao Industrial, tomando nota dos respectivos numeros gravados a punção, ou, não tendo as chapas, que lhes sejam entregues os certificados de provas hidraulicas das mesmas caldeiras, devendo as notas ou os certificados serem enviados a esta Circunscricao, para efeitos de fiscalisação e do art^o. 56^o. do mesmo regulamento.

Tendo em atençao a circunstancia de poder ter sido a contrariedade do falecimento do filho do arguido Augusto Gravata, o qual tinha sido sepultado no dia 10, como me foi confirmado pelo Sr. Jose Branco, Cabo-chefe de Carnaxide, que mal disposesse o mesmo arguido para me atender, resolvo, com a devida venia, pôr de parte o que pessoalmente se refere aos termos obscenos dirigidos á minha pessoa, desejando, porem, ver respeitado o serviço publico que originou este caso, o que V. Ex^a. resolverá como muito julgar conveniente.

Lisboa, secretaria da 3^a. Circunscricao Industrial, em 12 de Setembro de 1931.
o sub-inspector de trabalho
[assinatura de Alexandrino dos Reis]

◀ 154... CONCLUSÃO

Após a análise de diversos processos, dos quais o que aqui apresentamos é apenas um episódio extraordinário, é indiscutível a importância da documentação produzida no âmbito das Circunscricões Industriais para diversos estudos de Arqueologia industrial. Elas permitem a reconstituição de uma imagem, ainda que muito fragmentada, do tipo e quantidade de máquinas a vapor que laboraram em Portugal nos séculos XIX e XX. No entanto, é esse número credível? Quantas máquinas a vapor funcionaram em Portugal sem que fossem alvo de vistorias constantes, ou alguma sequer. Alguns destes equipamentos,

que ainda hoje sobrevivem, não demonstram sinais de terem tido alguma chapa de vistoria, o que pode ser um indicador de que nunca foram sujeitas a prova.

São processos fundamentais na determinação de diversas características destes equipamentos a vapor, tais como proprietários, durabilidade ou mesmo tipo de utilização, se industrial ou rural. Uma análise exaustiva, com as devidas ressalvas relativamente à universalidade das vistorias que, como mencionámos, podiam falhar, permitiria mesmo compreender que tipo de marcas eram mais apreciadas e se aquelas se

relacionavam com alguma actividade específica. Permitiria ainda compreender a adversidade dos proprietários às vistorias e inspecções. São documentos produzidos no âmbito das Circunscricões Industriais, organizações administrativas cujo estudo e compreensão é fundamental em torno dos estudos de Arqueologia industrial.

BIBLIOGRAFIA

- BONIFÁCIO, Maria de Fátima (1991) – *Seis Estudos sobre o Liberalismo Português*. Lisboa: Editorial Estampa.
- CALDAS, Eugénio Castro (1964) – “Aspectos da Resistência ao Desenvolvimento na Agricultura”. In *Análise Social, Aspectos sociais do desenvolvimento económico em Portugal*. Vol. 2, N.º 7-8, pp. 463-471.
- CARVALHO, Rómulo de (2001) – *História do Ensino em Portugal*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- GREGORY, Trevor (2014) – *Portable Engines*. Driffield: Japonica Press.
- HARVEY, Nigel (1980) – *The Industrial Archaeology of Farming*. London: Redwood Burn Ltd.
- JUSTINO, David (2016) – *Fontismo, Liberalismo numa Sociedade Liberal*. Alfragide: Publicações Dom Quixote.
- MARQUES, A. H. de Oliveira (1983-1986) – *História de Portugal*. Lisboa: Palas Editora. Vol. III.
- MENDES, José M. Amado (1999) – “O Trabalho Industrial no Portugal Oitocentista”. In *Actas dos V Cursos Internacionais de Verão de Cascais*. Cascais: Câmara Municipal. Vol. 1, pp. 95-132.
- MÓNICA, Maria Filomena (2009) – *Fontes Pereira de Melo*. Lisboa: Alêtheia Editores.
- NUNES, João Paulo Avelãs (2002) – “Indústria Mineira em Portugal Continental Desde a Consolidação do Regime Liberal ao I Plano de Fomento do Estado Novo (1832-1953). Um esboço de caracterização”. *Revista Portuguesa de História*. 35: 421-464.
- REYNER, Derek (2002) – *Traction Engines and other Steam Road Engines*. Oxford: Shire.
- SEQUEIRA, J. L.; PACHECO, S. e CASIMIRO, T. (no prelo) – “Locomóveis e Locomotoras: evidências de um passado industrial em ambiente rural, na Lezíria Ribatejana”. In *Actas do 3.º Congresso Internacional Sobre o Património Industrial. Reutilização de sítios industriais: um desafio para a conservação patrimonial*.
- SEQUEIRA, João (2015) – *De Almeirim à CUF: os empreendimentos fabris do Visconde da Junqueira (1843-1870)*. Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Arqueologia. Em linha. Disponível em <https://run.unl.pt/handle/10362/18318> (consultado em 2017-06-22).

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer à Dra. Alda Vicente, à Dra. Paula Ucha e ao Dr. António Pica, da Biblioteca do Ministério das Obras Públicas, e a todos os que tornaram a consulta da documentação possível. Ainda ao Professor Doutor Jorge Custódio, por nos ter apresentado o fantástico acervo da ex-DRE. 🐾

RESUMO

O autor parte de referências ao cordovão, badana, surrão e samarra na obra de Gil Vicente para enveredar num estudo a diversos artefactos em couro: botas, sacos de pastores, suportes de jugo, peneira, coleiras de bovinos, altar portátil, baú gótico alterado, máscaras e estofos. Termina na Casa da Memória dos Samarreiros, em Vila Verde (Seia), criação de um curtidor local que alberga peças arcaicas do ofício e obras em couro de diversas proveniências.

PALAVRAS CHAVE: Pastoralia; Couro; Artes decorativas.

ABSTRACT

The author starts from references to *cordovão*, *badana*, *surrão* and *samarra* in Gil Vicente's works to study a variety of leather artefacts: boots, shepherds' sacks, yokes, sieves, bovine collars, portable altars, altered gothic chest, masks and upholstery. He ends up at the Casa da Memória dos Samarreiros, in Vila Verde (Seia), a place created by a local tanner which contains archaic tools of the trade and leather works from different origins.

KEY WORDS: Pastoralism; Leather; Ornamental arts.

RÉSUMÉ

L'auteur part de références au maroquin, à la basane, à la besace et à la pèlerine du berger dans l'œuvre de Gil Vicente comme orientation dans une étude sur divers objets en cuir : bottes, sacoches de bergers, supports de jougs, tamis, colliers de bovins, un autel portatif, un bahut gothique altéré, des masques et des étoffes. Il termine par la Casa da Memória dos Samarreiros, à Vila Verde (Seia), création d'un tanneur local qui héberge des pièces archaïques du métier ainsi que des ouvrages en cuir de différentes origines.

MOTS CLÉS: Pâturage; Cuir; Arts décoratifs.

De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros

etnografia e erudição nos artefactos em couro

Franklin Pereira¹

Como provável primeira manufactura e matéria-prima imprescindível no desenvolvimento do Homem, o couro e as peles permitem um sem-fim de usos, do mais banal e simples – mas nem sempre simplório –, como o saco e o sapato, ao mais requintado frontal de altar ou paramento renascentista. É admirável como as peles tiveram tantas utilizações, utilitárias e de luxo, mas, ao mesmo tempo, triste como o registo é escasso e o seu estudo também: não se dá valor ao corrente, ao prático, ou aos artefactos eliminados pela mudança de modas e de gostos.

Portugal apresenta, de Norte a Sul, um registo diversificado que indicia séculos ou milénios de uso, e um saber-fazer alicerçado em tecnologias construídas desde os primórdios. Nesta viagem às aplicações do couro, deixei de lado os artefactos de maior requinte e arte, como frontais de altar, espreguiçadeiras, paramentos, safões, quadros, coxins, tamboretos, arcas, sobremesas, guardaportas; também não falo de selas, arreios, adargas e apetrechos militares; as duas colecções de cadeiras adiante estudadas foram aqui consideradas por não se inserirem no lavrado clássico das obras portuguesas.

Alguns termos estão completamente fora de uso – caso dos chapins, borzeguins, talabartes, odres e borrachas –, já que os séculos colocaram de lado muitas produções, populares e eruditas, eliminando também oficinas e modos de fazer; os últimos decénios colocam ainda mais em perigo de extinção o que ainda resta, avançando uma perda de diversidade produtiva e cultural – perda esta comparável à diminuição da biodiversidade por força da actividade humana industrializada e regida pelos mercados de consumo. Pode dizer-se que a causa é a mesma: um império transnacional de modas voláteis e um uso acelerado de matérias-primas.

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1 Em Gil Vicente (1465 - ca. 1537) encontram-se referências ao couro de cabra e de ovelha. É no *Auto da Barca do Inferno* que o sapateiro revela os materiais que utiliza: “Ah! Nom praza ò cordovão, / nem à puta da badana, / se é esta boa traquitana! em que se vê Joanantão! / Ora juro a Deus que é graça!” (em linha. Disponível em <http://www.cm-sjm.pt/files/19/19501.pdf> – Cena V. Consultado em 2017-07-16).

Vale a pena olhar para as referências ao cordovão, já que tal tipo de pele marcou a produção peninsular durante séculos, e se prestou – e ainda presta – a confusões.

Durante o reinado de Filipe II de Espanha (I de Portugal), o cronista Ambrosio de Morales deixou publicada uma explicação sucinta do cordovão: “es tanta la ventaja del adereçarse bien los cueros de cabra en Cordoua, que ya por toda Espanã qualesquier cueros de cabra en qualquier parte que se ayan adereçado, se llaman Cordouanes, por la excelencia desta arte, que en aquella ciudad ay” (MORALES, 1610: 110). Temos assim o cordovão, couro de cabra devedor a Córdova, sendo um produto de qualidade, mas curtido com ingredientes semelhantes noutras partes da Península: a fama do cordovão era tal que as imitações receberam a mesma designação.

No longo capítulo “Las Artes Industriales en la Época del Califato”, E. Levi-Provençal dedica o subcapítulo VIII às obras em couro. Contudo, o autor trata basicamente do comércio de couros, isto é, da matéria-prima saída dos curtumes.

Em nota de rodapé, a confirmação, datada de 716, de Chilperico II a dois documentos anteriores, de Clotario III (657-673) e de Childeberto II (673-675), refere a compra anual em Marselha de “cordevisse pelles, X”. Daí Levi-Provençal poder afirmar que “la técnica del trabajo en cuero parece haberse practicado en ella [Ibéria] en época visigoda”; estamos a falar de couros saídos dos tanques de curtumes, já referenciados como de Córdova. Trazidos por muçulmanos ao porto de Arles, em 812, estavam couros de Córdova, tecidos de seda, moedas e pedras preciosas. “El mismo prelado [Teodulfo (760-821)] menciona cueros de Córdoba, blancos y rojos, entre los regalos hechos a Carlomagno”. Em escritores do século IX encontram-se as palavras “cordebisus, cordobans, cordewan, corduanus, etc.”, recolhidos num “Glosarium” de 1067. O último parágrafo deste estudo refere que nada existe dos “elogiados cordobanes”. No entanto, uma série de encadernações de couro do século IX, da Biblioteca da Mesquita de Kairouan “puede dar idea de lo que serían las de los libros de la gran biblioteca de al-Hakam II en la capital del califato” (LEVI-PROVENÇAL, 1965: 787 e 788). A arte da encadernação recorria a couros finos (cordovão e bezerro), com técnicas como vincagem, douramento com ferros quentes (“gold tooling”) e gravação por punções (“blind tooling”).

No *Dicionário de História de Portugal* encontra-se uma longa referência ao cordovão, “uma espécie de coiro de cabra, curtido e pintado, cuja manufactura era originária de Córdova [...] e resultou, provavelmente da combinação duma técnica local com a utilizada pelos invasores” (DI-

CIONÁRIO HOUAISS..., 1975: 701). Retirando o termo “espécie” (pois é, de facto, couro de cabra), é esta a correcta origem; não há que duvidar que, antes do domínio muçulmano, o curtume – dos povos pré-históricos até à época visigótica – não incluísse as peles de cabra.

O dicionário confunde, em seguida, o cordovão com o guadameci, e as variantes de prateado, dourado e gravado em relevo. Continuando a citar: “Durante muito tempo conservado secreto, o processo de fabrico do cordovão tornou-se conhecido e estendeu-se a toda a Europa [...]. Foi artigo corrente de exportação para a Flandres, no nosso comércio medieval” (IDEM: 702).

Referindo o uso do cordovão para sapatos, A. H. Oliveira Marques deixou publicado que tal tipo de pele era “de cabra macerada e não curtida. O cordovão podia tingir-se na cor desejada. Vermelho e preto eram as cores mais frequentes dos sapatos do séc. XIV e XV” (MARQUES, 1987: 43). Ora uma pele não curtida em poucos dias apodrece.

Já M.^a José Palla refere que o cordovão era “pele de cabra preparada em Córdova e, depois por extensão, toda a espécie de couro” (PALLA, 1992: 72); é, contudo, errado dizer que toda a espécie de couro recebeu tal designação: os documentos antigos distinguem o cordovão dos outros couros.

No caso do Portugal medieval, a primeira referência parece ser devedora a Coimbra recém-conquistada. Com data de 1145, referem as posturas municipais, no “Item de zapataris”, os modelos de “zapatos uermelios et de cordouam” entre diversos sapatos em vaca, zebro (cavalo selvagem de pelo listado), cervo, carneiro e bezerro. Interessante é a referência a umas “osas bonas gudemiciz, pro I morabitorio” (CARVALHO, 1922: 9; PEREIRA, 2012: 175), sendo esta a primeira referência ao guadameci em terras portuguesas, aqui em sapataria de luxo. Tendo Coimbra sido reconquistada nesta época para a Cristandade, rendendo um espólio considerável – tanto de pessoas como de bens –, pode admitir-se que o fabrico de calçado em cordovão e em guadameci, que o documento refere, decorria das manufacturas muçulmanas. O recurso ao guadameci para outras obras de interiores ricos – nomeadamente paramentos e coxins – é uma hipótese. Contudo, a documentação relativa a estes usos sumptuários data do final do século XVI. Trata-se da aplicação de guadamecis na Universidade e Cabido de Coimbra por um tal João Fernandes (PEREIRA, 2012: 176-177), elaborando cobertas de parede, guardaportas (largas molduras de portas) e sobremesas (cobertas de mesa).

A lei de D. Afonso III, de 1253, que taxou diversos produtos para a região “a Minio usque ad Dorium” (mas admitida para todo o país), volta a referir o “cordouam” (CRUZ, 1943: LXXVII e LXXVIII) como matéria-prima para calçado. Desta referência é de considerar que o termo cordovão era usado por todo o país, sendo um produto nacional, seguindo a qualidade do original cordovês.

Apesar de, no século XIII, nos “costumes de Terena comunicados d’Évora”, haver referências aos couros de vaca, “zeura”, “cervo”, gamo, porco, carneiro, cabra e “cabron” (PEREIRA, 1891: 28), só nas posturas

de Évora de 1379 é que se encontra, explicitamente, o “cordovam”. Os “çurradores” da cidade tratavam de “çurrar a pelle de cordovam” (PEREIRA, 1891: 143), isto é, tinham de bater, esfregar, untar e tingir o cordovão. Este tipo de couro de cabra era usado pelos “çapateiros”, que acumulavam o trabalho do curtume. É o que se depreende da referência ao “custo da coyrama que lavrarem” e das “30 pelles em cabelo de cordovães machos”. Além dos sapatos, o cordovão era usado pelos “çoqueiros” eborenses no fabrico de “bons çoquos de cordovam macho [...] com cinquos e debrum de cordovam” (IDEM: 146). Ainda em Évora, em finais do século XIV, vemos os “mouros çapateiros” (IDEM) envolvidos também no curtume.

Outro “T^o dos Çapateiros”, “em tempo del rei D. João I” (1357-1433), lista uma grande quantidade de sapatos de cordovão. Fabricavam-se “boas botas de boom cordovam macho”, “çapatos”, “botinas pera homem”, “çapatatas altas para molher”, e “çoqos” (PEREIRA, 1891: 157, 176 e 177).

O curtume do cordovão manteve-se em Portugal com a presença de judeus, muçulmanos e cristãos. É o regimento dos “borzeguyeyros çapateiros çoqueiros e chapineyros cortidores çurradores e odreyros”, de Lisboa de 1489, que mostra a participação destes artífices no trabalho do couro; temos, num mesmo regimento, os fabricantes da matéria-prima (curtidores e surradores), aqueles que manufacturam diversos modelos de sapato, e os fabricantes de odres. Outros documentos da Lisboa medieval reforçam a presença de cristãos, judeus e mudéjares/ “mouros” no curtume, e estabelecem regras para o uso de determinadas cores no calçado (PEREIRA, 2009b: 54). A qualidade do curtume foi salvaguardada por uma postura datada de 1465: a “ordenaçom da coyrama marroquill” esclarece que “[...] o primeiro lauramento de marroqujll foy cortjmento de cordouães e bezerros e doutra coyrama nam”; depreende-se que os ingredientes do curtume eram particulares para as peles de cabra e bezerro, sendo que estas recebiam o mesmo tipo de tratamento. Continuando a citar: “E ora os çapateiros e cortidores da dicta çidade sse lançam housadamente a cortjr outra coyrama em marroqujll asy como carnejros e cordeiros e cabritos E os vendem ao poboo por cordouães”. Por força do milenar e essencial artefacto-base – o sapato –, os çapateiros participavam no curtume, ou eram também curtidores. A postura lisboeta pretendia manter a qualidade do curtume do cordovão, “segundo sempre foy de custume” (LIVRO DAS POSTURAS..., 1974: 125-126; PEREIRA, 2009b: 35-36) – esta frase é muito corrente na documentação, revelando como os métodos eram antigos, apesar de não documentados, vivendo apenas da tradição verbal. Ainda em Lisboa, o “cordauam” era também usado em calçado, estando o seu uso restrito ao “çapateiro” de cordovão; é o que se depreende de uma postura camarária do século XV, proibindo àquele “que a ouuer de fazer de cordauom que a faça toda de cordauom” (LIVRO DAS POSTURAS..., 1974: 69).

Uma outra ordenação, datada de 1498, indica o preço do calçado, entre ele “burzigujs de cordouam comuns de cores” e “çapatos comuns de

cordouam”. Havia “burzigujs” elaborados em “pelles da Jlhã ou de ca do Regno” por 140 “Reaes”; outros, “de pelles destas sortes” por 130 reais, e “pretos desta sorte” (LIVRO DAS POSTURAS..., 1974: 222 e 223.) por 110 reais; os referidos em cordovão custavam 120 reais – por comparação, um preço mediano.

Permanecendo na capital do reino, o regimento dos surradores, em 1572, exigia ao oficial presente a exame para mestre saber “muj bem fazer pelles em preto de vaca e cordouão [...] fazer pelles vermelhas moradas, douradas, amarellas, bayas e brancas [...] fazer pelles de carneira vermelhas e brancas do carnaz” (CORREIA, 1926: 86). O artífice de Coimbra, da mesma época, trataria também da cor das peles: “surrar em preto [...] couro vermelho [...], pelle dourada ou atamarada [...], carneiras branqu”. A este trabalho o regimento acrescenta: “O qual couro todo se lavrara de cebo e não de azeite, tirando o dos chapinheiros [...] engraxar e enserrar humas botas [...] ametade de couro de vaqua [...] surrado e engraxado [...] jllargas para botas, sendo surradas e engraxadas” (CARVALHO, 1922: 53-54).

No primeiro ano do século XV, no Porto, estiveram presentes numa vereação dez “Çapateiros de cordouam”. Nos preços do calçado volta-se a encontrar tal couro referenciado. O ofício dividia-se em “çapateiros asy de cordouam como de uaca” (CRUZ, 1943: LXXX e LXXXI). Em 1413, estão as taxas organizadas, voltando a referir o uso do “cordouam” em “çapatos”, botas e “Çoquos” (IDEM: LXXXIV e LXXXV). Contudo, as novas taxas, elaboradas em 1482, listam sapatos, socos e “borzeguyns” (IDEM: LXXXVIII), mas não referem os tipos de couro utilizado. Volta o cordovão a ser explicitado nos produtos dos “çapateiros”, em 1545: “çervylhas de cordauão boas”, “çapatos de oyto nove pomtos de bom cordauão e boas solas”, “çapatos de hum pomto dous de bom cordavam”, “çapatatas pretas de cordauão de bom couro e soladas”, “chapys de cores muito boons e de bom couro e cordavam”, “botas de cordauão”, entre outros. Aparece também calçado de “menyns”, onde se lista o uso de cordovão para “çapatos”, “çapatatas” (IDEM: XCIX, C, CI, CII, CIII e CIV), botinas e botas.

Encontramos, assim, o cordovão a ser curtido pelos curtidores, e a ser terminado – tingido e engordurado – pelos surradores. Os outros ofícios do couro em Lisboa usavam-no para partes de selas, como esclarece o regimento de 1572: os seleiros da capital tratavam que a “sella geneta” fosse “toda inteira de cordovão” (CORREIA, 1926: 92), sendo tal tipo de sela decorrente da monta “à gineta” dos exércitos da al-Andalus, monta esta que ainda hoje se mantém no toureio a cavalo. O mesmo tipo de couro era usado nas adargas (escudos de couro, outro legado andalusí): “Os adargueiros serão avisados q antes cubrão as adargas de cordouão as mostrarem aos juizes para verem se são taes quaes devem para lhe poer a marca da çidade, e cobrindoas e poendolhe o dito cordouão antes de serem vistas serão presos e do tronco pagarão mil rs e perderão as adargas para as obras da çidade” (IDEM: 90). Ou seja, além do “couro vacaril e outro de anta”, a adarga era coberta (numa ou nas duas faces?) de cordovão.

Pela sua resistência e finura, o couro da cabra era coberto de folha de ouro e usado em sapatos de luxo: a Estatística de Lisboa, de 1552, refere que “*entram da mesma maneira quatro mil dúzias de cabritas que vendem a quatrocentos réis a dúzia; as quais cabritas são douradas e valem quatro mil cruzados*” (BRANDÃO, 1990: 51).

O cordovão era empregue na construção de bainhas de armas brancas: “*Vimte espadas mouriscas [...] Com suas bainhas de cordovam baio lavradas a terços douro partido*”; “*huua espada mourisca [...] E a bainha de cordovam roxo lavrada de fio douro*”; “*outra espada douro mourisca [...] com sua bainha de cordovam baio lavrada de fio douro*”, eram peças de luxo do inventário do guarda-roupa de D. Manuel, de 1522. Sugerem também o apreço que a corte tinha pelos artefactos ricos produzidos no al-Andalus; não era só a moda decorativa nos interiores palacianos, com tapeçarias e guadamecis, e o “*sentar-se à mourisca*” sobre almofadas de têxtil e guadameci, que influenciaram os gostos antes e depois da Reconquista.

A mesma lista inclui “*quorenta çymtas mourisquas de cordovam vermelho lavradas a terços douro partido*”; “*Outra çymta de cordovam roxa lavrada douro partido*”, e ainda “*Outra çymta de cordovam roxa lavrada douro de cruzados*” (FERRÃO, 1990: 160). Ou seja, além das bainhas para armas brancas, o requinte ornamental no vestuário requeria cintas de couro bordadas a fio de ouro.

Este trabalho em bordar a pele de cabra com fio de ouro estava a cargo de artesãos bordadores específicos, denominados “*os que Lavrão o fio*”. No longo e importante documento *Treslado da Carta de repartição dos Homens que cada Officio ha-de dar na Camara de Lisboa*, de D. João III, e datado de 26 de Agosto de 1539 – reestabelecendo o número de vinte e quatro para a Casa “*Como de Antigamente herão*”, e a organização dos ofícios sob uma Bandeira –, estão “*os que Laurão o fio*” como anexos (tal como os “*adergueiros*”) fabricantes de adargas dos correiros de obra grossa e delgada, sabendo-se que “*estes todos darão em a Caza dous Homens*” (LANGHANS, 1948: 89-90). Atendendo à lista de artefactos do guarda-roupa de D. Manuel, dir-se-ia que o bordado a fio de ouro era corrente no luxo cortesão da época. O couro fino mas resistente, como era o cordovão, proporcionava a base para estes bordadores trabalharem; são equivalentes aos “*correeros de hilo de oro*” espanhóis. Na reorganização e sistematização dos documentos oficiais de 1572 – o famoso *Livro dos Regimentos dos Ofícios Mecânicos* lisboetas –, os bordadores de fio não se encontram referidos.

Obra dos correiros da Granada nazari, a bainha da espada de Muhammad XII (Boabdil), último sultão da Península, é soberbamente decorada: esmaltes sobre prata dourada (execução de ourives) e, no couro, bordado a fio de prata dourada. Já a adaga do sultão está acompanhada por correia e bolsa, com o couro bordado com fio de prata; a decoração da prata inclui o lema da dinastia: “*Só Deus é o vencedor*” (ANDALUS..., 1992: 288 e 293).

A variedade de cintos na Córdova medieval incluía aqueles bordados a fio de ouro pelos “*correeros de hilo de oro*”. Havia-os também “*labra-*

dos con algún tipo de decoración [...], argentados de oro o plata”. Directamente ligados à herança andalusí, havia os “*cintos moriscos, que eran hechos a imitación de los utilizados por la población musulmana*”. Os correiros cordoveses fabricavam também “*esqueros o pequeñas bolsitas de cuero que, asidas a él [cinto], servían para guardar algunas pequeñas cosas*” (CÓRDOBA DE LA LLAVE, 1990: 204).

De acordo com o item 8 do regimento quinhentista dos barbeiros lisboetas, competia a estes artesãos “*saber guarnecer hua espada noua e laurarlhe as taboas e assentar lhe sua bainha bocal e punho*” (CORREIA, 1926: 61), pois não era só de barbas e cabelo que os barbeiros dessa época tratavam.

Em Espanha, o cordovão marcou a designação dos “*cordobaneros*” (GONZALO MAEZO, 1975: 144), equivalentes aos portugueses “*çapateiros de cordouam*”. A fama de tal tipo de couro saiu da Ibéria e, em Inglaterra, usava-se para o ofício de sapateiro o termo “*cordwainer*”; na Holanda a designação foi “*cordewanier*”, e em França “*cordouanier*”. Entre os curtidores portugueses também se utilizou este termo para o couro de cabra, segundo o que me foi dito por Antenor Santos, impulsor da Casa da Memória dos Samarreiros.

Voltando a Ambrosio de Morales, o cronista deixou ainda referido: “*Las badanas sirven para los guadamecis, que se labran tales en Córdoba*” (MORALES, 1610: 110). A “*badana*”, atrás referida por Gil Vicente, é couro de carneiro, que em Portugal se denomina “*carneira de casca*”: é a casca, de árvores ricas em tanino, o principal ingrediente do curtume, misturada com o arbusto sumagre. A badana, pela sua fraca resistência, tinha um uso secundário nos artefactos antigos, contrariamente ao cordovão, que, sendo também fino, é couro resistente. A badana é a matéria-prima para o trabalho artístico e luxuoso do guadameci, pois este material era requerido pelos regimentos ibéricos para elaborar cobertas de paredes, almofadas e frontais de altar (PEREIRA, 2016: 55-56).

Dir-se-ia esclarecida a diferença entre um curtido de cabra e uma técnica decorativa sobre couro de carneiro. Contudo, entre os artesãos espanhóis que contacto desde os anos de 1980, há a facilidade em considerar que todos os couros decorados – excepto o guadameci – são “*cordobanes*”, ou couros decorados pela técnica do “*cordobán*”. Tal facto deriva duma generalização a que também não é estranha a fama de Córdova muçulmana, e das suposições de que os artesãos do couro no al-Andalus decoravam todos os artefactos de couro (utilitário e de luxo). No famoso catálogo *Cordobanes y Guadamecis* repete-se o erro em denominar de “*cordobán*” (FERRANDIS TORRES, 1955: 7) várias técnicas, aplicadas em couro que não o de cabra, cujo uso era limitado e reduzido nos artefactos de luxo. Outros livros do século XX denominam de “*cordobanes*” os couros decorados e não apresentam justificação para tal; mesmo nos catálogos de museus ou em visitas guiadas encontra-se esse erro, facilmente detectável sem ter em mãos os objectos referenciados, nomeadamente cadeiras. Também em *L'art en la pell: cordovans i guadamassils de la Col.lecció Colomer Munmany*

– colecção privada de um curtidor, que iniciou o Museu de l'Art de la Pell, em Vic, em 1992 –, permanece a confusão entre técnicas decorativas sobre diversos tipos de couro, confusão essa que também está patente no título do livro. No entanto, num texto desse volume se esclarece que o cordovão era uma curtimenta de couro de cabra, sobre o qual eram aplicadas diversas técnicas (SOLER, 1992: 145). A verdade é que pouquíssimos artefactos são em cordovão, e os artefactos museológicos que não usam guadameci são sobretudo de couro bovino.

2. Noutras peças de Gil Vicente encontram-se mais dados referentes ao uso do couro, tanto para sacos como para vestuário. Deixamos o curtume e entramos na milenar história dos artefactos, onde se conjuga manualidade, engenho e arte – um “saber-fazer” com matérias-primas que pertencem ao arquétipo de Humanidade. Os exemplos encontram-se no *Auto de Mofina Mendes*: “Leva os tarros e apeiros,/ e o çurrão cò os chocalhos,/ os çamarros dos vaqueiros/ dois sacos de pães inteiros,/ porros, cebolas e alhos” (VICENTE, 1958: 142).

E no *Auto da Feira*: “Á feira, á feira, igrejas, mosteiros,/ Pastores das almas, Papas adormidos;/ Compra aqui panos, mudae os vestidos,/ buscae as çamarras dos outros primeiros/ os antecessores” (IDEM: 205).

É na voz do vaqueiro que se encontra outra referência ao quente casaco em/com pele: “Señora, com estes bielos/ el niño se está treblando:/ de frio veo llorando/ el criador de los cielos/ por falta de pañizuelos,/ Juri á san si tal pensára,/ ó por dicha tal supiera,/ un çamarro le trujiera/ de una varal que ahotas que el callára” (IDEM: 26).

Neste livro citado, a explicação do termo “çamarro” considera “*veste feita de pele com sua lâ ou pêlo*” (IDEM: 26).

Assim, a “çamarra” ou o “çamarro” dever-se-á aproximar, senão mesmo coincidir, com a peça quente e austera de vestuário de inverno. É um casaco em fazenda/burel, com gola em pele de raposa ou carneiro e abotoado à frente; o seu forro é em cetim, podendo ser reforçado com pele. A samarra é também peça de Trás-os-Montes, e que eu próprio usei nos anos de 1970; ainda hoje se fabrica – por exemplo, na unidade artesanal L’Pardo, de Sendim (http://www.rotaterrafrica.com/frontoffice/pages/314?geo_article_id=7353, consultado em 2017-06-30).

O pelico, usado pelo pastor das planícies do Sul, é totalmente em pele de ovelha, sem mangas, com ou sem aba traseira, para que o trabalho braçal não seja incomodado. Já os capotes alentejanos são peças compridas (até meio da perna), produzidos em burel, e que podem ter gola em pele de raposa ou de borrego. Os capotes têm duas abas, uma até à altura da cintura e outra, mais pequena, até meio das costas. O seu forro é geralmente num tecido em algodão. Aos meios casacos de fazenda com gola de borrego ou raposa chama-se habitualmente “*pe-liçe*”, mas também se pode aplicar a designação de samarra. Os capotes transmontanos originais são compridos, sem abas e podem ou não ter um capuz. O tecido de que são feitos também é o burel.

A recriação/adaptação de modas no vestuário é pontual mas de qualidade, mantendo o austero patrimonial. Versões clássicas e mais actualizadas podem ser vistas nos sites <http://capotes.pt> e <http://www.artidina.pt>, a quem devo alguns esclarecimentos; outros dados encontram-se no blogue <http://trajesdeportugal.blogspot.pt/2007/01/samarra.html> (sítios consultados em 2017-06-30).

Relativamente ao saco de pele, nos anos de 1990, em Lagoaça (Trás-os-Montes), um habitante falou-me que ainda usava um surrão, onde transportava comida enquanto apascentava o rebanho. Mais recentemente, noutra viagem a Trás-os-Montes, fiquei na aldeia de Nozelos, perto de Alfândega da Fé. Numa manhã cedo, encontrei o pastor e a esposa junto à cerca do rebanho, na tarefa diária em ordenhar as fêmeas; reparei que ele usava um surrão ao ambro (Figs. 1 e 2), onde transportava pão, bebida e outros alimentos para a labuta diária.

FIGS. 1 E 2 – Pastor com surrão e detalhe deste último.

Num outro dia, numa estrada secundária, avistei um pastor com o rebanho; parecia que ele tinha um saco ao ombro, e parei. Além de usar um surrão, ele estava a massajar a pele para fabricar um outro, de cor negra (Figs. 3 a 5).

Por vezes, o trabalho de campo tem estas interessantes surpresas. Foi este pastor que me disse que a pele, retirada do animal antes da lua cheia, sem abrir pela barriga, lavada e sem nervos nem gorduras, é trabalhada apenas pelas mãos, até se tornar suave e maleável. Tal trabalho diário dura um par de semanas, realizado enquanto vigia as ovelhas.

A pele da cabeça do animal funciona como a pala do saco; a das pernas, amarradas com uma corda, funciona como a tira do ombro. Usado no ombro esquerdo, o roçar acaba por levar à queda do pelo do saco. Um surrão dura uma dúzia de anos de utilização,

sofrendo o calor e chuva que o trabalho de pastor obriga. Exemplo sobrevivente em meios isolados do campo, mostra as capacidades do couro – aqui nem necessita de ser curtido – em se tornar contentor; este exemplo de auto-suficiência e de tecnologia baixa (ou nula), remete para as culturas pré-históricas.

Na descrição das Festas dos Rapazes em Rio de Onor, Jorge Dias refere que os elementos masculinos, mascarados e vestidos, saem à rua “com os caretos à frente, a amedrontar as crianças e as mulheres [...] e todos os vizinhos são obrigados a dar-lhes um pouco de chouriços (longanhiça) ou *farinhato*. [...] Tudo o que recebem ou tiram é metido num *surrrom* de pastor que um deles leva às costas” (DIAS, 1954: 317-319).

3. No ano lectivo de 1986-87, leccionei “Trabalhos Manuais” e “Trabalhos Oficiais” na pequena vila da Calheta, na ilha de S. Jorge (Açores). A escola recebia cerca de 800 alunos de metade da ilha, ensinando eu cerca de 200, com idades dos 10 aos 15 anos. O meu interesse pelas tradições artesanais – em particular pelos usos do couro – teve então um ponto de aceleração e compreensão. As histórias dos últimos artífices revelaram usos e costumes de trabalho intenso e auto-suficiência em território isolado, antes das facilidades de transporte com Portugal continental e da migração para as Américas. Apesar das melhores condições de vida e menor isolamento, havia um decréscimo das actividades produtivas, visível naquelas ligadas à alimentação e práticas colectivas (colheitas, lã, rebanhos), e às actividades lúdicas (folclore, música, teatro). Foi neste quase fim de ciclo que conheci o último curtidor da ilha, José Amorim (reformado desde o

FIGS. 3, 4 E 5 – À esquerda, outro pastor com surrão.

Em baixo, massajando a pele de ovelha negra para fabricar um surrão.

final dos anos de 1970), que teve uma pequena fábrica. O crómio para os tanques vinha da Alemanha via Lisboa, e servia para tornar úteis as peles locais e de outras ilhas. Servia o couro para abastecer sapateiros dos Açores e Madeira, e se transformar em arreios e selas para o gado equino. A sua fábrica tinha já tambores rotativos, e uma máquina de grosar (essencial para limpar e raspar as peles). Nenhum dos funcionários quis continuar o ofício, e a fábrica acabou por fechar.

Um empregado seu tinha enveredado pelo ocasional fabrico e reparação de calçado e, por esta necessidade básica, assim conheci Ernesto Costa, que tratava também das vacas e agricultura. Tendo ficado com crómio, construiu dois tanques onde realizava o curtume, finalizando com óleo de baleia e azeite. Conheci-o elaborando umas botas por encomenda, que em breve vi finalizadas, com pneu como sola; encomendei-lhe um par dessas botas para mim que, mais tarde, enviei para o Museu do Couro, em Offenbach (Alemanha). Na sua oficina tinha também um par de botas que combinava o seu trabalho de curtidor e sapateiro – mesmo historicamente, essas profissões estavam muitas vezes sob o mesmo artífice –, com o do soqueiro (esculpindo cedro para as solas) e serralheiro; este último executava uma espécie de ferraduras dentilhadas – antiderrapantes e resistentes, tais botas de trabalho estavam adaptadas às condições da ilha (Figs. 6 e 7).

Ernesto Costa elaborava também calçado para o Grupo Etnográfico, onde estavam presentes roupas com o tecido local e as “guitarras da terra”. Na única vinda ao continente nesse ano lectivo, consegui que uma loja do Porto estivesse disposta a fornecer o que ele necessitasse para o seu ofício. Através deste sapateiro-curtidor, sobre quem escrevi um dos meus artigos iniciais (PEREIRA, 1992: 26-29), entrei no limiar de um mundo vasto, de historial antigo, muito pouco estudado e divulgado; em breve iria eu enveredar num “puxar de fios soltos” relativo aos ofícios do couro, e a esta estadia em S. Jorge devo ter-me incentivado o interesse.

4. Quando vim viver para Braga, em 1988, passei a visitar as feiras anuais de gado em Póvoa de Lanhoso e Lanheses, perto das escolas onde leccionava. Alguns bois tinham largas coleiras de couro grosso, decoradas com tiras em ziguezague de cores (branca, preta, vermelha), com cravos decorativos de latão, pequenos guizos e largas fivelas decoradas e rendilhadas. Esses animais encorpados, de pelo penteado com vinho, estavam a participar em “concursos de beleza”, fazendo-me imaginar um arcaísmo rural estabelecido nos séculos de trabalho em que o bovino era essencial, a par dos produtos derivados (carne, leite, chifre, ossos, pele, estrume). O animal deu azo a muitos ofícios e comércio, e em muitas culturas antigas (mesmo extra-europeias) era/é venerado e central em festas de colheitas. Recorde-se ainda a centenária ocupação humana nestas terras de Entre-Douro-e-Minho, e teremos um quadro em que este motivo – bovinos decorados em feiras camponesas – faz todo o sentido.

FIGS. 6 E 7 – Ernesto Costa em 1986, na sua oficina, segurando em par de botas que junta três ofícios. Note-se um outro par na banca, em construção.

À direita, desenho das botas com “ferraduras”.

FIG. 8 – Em baixo, par de bovinos com largas coleiras de couro ornamentado.

Em Braga, encontrei, no Campo das Hortas, à entrada da parte antiga da cidade, a oficina de selas e arreios de António Santos. Logo ao virar da esquina vivia – até falecer, em 2014 – Hernâni Gomes, gravador de couro para estofos, que me deu aulas em 1989; foi a partir daí que, além de aprender, quis colocar em papel impresso os cinco séculos da arte das cadeiras encouradas (PEREIRA, 2000).

Dados práticos, ferramentas e o trabalho de seleiro ficaram mais explícitos num artigo sobre António Santos (PEREIRA, 1993: 19-23). Na sua oficina estavam rolos de couro seleiro, vasos de selas, uma longa mesa de trabalho muito usada, um suporte para sela, prateleiras de ferramentas, arreios em elaboração, uma sela portuguesa à espera do encomendador... A selaria era o seu trabalho principal.

António Santos começou a trabalhar após a escola primária, na oficina de selaria do tio. Nessa época – anos de 1950 – havia muito trabalho para equinos, carruagens e contentores. Depois de uma crise, logo após o estabelecimento da Democracia em 1974, o negócio da selaria voltou a recuperar. A sua índole conversadora, o orgulho na qualidade da sua produção em couro, e a facilidade em me explicar como se trabalha, tudo isto fez com que as minhas visitas se tornassem frequentes; as suas explicações ajudaram o meu próprio trabalho enquanto artífice do couro – o que sabia até então, iniciado aos 13 anos, era muito básico. Entre os métodos, usava a cola de couro, parecida à tablete de chocolate, que tinha guardado; servia para, humedecida, brunir as bordas dos arreios. Esta cola fez-me iniciar uma procura a fabricantes, que trato no capítulo seguinte.

Frequentemente António Santos me referia a falta de alguém que continuasse a arte; dizia-me que a selaria leva tempo a aprender, muita paciência e uma elevada dose de gozo na actividade. Ele tinha já dado aulas num curso profissional, mas recusou outros, devido à falta de atenção e indisciplina dos formandos.

Numa das visitas estava ele a elaborar um par de largas coleiras de boi, para custar cerca de 100 contos (500 €), encomenda particular de um agricultor das redondezas (Fig. 9).

António Santos faleceu repentinamente em Outubro de 1990. As suas ferramentas foram vendidas pela esposa à Correaria Moderna, em Braga, que ainda hoje mantém o fabrico de selas e arreios.

Nestes usos do couro como material para transporte, considerem-se ainda as cobertas das carruagens antigas: a Fig. 10 mostra um dos veículos do Museu dos Coches, em Lisboa, com o “telhado” totalmente coberto com uma pele de bovino assente sobre estrutura de madeira – outra obra dos correeiros antigos, segundo o seu regimento de 1738 (LANGHANS, 1943: 433), que refere a cobertura e os arreios. No §1º do capítulo 4º, o regimento seguinte, de 1768, reafirma o mesmo: “*toda a Casta de Carruagenz, como coichez, Sejes, liteiras, cadeirinhaz*” (IDEM: 713) pertencia ao correeiro.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, António Santos executa um par de largas coleiras de boi.

Em baixo, cobertura em pele de bovino de uma das carruagens do Museu dos Coches, em Lisboa.

FIGS. 11 E 12 – Em cima, as caldeiras onde fervem as rasas de couro até se dissolverem.

Em baixo, longas tinas de madeira onde é despejado o líquido das caldeiras.

5. Incluo nestes apontamentos outro dado que, apesar de não ter ainda bases documentais – a tradição verbal e o saber-fazer no ciclo da aprendizagem desde muito cedo antecederam a escrita, e foram sempre dominantes –, poderá ser de utilização milenar. Estou a referir o fabrico e emprego da “cola de couro”: a pele, já curtida, é raspada para se igualizar a espessura e a deixar mais lisa; tais desperdícios eram cozidos até se transformarem em cola gelatinosa, que se destinava à indústria do mobiliário e instrumentos musicais, sendo também exportada para as colónias de África.

Uma primeira secagem transforma-a em gelatina, e é cortada às finas fatias; uma segunda secagem solidifica as placas de cola de couro.

Nos finais dos anos de 1980 visitei a última das fábricas de cola de couro em Adaúfe, perto de Braga, e pude esclarecer e fotografar o processo. Cozido numa caldeira, o couro transforma-se em gelatina; esta é, seguidamente, despejada em reservatórios rectangulares, e depois cortada, indo para secar totalmente (Figs. 11 e 12).

Conforme a limpeza da cola, assim a havia de primeira, segunda e terceira qualidade. O seu aspecto é de tablete, do castanho translúcido ao escuro. Os restos da cozedura (sujidade vária que se deposita na caldeira) são óptimos para a agricultura, e esta era também uma das actividades da quinta onde estava a fábrica; coloco o verbo no passado, pois esta fábrica encerrou o fabrico pouco tempo depois da minha visita.

A primeira crise na comercialização desta cola animal deu-se com a independência dos países que formam actualmente os PALOP (que recebiam muita “cola de couro”), logo seguida pela introdução rápida de colas químicas no mercado português.

Alguns fabricantes de instrumentos abasteceram-se de muitos quilos destas tabletes; no mercado encontra-se também uma cola de couro granulada, de fabrico inglês. Como exemplo do primeiro caso está Domingos Machado, violeiro de Tebosa (Braga), responsável pelo (seu) “Museu do Cordofone”, único no país.

O atrás referido António Santos, fabricante de selas e arreios, usava também tal cola derretida para brunir as bordas dos artefactos; aprendi com ele a elaborar bordas brilhantes, não se notando que uma peça é formada por duas ou mais superfícies de couro. Esta é mais uma utilidade das peles, agora transformadas em cola, integradas num ciclo onde o desperdício era pouco, antes tudo se transforma e aproveita.

6. Na Correaria Moderna, sita na Rua dos Chãos, em Braga, vi na mostra um interessante quadro em couro lavrado, ilustrando uma cabeça de cavalo, direi eu que inspirada em gravuras portuguesas de 1790; o método era curioso, pois o rebaixado tinha sido realizado para o interior do desenho. Aquando da minha ida para fotografar, foi-me mostrada outra gravura de cabeça de equino, tingida de negro (Figs. 13 a 15).

FIGS. 13 E 14 – Gravura de cabeça de cavalo, com pintura. Em baixo, detalhe.

FIG. 15 – Outra gravura, repuxada e tingida de negro.

Perguntei pelo fabricante, e assim cheguei à conversa com Custódio Guimarães, actualmente com 91 anos.

Em inícios do século XX, o jovem bracarense Clemente Pereira Guimarães, ainda adolescente e já envolvido em correaria por tradição familiar, foi para Inglaterra estudar melhor os métodos da arte, pois esse país tinha – e ainda tem – fama na qualidade dos artefactos para equinos. Ao voltar, o jovem foi incorporado no exército português, deslocado para França a combater na I Guerra Mundial. Voltou três anos depois, medalhado por ter salvado um tenente, mas debilitado com os gases inalados nos campos de batalha. Iniciou a sua loja de correaria em Braga e, mais tarde, deslocada para a Rua dos Chãos (onde ainda permanece), pois tomou conta de uma oficina anterior; tendo falecido pouco tempo depois, deixou a esposa viúva a gerir o negócio. Na altura, havia vários correeiros em Braga, todos com boas relações de vizinhança; tinham um estandarte, com a bandeira nacional e outra em vermelho escuro, terminando com as ferramentas do ofício: martelo, compasso e faca de meia-lua (Fig. 16).

A loja-oficina de Clemente Guimarães funcionava no primeiro piso, pois, ao nível da rua, estava a cavalaria, onde vinham colocar o equino muitos clientes, às compras na cidade. Dos seis filhos, só os quatro

rapazes – Alberto, Manuel, João e Custódio – continuaram o ofício. Um deles, Manuel, foi para o Porto estudar nas Belas-Artes e, ao mesmo tempo, aprender marroquinaria numa oficina famosa, a “Casa Apolinário”. Voltou para Braga, trabalhou na “Casa Ferreira”, mas em breve integrou o trabalho dos irmãos – a correaria envolvia cerca de 30 artífices, homens e mulheres (estas mais dedicadas à costura e corte do couro) –, e o negócio expandiu-se. Como na altura se fabricavam em Braga cadeiras encouradas, o jovem João esteve uns anos como gravador; esses anos proporcionaram-lhe controlo sobre as ferramentas tradicionais de cinzelar o couro, e daí os dois quadros, elaborados nos anos de 1980, com cabeças de cavalo. Além da cinzelagem, típica das cadeiras encouradas, o uso de modeladores para a leitura dos músculos e veias do equino demonstram um artífice de grande mestria. Os gravadores de couro para estofos poderiam realizar mais diversidade de motivos, mas ficaram sempre demasiado cingidos aos estilos clássicos do mobiliário de assento, raras vezes se aventurando em explorar outros temas e atingir outro público.

Actualmente, a correaria, única em Braga, é gerida pelo neto, Carlos (filho de Custódio, já aposentado, mas que até recentemente fazia questão de vir a pé e manter o horário de trabalho), que é o meu interlocutor principal neste historial/síntese de uma época áurea de trabalho contínuo e tradicional. Agora, é menor o fabrico de selas e arreios, e maior o restauro de vários tipos de obras, nem sempre em couro.

FIG. 16 – Ponta do estandarte dos correeiros bracarenses, elaborado no início do século XX.

7 As máscaras do Nordeste português merecem uma referência particular quanto ao uso do couro. Relativamente ao ritual, simbologia e tradições, há diversos estudos publicados desde os anos de 1960.

Num desses estudos, as legendas das imagens referem o material utilizado. Assim, temos máscaras esculpidas em madeira (30 exemplares), em lata reutilizada (22 exemplares), logo seguida pelo couro (nove máscaras); tiras de couro ou pele têm ainda uma presença discreta nalgumas máscaras de madeira. Sobre o modo de fabrico, o autor de um livro escreveu: “As máscaras de couro, modeladas com o auxílio de uma forma de madeira, adquirem as qualidades plásticas sobretudo com o tempo: o envelhecimento do material, em certos casos, altera esse ritmo de serena expressividade que a pátina inicial lhe comunica, e a máscara assume uma feição espectral cavernosa” (PEREIRA, 1973: 105). Através das fotografias do livro referido (IDEM: 79, 83, 87, 89, 91, 115, 119, 127 e 129), é possível considerar que, de facto, uma forma de madeira serviu de molde. A extensão geográfica da recolha – Torre de Dona Chama, Rebordelo, Travanca e Podence – permite-me considerar mais que um molde e, apesar das semelhanças entre máscaras (em particular no queixo e modelado em torno dos olhos vazados), é de crer que algumas fossem executadas simplesmente com as mãos. Molhando o couro bovino, este fica moldável; a modelação pode ser conseguida com uma colher, e o relevado através de um seixo, canto da mesa ou o “ovo” de madeira de coser meias; secando com rapidez (frente à lareira, ou sob o inclemente sol do Verão, por exemplo), a máscara mantém a forma. O molde de madeira é recurso para repetição, o que não parece sobressair das imagens.

Também sobre o fabrico, um outro estudo afirma: “Segue-se em mérito, até pela originalidade, ou, pelo menos, pela raridade entre as máscaras populares de toda a Europa, o grupo de 7 exemplares de sola, ou de cabedal, só usadas numa área bastante restrita do oeste brigantino, constituída por algumas freguesias de Macedo de Cavaleiros, situadas ao norte desta vila, como sejam Podence, e Vilarinho de Agrochão, a de Torre de D. Chama, no concelho de Mirandela, e Rebordelo, além Tuela, no de Vinhais. A técnica é rudimentar: uma forma de madeira, como as usadas para fazer as vulgares caraças de pasta do Carnaval, sobre a qual se aplica e vai moldando um pedaço de sola bem molhada. À diversidade de formas corresponde, deste modo, a diversidade de formatos, depois realçados pela pintura, que já não é obra de mestre sapateiro, mas de quem vai usar a careta, ou de qualquer pintor mais habilidoso” (PESSANHA, 1960: 56).

Nesse estudo estão ilustradas cinco máscaras em sola e uma outra que o autor diz ser de cabedal (presume-se que se refere a couro bovino mais maleável). As seis peças são algumas das ilustradas no estudo an-

terior, atrás referidas. Todas elas pertencem ao acervo do Museu Nacional de Etnologia.

Também no estudo de 1973 é reforçada a especificidade lusitana relativamente ao couro: “Este tipo de máscaras constitui ainda um caso extremamente original dentro do conjunto das máscaras europeias, pela utilização desse material” (PEREIRA, 1973: 105).

As quatro imagens de máscaras (Figs. 17 a 20) pertencem ao acervo da galeria Cruzes Canhoto/Arte Bruta, Primitiva e Popular, sita na Rua Miguel Bombarda, no Porto; são produção recente de Podence (Trás-os-Montes). O fabrico obedece a um padrão básico na planificação: olhos vazados, corte do triângulo do nariz e dois cortes laterais no queixo, em pequeno triângulo. Cosendo um outro triângulo mais largo no nariz, este ganha relevo; ao unir o queixo e cosendo, o couro toma a forma arredondada do rosto; os chifres são também cosidos à máscara. O procedimento técnico é digno dos trabalhos manuais, mas afasta estes exemplares daqueles antigos, ilustrados nos livros de 1960 e 1973, atrás citados.

FIGS. 17 A 20 – Máscaras de Podence.

8. No Museu das Terras de Miranda encontrei uma molida (suporte) de jugo, com decoração em longas franjas (que também afasta as moscas dos olhos do animal), e aberturas com aplicação de couro claro (Fig. 21).

Esta técnica – recorte do fundo e aplicação de couro de outra cor – denomina-se “calado”, termo extensível ao têxtil da zona, e ao trabalho pastoril (safões e sacos) das planícies do Sul ibérico (PEREIRA, 2009a).

O mesmo museu possui uma criva para trigo e centeio, originária da aldeia transmontana de Ficoro; é uma peça rara, que acrescenta versatilidade ao couro de uso popular (Fig. 22).

FIG. 22

FIG. 21

9. Em Portugal, encontram-se várias arquetas prismáticas em tampa tronco-piramidal; estão cobertas com couro fino (cordovão), decorado por incisão e puncionamento granulado no fundo. O inciso repete basicamente o mesmo desenho: círculos concêntricos raiados e a folhagem típica do estilo gótico. Arquetas góticas encontram-se no Museu da Sé de Braga, na Casa do Infante, no Museu Nacional de Arte Antiga, e em coleções particulares; todas as arquetas apresentam tiras metálicas e uma pega.

Face às outras, a particularidade da arqueta gótica presente no Museu Nacional Machado de Castro é, algures no tempo – talvez nos séculos XVII ou XVIII –,

ter sido coberta, nas faces com couro, com uma fina película de gesso que serviu de suporte à folha de ouro; esta foi estofada, isto é, texturada com uma punção de ponto, em motivos florais muito estilizados. No entanto, a folha dourada rachou e o gesso foi saindo, revelando o couro inciso inicial; sob a folha dourada o motivo do couro foi aparecendo (Fig. 23 a 25).

FIGS. 23 A 25 – Arqueta gótica, presente no Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra), com detalhe onde se vê o inciso do couro sob a folha de ouro texturada por pontos.

10. O Museu Pio XII, em Braga, possui um curioso e raro altar portátil, qual grande caixa prismática com pernas (Fig. 26). Este altar portátil é constituído por uma caixa/”baú” forrado de couro de Moscóvia, como se vê na imagem da textura (Fig. 27); tem 86 cm de largura, profundidade de 51 cm e altura de 30 cm; está fixo a pernas que dobram, cuja altura é de 74 cm. Abrindo a tampa, o baú contém uma extensão de madeira recortada, coberta de tecido vermelho, que forma as costas do altar, elevando-se 64 cm; guarda outras partes de madeira forrada a tecido branco, que se estendem lateralmente, formando a mesa (a cobrir com toalha), e atingindo 164 cm (Fig. 28); permite ainda, também por dobradiça, ter acesso ao espaço interno da caixa, onde o padre colocava o necessário para a missa; esta era realizada de costas para os crentes. Em tempos idos – talvez nem tão distantes assim –, o altar seria transportado em carro de cavalos ou mesmo por força braçal. É uma peça rara, e, atendendo ao uso do couro de Moscóvia (tanto para encadernação de livros da Igreja, como em estofos, lisos ou relevados por molde), datá-la-ei do século XVII.

O frade galego Manuel Pereira de Novaes deixou escrito (provavelmente entre 1625 e 1631) que muito sumagre, chegado pelo rio Douro ao Porto, tornava a seguir de barco “*para la ciudad de Amburgo y a otras Ansiaticas de Alemania para el adobo de las Moscovias y demas genero de Cueros de aquellas partes, por falta en ellas esse genero de yerua y Mercancia*” (NOVAES, 1912: 243). Um longo estudo sobre o sumagre foi publicado recentemente pelo Museu do Côa (LADRA, 2013). Nos países de língua inglesa, tal tipo de couro denomina-se “*Russia leather*” (couro da Rússia), que estará mais próximo da realidade. Páginas adiante, o mesmo relato, no capítulo “*de las mercaderias que se conduzen a esta ciudad de diferentes reynos estrãnos, por la barra de sv puerto*”, reafirma a origem de tais peles: “*Las demàs Naciones del Norte, Inglaterra, Olanda, Amburgo, Suecos y Dinamarchezes nauegan [...] Muchos cueros de Moscouia*” (NOVAES, 1912: 247).

Que características teria o “*couro de Moscóvia*” para ser produto de importação? Não somente para Portugal, mas também para os jovens Estados Unidos, via Inglaterra, e Espanha, tais peles eram usadas particularmente em estofos. “*O couro da Rússia é caracterizado pelo odor penetrante e agradável que tem devido à casca de bétula usada na curtimenta que o torna imputrescível e repelente aos insectos [...] habitual-*

FIGS. 26 E 27

mente entende-se por «couro da Rússia» a vaca de malha de losangos tingida em vermelho granã” (WATERER, 1968: 85, tradução minha); ou seja, o acabamento da curtimenta dava a tais peles uma fina textura em losangos, e um odor particular. Refere ainda o autor que o uso de “*couro da Rússia*” em estofos aparece no século XVII, data que coincide com os estudos que transcrevi de Manuel Pereira de Novaes.

FIG. 28

FIGS.
29 E 30

No Tesouro da Sé de Braga encontra-se um suporte de Bíblia para fins litúrgicos; vendo de perto, é facilmente discernível a malha de losangos do couro de Moscóvia. A decoração resulta de puncionamento com apenas dois “ferros” (Fig. 29).

Os “couroz de Moscóvia” (LANGHANS, 1943: 704) aparecem incluídos no tipo de peles usadas pelos correiros de Lisboa (regimentos de 1738 e de 1768). Ao afirmar que os compradores do ofício teriam como obrigação “*hirem a Casa de todos os Mercadorez, que costumão contratar em couroz de Moscovia*” (IDEM: 715), mais se explicita a origem extra-lusitana de tais couros.

Entre as peças de exame de correiro, no Porto, no regimento de 1673 aparece “*hua Cadeira de Moscovia de marca grande debroada*” (CRUZ, 1943: 176).

Estofos em couro de Moscóvia encontram-se, por exemplo, na Casa-Museu dos Patudos (Alpiarça) e no Museu de Aveiro, onde o ornamento é realizado com costuras padronizadas (decoração por pespontos); como se percebe, a textura diamantina deste tipo de couro choca com as técnicas do gravado. O Museu Nacional de Arte Antiga possui um banco corrido de três assentos, com relevados florais obtidos por prensagem; as linhas amplas desta decoração estão longe da minúcia e arte das cadeiras de sola lavrada (Fig. 30).

O mesmo digo quanto às cadeiras leves, de inícios do século XVII, no Paço Ducal de Vila Viçosa: o ornamento floral simples, relevado por molde, tem uma moldura em linhas rectas vincadas, e puncionamento com um “ferro” de bola – aspectos afastados do lavrado português da época.

11. Já bastante escrevi sobre mobiliário de assento, esse ícone nacional e de fama além-fronteiras. O material é abundante – contrariamente a muitos outros usos do couro – e a história escrita e ilustrada ainda não está completa, em particular sobre a linhagem mudéjar de base califal. Acrescento aqui dois casos peculiares e excelentes na sua manufactura.

Apenas utilizando as afiadas goivas de entalhador estão as gravuras de dois móveis na sala de D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda. Os motivos são os mesmos da talha pujante dessas peças (cadeira e bidé), e inclino-me a considerar que o entalhador realizou também a gravura do couro. Todas as linhas do desenho foram abertas com uma goiva em “V”, facilmente identificável ao olhar de perto para o corte; as linhas finais, em “*degradé*”, mais revelam o uso dessa goiva, devido à finura aberta na pele. O couro compacto de 6 mm permite talhar outros motivos, retirando a derme e criando ondulação; o lavrado de jarras e flores estilizadas perdeu também a derme, criando minúsculos planos inclinados para explicitar os motivos pretendidos. O couro com derme, em castanho-escuro, contrasta com estes motivos talhados, em castanho-claro. Refiro-me à cadeira (Figs. 31 a 35), pois o espaldar do bidé (Figs. 36 e 37) foi totalmente tingido de escuro; apesar das partes talhadas, sem derme, terem absorvido menos cor, o contraste é reduzido, o que retira beleza à obra. É de supor que o exímio entalhador fez experiências sobre o couro, antes de realizar estes dois magníficos e raros espaldares.

FIG. 31 – Cadeira.

FIGS. 32 A 35 – Detalhes da talha do couro.

FIGS. 36 E 37 – Bidé e detalhe.

Outras duas peças raras encontram-se no Palácio Nacional de Mafra e, segundo as informações que recebi, foram executadas nas oficinas da Penitenciária de Lisboa, e oferecidas ao Rei D. Carlos; estão datadas como de início do século XX. Talvez houvesse então uma oficina de marceneiro e entalhador, pois o lavrado recorreu de novo às afiadas goivas da talha.

Devido à raridade do método de gravura, e ao desenho “neo-clássico”, estas duas peças são de salientar no mobiliário português. A estrutura de madeira tem, no topo do espaldar, o escudo português sob a coroa.

Aqui o artífice, com certeza mestre da arte, deixou ficar a derme dos motivos do topo do espaldar, desbastando-a na restante superfície; tal é facilmente notado pois a derme tem brilho e, sem ela, o couro é baço e tem toque de veludo.

Como o couro é grosso, os motivos florais puderam ser talhados e modelados com profundidade (Figs. 38 a 42).

Todas as outras cadeiras, que completam os móveis de assento da sala de jantar, estão estofadas em palhinha.

Admiro-me como é que existem apenas estes exemplares executados por alguém com destreza de entalhador, e muita inteligência para pensar no couro como tábuas a esculpir, e que, aparentemente, funcionava à margem dos métodos cor-

FIG. 38 – Cadeira.

FIGS. 39 E 40 – Espaldar de cadeira e detalhe.

FIGS. 41 E 42 – Assento de cadeira e detalhe.

rentes do gravador de couros (cinzelagem e puncionamento). Neste caso, a única coincidência é a texturização do fundo.

É de considerar que o entalhador que lavrou o couro fez algumas experiências antes de passar à obra final; percebeu que uma superfície de uns 5 mm de espessura teria de receber talha suave; que essa superfície tem derme, e esta poderia “jogar” com o fosco da hipoderme existente sob ela; que este fosco é de toque aveludado e sem brilho, contrariamente ao da derme, que é liso e ligeiramente brilhante. Nos ensaios, ter-se-á apercebido que era possível raspar o fundo e deixar os motivos salientes; as goivas curvas e afiadas podiam retirar couro e modelar o desenho vegetalista, realizando, assim, o trabalho dos “ferros de calcar”.

Este método de gravura só aparece nestas peças, tanto quanto conheço; os estofos dos séculos XVII-XVIII poderiam perfeitamente admitir partes assim talhadas, sem destoar nem lhes retirar resistência. Do que conheço em Espanha, também não existem obras assim gravadas. Aparentemente, mais nenhum entalhador se aventurou na “talha do couro” com esta profundidade.

12. Esta é mais uma peça que faz jus à inventiva e capacidade em descobrir uma saída eficiente para um caso que poderia ser frequente: o cavalo da carruagem poderia perder uma ferradura, e impossibilitar o cavalgar do animal; uma carruagem sem um animal substituto poderia não atingir o objectivo. Assim, inventou-se um modo para aguentar o animal até chegar ao destino: uma ferradura presa a um “sapato” em couro que, através duma presilha e fivela, se fixa ao casco do animal (Figs. 43 e 44).

FIG. 43

FIG. 44

Trata-se, pois, de uma ferradura, qual pneu sobresselente, para remediar inteligentemente uma situação incômoda, quando o equino era o meio de transporte principal, seja montado, seja puxando a carruagem. A Casa de Lanheses possui ainda uma bicicleta de inícios do século XX, com um selim de couro; os pneus das enormes rodas são de cortiça. Os selins de couro são fabricados em pele de bovino, sendo moldados a húmido; a secagem rápida dá-lhes dureza para a função. Este método é ancestral, e tecnicamente denomina-se *“cuir bouilli”* (couro cozido; não é que o couro seja cozido, mas os segundos imersos em água muito quente são suficientes para tornarem o couro tão duro como madeira. Outro método, de efeito semelhante, consiste em secar rapidamente o artefacto moldado e molhado; basta uma lareira ou um maçarico para que a peça fique dura e à prova de água.

Tais métodos foram usados na elaboração de contentores, tanto para cozedura de alimentos como para armazenamento. O interessante é o prolongamento da estética dos vasos em couro na cerâmica, e passo a citar: *“Os ceramistas neolíticos deixaram-nos, marcado no barro, a imagem dos artefactos domésticos mais efêmeros dos seus predecessores. No pote de Abingdon vemos não só a forma dos anteriores utensílios de couro, mas também as suas características engenhosamente transformadas em ornamentação: a costura que fixava as versáteis tiras, e as dobras onde entrava o gargalo. Nesses contentores a água era aquecida colocando no interior pedras quentes da fogueira. Em certas condições isto obrigaria o couro a endurecer e manter a forma – semelhante àquela seguida pela cerâmica posterior”* (WATERER, 1950: 3, tradução minha). Em Portugal, um caso peculiar é um vaso de cerâmica descoberto em Santa Vitória (Ervidel, Aljustrel), datado da Idade do Bronze (Fig. 45); faz parte do acervo do Museu Nacional de Arqueologia (inventário n.º 2004.53.3), e exposto no site do museu: <http://www.museuarqueologia.gov.pt/default.asp?a=3&x=3&i=132> (consultado em 2017-06-30). Tal como o seu congénere britânico, o ponteadado do vaso português em barro parece imitar as costuras do couro no contentor que lhe serviu de modelo; acrescento que as linhas paralelas verticais que rodeiam o vaso seriam as pequenas rugas formadas para diminuir a área do círculo inicial do couro, moldado em húmido para se obter a forma de vaso, e onde seria costurada a faixa seguinte.

13. Outro caso curioso é a marca que o couro e seus ofícios deixaram em nomes de ruas e de pessoas.

O trabalho pestilento dos curtumes levou à sua localização fora das muralhas ou afastado do centro urbano, e perto de ribeiras ou rios, dada a necessidade de acesso facilitado à água. A disposição arruada dos ofícios levou ao nome das artérias onde labutavam. As alterações urbanísticas eliminaram algumas designações e destruíram bairros, e o fim de certos ofícios limpou da memória algumas outras.

Em Guimarães, a *“Rua Zapateira”* é *“já mencionada em escrituras tabelionárias de 1167, da Colegiada Vimaranesense”* (CARVALHO, 1939: 194); um outro documento de 1297 cita a Rua Peliteira; as Ruas Correira e Peliteira parecem ter coincidido com a Rua Sapateira, *“assim se deduz de uns títulos abertos em documentos do século XV”* (IDEM). Já o Rio dos Couros é citado em dois documentos medievais: *“Petrus Gunsaluj tenet unum molendinum super riuulum merdarij iuxta fontem abbatis”* (CARVALHO, 1942: 30), ou seja, Pedro Gonçalves tem um moinho sobre o rio merdário, junto à fonte do Abade. Em 1258, no reinado de Afonso III, de novo o *“merdário”* é citado: *“item dixit quod audivit dici sicut incipit ex una parte circa chousam prioris Sancta Marie Vimarân. quomodo vadit eundo superius per riuulum merdarium usque fontem abbatis”* (IDEM); esclareça-se que na designação de *“merdário”* se inclui todo o lixo dos curtumes que usavam o rio, e os dejectos dos habitantes. A. L. de Carvalho esclarece que os *“próprios escorros desta fonte [do Abade] tomando o mesmo curso das águas do rio do Campo da Feira, convergem para o lugar onde se encontram os pelames da cortimenta, que por isso mesmo se ficou chamado, daí para baixo, até S. Lá-*

FIG. 45

zaro pelo topónimo de rio de couros” (CARVALHO, 1942: 30), onde até recentemente labutou uma fábrica de curtumes, hoje transformada em local de exposições, com os grandes tambores rotativos revelando o ofício de curtidor. As alterações na cidade-património mundial deram uma nova vida a esta emblemática zona, mantendo muitos tanques em granito – expostos ou integrados na arquitectura – e o brasão dos curtidores numa parede de granito.

Na Lisboa de finais do século XIII, os correeiros e sapateiros teriam rua própria; “contudo, não nos é possível localizar rigorosamente tais bairros” (PRADALIÉ, 1975: 65). A par das Ruas dos Correeiros e Sapateiros, considere-se ainda a Rua dos Douradores, onde existiam sete guadamecileiros a trabalhar, dos nove que o *Livro do Lançamento e Serviço que a cidade de Lisboa fez a el Rei nosso S.or. o ano de 1565* (DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA..., 1947) considera. Lisboa conta ainda com o Beco dos Curtumes e a Travessa dos Curtidores – ou seja, tem uma tradição de curtimenta e trabalho artístico do couro, como revelam os regimentos dos ofícios da capital.

Em Évora, na Idade Média, existiam as Ruas da Correaria Velha, Sapataria, Selaria e dos Pelames (BEIRANTE, 1995: 119). A Rua dos “Correeiros” (PEREIRA, 1891: 115) aparece em documentação do século XIV, e a Rua da “Selarya” é citada em título do século seguinte. Encontra-se, em documento do século XV, uma referência à “Çafoaria” (IDEM: 126), rua ou local onde estariam os “çafoeiros”, fabricantes de safões. Num “translado de uma inquirição régia”, datando de 1412, encontra-se a “Rua direita da çapataria” em Ponte de Lima; mais adiante está o “Título da rua da carnaçaria [...] e doutro de ssellas” (ANDRADE, 1990: 199 e 211), talvez se referindo à rua dos fabricantes de selas. Em Santarém existiram, ligadas ao trabalho do couro, as ruas dos Albardeiros e dos Pelames, e a Rua dos Odreiros (BEIRANTE, 1981: 54 e 75). Em Alpedrinha existia a Rua das Alcaçarias, onde estavam os curtidores, junto à Fonte das Peles, agora lavadouro público. Em Castelo Branco ainda existe a Rua dos Peleteiros, onde, no n.º 42, um lintel de porta manuelina está esculpido com uma tesoura e uma pele de ovelha (Fig. 46).

Anos atrás, perto de Castro Laboreiro, passei na pequena aldeia de Pousa-Foles de Baixo, separada de Pousa-Foles de Cima, já em Espanha, por uma ribeira. Tal designação, explicou um idoso, deveu-se à existência de moinhos no rio, onde vinham os habitantes trazer os foles (sacos de pele) carregados de cereal; ora chegavam ao moinho, e pousavam o fole. Novos tempos e novo ritmo significaram o fim dos moinhos e da necessidade básica em moer o cereal do cultivo.

A aldeia de Encourados, na estrada Braga-Barcelos, apresenta na bandeira uma couraça com um rosto humano pintado (Fig. 47). Na Casa do Povo de Martim (que engloba a freguesia de Encourados), informaram-me que o nome e a representação se devem ao facto da aldeia ter enviado alguns homens a combater nas Invasões Francesas. Contudo, perante as armas de fogo, a couraça não era eficaz. Talvez o mito e a lenda venham de mais longe, pois, face à arma branca que antecede a de fogo, o couro moldado e seco oferece resistência e protege a vida.

A representação na bandeira é a couraça, com pintura de um rosto entre decoração vegetalista; as flores-de-lis são estilizações da maçoaroca.

FIGS. 46 E 47

Em Vila Nova de Cerveira existe a Quelha dos Pelames. Em Braga, a antiga Rua dos Pelames, a ponte dos Pelames e a antiga Rua da Sapataria são marcas da labuta dos curtumes e fabrico do artefacto-base: o sapato. No Porto, existe a Rua dos Pelames, perto da Sé-Catedral; em Vila Nova de Foz-Côa, permanecem as ruas do Sumagre e das Atafonas e, em Murça do Douro e Santo Amaro, o Largo da Atafona (LADRA, 2013: 49 a 52); atafona é a designação para o moinho de moer o sumagre, um arbusto essencial no curtume. Em Coimbra encontra-se a Rua dos Sapateiros; perto de Évora, em Sta. Maria de Machede, a Rua da Fábrica dos Curtumes leva directamente a uma unidade familiar de curtidos e fabrico de abrigos em pele.

Já Rio de Couros é uma freguesia perto de Tomar. Segundo a *Wikipédia*, “Rio de Couros é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Ourém, com 18,08 km² de área e 1 877 habitantes. A sua densidade populacional era 103,8 hab/km². Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional para formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. No ano de 1729, o bispo de Leiria D. Alvaro de Abranches, criou a freguesia de Rio de Couros, desanexando-a da Freixianda” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Couros, consultado em 2017-06-30).

Em Tavira, está a Rua dos Pelames, junto ao rio Gilão, que atravessa a cidade. Em Alpalhão existe uma rua com o mesmo nome.

Esta recolha documental e de viagens mostra, de Norte a Sul, as marcas toponímicas do couro e ofícios derivados, revelando como esta matéria-prima permaneceu essencial através dos séculos, tanto para o comércio como para a elaboração de artefactos.

Seja por ofício, seja por transmissão familiar, o amanho dos couros marcou também a antroponímica.

Em 1446, numa carta de perdão a Afonso Gil, está um tal “Joham Afonso Cordouam morador em Felgueiras” (DOCUMENTOS DAS CHANCELARIAS..., 1915: 586). Também do mesmo século ficou registado um tal “Cordovão” (GONÇALVES, 1971: 208) em Évora.

Talvez por se tratar do Sul português, mais influenciado e enraizado na produção cultural andalusí, onde a cidade de Córdova e o cordovão eram sinónimo de couros de qualidade, encontram-se nessa região bastantes nomes ligados a essas duas designações. Em Évora do século XV, segunda metade, estão dois apelidos “de Córdova”, dois “Cordovão” e dois “Curtido” (BEIRANTE, 1995: 200 e 201); um tal “de Córdova” (GONÇALVES, 1988: 136) viveu nas terras de Alcobaça, entre 1430 e 1460; já “Couros” era um apelido, estendido a pessoas com brasonária.

Se o apelido “Córdova” não explicita ligação aos ofícios do couro, já os outros apelidos – Cordovão, Curtido, Couros – são mais claros quanto à provável origem do nome: ligação ao amanho e trabalho das peles, cujo acto de curtir ou de trabalhar marcou o próprio nome do artífice, talvez se iniciando por alcunha, e que foi passado para os descendentes, mesmo que estes nada tivessem a ver com os ofícios do couro.

Neste sentido podem ainda considerar-se os apelidos Cordeiro, Cabral e Correia, vulgares actualmente.

Como assinante da revista espanhola *Oficio & Arte*, li várias vezes sobre as actividades descentradas da Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, com mais de 30 municípios envolvidos (<http://www.ciudades-ceramica.es/>, consultado em 2017-06-30); ocorreu-me que, em Portugal, seria possível a criação de uma rede semelhante, ligada ao couro. Em 2013, escrevi às câmaras municipais de Castelo Branco, Lisboa, Braga, Guimarães e Évora, sugerindo a criação de uma rede nacional de municípios toponimicamente conectados com as peles. Era minha ideia poder lançar-se um trabalho conjunto de divulgação patrimonial, com folhetos, exposições, congressos, ateliês para crianças e adultos, e promoção cultural e turística; o lintel na Rua dos Peleteiros de Castelo Branco poderia ser o logótipo/emblema deste projecto. A resposta que tive foi nula. Já anteriormente, em 2011, tinha escrito à Câmara Municipal do Fundão, depois de visitar Alpedrinha, sobre a qual escrevi um artigo a propósito dos gravadores da vila (PEREIRA, 2014), que também tem toponímica ligada aos couros; a resposta, via telefone, chegou poucas semanas depois, muito positiva e esperançosa, mas não teve qualquer seguimento.

14. O *Dicionário Houaiss* considera samarra como “[...] *casaco ornado ou forrado de peles; [...] antiga vestimenta de pastores feita de pele ou lã de ovelha ou carneiro [...];* pele de qualquer animal [...]”; *prov. do basco zamarra (com artigo, zamarra) 'pele de gado lanar' ou da palavra ibérica correspondente*” (DICIONÁRIO HOUAISS..., 2005: 7164). Um outro dicionário dá um significado semelhante para o termo: “(<esp. zamarra: pele de carneiro)”, ou “casaco de tecido grosso com gola forrada de pele” (DICIONÁRIO GLOBAL..., 2014: 1239); já o dicionário da Porto Editora repete semelhante significado, com a mesma origem do termo (DICIONÁRIO DA LÍNGUA..., 2014: 1427). Contudo, repetindo o mesmo significado, o dicionário da Texto Editora considera que samarra procede “(do Ár. sammor, peliça)” (DICIONÁRIO INTEGRAL..., 2008: 1325).

Do árabe ou basco, a designação do casaco com gola em pele (ovelha ou raposa), ou de pele, passou também a designar aqueles que recolhem as peles – os samarheiros; segundo um dicionário, o samarheiro é o “negociante de peles de carneiro com a respectiva lã” (DICIONÁRIO DA LÍNGUA..., 2014: 1437). Esta designação era, e é, usada, na Beira Interior, para os recolectores de peles, posteriormente curtidas e transformadas, com e sem pêlo. Chegamos assim à Casa da Memória dos Samarheiros, um projecto individual meritório e digno.

No *Livro dos Regimentos* de Lisboa, de 1572, não se encontra este termo, mas antes peliteiro; o regimento estipulava que o artífice tratava do curtume e confecção de peles de arminho, marta “zebelina” e “galega”, gineta, “raposos, lontras, lobos seruaes, gatos seruaes, ginetas, papaluas”; executava também luvas de cabrito “cortidas co çumagre” e de “pele de lontra” (CORREIA, 1926: 99).

Por volta de 2008, Antenor Santos, curtidor por tradição familiar e sócio-gerente da firma Fabrícios (<http://fabricios.pt/>, consultado em 2017-06-30), de Vila Verde (Seia), contactou-me por telefone, pois tinham-lhe referido o meu nome em visita ao Museu de la Pell, em Igualada (Catalunha).

Encontrámo-nos meses depois num seminário em Ponte de Lima, onde eu apresentei uma comunicação sobre artefactos Mandinga em couro. A sua ideia era criar um núcleo museológico ligado aos curtumes e seus derivados, aproveitando alguma maquinaria desactualizada, fotografias dispersas, e acrescentar visibilidade a Vila Verde, uma terra de curtidores.

Até aos anos de 1980, os rebanhos de cabras e ovelhas providenciavam a lã para as indústrias de lanifícios da Covilhã, sendo também usada em microempresas familiares na tricotagem de agasalhos, a par de outros recursos, como a agricultura. As peles dos animais abatidos para consumo eram recolhidas (secas e salgadas) por indivíduos a pé, de bicicleta, burro ou mula; percorrendo caminhos entre aldeias, esta recolha alimentava diversas fábricas de curtumes em Vila Verde; no curtume usava-se o arbusto sumagre (também recolhido na região, incluindo Trás-os-Montes), que faz parte dos métodos antigos do curtume “vegetal”. Transformadas, as peles e couros serviam para a elaboração de roupa quente e calçado, sendo outro dos recursos da vasta região interior.

Em 1882, o crescimento da linha férrea no interior do país facilitou a recolha de peles em lugares impossíveis de atingir de bicicleta ou mula.

A cavalo na coleta de peles, por vezes significava ficar fora de casa por alguns dias. Os agricultores/pastores chegavam a dar aos curtidores/recolectores itinerantes abrigo e alimento, por vezes significando dormir em palheiros ou perto dos animais. As peles eram recolhidas todo o ano, apesar do frio e da neve no Inverno. Era corrente curtidores e pastores terem ligações familiares, mesmo vivendo longe.

Os donos dos curtumes eram também trabalhadores, não se afastando do trabalho manual e duro que é o curtume. Actualmente, a recolha de peles frescas é feita usando carrinhas com refrigeração, indo a matadouros licenciados, e não mais a casas ou quintas particulares. Mesmo assim, o horário de trabalho permanece adaptado às longas horas na estrada, partindo de madrugada e regressando noite dentro. Imprescindível no curtume era o sumagre; o seu corte era feito com a “pedoa”, de lâmina mais larga e cabo maior que a foice. Os arbustos eram moídos em moinhos de pedra (atafonas), com a mó movida na vertical por força do equino; essa matéria-prima era ensacada e transportada em carro de bois ou em burros até às fábricas de curtumes. O comércio de sumagre aparece com frequência nos forais manuelinos (por exemplo, de Silves e Lisboa). Muitas vezes, o curtume recorria a outro método: a pele era retirada do animal sem abrir pela barriga, e o pescoço servia de gargalo do saco; pendurado e cheio de líquido curtiente, tal saco acaba por ficar curtido.

Desde os finais do século XIX, melhores entradas e sobretudo o caminho-de-ferro permitiram às fábricas locais expandir o negócio e atingir as grandes cidades. Em Vila Verde, tal como noutras aldeias, foram construídos grandes edifícios em pedra, devedores à expansão do negócio dos curtumes; as casas serviam muitas vezes também de adega e mercearia, além de celeiro, curtimenta e arrecadação das alfaías agrícolas.

As duas guerras mundiais ajudaram ao crescimento destas pequenas indústrias, devido à necessidade de couros para apetrechos dos soldados.

Nas últimas décadas, a abertura de Portugal aos mercados internacionais levou a um declínio da indústria nacional; muitas destas pequenas empresas fecharam, incapazes de providenciar preços baixos e prazos de execução. A fábrica herdada do pai de Antenor Santos, denominada Fabrícios, teve de se modernizar e adaptar às inovações dos curtumes, e a novas regras de protecção ambiental. Antenor e seu irmão José, a par dos filhos e filhas de ambos que decidiram continuar a empresa familiar, adaptaram a fábrica para curtir usando crómio, incluindo tingimento, superfícies texturadas e adesivos decorativos. Adquiriram maquinaria mais eficiente e ligaram-se a outros países – Paquistão, Índia, Marrocos –, de onde importam “couro azul” (peles parcialmente curtidas) para terminar em Vila Verde. Nos anos de 1980 apareceu a moda dos blusões em couro e, nos últimos anos, o expandir do calçado “made in Portugal” nos mercados internacionais proporcionou um terreno mais sólido para o investimento neste campo – peles diversificadas para a produção de vestuário e calçado –, ajudando esta e outras pequenas empresas que se mantiveram em funcionamento.

O pai de Antenor Santos, Fabrício Lopes dos Santos, ainda teve de arregaçar as calças para mover com as pernas as águas escuras dos tanques de pedra com os couros a demolhar – um acto corrente na produção arcaica, denominado “lavar à perna”, executado seja por homem ou mulher, e muito incomodativo no tempo frio, em que as águas tinham uma camada de gelo na superfície. Os enormes cilindros rotativos e outra maquinaria (para rebaixar as peles) só chegaram nos anos de 1960 às indústrias portuguesas.

Em 1970, Antenor Santos persuadiu o pai a ir a Paris ver a exposição anual da indústria dos curtumes; viajaram num Renault 4L, onde dormiram, gastando dinheiro apenas na gasolina; outras viagens se sucederam, já incluindo hotel. Uma grande mudança foi deixar de trabalhar ao domingo e, mais tarde, ter livre o sábado à tarde.

Em 2007, Antenor Santos publicou o livro *Vila Verde, Terra de Samarheiros: peles, curtumes, gentes e costumes* (SANTOS, 2007) e uma nova edição está a ser preparada. Depois de tentar comprar uma fábrica de curtumes desactivada, com tanques, Antenor Santos conseguiu que a Câmara Municipal de Seia lhe emprestasse a escola primária (já desactivada) e ajudasse economicamente na reparação do telhado. Como muitas vezes acontece, apenas o impulso (e o dinheiro) de

beneméritos é que permite que os projectos avancem. Em 2015, a Associação de Desenvolvimento Samarreiros de Vila Verde (criada em 2008) conseguiu obter a quantia necessária para mandar executar uma estátua, em tamanho natural, do samarreiro e a sua mula – um monumento aos esforços de muitos, durante muitas gerações, na recolha de peles e na elaboração de pequenas indústrias (Fig. 48).

Recordemos que a sobrevivência da Humanidade dependeu do uso de peles, e a manufactura do couro terá sido a primeira actividade artesanal para roupas e calçado. Estas terras de montanha e clima agreste foram habitadas desde a Pré-História; a caça e, mais tarde, a pastorícia, são as antecessoras destas actividades familiares e das pequenas indústrias dos últimos séculos.

O Museu dos Samarreiros mostra as ferramentas do ofício: o meio-tronco sobre o qual a pele é raspada e facas curvas de duplo cabo; uma mesa com livros sobre o curtume e artes do couro, e cartazes sobre os ofícios do couro; vasos com folhas de sumagre (as bagas secas podem ser utilizadas como condimento culinário), casca, uma bicicleta usada na recolha de peles, e fotos dos curtidores e família.

Um móvel expõe recibos e facturas do comércio dos curtumes; outro móvel mostra a diversidade que o couro permite: odre, mochila/odre, menu de restaurante de Marrocos, calçado, instrumentos de precursão, malas. A considerar ainda o trabalho artístico clássico do Norte de África: mala de enxoval berbere, uma parte do conjunto de duas, suspensas lateralmente do camelo, no cortejo nupcial (Fig. 49); e o

FIG. 48

contemporâneo de Portugal: taça em couro gravado e dourado com incrustação de lápis-lazúli (Fig. 50). Ou seja, o tradicional, ritualista e contemporâneo atravessam a manufactura do couro.

Ao lado do Museu dos Samarreiros está a primeira máquina de rebai-xar peles, chegada em 1953-4, com a marca “Mercier”.

O Museu dos Samarreiros tem um *site* (<http://www.pportodosmuseus.pt/wp-content/uploads/2012/12/Folheto-Samarreiros.jpg>) e página no *Facebook* (<https://www.facebook.com/viveremvilaverdel>). No *Youtube* está um vídeo sobre Vila Verde que mostra os curtumes tradicionais: <http://vilaverdeterradesamarreiros.eu/category/videos/> (ligações confirmadas em 2017-06-30).

Muitos anos atrás, em Mogadouro, encontrei o último curtidor-recolector de peles. Em Argozelo, falei com dois antigos curtidores, pois a aldeia, próxima de Bragança, era local de curtumes (PEREIRA, 2002: 42-44). Também em Sendim e Lagoaça se recolhia sumagre. Em Mirandela, nos anos de 1990, encontrei um velho recolector de peles e curtidor, actividade que desenvolvia desde adolescente; enquanto as peles de ovelha eram abertas, as de cabra eram retiradas inteiras e, após se aparar o pelo, curtidas em saco; muitas eram abertas depois de curtidas, e outras eram transformadas em odres.

FIG. 49

FIG. 50 – Taça em couro lavrado e dourado e folha de ouro. Obra de Ana Caldas (2011).

Até aos nove anos de idade, vivi em Trás-os-Montes (Miranda do Douro e Picote), estando o meu pai a trabalhar nas recentes barragens da Hidro-Eléctrica do Douro. Na última casa onde vivemos, em Picote – ainda hoje arquitectura moderna –, para manter aparado o grande relvado, o meu pai comprou uma ovelha-bebé por 20 escudos

(hoje dez cêntimos); o animal cresceu e tornou-se domesticado e brincalhão. Teve de ser vendido, sem eu saber, quando deixámos Picote. Como acontecia, as peles dos animais abatidos eram recolhidas pelos peliteiros/samarreiros – daí eu ter estado envolvido nesta trama das peles logo em criança. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ANDALUS (al): *las artes islámicas en España* (1992) – Madrid: Ediciones El Viso.
- ANDRADE, Amélia Aguiar (1990) – *Um Espaço Urbano Medieval: Ponte de Lima*. Lisboa: Livros Horizonte.
- BEIRANTE, Maria Ângela (1981) – *Santarém Quinhentista*. Santarém: Ramos, Afonso e Moita.
- BEIRANTE, Maria Ângela (1995) – *Évora na Idade Média*. Lisboa: Fundação Gulbenkian / JNICT.
- BRANDÃO, João (1990) – *Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552*. Lisboa: Livros Horizonte.
- CARVALHO, J. M. Teixeira de (1922) – *Taxas dos Ofícios da Cidade de Coimbra no Ano de MDLXXIII*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- CARVALHO, António Lopes (1939) – *Os Mesteres de Guimarães*. Barcelos: Companhia Editora do Minho. Vol. I.
- CARVALHO, António Lopes (1942) – *Os Mesteres de Guimarães*. Barcelos: Companhia Editora do Minho. Vol. III.
- CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo (1990) – *La Industria Medieval de Córdoba*. Córdoba: Ediciones La Caja.
- CORREIA, Virgílio (1926) – *Subsídios para a História da Arte Portuguesa: Livro dos Regimentos dos Oficiais Mecânicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lixboa (1572)*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- CRUZ, António (1943) – *Os Mesteres do Porto*. Porto: Imprensa Industrial Gráfica do Porto.
- DIAS, Jorge (1954) – *Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril*. Porto: Instituto de Alta Cultura / Centro de Estudos de Etnologia Peninsular.
- DICIONÁRIO DA HISTÓRIA DE PORTUGAL (1975) – Coordenação de Joel Serrão. Lisboa: Iniciativas Editoriais.
- DICIONÁRIO HOUAISS da Língua Portuguesa (2005) – Lisboa: Temas e Debates.
- DICIONÁRIO INTEGRAL da Língua Portuguesa (2008) – Lisboa: Texto Editora.
- DICIONÁRIO GLOBAL da Língua Portuguesa (2014) – Lisboa: Editora Lidel.
- DICIONÁRIO DA LÍNGUA Portuguesa (2014) – Porto: Porto Editora.
- DOCUMENTOS DAS CHANCELARIAS REAIS anteriores a 1531 (1915) – Lisboa: Academia das Ciências. Vol. II.
- DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA da Cidade de Lisboa. Livro do Lançamento e Serviço que a cidade de Lixboa fez a el Rei nosso S.or. o ano de 1565 (1947) – Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Vols. I e II.
- FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y guadamecies: catálogo ilustrado de la exposición. Palácio de la Biblioteca y museos nacionales*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vol. II.
- GONÇALVES, Iria (1971) – *Aspectos da Antroponímia Alentejana do Século XV*. Separata de *Do Tempo e da História*. 4.
- GONÇALVES, Iria (1988) – *Imagens do Mundo Medieval*. Lisboa: Livros Horizonte.
- GONZALO MAEZO, David (1975) – *La piel en las lenguas y las literaturas iberopéninsulares del Medievo*. Vic: Colomer Munmany, Vol. I.
- LADRA, Lois (2013) – *Tecnologia Tradicional do Sumagre do Douro Superior: etnobotânica, história, cultura e património*. Vila Nova de Foz Côa: Fundação Côa Parque.
- LANGHANS, Franz-Paul (1943) – *As Corporações dos Ofícios Mecânicos*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. I.
- LANGHANS, Franz-Paul (1948) – *A Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa: subsídios para a sua história*. Lisboa: Imprensa Nacional.
- LEVI-PROVENÇAL, E. (1965) – “Espana Musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 de J. C.): instituciones y vida social y intelectual”. In MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. *Historia de España*. Madrid: Espasa-Calpe, S.A. Vol. V.
- LIVRO DAS POSTURAS Antigas (1974) – Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
- MARQUES, A. H. Oliveira (1987) – *A Sociedade Medieval Portuguesa*. Lisboa: Sá da Costa.
- MORALES, Ambrosio de (1610) – *Las Antigüedades de España*. S/ed.
- NOVAES, Manuel Pereira de (1912) – *Anacrisis Historial*. Porto: Biblioteca Pública Municipal do Porto. Vol. II.
- PALLA, Maria José (1992) – *Do Essencial e do Supérfluo*. Lisboa: Estampa.
- PEREIRA, Benjamim (1973) – *Máscaras Portuguesas*. Lisboa: Museu de Etnologia do Ultramar.
- PEREIRA, Gabriel (1891) – *Documentos Históricos da Cidade de Évora*. Évora: Typografia Economica de José d'Oliveira. Vol. I.
- PEREIRA, Franklin (1992) – “Azores islands: three trades for a pair of boots”. *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 38: 26-29.
- PEREIRA, Franklin (1993) – “Decorated bull collars at northern Portuguese country fairs”. *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 42: 19-23.
- PEREIRA, Franklin (2000) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello & Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “Leather: end of the road?” *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 76: 42-44.
- PEREIRA, Franklin (2009a) – “A Sul do Rio Mondego. Arcaísmo, simbologia e transmigração de ornamentos nas artes populares do sul ibérico”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal. 2.ª série. 7: 525-543.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Gilt leather/guadameci in Coimbra: comments on documents of the 12th and 16th centuries”. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Universidade de Coimbra. 25: 169-190.
- PEREIRA, Franklin (2014) – “José Joaquim dos Santos Pinto (1828-1912): marceneiro, entalhador e gravador de couros da Casa Real de D. Carlos”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (1): 169-180. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al_madanonline19_1.
- PEREIRA, Franklin (2016) – *De Córdoba para Portugal: el comercio de guadamecies en el siglo XVI*. Madrid: Chiado Editorial.
- PESSANHA, Sebastião (1960) – *Máscaras Populares de Trás-os-Montes*. Lisboa: Livraria Ferin.
- PRADALIÉ, Gerard (1975) – *Lisboa: da reconquista ao fim do século XIII*. Lisboa: Ed. Palas.
- SANTOS, Antenor (2007) – *Vila Verde, Terra de Samarreiros: peles, curtumes, gentes e costumes*. Seia: Porta da Estrela.
- SOLER, Ana (1992) – “Cordobanes y Guadamecies”. In *Cordovans i guadamassils de la Col·lecció Colomer Munmany*. Catalunya: Generalitat de Catalunya / / Fundació “La Caixa”, pp. 145-148.
- VICENTE, Gil (1958) – *Obras Completas*. Lisboa: Editora Sá da Costa. Vol. I.
- WATERER, John (1950) – *Leather and craftsmanship*. Londres: Faber and Faber Limited.
- WATERER, John (1968) – *Leather Craftsmanship*. Londres: Bell Publishing.

Zooarqueologia e Arqueomalacologia da Península Ibérica

Cleia Detry, Cláudia Costa e Maria João Valente

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 26 a 29 de Abril de 2017, a Universidade do Algarve acolheu o 1.º Encontro de Zooarqueologia Ibérica (Ezi2017), em conjunto com a 5.ª Reunião Científica de Arqueomalacologia da Península Ibérica (5RCAPI). Os encontros tiveram como instituições organizadoras o Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), o Interdisciplinary Center of Archaeology and Evolution of Human Behaviour (ICAEHB) e o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ), as unidades de investigação a que pertencem as organizadoras do evento e signatárias da presente contribuição.

O evento beneficiou também dos generosos apoios da Associação Arqueológica do Algarve, dos laboratórios de datações absolutas Beta Analytic Radiocarbon Dating e ICA International Chemical Analysis Inc, das Câmaras Municipais de Faro e Loulé e respectivos museus municipais, da Direção Regional da Cultura do Algarve, e das Faculdades de Ciências Humanas e Sociais e de Economia da Universidade do Algarve. Os patrocinadores foram Horta Salgada (Mudsecrets), Queijo da Villa, Magnum - Carlos Lucas e Vinhos, Gobius Comunicação e Ciência, Era-Arqueologia SA, Delta Cafés e Oxbow Books. A organização contou com um secretariado composto por alunos de mestrado e doutoramento

das Universidades de Coimbra e Algarve, e com a ajuda imprescindível de alunos voluntários dos vários ciclos de Arqueologia das universidades do Algarve e do Minho, e da Complutense de Madrid.

Os encontros decorreram no Campus de Gambelas, em Faro, no auditório da Faculdade de Economia, e tiveram como principal objectivo a discussão científica de temas relacionados com a Zooarqueologia no território ibérico ou sob influência cultural e histórica dos países ibéricos noutras geografias.

Os primeiros dois dias e manhã do terceiro dia foram dedicados ao Ezi2017, onde se trataram, de uma forma geral, todos os temas da Zooarqueologia Ibérica, desde a Pré-História à modernidade, das aves aos répteis, da osteometria aos isótopos e ADN. Na tarde do dia 28 e durante o dia 29, decorreu o 5RCAPI, dedicado à Arqueomalacologia.

O Ezi2017 resultou do crescente desenvolvimento da Zooarqueologia nas instituições espanholas e portuguesas, o que se traduziu numa grande participação de jovens investigadores de várias nacionalidades. Tal revelou, por um lado, a vivacidade da investigação nesta disciplina nas academias ibéricas e, por outro, a capacidade de captação de investigadores de outras regiões exteriores à Península Ibérica. Os investigadores pre-

FIG. 1 – Logótipo conjunto do Ezi2017 e da 5RCAPI.

sentes na conferência tinham várias nacionalidades: Espanha (54), Portugal (44), França (cinco), Inglaterra (cinco); e ainda do Brasil (três) e Estados Unidos (dois).

Cada um dos eventos contou com as conferências científicas de Marta Moreno-García (CSIC, Madrid) e Arturo Morales Muñoz (Universidade Autónoma de Madrid), investigadores cujo percurso profissional e académico tem contribuído de forma inequívoca para o desenvolvimento da disciplina nos dois países.

A conferência inaugural do Ezi2017 esteve a cargo de Marta Moreno-García. Intitulada “Archaeozoology: the dialogue between natural and human sciences”, expôs a convergência das ciências humanas e naturais no estudo do passado humano, demonstrando a importância da Arqueozoologia para a Arqueologia. A introdução de novas metodologias mereceu também análise profunda da comunicante, nomeadamente de como estas estão a alterar (e completar) as tendências dos estudos arqueofaunísticos.

Começados os trabalhos, as primeiras três sessões foram dedicadas à Pré-História antiga, com a primeira a focar-se nas presas de pequeno porte de sítios paleolíticos icónicos como a Gruta Nova da Columbeira (Bombarral), Figueira Brava (Sesimbra) e Balma del Gai (Barcelona). Nestes casos, foi evidenciada a importância dos estudos zooarqueológicos de faunas de menor tamanho para as reconstruções ambientais ou para uma melhor compreensão da ocupação humana destes contextos.

A segunda sessão foi dominada por apresentações de conjuntos faunísticos datados, na maioria, do Plistocénico e início do Holocénico em sítios de

FIG. 2 – Apresentação inaugural do Ezi2017 por Marta Moreno-García.

FIG. 3 – Fotografia de grupo no final do Ezi2017, 28 de Abril de 2017.

Espanha, nomeadamente do País Basco, Cantábria e Aragão. Incluiu uma interessante referência aos motivos de animais nas pinturas de Altamira (Cantábria) e a sua comparação com dados zooarqueológicos, feita por P. Castaños e colegas.

Na terceira sessão abordou-se a domesticação e a tafonomia nos sítios do Neolítico da Península Ibérica. Um tema de extrema relevância tanto para a Arqueologia como para a Zooarqueologia, e o número de apresentações justificou a individualização de uma sessão dedicada exclusivamente a este período cronológico. Navarrete e colegas integraram dados osteométricos e isotópicos para estudar os hábitos alimentares dos bovídeos, bem como estratégias de uso dos suídeos. Moreno-García e colegas deram um importante contributo para o conhecimento da gestão espacial dos pequenos bovídeos no sítio San Feliu de Veri (Huesca, Espanha). A descrição dos restos de um dos sítios mais antigos do Neolítico, Lameiras (Sintra), por Simon Davis, demonstrou a importância das identificações específicas para a compreensão do processo de neolitização da Ibéria. A sessão terminou com a apresentação de um estudo tafonómico detalhado dos sítios neolíticos do Médio Tejo, por Almeida e colegas.

Na quarta sessão agrupou-se uma série de apresentações dedicadas a metodologias convergentes

com a Zooarqueologia, como é o caso da Etnologia, que nos permite fazer analogias com as rotas de transumância das ovelhas em períodos históricos (por Faustino e Tente), ou o tratamento das aves domésticas em Portugal (Pimenta e colegas). Noutro sentido, Queiroz e colegas apresentaram dados de sítios brasileiros do período colonial, na perspetiva do estudo das influências dos países da Ibéria. Nesta sessão, Cristina Real e colegas, e Ferratges e colegas, também apresentaram, respetivamente, novas metodologias para a elaboração de bases de dados zooarqueológicas e a aplicação de infravermelhos no estudo de ossos queimados. Seguiu-se a apresentação de vários trabalhos, organizados por ordem cronológica, sobre análises de conjuntos datados do Calcolítico até à Idade do Ferro, com particular destaque para a associação faunística aos contextos funerários. Neste domínio, os enterramentos de cães assumiram particular importância pelas ligações que terão desenvolvido com as comunidades no passado, refletindo-se numa certa diversidade de associações contextuais. A exemplo destas associações,

foi apresentado o caso dos enterramentos de cães e/ou partes de cães no Camino de las Las Yeseras, onde, no mesmo espaço funerário, foram enterrados uma criança, um corvo e uma cadela com os seus cachorros (Liesau e colegas), ou enterramentos de cães completos em Cabezo del Moro 3 (Pajuelo).

A sessão seguinte debruçou-se, exclusivamente, sobre o período Romano. Foi, aliás, o período cronológico que contou com maior número de apresentações, demonstrando a riqueza e importância das associações zooarqueológicas na Hispânia. Apresentaram-se estudos sobre várias áreas geográficas e alargou-se à reconstituição do impacto do processo de romanização na Península Ibérica, através do estudo da utilização e gestão dos animais domésticos.

De seguida, agruparam-se as apresentações dedicadas aos estudos de cronologia medieval, com várias contribuições valiosas, algumas das quais centradas no cruzamento de fontes documentais com as informações zooarqueológicas.

A última sessão do Ezi (a Sessão 9) pretendeu reunir contribuições sobre outras perspetivas teóricas e metodológicas, como o desenvolvimento dos estudos de isótopos e das análises de Ictiologia e de Herpetofauna.

A 5RCAPI começou no dia 28 de abril, na continuação do Ezi2017. A conferência de Arturo Morales Muñoz estabeleceu a ligação entre os dois encontros, funcionando como encerramento do Ezi2017 e abertura da 5RCAPI. Com o título “The development of iberian archaeology (1975-2016): reflections of a personal experience”, apresentou uma conferência sobre a perspetiva histórica (e pessoal) do desenvolvimento da Zooarqueologia na Península Ibérica.

FIG. 4 – Apresentação inaugural do 5RCAPI por Arturo Morales Muñoz.

FIG. 5 – Fotografia de grupo da 5RCAPI, 29 de Abril de 2017.

A primeira sessão de comunicações inscritas na 5RCAPI dedicou-se, exclusivamente, ao estudo de restos arqueofaunísticos de várias espécies de mexilhões. A individualização deste tema demonstra bem a importância que estes animais têm na dieta ao longo da história humana, mas também como funcionam como indicadores de alterações paleoambientais.

Na segunda sessão foram analisados os restos malacológicos em contextos da Pré-História antiga (principalmente do Mesolítico), desde a sua utilização como recursos alimentares às informações ambientais. Combinou a utilização de metodologias zooarqueológicas mais clássicas com metodologias complementares, como as desenvolvidas por análises isotópicas.

Na Sessão 3, as apresentações foram dedicadas aos estudos de adornos e utensílios em concha, temas importantes para a interpretação de contextos arqueológicos e do comportamento humano do Passado, nomeadamente na vertente do simbólico.

A quarta sessão fez um pequeno desvio temático, em estilo de comparação com os contextos ibéricos, com comunicações sobre sabaquis (isto é, concheiros) pré-coloniais e coloniais na costa do Brasil.

Por fim, as duas últimas sessões incluíram apresentações desde a Idade do Bronze até ao período Medieval, passando pelo período Romano. Os temas apresentados variaram entre o consumo de moluscos, as indústrias ligadas à exploração de certos

animais (como, por exemplo, a da púrpura) e os depósitos em contextos funerários. Esta sessão revelou a variedade de informações que os estudos arqueomalacológicos podem fornecer para o conhecimento do passado humano.

Na tarde de 28 de Abril, o dia que associou os encontros EZI2017 e 5RCAPI, procedeu-se também a uma sessão conjunta de *posters* que foi bastante participada, beneficiando de um ambiente mais informal que, por vezes, resultou numa discussão científica ainda mais profícua.

Os eventos tiveram também um programa social extenso. No primeiro dia, decorreu uma agradável recepção oficial oferecida pela Câmara Municipal de Faro, no claustro do Museu Municipal. No dia 28, os congressistas visitaram o Museu Municipal de Loulé e a Casa das Bicas (banhos islâmicos), e depois usufruíram do jantar oficial no cenário impressionante do Mercado Municipal de Loulé, oferecido pela respectiva Câmara.

Estes encontros desenrolaram-se sempre num ambiente descontraído e agradável, em que a discussão dos temas foi entusiasmada, o que con-

tribuiu para o reforço e estreitamento das relações entre os investigadores que se dedicam ao estudo da Zooarqueologia no espaço e sobre a Península Ibérica.

O sucesso da iniciativa parece óbvio: participaram 120 investigadores, em 73 comunicações orais e 38 *posters*. Os debates foram extensos e participados. Cedo se percebeu, portanto, que a iniciativa teria que ter continuidade.

Em princípio, o próximo EZI será organizado pela Universidade Autónoma de Madrid em associação com o CSIC de Madrid, após proposta de Arturo Morales Muñiz, Marta Moreno-García e Corina Liesau, estando tentativamente programado para 2020.

A 6ª edição da RCAPi foi proposta por Miquel Àngel Vicens e será realizada na ilha de Maiorca, em finais de 2019, numa organização conjunta da Universitat de les Illes Balears e da Societat d'Història Natural de les Balears.

O livro de resumos está disponível em https://www.academia.edu/32415085/Book_of_Abstracts_EZI2017_and_5RCAPi. 📖

FIG. 6 – Vista geral do jantar oficial do EZI2017 e da 5RCAPI, no dia 28 de Abril, no Mercado Municipal de Loulé.

EVENTOS

28 Ago. - 1 Set. 2017, Viena (Áustria)
15th International Congress of Greek and Latin Epigraphy
<https://epicongr2017.univie.ac.at/en/home/>

30 Ago. - 3 Set. 2017, Maastricht (Holanda)
EAA 2017 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
<https://www.klinkhamergroup.com/ea2017/>

1 - 2 Set. 2017, Proença-a-Nova (Portugal)
Congresso Internacional de Arqueologia e História. As Linhas Defensivas Entre o Século XVII e Napoleão | <http://defensivelinecongress.pt/index.html>

4 - 7 Set. 2017, Newcastle (Reino Unido)
7th Developing International Geoarchaeology Conference
<https://conferences.ncl.ac.uk/dig2017/about/>

8 - 9 Set. 2017, Setúbal (Portugal)
Arqueologia Urbana e História Local.
Encontro de homenagem a Almeida Carvalho
<http://arqueohistoria.maeds.amrs.pt/>

21 - 23 Set. 2017, Leiden (Holanda)
7th Annual Meeting of The European Society for the Study of Human Evolution
<http://www.eshe.eu/meetings>

21 - 24 Set. 2017, Almadén (Espanha)
XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero
<http://bit.ly/2tqqB0Q>

28 - 29 Set. 2017, Cascais (Portugal)
I Congresso Internacional de História Local.
Conceito, práticas e desafios na contemporaneidade
<https://congresslocalhistory2017.wordpress.com/>

2 - 4 Out. 2017, Lisboa e Batalha (Portugal)
IV Congresso Internacional Educação e Acessibilidade em Museus e Património.
Formação para a Inclusão: a acessibilidade universal é exequível? | <https://eamp2017.wordpress.com/>

5 - 7 Out. 2017, Castelo de Vide (Portugal)
II Jornadas Internacionais de Idade Média.
Espaços e poderes na Europa urbana medieval
http://www.castelodevide.pt/idade-medial/pt_PT/

5 - 8 Out. 2017, Tomar (Portugal)
Third International Multi-Disciplinary Conference on The Archaeology of the Sound
<http://www.otsf.org/2017-conference.html>

11 Out. 2017, Lisboa (Portugal)
Fórum de Discussão Depósitos Arqueológicos: património ou lixo?
<http://bit.ly/2uaW71F>

12 - 14 Out. 2017, Faro (Portugal)
IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana. Arqueologia Urbana em Centros Históricos: novos significados para antigos espaços
<http://bit.ly/2vCPza0>

12 - 14 Out. 2017, Faro (Portugal)
3rd International Conference on the Solutrean
<http://www.solutrean2017.com/>

14 Out. 2017, Lisboa (Portugal)
Workshop Fragmentação e Deposições na Pré-História Recente e Proto-História em Portugal | <http://bit.ly/2tfCqmt>

19 - 20 Out. 2017, Porto (Portugal)
Congresso Internacional Sepulturas Escavadas na Rocha na Fachada Atlântica da Península Ibérica
<http://congressoser.weebly.com/>

19 - 23 Out. 2017, Faro (Portugal)
IX Requi. Iberian Quaternary Meeting
<http://www.cima.ualg.pt/requi/>

24 - 28 Out. 2017, Évora (Portugal)
9th International Congress on The Application on Raman Spectroscopy in Art and Archaeology | <http://raa2017.uevora.pt/>

25 - 27 Out. 2017, Madrid (Espanha)
Congresso Internacional sobre Outras Arqueologias - CotARQ 2017
<http://bit.ly/2glo8bs>

25 - 28 Out. 2017, Burgos (Espanha)
XII Congresso Ibérico de Arqueometria
<https://pt.cia2017.com/>

3 - 5 Nov. 2017, Amesterdão (Holanda)
CHAT 2017 Heritage, Memory, Art and Agency
<http://chat-arch.org/>

9 - 10 Nov. 2017, Lisboa (Portugal)
Colóquio Internacional O Património Digital em Contexto Ibérico. Entre a prática e a crítica
<https://patrimoniodigital2017.wordpress.com/>

10 - 12 Nov. 2017, Guimarães (Portugal)
Colóquio Internacional Fortificações nas Idades dos Metais na Europa
<http://bit.ly/2tqMv4l>

13 - 14 Nov. 2017, Granada (Espanha)
International Workshop Dialogues in Late Medieval Mediterranean. Between East and West
<http://bit.ly/2vjFWgM>

16 - 18 Nov. 2017, Madrid (Espanha)
International Conference SENSORIUM: sensory perceptions in Roman polytheism
<http://bit.ly/2gLgJsK>

18 - 19 Nov. 2017, Guimarães (Portugal)
Encontro Internacional sobre Património Industrial e sua Museologia
<https://www.acig.pt/IV-El-Patrimonio-Industrial/>

22 - 25 Nov. 2017, Lisboa (Portugal)
II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses | <https://congressoaaop.pt/>

27 Nov. - 1 Dez., Rio de Janeiro (Brasil)
IV Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauro | <https://www.lbc2017.com/>

13 - 15 Dez. 2017, Lisboa (Portugal)
4th International Conference Medieval Europe in Motion. The Middle Ages: a global contexto? | <http://bit.ly/2uDgGjD>

18 - 20 Dez. 2017, Cardiff (País de Gales)
TAG 2017 Theoretical Archaeology Conference
<http://tag2017cardiff.org/?i=1>

1 - 4 Fev. 2018, Carmona, Sevilha (Espanha)
TAG Ibérico 2018 | <http://bit.ly/2tHi58P>

22 - 26 Mai. 2018, Colónia e Bona (Alemanha)
19th International Congress of Classical Archaeology Archaeology and Economy in the Ancient World | <http://www.aia2018.de/>

28 Mai. - 1 Jun. 2018, Lisboa (Portugal)
II Congresso Internacional As Aves. Evolução, Paleontologia, Arqueozologia, artes e ambientes
Sítio web a divulgar em 11 de Setembro de 2017

3 - 9 Jun. 2018, Paris (França)
XVIII Congrès Mondial de l'UISPP Exploring the World's Prehistory
<https://luispp2018.sciencesconf.org/>

22 - 26 Ago. 2018, Turin (Itália)
International Conference NeanderthART 2018. Is there palaeoart before modern humans? Did Neanderthals or other early humans create «art»?
<http://bit.ly/2u90Wxm>

29 Ago. - 2 Set. 2018, Valcamónica (Itália)
IFRAO 2018. 20th International Rock Art Congress | <http://bit.ly/2tHg5NZ>

Nota: todas as ligações estavam activas em 2017-07-19.

dois suportes...

...duas publicações diferentes

o mesmo

cuidado editorial

al·madan

edição impressa

**1.ª Série
(1982-1986)**

**2.ª Série
(1992-...)**

(2005-...)

al·madan

online

**edição digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada

online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]